

Observador del Conocimiento

<http://rnii.oncti.gob.ve/revista/>

Revista Científica

A large graphic celebrating the 10th anniversary of ONCTI. It features a large, 3D-style number '10' in gold and red. The '1' is a stylized arrow pointing right. The '0' is a thick ring with a red-to-gold gradient. The word 'Aniversario' is written in a white, cursive font above the '0'. Below the '10' is the word 'oncti' in a bold, 3D-style font with a red-to-gold gradient. The background is a blue gradient with white stars and light rays.

ANIVERSARIO DEL ONCTI

Septiembre 2016
Vol. 3 - Nº 4
Depósito legal pp201402DC4456
ISSN 2343-6212

Publicaciones
MPPCTI / ONCTI

Observador del conocimiento

Vol. 3 N° 4 septiembre 2016

Publicación científica, arbitrada, especializada en gestión social del conocimiento

Revista Observador del Conocimiento

Publicación científica, arbitrada, especializada en gestión social del conocimiento

Jorge Alberto Arreaza Montserrat
Ministro

Guillermo R. Barreto E.
Viceministro (a) para la Investigación y la Aplicación del Conocimiento

Anthoni C. Torres M.
Viceministro (a) para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Eulalia Tabares R.
Viceministro (a) El Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento

Andrés E. Ruiz A.
Viceministro (a) para La Educación y Gestión Universitaria

**Créditos de la revista
Observador del Conocimiento**

Jefe - Editor
Jorge Rodríguez

Corrección
Janeth Ugarte

Colaboradores de este número
Roygarth Chacín

Editor
José Gregorio Palacios

Concepto Gráfico y Diagramación
Riednollys García

Consejo Editorial
Rita Tamasaukas
Janeth Ugarte
José García

Imagen de Cubierta
Luis Enrique

Imagen de Contracubierta
José Gregorio Palacios

© 2016. Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología. Caracas, Venezuela

Impreso

Depósito Legal: pp201302DC4376

ISSN: 2343-5984

Electrónico

Depósito Legal: pp20142DC4456

ISSN: 2343-6212

Vol. 3 N° 4 septiembre 2016

(Edición Especial) Aniversario 10 años - Oncti

La revista Observador del Conocimiento (OC) es una publicación electrónica de carácter científico, indexada en bases de datos, con una periodicidad semestral. Es editada por el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente al Ministerio Popular de Ciencia y Tecnología.

Está destinada a la divulgación de la producción científico tecnológica a través de los resultados originales de investigaciones que muestran los estudios sobre todas las áreas de conocimiento. Incluye además, trabajos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, revisiones bibliográficas de alto impacto y, eventualmente, estudios de casos que por su relevancia ameriten publicarse, estimulando de esta manera la divulgación escrita de la producción intelectual con lo que se contribuye a la divulgación y socialización

de investigaciones de interés para el desarrollo de políticas institucionales de Ciencia, Tecnología, Innovación y sus aplicaciones que respondan a la solución de problemas concretos de la sociedad.

Objetivo General

Divulgar artículos de investigación orientados a la gestión social del conocimiento, según estándares nacionales e internacionales de calidad editorial, respondiendo a los criterios de inclusión y reconocimiento nacional e internacional en bases de datos de indexación, cumpliendo con el tratado de Acceso Abierto a la Información.

<http://www.oncti.gob.ve/FDE-REVISTA.html>

Indexaciones

<https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=28281>

Cominities, Identificador OC20
<https://zenodo.org/communities/oc20/?page=1&size=20>

http://www.oncti.gob.ve/ojs/index.php/rev_ODC

Todas las opiniones vertidas en los trabajos aquí publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores; no necesariamente reflejan ni comprometen las opiniones del Comité Editorial de la revista o, por extensión, del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación.

Contenido

- 10** **Editorial**
José Gregorio Palacios
- 12** **Artículos de Investigación**
Aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia:
Una construcción de la formación profesional del bioanalista en la Universidad de Carabobo
*Complex theoretical approach to the requirements competition curriculares: a construction of
the professional training of the bioanalist at the University of Carabobo*
Adaljisa H. Romero
- 19** Experiencias significativas de integración social de estudiantes en la extensión región centro-sur
Significant experiences of social integration of students in the extension region centro-sur
**Adriana Maria, Perez-Cedeno; Agueda Maria, Caraballo-Ramos; Lourdes Claret
Martínez-Pérez; Cecilia del Valle, Marcano-Molano**
- 26** Ética ambiental, eje transversal en la educación superior
Environmental ethics, transversal axis in higher education
Arlene Rodríguez
- 32** Software educativo para la formación del profesional en contaduría pública en las normas
internacionales de información financiera
*Educational software for the training of the professional in public counseling in the international
standards of financial information*
Billy S. Portillo
- 40** Didáctica conversora del conocimiento: construcción de un modelo integrativo en educación
universitaria
Conversational didactics of knowledge: construction of a integrative model in university education.
Carmen C. López
- 48** Aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en educación ambiental en universidades
públicas del Estado Zulia
*Applicability of curricular integration strategies in environmental education in public universities of
the State Zulia*
Chirinos Egleddy y Finol María
-

-
- 55** | La reforma universitaria, ante el rediseño de la carrera administración como consolidación de los valores socialistas y la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa
The university reform, before the redesign of the career administration how to consolidate the values socialists and the epistemological redefinition of science administrative
Gloria M. Carrasco C.
- 63** | El cine de Román Chalbaud en el contexto de la semiosfera de la cultura y la globalización
The cinema of Román Chalbaud in the context of the semiosphere of culture and globalization
Irida J. García de Molero
- 71** | Hacia la construcción de la gestión universitaria sustentable en la Universidad de Oriente núcleo de Anzoátegui
Towards the construction of sustainable university management at the University of Oriente núcleo de Anzoátegui
Janett Yanez, Raiza Yanez, Alfonso Alfonsi
- 78** | Formación gerencial para el emprendimiento como responsabilidad social de las universidades venezolanas
Management formation for entrepreneurship as social responsibility of Venezuelan universities
Joel Cobis; Joyrene Cobis; Rene Hernández
- 84** | Software interactivo como herramienta de aprendizaje para niños con discapacidad auditiva en la U.E. “Especial Maturín”, Estado Monagas
Interactive software as a learning tool for children with auditory disability in the U.S. “Special Maturín”, State Monagas
Juan J. Oliveira y Cesar Pérez
- 93** | La influencia de las ideas previas como obstáculos epistemológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las reacciones redox
The influence of previous ideas as epistemological obstacles in the teaching and learning process of redox reactions
Laura del C. Méndez G. y Suselys Velásquez
- 100** | Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores en la educación universitaria en Venezuela
Pedagogical model of the role of the subjects of the process of training in values in university education in Venezuela
Ledys L. Jiménez
-

- 108** Aportes sustantivos para la formación del docente de ife (esp)
Substantive contributions for the training of the ife teacher (esp)
Meza Suinaga, Marina y Ferrari Virna
- 116** Las tecnologías geoinformáticas en el proceso de empoderamiento de una comunidad caso: consejo comunal Monteclaro-Las Playitas, Maracaibo
Geoinformation technologies in the process of empowerment of a community case: community council Monteclaro-Las Playitas, Maracaibo
Olaya Gloria; Castro Marlene; Ferrer Pablo; Albúrguez Milagros; Rojas Nadín y Cuba José
- 124** Uso de las tic como herramienta didáctica en la actividad docente en instituciones de educación universitaria
Use of tic as a didactic tool in activity teacher in university education institutions.
Osmerly Navarro C.
- 138** Inclusión en la educación: enseñar con b-learning
Inclusion in education: teaching with b-learning
Rene Hernández ; Joel Cobis ; Joyrene Cobis
- 143** La ingeniería social: desde la acción científica hacia la reflexión pluripolar
Social engineering: from scientific action towards pluripolar reflection
Rodríguez N., Yajaira J.; Rodríguez N., Nelson Rafael ; Sánchez L., Manuel A.
- 151** Actitud hacia la estadística de los estudiantes del ciclo medio diversificado en instituciones educativas del Estado Nueva Esparta
Attitude toward statistics of middle cycle students diversified in state New Sparta educational institutions
Rosalvic J. Hernández G. y Raúl E. Herrera L.
- 161** Análisis descriptivo de la formación académica en la escuela de trabajo social de la UCV y el ejercicio profesional del egresado en la Revolución Bolivariana
Descriptive analysis of the academic training in the school of social work of the ucv and the professional exercise of the graduate in the bolivarian revolution
Yerika Milagros, Mata-Ugarte ; Jocselyn Andreina, Porco-Basanta ; Darlenis Cristina, Rivas -Berna
-

175	Normas de Publicación
180	Normas de Evaluación
182	Histórico

EDITORIAL

José Gregorio Palacios

¿Cómo motivamos liberar la imaginación en la educación, en tiempos complejos y críticos? Reflexionemos un poco de manera sencilla y pragmática acerca de la necesidad de considerar, tanto a profesores y estudiantes como seres inconformes ante la homogeneidad de las cosas, la insensibilidad por el tiempo actual y los cambios dinámicos que hoy ocurren. La formación de los profesores y el espíritu inquieto, buscador de alternativas es fundamental para pensar y actuar constantemente en la construcción de su propia narrativa de vida.

Últimamente hemos escuchado cosas como: “me hallo en la encrucijada de un sinfín de fuerzas sociales y culturales”, en cualquier caso, nunca dejamos de estar de camino a alguna parte. Nos la pasamos esforzándonos por alcanzar una noción coherente de lo que es humano, digno y justo. Al mismo tiempo, entre tanta multiplicidad, como en lograr comprender la enseñanza, el aprendizaje y las muchas aristas que existentes.

Alternativas, retos, perspectivas de mundos que van más allá de lo establecido y lo cotidiano, la valoración del rol de la imaginación en la transformación de una sociedad, son algunos de los ecos que deja la lectura de un texto que, entre otras cosas, problematiza sobre las nociones de cambio en la educación, desde el arte como espacio de la libertad y fecundo en las búsquedas de nuevos caminos para interpretar la vida.

Finalmente, desde su concepción, la educación, la ciencia y el trabajo son los pilares fundamentales para el alcance de los objetivos del Plan de la Patria 2013 – 2019. En esa dirección el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) en su mes Aniversario, coloca a disposición un nuevo volumen de la Revista “Observador del

Conocimiento”, en su espacio para reflejar la producción científica de Investigadores, Investigadoras, Innovadores e Innovadoras de Venezuela, en el área de Humanidades Arte y Educación, en la versión digital.

Artículos de investigación

Aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia: Una construcción de la formación profesional del bioanálisis de la Universidad de Carabobo

Adaljisa H. Romero

Universidad de Carabobo- Escuela de Bioanálisis
mscadaljisa@gmail.com

Fecha de recepción: 22 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 08- 07- 2016

Resumen

Desarrollar prospectivas teóricas vinculadas con tendencias curriculares por competencia desde criterios de una construcción fenomenológica de la formación del bioanalista en el Núcleo La Morita, Universidad de Carabobo, es leiv motiv de la presente propuesta fenomenológica, científica, tecnológica e investigativa de carácter académico. Por ello, a partir de la definición empírica del problema; dentro del marco de descripción en supuestos referenciales, procedentes de fuentes documentales y electrónicas, relevantes a la compleja temática, definida en gerencial crite-

rio: sistémico, competitivo, holístico e integral, de su constructo flanqueada por variables e indicadores en aristas dimensionadas como fortalezas, debilidades o amenazas, que per se constituyen factores claves de búsqueda, acceso y obtención de respuesta científica-tecnológica al delimitado problema investigativo, que trastoca el entorno interno-externo de la formación y perfil profesiográfico brindado por el campus universitario en aras de la calidad de desempeño del bioanalista, en bioescenarios convencionales o emergentes. La investigación se realizó asumiendo como paradigma el cualitativo interpretativista, el escenario de investigación

será el Núcleo La Morita, Universidad de Carabobo. Como técnicas para recolectar la información se empleó la entrevista entre otras técnicas propias de este enfoque de investigación. Con base en el proceso interpretativo se puede decir que el modelo educativo por competencias profesionales integradas para la educación superior es una opción que busca generar procesos formativos de mayor calidad, sin perder de vista las necesidades de la sociedad.

Palabras clave: Requerimientos curriculares; competencia; formación profesional; bioanalista

Complex theoretical approach to the requirements competition curriculars: a construction of the professional training of the bioanalyst at the university of Carabobo

Abstract

Develop theoretical perspectives linked to curricular trends by competition from criteria of a phenomenological construction of the formation of the bioanalyst at the La Morita Nucleus, University of Carabobo, is the motiv of the present phenomenological, scientific, technological and investigative proposal of an academic nature. Therefore, from the empirical definition of the problem; within the framework of description in referential assumptions, from documentary and electronic sources, relevant to the complex theme,

defined in managerial criteria: systematic, competitive, holistic and integral, of its construct flanked by variables and indicators in edges dimensioned as strengths, weaknesses or threats, which per se constitute key factors in the search, access and obtaining of scientific-technological response to the limited investigative problem, which upsets the internal-external environment of the training and professional profile provided by the university campus for the sake of the performance quality of the bioanalyst, in conventional or emerging bio-scenarios. The investigation was carried out assuming as a paradigm the

qualitative interpretivist, the research scenario will be the La Morita Nucleus, University of Carabobo. As techniques to collect the information, the interview was used among other techniques specific to this research approach. Based on the interpretive process, it can be said that the educational model based on integrated professional competencies for higher education is an option that seeks to generate higher quality training processes, without losing sight of the needs of society.

Key words: Curricular requirements; competence; professional training; bioanalyst.

Introducción

La formación académica universitaria de cualquier profesional en las distintas disciplinas implica una revisión permanente de su pensum de estudio, así como el componente praxiológico del mismo, esto durante la prosecución de sus estudios superiores universitarios. En tal perspectiva, se ha abordado la reflexión acerca de las competencias que se promueven en los estudiantes de la carrera de Bioanálisis de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Morita de la Universidad de Carabobo.

Desde esta investigación se ubica el propósito fundamental, el cual fue generar una aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia hacia una construcción de la formación profesional del Bioanalista en la Universidad de Carabobo, Sede Aragua.

La investigación se fundamentó en el paradigma postpositivista y el enfoque cualitativo, el cual está orientado a valorar la representación que el investigador tiene sobre lo que va a estudiar y la forma en que él pretende tener acceso a las personas que van a ser estudiadas. Se utilizó el método fenomenológico hermenéutico, con el interés de comprender, entender, aclarar y ahondar en los significados de la observación desde la perspectiva del investigador para poder establecer relaciones conforme al contexto desde dentro de la situación problemática de la comunidad de informantes.

La organicidad de la investigación la estructuró tal como se describe a continuación:

Capítulo I. El Escenario de la Realidad: Visión Subjetiva, contiene la aproximación a la problematización, así como los propósitos y la importancia de la investigación.

Capítulo II. Epísceme Referencial, representa el fundamento teórico que sustenta la investigación, para ello se consideran antecedentes nacionales e internacionales relacionados y los aspectos teóricos filosóficos.

Capítulo III. Aproximación a la perspectiva epistemológica y metodológica, contiene los hilos conductores que permitieron desarrollar el estudio sistemáticamente.

Capítulo IV. Hallazgos, se presentan las entrevistas realizadas a los sujetos significantes, así como la síntesis de las ideas representacionales de cada uno de los sujetos involucrados.

Capítulo V. Teorización, representa el conocimiento generado del proceso investigativo y creativo que surge de los hallazgos obtenidos y el ejercicio reflexivo de la investigadora.

Objetivos

Generar una aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia hacia una construcción de la formación profesional del Bioanalista en la Universidad de Carabobo, Sede Aragua.

Objetivos Específicos

Reconocer cuáles han sido los requerimientos curriculares con los cuales se

forman los profesionales de bioanálisis.

Develar desde los actores sociales involucrados cómo consideran ha sido su formación profesional en la carrera.

Valorar desde la malla curricular, cuáles son los componentes teóricos y prácticos con los que relaciona las competencias requeridas en su formación profesional - Interpretar desde la realidad existencial de los actores sociales comprometidos en la formación del futuro egresado de Bioanálisis, cuál es la urdimbre en el cual se vinculan los aprendizajes en dicha carrera y las competencias en las que se compromete su dimensión socio profesional.

Ofrecer una aproximación teórica compleja generada en función del conjunto de requerimientos que brindan sustento filosófico a la dimensión del currículo por competencia, implicada en la formación del futuro profesional de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, en su sede Aragua.

Materiales y Métodos

Para el logro de esta aspiración en el plano de lo investigativo se utilizó un paradigma Post-Positivista a través del método hermenéutico con un enfoque desde el Pensamiento Complejo; recurriendo a la investigación de campo como fuente muy próxima para la obtención de información desde la subjetividad de los propios actores involucrados, por medio de la entrevista y la observación como técnicas de recolección de datos.

Con la presente aproximación teórica se pretende contribuir a vislumbrar y comprender los referentes más importantes de los requerimientos curriculares por competencias para la formación profesional del Egresado de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo. Ello con el propósito de emplazar el proceso de diseño curricular en dicha escuela, como una propuesta para la transformación curricular.

Sin embargo, es preciso anotar que aunque se han tenido avances significativos en la reflexión, la investigación, el debate y la aplicación de las competencias, se requiere seguir avanzando en la

implementación de este enfoque. (Gráfico 1) La Universidad de Carabobo ha planteado y formulado su diseño curricular sin tomar en cuenta el mercado laboral, la experiencia de los egresados, así como la de los estudiantes siendo éstos informantes claves para retroalimentar el proceso y tomar decisiones al evaluar su plan de estudios, lo que debilita las respuestas efectivas a las exigencias del entorno. Ello ha provocado una formación del profesional del Bioanálisis que se dirige principalmente hacia el sector salud, dejando a un lado sectores como la industria de alimento, veterinaria, química y cosmetológica entre muchas otras.

Concebir al educando como un aprendiz social que debe incorporarse a su sociedad a través de la apropiación personal de los saberes, pues los conocimientos que el estudiante construye en la universidad se consideran válidos para transformar y manejar el mundo en que vive.

El aprendizaje por Competencias desde un pensamiento Complejo permite al estudiante construir nuevos aprendizajes y comprenderlos de modo diferentes, esto es, con mayor profundidad, claridad, perspectivas de la realidad en la que se desenvuelve y por lo tanto, alcanzar un mayor desarrollo personal y social. (Gráfico 2)

Gráfico 1. Eje ordenador 1

Gráfico 2. Eje ordenador 2

Referencias Bibliográficas

- Ander-Egg, E. (1974). *Introducción a las Técnicas de Investigación Social*. 4ª Ed. Buenos Aires. HVMA-NITAS. Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 5a Ed. Caracas. Episteme C. A.
- Blanco, E. J. (2007). *Análisis de los Diseños Curriculares para la Formación del Licenciado en Bioanálisis de Venezuela con base en el marco legal y los requerimientos académicos del profesional actual*. Trabajo de Ascenso, para optar a la categoría de Profesor Agregado no publicado. Universidad de Carabobo. Aragua
- Brunner, J. (1992). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Madrid: Alianza.
- Brunner, J. (1997). *La educación, puerta de la cultura*. Madrid: Visor.
- Bustamante, G. (2003). *El concepto de competencia III. Un caso de recontextualización: Las "competencias" en la educación colombiana*. Bogotá: Sociedad Colombiana de Pedagogía.
- Canquiz, L., e Inciarte A. (2006). *Desarrollo de Perfiles Académico-Profesionales basados en Competencias*. [Documento en línea]. Disponible en: www.viceacademico.luz.edu.ve
- Casarini, M. (2005). *Teoría y Diseño Curricular*. México Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Editorial Aguilar.
- Comisión Curricular de las Escuelas de Bioanálisis de Aragua y Carabobo. (2001). Rediseño Curricular Escuela de Bioanálisis de Aragua-Valencia. Trabajo de Investigación y Desarrollo no publicado. Universidad de Carabobo. Aragua. Autor.
- Constitución. (1999). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 36.860. Diciembre 30, 1999.
- CURSO IGLU (2008). *Formación basada en competencias en la educación superior: El enfoque complejo*. Universidad Autónoma De Guadalajara México
- Delors J. (1996). *La Educación Encierra un Tesoro*. Ed. UNESCO Santillana.
- Echeverría, B. (2001). *Competencias de acción de los profesionales de la orientación*. Madrid: ESIC editorial.
- Formación Basada en Competencias Grupo Cife, 2008 Tobon Gallego, R. (1999). *El problema de las competencias cognoscitivas una discusión necesaria*. Santafé de Bogotá D. C.: Universidad Pedagógica Nacional.
- Garay, J. (2000). *La Nueva Constitución Segunda Versión*. G O N° 5.453. Marzo 24, 2000. Reedición. Caracas. CIAFRÉ.
- García, e. (2010). *Pedagogía constructivista y competencias. Lo que los maestros necesitan saber*. México: Editorial Trillas.
- Gardner, H. (1987). *Las estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica. Gardner, H. (1997). *La mente no escolarizada. Cómo piensan y cómo deberían enseñar en las escuelas*. México: SEP/Coop. Española, Fondo Mixto de Coop. Técnica y Científica. México, España.
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular Para la Planificación y Desarrollo. Fundación Escuela Venezolana de Planificación (2008). Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 2007-2013. Diapositivas en PDF. [Sin Datos Editoriales].
- Goncalvez, A., y, Rojas, T. (1994). *Pertinencia de las Pasantías Industriales en la Carrera de Bioanálisis. Trabajo de Ascenso para optar a la categoría de Profesores Asistentes, no publicado. Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud*. Universidad de Carabobo. Valencia.
- Gonczi, A, (1996). *Instrumentación de la educación basada en competencias. Perspectivas teóricas y prácticas en Australia*. Limusa-sep-cnc-cl-conalep, México.
- González, J. y Wagenaar, R. (2003). *Tuning Educational Structures in Europe. Final Report Phase One*. Bilbao: Universidad de Deusto. Disponible en Web: <http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm>
- Hernández H., M. (1998). Una Evaluación del Currículum de la Escuela

- de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua. Trabajo de Ascenso para optar a la Categoría de Profesor Asociado, no publicado. Universidad de Carabobo. Maracay.
- Hernández S., R., Fernández, C., y Baptista, L. (2003) *Metodología de la Investigación*. México: 3ª Ed. Editorial McGraw Hill Interamericana S. A
- Hernández, C.A., Rocha, A., y Verano, L. (1998). *Exámenes de Estado. Una propuesta de evaluación por competencias*. Bogotá: ICFES.
- Hurtado de Barrera, J. (2000). *Metodología de la Investigación Holística*. 3ª Ed. Caracas. SYPAL. IUTC.
- Hymes, D. (1996). *Acerca de la competencia comunicativa. Forma y Función, 9*. Departamento de Lingüística, Universidad Nacional de Bogotá.
- Iberfop-oei (1998). Programa Iberoamericano para el diseño de la formación profesional, "Metodología para definir competencias", cinter/oit, Madrid.
- Leal, J. (2005). *Autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación*. Mérida: Editorial Litorama.
- Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (2005), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 38.272. Septiembre 14, 2005.
- Ley de Universidades (1970). Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Extraordinario N° 1.429. Septiembre 08, 1970.
- Ley Orgánica de Educación. (1980). Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Extraordinario N° 2.635. Julio 26, 1980.
- Malpica, M, (1996) "El punto de vista pedagógico".
- Miklos, T, (1997). *Educación y capacitación basada en competencias*. Ventajas comparativas de la formación en alternancia y de llevar a cabo experiencias piloto, México.
- Ministerio de Educación y Deportes. (2004). Plan Septuannual 1999-2007. Educación Bolivariana. Políticas, Programas y Acciones. Cumpliendo las metas del milenio. Venezuela ahora es de todos. Caracas, noviembre de 2004.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2000). El Proyecto Educativo Nacional (PEN). Presentado como Iniciativa Legislativa en 2000 por el MECD, ante la Asamblea Nacional.
- Ministerio del Poder Popular Para la Educación (2007). Sistema Educativo Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Caracas. Septiembre de 2007.
- Montenegro, I. (2003b) *Aprendizaje y desarrollo de las competencias*. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Morfín, A. (1996). *La nueva modalidad educativa, educación basada en normas de competencia*. 1996.
- Morín, E. (2000). Los 7 Saberes Necesarios a la Educación del Futuro. UNESCO-IESALC. CIP/S T, Caracas. FACES/UC Ediciones.
- Posada Álvarez, R. (2004). *Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante*. Revista Iberoamericana de educación. Disponible en <http://www.campusoei.org/revista/deloslectores/648Posada.PDF>
- Ramírez Santana, G. (2004). *El sistémico proceso de las 5C del TEG. Trabajo de Grado no publicado. Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente*. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Caracas.
- Ramírez, T. (2006). *Como hacer un proyecto de investigación*. Nueva Edición. Caracas. PANAPO.
- Rial, A. (2003). Adecuación de los títulos universitarios a los perfiles ocupacionales del mercado de trabajo.
- Ponencia presentada en el Seminario La universidad profesional. Relaciones entre la universidad y la nueva formación profesional. Murcia. <http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/fpyuni/1211254>. Asp
- Romero, J. (2009). Elementos Teóricos Fundamentados en el Pensamiento Complejo y la Creatividad, para coadyuvar a la formación de

- Investigadores-Docentes, como profesionales que egresan de la UPEL IPREM. Tesis presentada para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Educación U.S.M.
- Sternberg, R.J. (1997). *Successful intelligence*. New York: Simon and Shuster.
- Sucre, Y. (2006). *Manual de Gerencia II*, Universidad de Carabobo, Núcleo Aragua. Dpto. Socio-Epidemiológico.
- Tamayo y Tamayo, M. (2005). *El Proceso de la Investigación Científica*. 4ª. ED. México. LIMUSA.
- Tobón, S. (2004). *Formación basada en competencias: Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica*. Bogotá: ECOE.
- Tobón, S. (2006). *Las competencias en la educación superior: Políticas de calidad*. Bogotá: ECOE.
- Torrado, M.C. (1995). *La naturaleza cultural de la mente*. Bogotá: ICFES.
- Torrado, M.C. (1998). *De las aptitudes a las competencias*. Bogotá: ICFES.
- UNESCO. (1998). *Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción*. Paris: Ediciones UNESCO.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. (2006) *Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. 4ª Edición. Caracas. FEDUPEL.
- Autor. VALLES, M. 1999. *Técnicas cualitativas de investigación Social*. Madrid: Ed. Síntesis S.A.
- Vigotsky, L. (1985). *Pensamiento y lenguaje*. Buenos Aires: La Pléyade
- Yaniz, C. (2007). "Competencias en la Universidad. De la utopía a la pragmatopía". *DIDAC*. Vol 49, 4-9.

Experiencias significativas de integración social de estudiantes en la extensión región centro-sur

Adriana María Pérez Cedeño , Águeda María Caraballo Ramos, Lourdes Claret
Martínez Pérez, Cecilia del Valle Marcano Molano
Universidad de Oriente
adriana_perced@hotmail.com

Fecha de recepción: 06 - 02 - 2016 Fecha de aceptación: 29- 04- 2016

Resumen

En las universidades se comienzan a promover políticas dirigidas a eliminar las discriminaciones, fomentando el equilibrio y espacios de participación comunitaria, social y educativa. Por eso, se promueve la integración social universitaria como estrategia pedagógica. Esta investigación responde a ¿cómo incorporar a las y los jóvenes universitarios a su comunidad discursiva?, puesto que se les concibe como jóvenes con una historia particular y una vida social compleja, que se incorporan de manera diversa al sistema de educación superior. Para ello, se usa el recur-

so intercultural “rap” en la práctica académica de composiciones textuales por estudiantes de nuevo ingreso en la Extensión Región Centro-Sur de la Universidad de Oriente, forma de expresión creativa que prefieren para manifestar la cultura y la imagen. Este trabajo se inserta en el análisis de contenido, valora los temas para la expresión crítica-social en un corpus seleccionado al azar, e interpreta las composiciones como representación estética de la realidad en que surge, transfiriendo sus vivencias y experiencias. Por tanto, además de comunicar, se identifican con este género musical, porque su fin principal radica en provocar reacciones. Entonces, esta

estrategia permite atender una población heterogénea tanto en lo académico como en lo cultural, y los universitarios pueden reconocer como toda expresión artística, al texto musical resultante de esta interpretación, que tiene un impacto social en un grupo social dado; experiencia que resulta significativa porque les brinda la oportunidad de reflexionar sobre su proceso de formación y profundizar en la construcción de un nuevo modelo de sociedad.

Palabras clave: Rap; producción textual; integración social; estudiantes universitarios

Significant experiences of social integration of students in the extension region centro-sur

Abstract

In the universities they begin to promote policies aimed at eliminating discrimination, promoting balance and spaces for community, social and educational participation. For this reason, university social integration is promoted as a pedagogical strategy. This research responds to ^ how to incorporate university students into their discursive community ?, since they are conceived as young people with a particular history and a complex social life, who are incorporated in a different way to the higher education system. For this, the

intercultural resource “rap” is used in the academic practice of textual compositions by new students in the South-Central Extension Region of the Universidad de Oriente, a form of creative expression they prefer to manifest culture and image. This work is inserted in the content analysis, assesses the themes for the social-scientific expression in a randomly selected corpus, and interprets the compositions as an aesthetic representation of the reality in which it arises, transferring their experiences and experiences. Therefore, in addition to communicate, they identify with this musical genre, because its main purpose

is to provoke reactions. Then, this strategy allows us to serve a heterogeneous population both academically and culturally, and university students can recognize as any artistic expression, the musical text resulting from this interpretation, which has a social impact on a given social group; This experience is significant because it gives them the opportunity to reflect on their formation process and to deepen the construction of a new model of society.

Keywords: Rap; textual production; social integration; university students

Introducción

Sin duda son significativos los temas centrales que permiten abrir el debate y el diálogo sobre la transformación de la educación universitaria en Venezuela. Los aportes en las áreas que las y los tratadistas consideran de su interés, entre los cuales vale mencionar el compromiso de la universidad con el modelo productivo, el quehacer científico en la investigación universitaria, los aportes para la construcción del conocimiento, entre otros, han permitido ampliar los cimientos para la necesaria transformación de la educación superior del siglo XXI. Especialmente, en lo que tiene que ver con estrategias para una reforma pedagógica integral que posibilite la inclusión social en los espacios académicos, especialmente, en estos tiempos de cambios.

Tópico que resulta significativo, dentro de lo que hoy se habla acerca de la inclusión, igualdad y equidad en la educación superior. Especialmente, si se intenta asumir, desde los espacios académicos, estos desafíos en las instituciones universitarias de Venezuela, pues se trata de ofrecer una respuesta a la necesidad de integrar en las aulas, a estudiantes con necesidades educativas y que pueden estar o no asociadas a cierta diversidad funcional. Lo mencionado aquí lleva a abrir puertas y seguidamente, a transformaciones en distintas áreas; ésto, porque no se puede olvidar que ellas y ellos tienen derecho a la educación, y que ésta se les brinde en el ambiente menos restringido posible, de modo que disfruten los mismos derechos que las y los demás jóvenes.

Aproximación a la Realidad

La universidad constituye un factor estratégico para promover el crecimiento económico, social y cultural y, por consiguiente, el bienestar de la población.

Se vive una época desafiante para las universidades, puesto que los retos a los que, actualmente, deben responder son de naturaleza heterogénea y de magnitud muy significativa, ya que los cambios son concurrentes, vertiginosos y variados. Estos afectan a las instituciones en aspectos estructurales, académicos, administrativos y culturales, y se traducen en una nutrida gama de problemas conectados y que requieren adaptabilidad para revelar a las demandas cambiantes de un contexto variable, sin perder los principios de la académica y para servir mejor al interés común. Por tanto, la educación superior dejó de ser un proyecto individual para convertirse en un instrumento de la sociedad para su propia transformación, para la verdadera revolución; medida –entre otros elementos- en los logros alcanzados por sus estudiantes, producto del vínculo forjado y consolidado entre estudiantes-docentes-universidad-sociedad. De allí que, hablar de integración social en la universidad es fundamental para el equilibrio entre estas casas de estudio y la sociedad.

Es así como en las universidades se comienzan a promover políticas dirigidas a eliminar las discriminaciones, fomentando el equilibrio y espacios de participación comunitaria, social y educativa. Por eso, se promueve la integración social universitaria como estrategia pedagógica. Universidad e in-

clusión social en estos nuevos tiempos ha de percibirse no como dicotomía, puesto que se trata de encontrar entre estos elementos los fundamentos para el impulso de la universalización de la educación universitaria. Todo ello, implicará re-conocer las condiciones para garantizar la igualdad y la equidad en el acceso y la permanencia de las y los estudiantes a la educación superior. Lo que conlleva a consolidar el compromiso de estas instituciones con la diversidad y la multiculturalidad, y la vinculación entre la calidad de la educación universitaria y la pertinencia social. Además, como institución generadora de personas competentes en la producción de bienes y servicios, debe contribuir en la consolidación de las competencias básicas de todas y todos los profesionales, particularmente, aquella que tiene que ver con el manejo de la lengua. Esta competencia implica, además de las mismas competencias básicas de la comunicación en lengua materna, la mediación y comprensión intercultural. El grado de dominio depende de varios factores y de las capacidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Significa poder comunicarse en alguna de ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el poder desenvolverse en contextos diferentes.

Un trabajo realizado por Morales, Tona y Tonos (2007), da cuenta de la incorporación de estudiantes universitarios a su comunidad discursiva, a partir de la experiencia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes, con una propuesta didáctica constructivista y democrática, y en un modelo integral de enseñanza de la lectura y la escritura. Además, Intentaron generar armonía

entre los intereses del aprendiz, el contenido sobre lo que se lee y se escribe, la consideración del proceso de escritura y el conocimiento de los géneros discursivos que se deben leer y producir en la comunidad discursiva.

En este sentido, esta investigación contribuirá a desarrollar competencia en la producción de textos y, al mismo tiempo, responderá a ¿cómo integrar a las y los jóvenes universitarios a las actividades escriturales, especialmente, en la producción de textos académicos?, puesto que se les conciben como jóvenes con una historia particular y una vida social compleja, que se incorporan de manera distinta a la educación superior.

A partir de tales características y considerando el recurso intercultural “rap”, como género musical, frecuentemente, escuchado y compartido por las y los jóvenes de hoy, es un ritmo con el que se puede aprender y enseñar, pues la música, además de proporcionar diversión y placer, es un importante elemento de socialización, un medio para vivir emociones y compartirlas, para relajarse y aliviar las tensiones, para comprender y sentirse comprendidos, para encontrar inspiración y manifestar sentimientos. De ahí, que la relación con la música sea especialmente intensa durante la adolescencia y la juventud.

La utilización del rap como recurso en la enseñanza se fundamenta, tanto en su poder para facilitar la retención, como en el principio de que vincular los contenidos de aprendizaje con la vida real, estableciendo relaciones con lo que los estudiantes conocen y prefieren; facilita y estimula no sólo el aprendizaje, sino

también la reflexión. Entonces, será una posibilidad significativa para las universidades al considerar para la formación de un nuevo profesional que utilice la inclusión educativa como una forma de responder, abordar y celebrar la diversidad en nuestro sistema educativo.

Estilo musical de origen afroamericano en que, con un ritmo sincopado, la letra, de carácter provocador, -señala la Real Academia Española- es más recitada que cantada (2012).

En el blog Rap y música rap en Venezuela (2012), se define al rap (también conocido en inglés como emceeing) como un tipo de Sprechgesang o recitación rítmica de rimas y juegos de palabras surgido a mediados del siglo XX entre la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Es uno de los cuatro pilares fundamentales de la cultura hip hop, de ahí que a menudo también se lo llame metonímicamente (y de forma imprecisa) hip hop. Aunque puede interpretarse a capella, el rap va normalmente acompañado por un fondo musical rítmico.

Recién sobre mediados de la década de 1990 el hip hop, y luego el rap, comienzan a tomar fuerza en el país ubicado sobre el norte del continente sudamericano, por lo menos como un movimiento mínimamente organizado (en el Blog de las calles, 2012).

La mayor parte de la gente posee un concepto erróneo sobre el contenido y el mensaje de las frases y rimas de rap. Quizás, porque no hay una identificación o, posiblemente, debido a la asociación instantáneamente del rap con la violencia, la rebeldía o la crítica social. No

obstante, existen grupos de rap y raperos que componen canciones románticas. De esta forma, podremos comprobar que el rap reúne una diversidad temática tan rica como otros estilos, muy a pesar de lo que piensen sus detractores.

En esta ocasión, se intenta descubrir en las y los estudiantes la concepción que tienen de algunos raperos que desarrollan la línea crítica social del rap en Venezuela, y también las canciones más representativas; incluso, buscar que con este género musical, participen en una comunidad disciplinar determinada en la que se han de adaptar adecuadamente a ella, lo que lleva a que las y los jóvenes utilicen no sólo las competencias lingüísticas adquiridas hasta entonces, sino también desarrollarlas en un ámbito académico especializado.

El estudiante universitario es un ser en constante transformación y por lo tanto complejo, se van redefiniendo de manera procesual e inacabada de acuerdo a circunstancias socio-históricas. De ahí que sea, en ocasiones, arduo precisar la diferencia, ya que hay una gran diversidad de formas de ser estudiante y no es posible pensar institucionalmente que ellos son iguales. Hacerlo de ese modo es causa posible de efectos perjudiciales y desfavorables en sus vidas. Las características particulares y diversas de los estudiantes universitarios son invisibles al entrar en contacto con la infraestructura, con los demás estudiantes, con el personal directivo, docente, administrativo y obrero. Por ello, las instituciones de educación superior, al recibir diversos tipos de estudiantes, han de buscar los mecanismos que coadyuven el tratamiento de esta

población, atendiendo sus necesidades para la integración, puesto que existe un amplio consenso acerca de las crecientes dificultades que los estudiantes universitarios presentan cuando escriben textos académicos. Al mismo tiempo, valiosas investigaciones se preocupan por encontrar solución a esta situación.

En este sentido, el propósito es transformar los resultados de esta investigación en herramientas que ayuden a los estudiantes a construir sentido cuando escriben en ámbitos académicos. Entonces, este estudio tiene como objetivo general lo siguiente: Valorar los temas para la expresión crítica-social en textos producidos por estudiantes de nuevo ingreso en la Extensión Región Centro-Sur de la Universidad de Oriente. Para ello, se señalan como objetivos específicos interpretar las composiciones textuales como representación estética de la realidad en que surge, y explicar la identificación con el recurso intercultural “rap” en la práctica académica de las composiciones textuales elaboradas por universitarios.

Materiales y Métodos

Esta investigación tiene su orientación bajo el paradigma interpretativo, pues busca revelar cuál es la expresión crítica-social en textos producidos por universitarios, una vez inspirados por el estilo musical “rap”. Igualmente, este

trabajo se inserta en el análisis de contenido, porque da cuenta de las experiencias vividas tras la escritura de un texto surgida de la identificación con este recurso intercultural. Para ello, se seleccionó un corpus al azar producido por un grupo de estudiantes de nuevo ingreso en la Extensión Región Centro-Sur de la Universidad de Oriente, adscritos en las especialidades de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas.

Se adoptó una metodología de investigación cualitativa, pues pretende explicar razones del comportamiento de los sujetos participantes analizando tanto la temática como la calidad general de los escritos. Dejando abierta la posibilidad de explorar los rasgos discursivos de un grupo de escritos universitarios para explicar su calidad considerando la valoración de la comunidad disciplinar.

El plan de trabajo fue tomado del estudio realizado por Morales y otros (2007), y del Proyecto en red de Santillana, quienes proponen como actividad atractiva y participativa escribir la letra de un rap. Para conseguirlo, se les indicaron a las y los estudiantes que siguieran los siguientes pasos: a) leer información sobre el hip-hop y el rap, b) escuchar algunos temas de rap para analizar algunos aspectos de su contenido y de su ritmo, c) repasar lo que se estudió sobre textos creativos y de auto-reflexión, particularmente, los poéticos, d) completar la letra

de una canción siguiendo su rima, y e) escribir el texto de un rap adecuado al ritmo de una base instrumental.

Para este último punto, los escritos realizados por las y los estudiantes se les asignaron el tema “mi experiencia como universitario”. Posteriormente, se leyeron y revisaron los productos textuales de esta actividad. Incluso, un grupo de los jóvenes que participaron en la actividad, interpretaron lo que habían escrito de manera espontánea, generando un ambiente de armonía, de oportunidades de intervención para convertir la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes, en un evento efectivo, gratificante y generador de automotivación.

Algunos Hallazgos

En esta propuesta significativa para la inclusión de alumnos y alumnas universitarias en el trabajo de producción textual académica, se encontró lo siguiente:

En cuanto a las de pautas de evaluación, en la asignatura Comprensión y Expresión Lingüística I (006-1013), se relaciona con el análisis de las notas de los textos realizados en los grupos de estudiantes para las distintas especialidades. Para lo cual, se muestra de manera resumida en la Tabla 1, los criterios que sirvieron para elaborar las pautas utilizadas para evaluar y monitorear los borradores y el trabajo final.

Tabla 1. Pautas de evaluación de la producción textual

Borrador 1	Borrador 2	Trabajo Final
Esquema (estructura del texto)	Aspectos formales	Aspectos formales
Jerarquización	Recursos lingüísticos y Discursivos	Secuencia temática
temática	Descripción temática	El texto

Al revisar la Tabla 1, se advierte que el primer borrador tiene como énfasis los aspectos formales del diseño del texto, es decir, si bien evalúa la descripción de la experiencia como universitario/a, valoraba más la presentación organizada de la información y la asunción de las convenciones de presentación de un texto académico. Para este caso, el borrador 1 dio cuenta del primer acercamiento de los estudiantes a la cultura académica.

En la evaluación del borrador 2, se asignó menos peso a los aspectos formales del texto y se solicitó más información sobre la experiencia universitaria. Para este caso, las y los estudiantes debían comentar aspectos de la universidad, normas, funcionamiento y organización. La versión final del trabajo fue evaluada, valorando con mayor énfasis la poesía en lo relacionado con la experiencia universitaria. Para esta fase

de desarrollo del trabajo textual, se solicitó un escrito descriptivo en forma de texto poético. Por lo tanto, cada borrador, guiado en tutorías por las docentes, exigió más de parte del estudiante.

1. En cuanto a los resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de nuevo ingreso, se observó un mayor rendimiento en los estudiantes de la especialidad de Ingeniería Industrial que los de la especialidad de Ingeniería de Sistemas. Incluso un mejor rendimiento en los hombres que en las mujeres. Quizás, debido al ritmo musical que sirvió de motivación para este ejercicio escritural.

2. Junto a esto, llamó la atención que se dedicaron a escribir y componer textos poéticos en las áreas de química y matemáticas, recitando al ritmo del rap la tabla periódica y la solución de derivadas e integrales. Al parecer, el grupo

estuvo motivado y lo aplicó en otras áreas disciplinares.

3. En relación con el análisis general de los textos, en principio, hubo dificultades para la escritura de los textos, pero finalmente, con la preparación de los borradores, lograron el propósito general. Es decir, cada texto contribuyó al alcance del objetivo comunicativo general del escrito, la progresión temática y la consolidación de competencias para la escritura de género o texto tipo, dado que en el corpus estudiado fueron muy pocos los estudiantes que no alcanzaron la nota máxima.

4. También se evidencia que gran parte de los estudiantes escriben teniendo presente sólo el tema sobre el que redactan, sin considerar lo que precisarían su lectores. Así se muestran en la Tabla 2 algunos tópicos vinculados con la producción textual inspirada en el ritmo intercultural “rap”.

Tabla 2. Tópicos vinculados con la escritura del texto

Estudiantes	Ing. Industrial	Ing. De Sistemas
Tópicos	Soy universitario El mundo de la universidad Ser estudiante UNI La universidad y yo Ser universitario Mi vida como universitario	Mi vida como universitario Soy universitario Ya soy universitario Vivir y convivir en la universidad Soy UDISTA Vive y sobrevive

Al revisar la Tabla 2, se muestra que aunque algunos estudiantes de ambas especialidades se mantuvieron en el mismo tema central (“mi vida como Universitario”), la mayoría intentó ser más específicos dentro de los lineamientos del texto, es decir, algunos mostraron “alegría”, “una experiencia

nueva”, “un mundo nuevo de saberes” y “encuentros”; mientras que otros manifestaron que se trataba de un “sobrevivencia” y “la lucha constante”.

Finalmente, cada grupo de estudiante que cursó la asignatura Comprensión y Expresión Lingüística I (006-1013)

en el período académico I-2012, manifestó el agrado por el tipo de actividad desarrollada en el aula de clases. Así mismo, señalaron sentirse a gusto y a no mirar a la universidad como “algo que los rechaza”, “...como la casa que los excluye”, donde suelen “vivir la discriminación por su forma de hablar o ves-

tir, y por su forma de actuar”; por “los miedos que dan los profesores” y porque piensan “que no lo van a lograr”. Así la vida de las y los estudiantes universitarios será complicada, puesto que día con día se enfrentan a un sistema que es poco sensible a sus diferencias. Sin embargo, estas reacciones y otras fueron minimizadas con esta estrategia, invitándoles a sentirse parte de la academia.

La universidad como una institución formadora, debe reacomodar las concepciones que tengan acerca de sus estudiantes, y evitar que las prácticas institucionales que se dan en este nivel educativo sean de una escuela homogénea (Abbate, 2008). Mientras no estructure los objetivos que hagan efectiva acciones ante la diversidad estudiantil, y mientras el reconocimiento de la diversidad diste de las acciones, se seguirá teniendo en las aulas universitarias estudiantes que se mantienen rezagados o desertan.

La actividad de reflexión sobre la práctica docente permitió ir mejorando la calidad de los escritos. Por lo tanto, la adopción de una metodología de integración social permitió mejorar la práctica docente y, al mismo tiempo, renovar la calidad de los aprendizajes, tanto en lo concerniente con el conocimiento de la asignatura como con la escritura de un texto recreativo para la inclusión en los ámbitos académicos.

Igualmente, con la aplicación de una metodología de proceso favoreció el desarrollo de habilidades de escritura al enfrentar la actividad, lo que demandó más desafíos para los estudiantes, pues

fue necesario monitorear el desarrollo de dos borradores y el trabajo final. Por tanto, favoreció el desarrollo de textos que la comunidad de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas valora como adecuados para el proceso de formación.

La escritura enfrentada como un proceso complejiza la tarea a los estudiantes, pues demanda de ellos más exigencias cognitivas, dado que para efectos del caso estudiado, los alumnos debieron obtener información del género poético, el ritmo musical intercultural “rap”, la universidad y su funcionamiento, organizar tal información para describir sus experiencias como universitarios y, al mismo tiempo, ajustar las características de sus escritos a las exigencias del medio profesional.

Aun así, en el ámbito educativo, la multiculturalidad se ha desarrollado de manera significativa, ya que en los últimos años la educación se ha transformado en un derecho social básico. Por ello, es necesario para tratar de afrontar la complejidad de las sociedades contemporáneas la interculturalidad, ya que constituye la base para los procesos de construcción de otros saberes y conocimientos, basados en distintas formas de percibir el mundo y de percibirse a sí mismo como ente social, ya que ayuda a la afirmación y al fortalecimiento de lo propio. De este modo, al comprender a sus semejantes y el mundo, podrán sobrevivir en la universidad.

Referencias Bibliográficas

- Abbate J. 2008. Admisión, apoyo y retención de estudiantes no tradicionales en carreras universitarias. *Rev. Iberoame. Cali. Efic. Cam. Edu. (REICE)*. 6(3). Anónimo. Cultura HipHop venezolana en sus cuatro expresiones (Rap, Bbying, DJing y Graffiti). En el Blog De las calles. Disponible desde internet en: <http://delascalles.com/hiphop/>. Morales O., Tona R. y Tonos R. 2007. ¿Cómo incorporar a los estudiantes universitarios a su comunidad discursiva?: la experiencia de la Facultad de Odontología de La Universidad de Los Andes. En L. Ruiz M., A. Muñoz A. & C. Álvarez M. (eds.), *Actas del X Simposio Internacional de Comunicación Social, Tomo II* (pp.1038-1043), Santiago de Cuba, Cuba: Centro de Lingüística Aplicada.
- Anónimo, Rap venezolano. En el blog Rap y música rap. Disponible en línea en: <http://www.rappers.com/rap-venezolano/>. (Acceso 31.10.2012). Real Academia Española. 2012. *Diccionario de lengua española*. Vigésima tercera edición. Disponible en línea en: <http://lema.rae.es/drae/?val=rap>. (Acceso 31.10.2012).
- Roman P. 2009. El rap en clase de lengua y literatura. En el Blog Clases de lengua. Disponible desde internet en: <http://fecla.wordpress.com/2010/03/24/el-rap-en-clase-de-lengua-y-literatura/>. (Acceso 31.10.2012). 58

Ética ambiental, eje transversal en la educación superior

Arlene Rodríguez
Posgrado Education Ambiental
arlenrodriguez@cantv.net

Fecha de recepción: 14 - 03 - 2016 Fecha de aceptación: 23- 06- 2016

Resumen

Los seres humanos alcanzamos el éxito cuando aprendemos esos principios fundamentales y los ponemos en práctica (Covey 2000) Eje transversal Ética profundizará el interés de los alumnos y egresados por un planeta más saludable y sostenible. El objetivo del trabajo es proponer un modelo de aprendizaje ético en la educación Superior de Venezuela. Tanto en la dimensión teórica como práctica, pretende dar respuestas

y ofrecer vías para la formación de valores en los ámbitos intra y extra universitarios. La propuesta respecto a la necesidad de una formación ética ambiental en la universidad, se ubica en el debate sobre los contenidos de aprendizajes y sobre los estilos de vida de alumnos y docentes. Formar la ética del carácter es también uno de los campos de interés en el convencimiento de que a lo largo de todos los siglos de la humanidad, el cimiento del éxito está en la ética; en los valores tales como: sus-

tentabilidad, sostenibilidad, biotecnologías, integridad, la fidelidad, el valor, la justicia, el esfuerzo (logro). La ética ambiental enseña que existen principios básicos para vivir efectivamente. En el rediseño de las carreras es imprescindible la inclusión de la ética, ya que el egresado tendrá la misión de ampliar el respeto por la naturaleza con el objeto de mitigar los grandes problemas ecológicos que vive el planeta tierra.

Palabras clave: Ética; educación superior; transversalidad

Environmental ethics, transversal axis in higher education

Abstract

Human beings achieve success when we learn these fundamental principles and put them into practice (Covey 2000) Transverse axis Ethics will deepen the interest of students and graduates for a healthier and more sustainable planet. The objective of the work is to propose a model of ethical learning in Higher Education in Venezuela. Both in the theoretical and practical dimensions, aims to provide answers and

offer ways for the formation of values in the intra and extra university fields. The proposal regarding the need for an environmental ethics training in the university, is located in the debate about learning contents and about the lifestyles of students and teachers. Form the ethics of character is also one of the fields of interest in the conviction that throughout all the centuries of humanity, the foundation of success is in ethics; in values such as: sustainability, sustainability, biotechnologies, integri-

ty, loyalty, value, justice, effort (achievement). Environmental ethics teaches that there are basic principles to live effectively. In the redesign of careers, the inclusion of ethics is essential, since the graduate will have the mission of expanding respect for nature in order to mitigate the great ecological problems that planet earth is experiencing.

Key words: Ethics; higher education; transversality

Introducción

La universidad ha sido, desde sus orígenes, la encargada de formar profesionales y especialistas en diversos campos del conocimiento. Hoy debería ser también la encargada de la formación de auténticos ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente con la realidad social que les rodea (Morín, 2000).

Defender un modelo de formación ética para la ciudadanía desde el subsistema universitario, obliga a situarse en una manera concreta de entender el proceso de desarrollo moral de la persona; la forma en que conceptualizamos tal desarrollo, va a sustentar ya dar sentido al modelo de aprendizaje ético (Martínez et al 2002), que adoptará el estudiante.

El objetivo del Eje transversal Ética Ambiental es construirla personalidad moral del estudiante orientándolo a la optimización de su dimensión individual y colectiva, sustentada por valores de compromiso con Latinoamérica y el planeta en su totalidad.

Formar la ética del carácter es también uno de los campos de interés del siglo XXI de la humanidad, así lo asevera Rodríguez (2010) El cimiento del éxito está en la ética; en los valores tales como: la integridad, la fidelidad, el valor, la modestia, la justicia, el esfuerzo (logro).

La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir efectivamente y los seres humanos alcanza-

mos el éxito cuando aprendemos esos principios fundamentales y los ponemos en práctica (Covey 1997).

En efecto, un aula universitaria ha de representar y reflejar algo más que un proceso de transmisión de contenidos científicos, tal como ha marcado la tradición en los últimos años.

Materiales y Métodos

El modelo de aprendizaje ético que se defiende para la ciudadanía, apuesta por formas especiales y concretas de organizar el escenario pedagógico, de manera que no todo método es válido para enseñar un contenido o un bloque de contenidos a un conjunto de estudiantes.

En tal sentido, conviene recalcar que se presta atención preferente a las formas de organización conjunta entre docente y los estudiantes que generen situaciones de interactividad, en las que el docente traspase la responsabilidad de la actividad a sus alumnos, mientras actúa como facilitador del proceso de aprendizaje.

Esa forma de organización social del aula y de los estilos de aprendizaje es idónea para todo tipo de enseñanza superior que pretenda incidir en los niveles y objetivos deseables, en un modelo de sociedad de la información, el conocimiento y las tecnologías como la nuestra.

Se considera que el aula es un lugar para desarrollar procesos en los que se gestionen situaciones de enseñanza y aprendizaje de naturaleza estratégica, en las cuales se haga énfasis en la me-

todología para el aprendizaje más que en el contenido, estimulando la toma de conciencia sobre el proceso seguido para el aprendizaje. Es importante considerar la naturaleza de las actividades que el docente pone en marcha y la secuenciación de las mismas.

En referencia a la naturaleza de las actividades y tomando en cuenta un aprendizaje estratégico que tiene que ver con la meta- cognición, se tomarán actividades que incorporen la participación del estudiante de manera activa y responsable, en las cuales su quehacer tenga un peso importante durante el proceso formativo al mismo tiempo ayude a resolver una situación comunitaria.

El profesorado universitario debe estar entrenado en la manera de cumplir con el contrato moral derivado de lo que se viene proponiendo; en manera de abordar situaciones socialmente controvertidas adoptando posturas neutrales; y proponiendo en vez de imponer, los valores en situaciones de beligerancia. Existen métodos para abordar las cuestiones controvertidas, que generan aprendizajes éticos y favorecen una construcción autónoma y racional de valores en el estudiante.

Es importante evitar métodos que conduzcan a posiciones subjetivas, sin fundamento sólido. También se pueden desarrollar estrategias de comportamiento para actuar en defensa de unos valores o posiciones, contrarios a los contravalores y posiciones correspondientes, por la vía de la beligerancia, siempre que sean correctas y deontológicamente acordes con los principios de veracidad y desinterés.

Escenario educativo necesario

Es indispensable capacitar previamente al personal docente de las asignaturas que sostienen al eje transversal. Es indispensable el acceso a Internet, para actualizar los temas y compartir experiencias con otras universidades que impartan este eje transversal; así como, estimular el intercambio con expertos mediante foros y mesas redondas relacionados con la temática indicada en las unidades curriculares. Es importante mantener la continuidad transversal desde el inicio.

Realizar cursos y talleres de extensión en el área de ética.

Inserción en el currículo y relación con las áreas curriculares

La finalidad del Eje Transversal Ética es fomentar la conciencia moral. En tal sentido, el Perfil de Personalidad del rediseño de las carreras originó su inserción, por lo que todas y cada una de las unidades curriculares deberán incluir contenidos de una formación ética.

En el diseño se propuso que el eje se administrará desde el inicio de la carrera hasta el egreso del estudiante. En una primera fase, se utilizarán los grados de complejidad de la taxonomía de (Bloom, 1980) en concordancia con el nivel lógico de dificultad de los primeros semestres. En ellos se abordarán los conocimientos y comprensión de los temas y luego se aplicarán hasta llegar al nivel de juicios, valoración y discernimiento.

Las carreras estudiadas todas ellas pertenecientes a las universidades venezolanas resultaron altamente técnicas ello implica una frondosidad curricular en lo profesional y baja carga horaria en materia de ética ambiental por lo que se diseñó una propuesta de inclusión de temas en asignaturas diversas (Castro-Pereira 2000).

Es muy importante explicitar cada tema y cada asignatura para garantizar que el eje transversal se cumpla a lo largo de la carrera. Ello implica desde los primeros semestres hasta las pasantías y tesis la incorporación del tema de ética ambiental.

Resultados y Discusión

El programa se centró más en el qué aprende y menos en el qué enseña; más en los resultados del aprendizaje que en las formas de enseñar y más en el dominio de competencias actitudinales que en las informativas y conceptuales. De allí que la universidad debe atender su tarea formativa con el propósito de lograr la integración ética más allá de las buenas intenciones, se trata de formar para la excelencia profesional.

La formación del siglo XXI tiene dos desafíos, por un lado el nuevo paradigma social, la sociedad de la comunicación y de la información en la cual no es suficiente el conocimiento, sino que es necesario incluir un modelo profesional en continuo movimiento, sin espacio ni tiempo, que sepa aprender de forma autónoma y de desaprender ante la obsolescencia de un contenido para adquirir nuevas competencias.

La segunda realidad social que debemos tomar en cuenta es la de la formación integral, es decir, aquella que brinda espacios para la formación ciudadana, los valores, sentimientos, la moral, la ética para la actuación de profesionales libres, responsables y comprometidos, capaces de decidir qué hacer, qué decir y cómo decirlo en cada situación profesional concreta.

Las bases de una cultura ética incluyen: sentido y alcance del enfoque del aprendizaje ético, las dimensiones en el desarrollo y construcción de la personalidad moral, los contenidos éticos del programa director, la formación del docente para la educación del siglo XXI y el escenario educativo (las estrategias metodológicas, prácticas de enseñanza – aprendizaje).

En el rediseño de las carreras es imprescindible la inclusión de la ética, ya que el egresado tendrá la misión de ampliar el respeto por la naturaleza con el objeto de mitigar los grandes problemas ecológicos que vive el planeta tierra. Para tal fin, se adoptarán aptitudes y actitudes que orienten la relación hombre – ambiente, ubicando desde ya al ser humano como parte integrante de la naturaleza y con obligaciones éticas hacia las distintas formas de vida, sin dejar de procurar el desarrollo socio-económico de las naciones y su avance biotecnológico.

Otra línea del programa Ética fue destinada a crear soluciones inter y transdisciplinarias, reforzando la articulación de todas las ciencias en el mundo laboral. Construir la personalidad moral del estudiante orientándolo a la optimización de su dimensión indivi-

dual y colectiva, sustentada por valores de equidad, ciudadanía, democracia y compromiso social.

Establecer relaciones entre los fines y objetivos de los aprendizajes éticos y los recursos disponibles de cada unidad curricular en el programa para la comunicación y desarrollo de la personalidad moral de los alumnos.

Generar en cada unidad curricular discusiones sobre temas que garanticen los aprendizajes éticos.

Velar por el cumplimiento del desarrollo de temas como equidad, moral, democracia, libertad, ciudadanía e independencia en las diversas unidades curriculares.

Propiciar el cambio real y potencial de comportamientos éticos derivados del ejercicio, la reflexión y la observación socio-moral que permitan la optimización del estudiante en su dimensión convivencial.

Propiciar la interiorización de valores por medio del razonamiento moral y el

aprendizaje de modelos ideales de comportamiento ético.

Distinguir los antivalores de las sociedades democráticas a través de discusiones y foros.

Perfil de habilidades, actitudes y valores

El estudiante se apropiará del conocimiento de los valores universales de convivencia ciudadana y adoptará una actitud crítica, reflexiva y proactiva. En una perspectiva socio-constructivista que defienda el proceso de desarrollo del futuro profesional como auténtico defensor social, se propone basar el aprendizaje ético para desarrollar destrezas cognitivas en Derechos Humanos Universales reconocidos y recogidos en formatos escritos y electrónicos oficiales que propugnan la defensa de la justicia, la libertad, la autonomía, la igualdad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia activa y la actitud de diálogo permanente en las diversidades ideológicas.

El estudiante será un facilitador del diálogo para el ejercicio de una ciuda-

danía comprometida con el bien común y con el logro de la equidad social. Será capaz de transformar el medio que le es propio por otro mejor y además, sabrá incorporarse a proyectos colectivos para mostrar adecuadas habilidades sociales con el fin de alcanzar los objetivos de su comunidad. En el Programa Ética Ambiental (Figura 1), se sugiere que cada carrera consulte a su comisión curricular respecto a la inserción del eje transversal.

Conclusiones

El eje transversal ética parte de una misión y visión de las carreras y a las demandas actuales de los diversos sectores y a las mega tendencias mundiales que señalan la importancia de orientar la formación de los profesionales hacia los retos del desarrollo sustentable. El Perfil Prospectivo y el campo de acción del egresado fueron reformulados de acuerdo con las megatendencias de las carreras y las competencias exigidas por el mercado laboral, lo que incluyó desarrollo sustentable.

Ética ambiental.
Valores contextuales.
Ciudadanía.
Convivencia, participación, democracia.
Ética ambiental, moral, equidad convivencia ciudadana.
Responsabilidad, solidaridad, ética ambiental.
Solidaridad, libertad, equidad, convivencia, moral, rasgos éticos humanizadores.
Participación, responsabilidad, democracia, compromiso.
Proactividad, participación, solidaridad, ética ambiental.
Ética profesional, rigor, autocrítica, tenacidad.
Autonomía personal, deberes y derechos profesionales.

Se fortaleció el área de prácticas profesionales mediante la inserción de los asignaturas Prácticas Profesionales y Pasantía; este último, fortalece los vínculos entre la universidad, los estudiantes y el ejercicio profesional a través de la participación del sector empleador.

En la actualidad se otorga especial importancia a la manera cómo se sitúan el estudiante, el docente y los contenidos propios de la enseñanza y aprendizaje en el escenario educativo concreto. Se asigna esa categoría porque se considera que, según sea la forma cómo se relacionen dichas dimensiones, se fomentará uno u otro tipo de aprendizaje, a veces del todo contrapuesto al pretendido. El papel del estudiante ha de ser activo, a la vez que debe asumir el control y una responsabilidad consciente.

Referencia Bibliográfica

- Bloom, B. 1980. Taxonomía de Bloom. Mimeo. UNELLEZ-Barinas.
- Castro-Pereira, M. 2000. Mapas Curriculares. Universidad de Carabobo (UC). Valencia.
- Covey, S. 2000. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa. Editorial Paidós. Barcelona, España. pp. 26 – 29.
- Martínez, M., Buxarrais, E. y Bar, F. 2002. La universidad como espacio de aprendizaje ético. Revista Iberoamericana de Educación (29):17-18. Barcelona. España.
- Morín, E. 2000. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Editorial Paidós. Barcelona. España. pp. 17 – 43
- Rodríguez, A., Palacios, O., López, N., Velasco, C. 2000. Racionalización de los planes de estudio de los Programas Académicos del Vicerrectorado de Producción Agrícola. Programa RNR. Informe Final. Proyecto de investigación código 23100108. UNELLEZ. Guanare.
- Rodríguez, A. 2010. Desafíos de la educación superior agrícola de la Región Andina. Lineamientos curriculares. Editorial UNELLEZ. Barinas. 227 P.
- Tobón -Tobón S. 2005. Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. ECOE ediciones Bogotá. 266p

Software educativo para la formación del profesional en contaduría pública en las normas internacionales de información financiera

Billy S. Portillo

Dirección de Posgrado, URBE, Maracaibo.
Colegio de Contadores Públicos del estado Zulia
billyportillo@gmail.com

Fecha de recepción: 23 - 06 - 2016 Fecha de aceptación: 04- 07- 2016

Resumen

La aprobación por parte de la Federación de Contadores públicos de Venezuela, de aplicar a todos los estados financieros que se emitan, las normas internacionales de información financiera, ha obligado a los profesionales a iniciar un proceso de estudio y análisis de los principios, procedimientos, políticas establecidas en las normas, y no generar problemas económicos, financieros, tributarios y legales a las organizaciones a las cuales presta sus servicios profesionales. El Objetivo principal de la investigación es propo-

ner un Software Educativo (SE) para la formación del profesional en contaduría pública en las Normas Internacionales de Información Financiera. La investigación está enmarcada bajo el paradigma cualitativo, aplicada a las ciencias sociales, de tipo descriptiva, que busca el desarrollo de un producto tecnológico, es documental y de campo teniendo como fuente primaria la observación directa y la captación de la realidad. Como resultado se logro desarrollar e implantar un software educativo que sirve para complementar la educación del profesional, obteniendo grandes beneficios para el proceso educativo en

sí, al participante le sirve de guía para medir el grado de conocimiento logrado de acuerdo a necesidades e intereses o evaluaciones realizadas, lo cual le garantizará una educación activa y participativa, asumiendo la responsabilidad de ampliar sus conocimientos para lograr una mayor eficiencia y éxito en su preparación y mejoramiento profesional, al igual sirve como herramienta teórica y práctica para cualquier interesado, para afianzar los conocimientos para la operatividad en el área de contabilidad.

Palabras Clave: software educativo; formación; información; normas internacionales

Educational software for the training of the professional in public counseling in the international standards of financial information

Abstract

The approval by the Federation of Public Accountants of Venezuela, to apply to all the financial statements that are issued, international standards of financial information, has forced professionals to begin a process of study and analysis of the principles, procedures, policies established in the standards, and not generate economic, financial, tax and legal problems to the organizations to which they provide their professional services. The main objective of the research is to propose an Educa-

tional Software (SE) for the training of the professional in public accounting in International Financial Reporting Standards. The research is framed under the qualitative paradigm, applied to the social sciences, of a descriptive type, that seeks the development of a technological product, it is documentary and of field having as its primary source the direct observation and the capture of the reality. As a result, it was possible to develop and implement educational software that serves to complement the education of the professional, obtaining great benefits for the educational pro-

cess itself, the participant serves as a guide to measure the degree of knowledge achieved according to needs and interests or evaluations. made, which will guarantee an active and participatory education, assuming the responsibility of expanding their knowledge to achieve greater efficiency and success in their preparation and professional improvement, as well as serves as a theoretical and practical tool for any interested, to strengthen knowledge for the operability in the accounting area.

Keywords: educational software; training; information; introduction

Introducción

En estudios previos, como el realizado por Urdaneta (2010) en su trabajo Software educativo (RU) para la formación docente en el uso de las tecnologías de información y comunicación, sirvió como evidencia para describir de manera apropiada los requerimientos para la generación de recursos educativos digitales y las necesidades a las cuales puede satisfacer, por otro lado Peña (2007), en su artículo publicado Efectos Tributarios Derivados de la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera. Caso Venezuela, hizo un análisis y determino a través de un ensayo hermenéutico, las consecuencias que la adopción de las normas internacionales de contabilidad tendrá para fines tributarios, contables y legales, razón por la cual es importante y necesario estudiar y evaluar tales efectos. La Federación de Contadores públicos de Venezuela, decidió que todos los estados financieros que se emitan desde enero de 2011, deben estar presentados bajo las normas internacionales de información financiera.

Los procesos de información y formación llevados a cabo por los colegios profesionales para abordar esta situación, deben atender la cantidad de profesionales, personas y organizaciones interesadas en dicha formación, contando con los recursos financieros, humanos, educativos y de infraestructura suficiente para atender a la población que lo requiere. El uso de un software educativo para el estudio de las normas de información financiera para pymes, contribuirá a los colegios profesionales y servirá como herramienta de apoyo para la masificación de la información

relacionada con este aspecto. Para abordar la realidad con el propósito de estudiar algún aspecto, se utilizarán determinadas técnicas y procedimientos. Como dice Fals Borda (1995; p 12), “las técnicas propias de la investigación y acción participativa (IAP) no descartan la utilización flexible y ágil de otras muchas derivadas de la tradición sociológica y antropológica”, tales como entrevista, encuesta, observación, recurso a la documentación, etc.

Posteriormente a la recolección de los datos por medio de los instrumentos y técnicas mencionadas, se procesará y se presentará a cada uno de los involucrados, por medio de informes los cuales permitirá ilustrar, jerarquizar y profundizar el análisis del estudio desarrollado. Para el análisis se utilizará herramientas ofimáticas, se realizará un esquema de la situación actual de los profesionales de la contaduría pública, se organizará una forma adecuada de estudio para las normas de información financiera y sus variantes más relevantes y se presentará el diseño de un software educativo que contribuya al proceso de aprendizaje de dichos profesionales.

Materiales y Métodos

La investigación en razón de su naturaleza es de investigación aplicada, ya que se enmarca en las ciencias sociales aplicadas por el ser humano en el contexto del desarrollo de su sociedad. Es un estudio descriptivo donde se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. Por el tipo de producto es definida como una investigación

tecnológica que según Farci y Bolívar (2007) “Tiene como propósito la producción de conocimientos aplicables a la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas”. Esta investigación plantea el estudio de la necesidad que tienen los profesionales de la contaduría pública de aprender sobre las normas de información financiera para pymes, para lo cual se desarrollara un software educativo. La investigación según la forma de obtener la información es documental, esta investigación utilizara como fuente de información los documentos generados por diversos profesionales y gremios de la contaduría pública, así como los relacionados al desarrollo de software y teorías de aprendizaje. La investigación se considera como un estudio de campo ya que la recolección de datos primarios se realiza directamente sobre los involucrados perteneciente al sector de la contaduría pública y al gremio que los agrupa. La investigación es no experimental, porque se analizara la realidad de los profesionales en la contaduría pública sobre el estudio de las normas de información financiera, y transeccional porque se tomara un periodo de tiempo específico para realizar dicho análisis.

Revisión bibliográfica

Software Educativo

Galvis (2001) en el campo educativo, suele denominarse software educativo (SE), a aquellos programas que permiten cumplir y apoyar funciones educativas. En esta categoría entran los que dan soporte al proceso de enseñanza aprendizaje como los que apoyan la ad-

ministración de procesos educacionales o de investigación

Funciones del Software Educativo

Según Ortega y Bravo (2001), plantean las siguientes: Información, el buen software educativo debe ser capaz de informar, esa información deben estructurarse de tal forma que sea fácil de seguir, debe ser ordenada, concisa y concreta; Instruir, implica orientar, explicar y promover determinadas actitudes e inculcar ciertos conocimientos; motivación, un buen software educativo bien diseñado, consigue motivar a muchos usuarios a estudiar determinados contenidos, que en apariencia resultan fastidiosos o poco estimulantes; por último la función de evaluación de forma compleja, que analizan más parámetros evaluando de una forma más adecuada a la realidad.

Modelo de Diseño Instruccional PRADDIE

Al modelo ADDIE, he agregado una fase de pre-análisis. Con la letra "P", el acrónimo resultante ya es PRADDIE. Para evitar las limitaciones de un modelo cerrado, las relaciones entre las etapas del modelo se caracterizan por reciprocidad mutua. Aunque el diseño instruccional puede envolverse en un orden racional y cronológico particular, también es posible una variedad de secuencias. Otra característica del modelo es que la evaluación puede aplicarse a todas las demás fases. (Rivas 2008).

Descripción de la metodología para el desarrollo de un Software Educativo

La metodología es la propuesta por Peláez y López (2006), consta de una serie de pasos fundamentales, en los cuales se toman en consideración aspectos de Ingeniería de Software, Educación, Didáctica y Diseño gráfico, entre otros. Es importante que el desarrollador de SE planee su producto de software y considere las características planteadas en cada fase del desarrollo; ya que la finalidad misma de la metodología es la creación de productos de software creativos, pero que vayan de la mano con los planteamientos de una materia, método didáctico y tipo de usuario específico; porque, no todos los aprendizajes pueden, ni deben, ser planteados de la misma forma, ya que las capacidades de los usuarios varían según la edad, medio ambiente y propuesta educativa.

Pasos propuestos para la metodología de desarrollo de SE

Determinar la necesidad de un software educativo, el SE debe cubrir los aspectos primordiales del área o materia de estudios de que se trate, y que la necesidad de desarrollar un producto de software debe permitir al Ingeniero de Software hacerse de la información y las técnicas didácticas que pudieran ser empleadas al impartir normalmente la asignatura. Formación del equipo de trabajo nutrido para poder desarrollar un SE completo, esto debido a que lo más importante ya no es sólo la información, sino que también debe tenerse

muy presente la forma de presentar la información, que en un momento dado se convierte en conocimiento que debe ser adquirido por los estudiantes. Análisis y delimitación del tema para definir la amplitud del SE.

Se analizan las necesidades presentadas por las personas que requieren el software, determinándose los objetivos particulares de trabajo establecer el ámbito de la materia, y determinar los temas específicos. Estructuración del contenido: en este punto de la metodología, se deben definir los conceptos a considerar para establecer los contenidos temáticos que se abarcan en el SE. Elección del tipo de software a desarrollar: En el momento de elegir un tipo de software a desarrollar es preciso tener presente los niveles de complejidad de las áreas de aprendizaje, el uso de un determinado software puede llevar unas técnicas de aplicación implícitas o explícitas; ejercitación y práctica, simulación, tutorial; uso individual, competición, pequeño grupo, etc. Diseño de interfaces: La interfaz es un punto focal, ya que a través de ella se lleva a cabo la comunicación entre el usuario y la computadora. Elección del ambiente de desarrollo:

Es importante que la delimitación del campo de aplicación del SE esté perfectamente definida, ya que cada desarrollador deberá buscar la herramienta que le permita involucrar todas las peticiones de los usuarios potenciales. Creación de una versión inicial y Prueba de campo: La primera versión del sistema debe ser puesta a prueba frente al equipo de trabajo para su evaluación y recificación de características; así mismo,

para verificar que las especificaciones establecidas en el análisis y diseño fueron respetadas por el desarrollador.

Resultados

Para el resultado sobre la situación actual de conocimiento de los profesionales de contaduría pública sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (niif) para pymes, en el gráfico N° 1 se evidenció que el 96% de

los encuestados conoce la existencia de las normas y que esos son los nuevos principios de contabilidad generalmente aceptados, entre los aspectos que no identifica claramente se encuentran la fecha de aplicación de las normas a los estados financieros, la estructura o cuerpo normativo que contempla la norma y las ventajas para una entidad en aplicar niif para pymes para el reconocimiento, medición y presentación de sus estados financieros. Cuando se sigue abordando

sobre la situación actual, el 68% de los entrevistados manifestó trabajar bajo relación de dependencia en las organizaciones en las cuales presta servicios, de igual forma el 65% de los entrevistados contribuyen en la preparación de información financiera en la organización, relacionando su actuar laboral con su perfil profesional de manera directa e indirecta, y 75% discute sobre aspectos relevantes e importantes sobre aspectos relacionados a la información financiera y a los estados financieros.

Gráfico N° 1. Normas Internacionales de Información

Cuando se indaga sobre el conocimiento y manejo de términos propios de las niif pymes, según muestra el gráfico N° 2 más del 50% manifestó no definir conceptos como costo atribuido, principio de devengo, valor razonable,

deterioro de los activos, así como las diversas secciones que conforman el cuerpo normativo, se evidenció un alto grado de desconocimiento por parte de profesionales, reconocen la existencia de un nuevo cuerpo normativo, pero no

reconocen de manera apropiada nuevos términos, principios, procedimientos y políticas que deben considerarse para el reconocimiento, medición y presentación de la información financiera.

Gráfico N° 2. Conocimiento de términos

En cuanto a la identificación la estructura de las normas de información financiera para pymes, la norma está compuesta por un solo cuerpo de normativo que contempla 35 secciones, y se diferencia de las Niif completas ya que, las Niif completas tienen una norma por cada rubro o grupo de partidas. Las secciones de las Niif pymes, se pueden agrupar dependiendo el tipo de rubro y la relación que guardan una con la otra, de esta manera se pueden facilitar el estudio de las mismas.

De igual forma se determinó las necesidades, entre ellas la normativa, ya que existe la necesidad de que los profesionales de la contaduría pública se formen en el uso de las Niif Pymes para que puedan prestar sus servicios de manera óptima. Se identificaron necesidades sentidas, con la entrada en vigencia por parte de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, los miembros activos del colegio profesional a través de sus diversos comités, decidieron llevar adelante planes de formación que ayuden a cambiar

la realidad. Igualmente existen necesidades demandadas, en virtud de la cantidad de profesionales interesados en las normas de información financiera han hecho posible la multiplicación de la información y el estudio de la misma a través de cursos de capacitación, charlas, actividades gremiales etc. Necesidades futuras o anticipadas con la incorporación de las TIC en el proceso educativo, contribuyendo de manera sistémica a contrarrestar algunas de las causas que originan el problema que por otro lado sirven de apoyo en el proceso de formación.

Las causas identificadas, desde la perspectiva de los estudiantes, la primera de conocimientos previos: los profesionales identifican los principios de contabilidad generalmente aceptado y carecen de conocimiento de las normas internacionales; de motivación: al ser normas internacionales las cuales se deben leer de manera textual para no caer en interpretaciones diversas, eso desmotiva la lectura antes de practicarla; y otras causas como el tiempo para el

aprendizaje, como profesional, su tiempo está dedicado a la relación laboral que desarrolla y por ello disponen de poco.

Causas en los docentes: de preparación, los profesionales que dictan cátedras de contabilidad desconocen la aplicación y los cambios generados en la información financiera a causa de las normas; de compromiso: se identificó que han disminuido su intensidad en la docencia porque se encuentran poco comprometidos a profundizar en la misma; de motivación: muchos docentes profesionales se sienten afectados por los bajos salarios de la docencia, lo que afecta su atención principal que es la de estudiar y se dedican a otros empleos como fuente de otros ingresos.

Causas de materiales: Pertinencia instruccional, las niif pymes son un conjunto de secciones que deben estudiarse de manera lógica y aplicable, de contenido, las normas son más especificaciones, pasos y pautas que ciencia en sí, en consecuencia por ser instrucciones,

muchas veces se perciben repetitivos y poco atractivos para la lectura y el análisis; y didáctica: no todos los docentes tienen didáctica, los docentes deben combinar de forma adecuada los recursos, el tiempo, la comunicación y sobre las todo las TIC en la educación.

Para el diseño de un software educativo para el profesional en contaduría pública, después de identificado las necesidades y las causas que lo originan, se conformo un equipo de trabajo, integrado por expertos en el área de contenidos didácticos, profesionales en el área de Niif pymes, expertos en informática y uso de las TIC en educación, que permitió trabajar de manera mancomunada con el desarrollo del prototipo. El tema de estudio fue delimitado para definir de forma adecuada el alcance del SE, en base a las necesidades planteadas por los usuarios, así como los contenidos apropiados definidos por los expertos del comité de normas del colegio profesional, los docentes que ejercen como facilitadores en los cursos del colegios profesional, otros profesionales que participan como facilitadores de contenidos en el ámbito empresarial y en curso de formación de forma independiente.

Se determino que el contenido debe estar estructurado por ocho unidades temáticas, y cada una de ellas con dos o tres unidades didácticas, todas orientadas a la construcción de saberes con un enfoque constructivista, utilizando el reforzamiento nemotécnico, la ejercitación, el ensayo error, y las soluciones deductivas inductivas.

Se utilizo para el desarrollo del SE, la herramienta Constructor Atenex, es

un poderoso instrumento de creación de contenidos educativos digitales; es una herramienta de autor que se puede instalar en modo local o en un servidor, y tiene versiones para sistemas libre o propietario. Cuenta con un nutrido número de plantillas predeterminadas y que se pueden conjugar con recursos digitales como video, pdf, imágenes y texto, así como generar enlaces a materiales externos para el diseño de estructuras de navegación tan complejas como desee el profesor-autor. Se desarrollaron unidades didácticas simples y complejas, definidas con anterioridad por los objetivos educativos propuestas y las necesidades educativas a las cuales se le debía dar respuesta. Una de las bondades de este gestor de contenidos es su fácil uso por parte de los usuarios finales. Se descarga desde Constructor en un paquete zip, se descomprime y se utiliza en modo local o través de un servidor, ya sea en sistema propietario o libre, haciendo falta solamente contar con un navegador web.

Se logro digitalizar los contenidos desarrollados en el diseño instruccional,

para iniciar el proceso de interfaces, que sirve para facilitar la comunicación entre el usuario y el SE, se elaboraron las maquetas de muestra y se revisaron y discutieron con los diversos equipos de especialistas, con la intención de revisar los elementos utilizados, así como la configuración de colores, letras, recursos, imágenes y su adecuada combinación, respetando los parámetros establecidos por los autores sobre la composición del mismo.

Se creó la versión inicial el prototipo, como se muestra en la imagen N° 1 incorporando los contenidos, combinando las actividades, los recursos y las tareas respectivas, para generar los primeros avances digitales del SE, por medio de este prototipo, se iniciaron también las primeras pruebas de para ser evaluadas primero el equipo de trabajo y sus colaboradores que permitan analizar y rectificar aspectos que lo requieran y que no cumplan con las especificaciones técnicas ya definidas o no den respuesta a las necesidades educativas planteadas.

Conclusiones

Si está enfocado en la formación y aprendizaje, el software educativo, sirvió porque combina recursos digitales multimedia con orientaciones didácticas que ayuda para aprovechar los momentos educativos y el tiempo disponible de cada participante. Garantiza una educación activa y participativa, asumiendo la responsabilidad de ampliar sus conocimientos para lograr una mayor eficiencia y éxito en su preparación y mejoramiento profesional, de igual forma sirve como herramienta teórica y práctica para cualquier interesado, ayudando a afianzar los conocimientos en el área de contabilidad, al participante le sirve de guía para medir el grado de conocimiento logrado de acuerdo a necesidades e intereses a través de las evaluaciones realizadas.

Se incorporo el uso de las tecnologías de información y comunicación a las experiencias de aprendizaje en las personas que no son nativas de la tecnología, dando como beneficios, mayor manejo del lenguaje propio contenido de las normas, Identificación de las secciones que forman parte de la norma y su cuerpo normativo, descripción del proceso de reconocimiento y medición de diversos rubros pertenecientes a los estados financieros, uso de métodos adecuados para la medición de partidas de activos, pasivos, ingresos, egresos y patrimonio,

Identificación de términos novedosos incorporados en la norma, valor presente, costo atribuido, valor razonable, deterioro, etc., estímulo en los participantes a desarrollar un hábito de estu-

dio de forma independiente y a su propio ritmo, Interés en conocer recursos digitales que faciliten el intercambio de información y mejore la formación tradicional.

Referencias Bibliográficas

Fals Borda Orlando. (1995), el problema de cómo investigar la realidad para transformarla por praxis. Bogotá. Colombia. Tercer mundo editores.

Farci y Bolívar (2007) Proyecto de investigación en ciencias, Guía para su planificación, ejecución y comunicación. Editorial Panapo. Caracas- Venezuela.

Galvis Panqueva, Álvaro H.; Ingeniería de Software Educativo, Ediciones Uniandes; Tercera reimpresión de la primera edición; Colombia, 2001

Ortega C. Manuel y Bravo R. José. 2001. Sistemas de interacción persona-computador. Ediciones de la Universidad Castilla de la Mancha. España.

Peláez y López (2006), Metodología para el Desarrollo de Software Educativo (DESED). Revista UPIICSA XIV, VI, 41-42. Instituto Politécnico Nacional. México.

Peña M. Alirio (2007), Efectos Tributarios Derivados de la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera. Revista Actualidad contable FACES

Rivas Borja Gonzalo A. 2008. El A, B, C... Y D del entrenamiento en los adultos. Editorial Libros en red. México.

Urdaneta Q. Richard. (2010) Software educativo (RU) para la formación docente en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Urbe. Maracaibo, Venezuela.

Didáctica conversora del conocimiento: construcción de un modelo integrativo en educación universitaria

Carmen C. López

Núcleo de Investigación Educativa
Universidad Politécnica Experimental Libertador - UPEL
cecebrandt@gmail.com

Fecha de recepción: 20 - 03 - 2016 Fecha de aceptación: 15- 05- 2016

Resumen

Emprender un estudio sobre la conversión del conocimiento en educación universitaria, implica asumir un discurso innovador y un hacer comprometido con la acción para alcanzar un deber ser conducente a la interpretación de situaciones de intervención social, cimentados en las demandas y exigencias actuales de la sociedad. Se plantea una investigación referida a la generación de un modelo integrativo, desde la dialogicidad y la transposición didáctica, que represente la conversión del conocimiento en el marco de la didáctica

universitaria. Se plantean como objetivos específicos: reflexionar en torno a los fundamentos epistémico-metodológicos que permiten interpretar la investigación en el contexto de la didáctica universitaria; analizar las teorías que se relacionan con la conversión del conocimiento y la didáctica universitaria, desde una concepción dialógica y de transposición didáctica; profundizar en los elementos que se insertan y relacionan con formulación de un modelo en la didáctica universitaria; derivar un modelo didáctico para la conversión del conocimiento con base en aportes de la dialogicidad y la transposición didáctica.

Es un estudio enmarcado en el enfoque racionalista crítico y su método deductivo: de los hechos al problema, del problema a la hipótesis, de la hipótesis a las teorías, de las teorías al modelo, del modelo a las comprobaciones, de las comprobaciones a las aplicaciones. La disertación, aún en construcción, postula una tesis en la cual se establecen las teorías relacionadas con el proceso didáctico de conversión del conocimiento científico en educación universitaria, desde una concepción dialógica del docente y de transposición didáctica del conocimiento.

Palabras clave: Conocimiento; educación; modelo integrativo

Conversational didactics of knowledge: construction of a integrative model in university education

Abstract

Undertaking a study on the conversion of knowledge in university education implies assuming an innovative discourse and being committed to action in order to achieve a duty conducive to the interpretation of situations of social intervention, based on the demands and current demands of society. It is proposed an investigation referred to the generation of an integrative model, from the dialogicity and the didactic transposition, which represents the conversion of knowledge within the framework of university didactics. The following are

specific objectives: to reflect on the epistemic-methodological foundations that allow interpreting research in the context of university didactics; analyze the theories that are related to the conversion of knowledge and university didactics, from a dialogical conception and didactic transposition; deepen the elements that are inserted and related to the formulation of a model in university didactics; derive a didactic model for the conversion of knowledge based on contributions of dialogicity and didactic transposition. It is a study framed in the critical rationalist approach and its deductive method: from the facts to

the problem, from the problem to the hypothesis, from the hypothesis to the theories, from the theories to the model, from the model to the verifications, from the checks to the applications. The dissertation, still under construction, postulates a thesis in which the theories related to the didactic process of conversion of scientific knowledge in university education are established, from a dialogical conception of the teacher and didactic transposition of knowledge.

Key words: knowledge; education; integrative model

Introducción

En tiempos de cambio y transformación permanente como los que caracterizan la sociedad actual, se requiere de las Instituciones de Educación Universitaria el acogimiento de un discurso cimentado en un hacer comprometido con la acción; de esta manera, se consolidan esfuerzos para conquistar un deber ser encaminado hacia la interpretación y solución de situaciones que requieran una intervención social, así como la proposición de criterios que permitan impregnar valores y compromisos éticos, tomando en cuenta las exigencias y demandas de la sociedad.

De allí surge la necesidad de afrontar lo concerniente a la práctica docente en el nivel de educación universitaria, específicamente, en lo relacionado con la transmisión y conversión del conocimiento, como un reto para la didáctica universitaria. Razonar acerca de este tema, implica el reconocimiento de los conocimientos, conceptos y saberes generados a partir del hecho educativo con un carácter significativo para el estudiantado, precisando el posicionamiento teórico del docente frente a los procesos vinculantes y articulados de su acción y el contexto social. Estos elementos, generan valor agregado a la institución y la sociedad brindando, durante el intercambio y la construcción conjunta, un proceso de renuevo en los saberes.

Paralelamente, el abordaje de esta temática vislumbra la problematización particular que se hace del conocimiento de la didáctica universitaria en relación con la comprensión de su contexto cien-

tífico, tecnológico, social o humanístico. Esto es porque el ideario didáctico constituye solo una representación, un arquetipo o simbología que debe reconstruirse perennemente para cristalizarse en algún momento y ámbito específico y luego seguir siendo reinterpretado y reconstruido.

Tomando en consideración algunos trabajos en los que se presentan realidades surgidas en los espacios universitarios, se vislumbra una propensión en relación con la exposición de grandes cúmulos de información que vienen a ser producto de los contenidos dados durante años (Comenio, 2003 y Negrín, 2003: p.44), o las novedosas tendencias que imprimen el prototipo en la práctica nacional e internacional de los curules científicos e intelectuales de la docencia universitaria (Grisales y González, 2009: p.77), ostentando un desfile de premisas muchas veces totalitarias, rigurosas e inconexas no sólo entre ellas, sino también en relación con el contexto profesional y cultural de los actores educativos.

A toda esta situación se suman algunas prácticas históricas en el que existe un manifiesto interés docente por presentar de manera espléndida los resultados de sus investigaciones, o se insiste en el cumplimiento de los contenidos programáticos por encima del contexto y la realidad social, o se realiza la presuntuosidad intelectual e investigativa por encima de la verdadera esencia de la acción educativa (Comenio, 2003: p.65). De allí que pareciera estar postergado el proceso razonado de conversión del conocimiento que hace posible el aprendizaje, entreviendo evidencias

de un abandono en el control racional de entornos didácticos, asomando vestigios de olvido en la genuina formación intelectual y didáctica.

Ahora bien, al entenderse esta realidad y si es que si se pretende emprender acciones donde se generen conocimientos a través de la investigación, para proyectarlos a través de la extensión y mediarlos desde de la docencia, con el fin de que puedan ser ajustables en la solución de problemas reales, se requiere que en el docente emerjan comportamientos dialógicos que conciban alternativas para convertir un conocimiento científico en un hecho de acción para la formación, como producto de la reflexión didáctica.

Desde esta perspectiva, el contexto universitario necesita reflexionar algunos talentos basados en la didáctica como elemento de transformación y consolidación de sus prácticas educativas, confiriéndoles auténticos criterios de calidad y prestancia académica. Con base en esto, el interés del estudio se concentra en favorecer la construcción de una didáctica universitaria donde la conversión del conocimiento sea más que un componente fortuito, producto de la vocación de unos y el casual interés de otros. Se requiere enfatizar en la consolidación de un docente universitario que no solo produzca y conciba conocimiento, sino que lo convierta para ser enseñado y verdaderamente aprendido por los estudiantes, contribuyendo así a la aplicación y perfeccionamiento continuo de esos saberes.

Por posicionarse la temática en el enfoque racionalista crítico y su méto-

do deductivo, la investigación utiliza como base los mecanismos de la razón para construir un aporte teórico, representando los hallazgos a través de un modelo teórico surgido de un acto de invención racional partiendo de estructuras de razonamiento lógico formales y experimentales. En este sentido, se consideran algunos elementos reflexivos, racionales, de corte investigativo, en torno a este tipo de prácticas, específicamente en lo relacionado con el proceso didáctico en el nivel universitario y su relación con la conversión del conocimiento científico al proceso educativo, desde la perspectiva de la dialogicidad y la transposición didáctica.

Para ello, a continuación se abordan, de manera somera, algunos aspectos relacionados la perspectiva epistemológica y metodológica que apoyará el desarrollo de la disertación que aún se encuentra en desarrollo por ser un proyecto de tesis doctoral.

Finalmente, se despliegan las referencias.

Materiales y Métodos

En ocasiones se conciben los aspectos metodológicos como sistemas secos, curtidos, momificados, en los cuales parece no haber espacios para la racionalización y, mucho menos, la satisfacción. Se generan como especie de brechas entre lo producido desde y para la ciencia, hasta el alcance y la utilidad social de las producciones científicas. A partir del siglo XX, este ha sido un punto de discusión (que aún no termina) pues, por el contrario, se espera construir puentes flexibles, con cimientos reflexivos y ra-

cionales, aplicables y transferibles en lo individual y social, que faciliten la dissemination del conocimiento producido para alcanzar un genuino y sostenido desarrollo.

En el caso de las Ciencias Sociales, son discrepantes y variados los puntos de vista generados en relación con la investigación y lo divergente se hace cada vez más efectivo. En el contexto histórico de las ciencias, las formulaciones de los investigadores van emergiendo de manera contrapuesta con las perspectivas investigativas, teniendo posiciones encontradas en lo ontológico, epistemológico y metodológico. Esto parece ser parte de una continuidad histórica que, aunque en ocasiones tiende a predominar un enfoque, constantemente se mantiene pujante, con base en contra argumentos y tendencias diferenciales.

Según se infiere de las interpretaciones históricas realizadas por Padrón (1992), durante el período greco-romano clásico (ubicado históricamente en la plenitud de las civilizaciones griega y romana, aproximadamente del siglo V a.c. al siglo II d.c.), existían dos (2) interpretaciones del contexto científico: a) una racionalista cuyo cimiento estaba constituido por el método deductivo de comprobación y descubrimiento, desde el cual el objeto de conocimiento existe por sí mismo, independiente de la mente humana, dando una interpretación objetiva al conocimiento científico; y b) otro empirista fundamentada en el método inductivo, donde resalta que el conocimiento de las cosas depende de la perspectiva con la que se le mire, resultando en una interpretación objetiva del conocimiento científico.

Ahora bien, a partir del siglo pasado (Padrón, 1994) surgen tres (3) enfoques epistemológicos que sustentan la producción del conocimiento científico: a) Empirismo Lógico-Inductivo (Positivismo), el cual ha tenido la mayor influencia en el siglo XX; b) Fenomenológico Introspectivo (vivencial o socio-histórico humanista), el cual surge con fuerza a partir de 1970; y c) Racionalismo Crítico (o racional deductivo), concebido como un método en el que la razón se convierte en la herramienta principal de acceso y validación del conocimiento. De ellos se desprenden, respectivamente, tres modelos o posturas metodológicas: a) inductivo concreto (observación, empirismo); b) introspectivo intuitivo (interacción, fenomenología); y c) deductivo abstracto (teoría, racionalismo).

Con base en esto, es importante destacar brevemente algunas consideraciones históricas que permiten ampliar el panorama en cuanto a los referidos enfoques epistemológicos y sus estilos operativos en la producción científica actual. A principio de 1920 surgió un especial interés en lo que respecta a la filosofía de la ciencia (Padrón, 1992); el mismo nació por parte de un grupo de investigadores quienes se convertirían con sus escritos en el reconocido e influyente Círculo de Viena. Es entonces cuando un significativo número de académicos (entre los que destacan Rudolph Carnap, Hans Hahn, Philipp Frank, Otto Neurath y Carl Hempel, entre otros), se imponen con sus hallazgos en la Física, Química y Biología promoviendo un pensamiento riguroso validado sobre la experiencia constatable, con el cual opacan los aspectos especu-

lativos o anárquicos que hasta la época irrumpían en el conocimiento científico. Sus acciones dieron origen a un movimiento filosófico llamado Positivismo Lógico, el cual tuvo gran impacto y trascendencia gracias a sus numerosos escritos y ensayos relacionados con sus áreas de formación (física, economía, matemática, física, química), generando una doctrina donde se establece un interés compartido sobre el abordaje filosófico en la investigación científica, destacando la tesis empírico inductiva como el único camino de acceso, generación y validación del conocimiento científico.

Para Camacho, Fontaines y Urdaneta (2005), la caracterización de este enfoque epistemológico Empirista Inductivo denominado positivismo tiene sus bases en los aspectos siguientes: el conocimiento es una representación adecuada de una realidad objetiva y, a su vez, es verificable; la realidad objetiva es cuantificable y analizable en virtud de la frecuencia de hechos en repetición y patrones de regularidad; la inducción y la percepción (generalización probabilista iniciada en casos singulares) son el método válido de investigación. En fin, desde este enfoque epistémico el dato evidente o positivo, surge de la representación verdadera de un mundo objetivo y es así como se concibe el conocimiento. Según se resume de Padrón (1992), las tesis sobre las cuales se define el conocimiento científico en el enfoque Positivista son: los criterios de demarcación (verificabilidad con respecto a los hechos constatables), inducción probabilística, el lenguaje lógico y la unificación de la ciencia.

En contra argumentación al Empirismo Lógico Inductivo (Positivismo), emergen un conjunto de críticas con matiz racionalista protagonizadas por Popper (1985/1934) y sus seguidores. Desde esta perspectiva el referido autor se opone a la concepción empírico-inductiva del Círculo de Viena, sosteniendo la hipótesis de la contratación a través del uso del método deductivo; en esencia su planteamiento consiste en visualizar la función del investigador como un presentador de teorías para contrastar con las existentes. Esto quiere decir que los enunciados derivados a partir de las investigaciones (o teorías propuestas) deben convertirse en pronósticos que servirán de base para comparar con los resultados de los experimentos o aplicaciones prácticas; si dichas conclusiones son verificables o admisibles, por esa ocasión la teoría aprobó exitosamente la contrastación; pero si son negativas entonces ha sido falsada.

Las interpretaciones filosóficas del Racionalismo Crítico, tienen sus base en las propuestas de Popper (ob. cit.), Bachelard (1951), Lakatos (1978), Mosterín (1984), Bunge (1985) y Padrón (1997); es importante acotar que, como declara Padrón (ob. cit.), dichas interpretaciones epistemológicas no son del todo coincidentes pero muestran, en conjunto, una sustancia coherente de acuerdos esenciales suficientes para expresar una misma orientación de la investigación científica. Desde esta perspectiva, el conocimiento es concebido como una explicación transitoria, temporal, provisional y creíble de un entorno al que se accede por medio de relaciones intersubjetivas; en tal sentido

dicho conocimiento científico parte de un proceso inventivo y no por descubrimiento. Es así como los sistemas teóricos representan conjeturas sobre como se forma o comporta cierto sector de la realidad.

Resalta el hecho de que bajo el enfoque del Racionalismo Crítico, a diferencia del Positivismo, lo importante no es que un sistema teórico represente el fiel reflejo de un sector mundial, sino que reproduzca representativa e idealmente lo que intenta exponer pero bajo la referencia de cómo una sociedad en un cierto momento histórico puede armonizar intersubjetivamente dicho escenario con este esquema teórico. De allí que su método se fundamente en la construcción teórica iniciada desde presuposiciones o supuestos universales de las que se deducen los casos particulares.

Para Camacho, Fontaines y Urdaneta (ob. cit.), la caracterización de este enfoque epistemológico denominado Racionalismo Crítico, tiene sus bases en los aspectos siguientes: el conocimiento es falseable y consiste en una modelación ingeniosa de una realidad intersubjetiva, la realidad intersubjetiva es modelable en estructuras formales abstractas y analizable en virtud de las estructuras abstractas isomórficas que subyacen a la singularidad de los hechos, la deducción y el razonamiento son el método válido de investigar.

Se resume de Padrón (1992) que al considerar algunas referencias surgidas de las posturas filosóficas propias de los autores enfilados en el racionalismo (falsacionismo popperiano, racionalismo aplicado de Bachelard, falsacionis-

mo metodológico refinado de Lakatos), se pueden definir los siguientes lineamientos directores del racionalismo: a) el criterio de demarcación, el cual según Popper sería la falsabilidad o exposición permanente de la teoría a la falsedad (lo que conlleva a la correctibilidad), pero a Bunge le basta con la contrastabilidad y Lakatos plantea la falsación entre teorías rivales y no sobre los hechos experienciales (es importante acotar que aunque la demarcación no es un problema resuelto actualmente para los racionalistas, una posición asumida es que cada disciplina asume sus propios criterios de demarcación con base en sus posibilidades deductivas); b) el carácter teórico-deductivo del conocimiento (donde se produce el conocimiento a partir de la formulación de hipótesis amplias contrastadas con los hechos); y c) el realismo crítico (desde el cual se requiere someter a crítica los productos investigativos con el fin de profundizar en las diferencias entre los resultados objetivos y subjetivos).

Ahora bien es de resaltar que tanto el Empirismo Lógico Inductivo como el Racionalismo Crítico, en relación con la concepción analítica de la ciencia, continúan dejando una brecha amplia en relación con el ámbito social e histórico que determina al conocimiento científico. Aún cuando el racionalismo crítico toma en consideración (a diferencia radical con el positivismo), unas condiciones sociocontextuales para la validación del conocimiento a través de la regulación racional de los supuestos teóricos por medio del debate crítico, todavía quedan muchos vacíos relacionados con la atención a los aspectos históricos y sociales. Es entonces cuan-

do surge el enfoque Fenomenológico Introspectivo (denominado socio-historicista), donde a partir de un conjunto de críticas realizadas en publicaciones como las de Kuhn (1975) y la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (1985), entre muchas otras, se inicia una concepción del conocimiento como comprensión de un entorno cuyo acceso se encuentra mediatizado por construcciones simbólicas de los sujetos. Desde aquí, considerando sus múltiples variantes, se propone la lógica dialéctica y la hermenéutica como fines del conocimiento, cobrando un marcado auge en las Ciencias Sociales.

Para Camacho, Fontaines y Urdaneta (ob. cit.), la caracterización de este enfoque epistemológico denominado Fenomenológico Introspectivo, tiene sus cimientos en los aspectos siguientes: el conocimiento es interpretable, compartible y representa una interpretación de una realidad aprehensible subjetivamente, la realidad es cualificable y simbólicamente interpretable, la vivencia e introspección son el método válido de investigar. Es por ello que la búsqueda intuitiva y participativa de quienes buscan el conocimiento se relaciona con las referencias históricas, dialécticas y holísticas de los hechos que se encuentran bajo consideración investigativa.

A partir de lo descrito anteriormente, se deduce que sea cual fuese la realidad a abordar desde la perspectiva investigativa, responderá a estos tres (3) enfoques epistemológicos y sus consecuentes posturas metodológicas. Pero en el caso de la presente investigación se remite a la aplicación del enfoque racionalista crítico, por mantenerse un desa-

rollo eminentemente teórico, con apoyo en revisiones documentales. Desde esta perspectiva, e espera establecer los principios que permitan explicar la elación de correspondencia entre los postulados generados es de la dialogicidad de Freire y la transposición Didáctica de Hevallard, para la integración de las diferentes estipulaciones en a construcción de un modelo denominado didáctica conversora el conocimiento, elemento este que resulta ser la tesis propuesta ara el trabajo doctoral en desarrollo que se presente de forma resumida en el presente artículo.

Es así como se focalizará en exponer el enfoque racionalista crítico, pretendiendo buscar elementos conceptuales que generen un modelo de orden hipotético-deductivo desarrollado con la intención de revelar las relaciones que existen entre los fenómenos y los vínculos de éstos entre sí, construyendo así una unidad lógicamente explicable. Parafraseando a de Padrón 1997), este enfoque propone como proceso de validación del conocimiento, suple el concepto de contrastación empírica or el de consenso intersubjetivo". Finalmente como función humana del conocimiento, propone la idea de "compromiso" y transformación social".

De allí que el estudio abarque el modelo del racionalismo crítico, n virtud de que presenta una postura explicativa que permite integrar en un modelo los procesos dialógicos y de transposición didáctica para la conversión del conocimiento en la didáctica universitaria. El referido enfoque resalta el valor de la actividad racional y la razón sobre el dato sensible, tangible o vivencial. Tie-

ne como finalidad la búsqueda y hallazgo de relaciones través de la concepción, generalización y abstracción, generando así productos de la razón que vienen a ser considerados como información nueva que puede ser expresada de manera organizada, y comunicable.

Precisados los aspectos epistemológicos que sustentan la presente investigación, es necesario abordar los aspectos metodológicos. Para Padrón y Chacín (1996) el carácter teórico deductivo del conocimiento, no a inducción, es considerado como una vía utilizada en la construcción de teorías, por lo que se asocia al método deductivo en el cual se parte de los hechos al problema, del problema a la hipótesis, de la hipótesis a las teorías, de las teorías al modelo, del modelo a las comprobaciones, de las comprobaciones a las aplicaciones. Dicho método deductivo representa el apoyo en el cual se desarrollará la presente investigación.

En este sentido, se iniciará el análisis del objeto de estudio, haciendo una revisión exhaustiva de los hechos observacionales específicos e la didáctica universitaria. De allí se describirá el problema de investigación, el cual se resumirá en la (s) interrogante (s) del estudio. Posteriormente continúa el razonamiento construyendo a (s) hipótesis o supuestos, para así poder confrontar los hechos observados con los aspectos teóricos. Con base en todo esto se rige el modelo integrativo, en el cual se presentan de manera sistemática, lógica, coherente y comunicable la relación de los aspectos abordados con la contrastación entre la dialogicidad y la transposición didáctica. Es de resal-

tar que el alcance del presente estudio implica no desarrollar la última fase del método deductivo (aplicación).

Ahora bien, el plan de trabajo a utilizar es de tipo razonamiento, el cual en su Primera Fase (descriptiva) se parte de la descripción e los datos teóricos asociados a datos empíricos. Para ello se requiere describir los hechos en su contexto observacional, e el objeto de estudio, intentando detallarla realidad según las categorías de observación. Esto es una contrastación de datos que permita construir una aproximación a la realidad, generando así una estructura empírica que dibuje los hechos. En este sentido, se hace necesario hacer una selección de los datos que permita ubicar a la Didáctica Universitaria en un contexto social, histórico y cultural, sistematizando la estructura empírica con base en la observación documental para obtener los hallazgos correspondientes a la primera etapa del método deductivo (de los hechos al problema).

Como se resume de Padrón (1998), para la construcción de la estructura empírica se requiere establecer contacto con el contexto e la investigación a través de la observación, para reducir a información bruta en datos organizados. Posteriormente, utilizando la concepción, se organiza la información bruta en datos empíricos; para ello, es necesario desagregar la información en variables y, a partir de ellas, construir las categorías de análisis. Finalmente, por medio de la instrumentación, se recoge la información bruta realizando la revisión y el análisis de las fuentes documentales a trabajar, para convertirlas en datos organizados e interpretables.

Para la Segunda Fase (explicativa o constructiva), está constituida por tres (3) etapas del método deductivo. Durante la misma se pretende formular las hipótesis teóricas tomando como base los resultados obtenidos en la estructura empírica observacional correspondiente a la fase anterior. Desde esta segunda etapa, se construyen explicaciones e interpretaciones de la realidad descrita, finalmente, construir las hipótesis en función de los hechos detallados (del problema a las hipótesis), de manera tal que se puedan establecer relaciones o interconexiones con las teorías de entrada (de las hipótesis a las teorías) que faciliten la construcción del modelo integrativo en la didáctica universitaria (de las teorías al modelo). Es importante precisar que los elementos a utilizar para desarrollar la relación de los datos empíricos con las teorías y realizar la construcción del modelo teórico, se fundamentan en las tres (3) operaciones del método deductivo, las cuales se describen por Davalillo (2006): a) construcción empírica, el cual se aplica para la recolección y organización de la data obtenida con la investigación documental; b) construcción teórica, precisado en la formulación deductiva de las hipótesis, a derivación de las categorías y la construcción del modelo; y c) validación, según el cual se verifica la coherencia lógica-teórica del modelo tomando en consideración los criterios de adecuación fin de realizar el análisis de consistencia, independencia, pertinencia y sistematización.

Durante la Tercera Fase (denominada contrastativa o de validación), se realiza una evaluación interna del modelo realizado comparando dicha construcción

teórica con cualquier hecho observable perteneciente al dominio de la explicación. De esta manera se da cumplimiento a la quinta etapa del método deductivo (del modelo a las comprobaciones), entendiendo que el alcance de la investigación será hasta esta fase no llevándola hasta la aplicación.

Conclusiones

La docencia universitaria no puede enfocarse exclusivamente en la generación, reproducción y transmisión del conocimiento, sino que requiere apuntar sus esfuerzos en la conversión y construcción del mismo. En este sentido, la didáctica universitaria requiere una renovación de manera que el docente se avive en el cumplimiento de sus funciones convirtiéndose en un traductor, un convertidor que procure comunicar el sentido de las ciencias. Esta es la razón por la cual se requiere crear una didáctica conversora del conocimiento.

Referencias Bibliográficas

- Comenio, J. (2003). *Didáctica Magna*. 13° edición. México, Editorial Porrúa.
- Negrín, M. (2003). Saberes teóricos y práctica docente: razones para un desencuentro. *Revista Educación, Lenguaje y Sociedad*, Vol. 1, N° 1. Colombia.
- Grisales, L. y González, E. (2009). El saber sabio y el saber enseñado: Un problema para la didáctica universitaria. *Revista Pedagogía Universitaria: Volumen 12, N° 2*. Colombia.
- Padrón, J. (1992). Aspectos diferenciales de la Investigación Educativa. Tesis Doctoral. Universidad Simón Rodríguez. Caracas, Venezuela.
- Padrón, J. (1994). *¿Qué es teoría?* Caracas. Publicaciones Decanato de Post-Grado Universidad Simón Rodríguez. Caracas, Venezuela.
- Camacho, H.; Fontaines, T. y Urdaneta, G. 2005. La Trama de la Investigación y su epistemología. *Revista Telos*, vol. 7, num. 1, enero-abril, 2005, p. 09-20. Universidad Rafael Belloso Chacín. Maracaibo: Venezuela.
- Popper, K. (1985/1934). *La Lógica de la Investigación Científica*. Editorial Technos. Madrid, España.
- Padrón, J. (1997). Organización, Gerencia de Investigación y Estructuras Investigativas. Maracaibo. Seminario de Filosofía de la Ciencia. Universidad Rafael Belloso Chacín.
- Padrón, J. y Chacín, M. (1996). *Investigación y Docencia / Temas para Seminarios*. Universidad Simón Rodríguez. Decanato de Postgrado. Caracas, Venezuela.
- Padrón, J. (1998). *La Estructura de los Procesos de Investigación*. Publicaciones Decanato de Post-Grado Universidad Simón Rodríguez. Caracas, Venezuela.
- Davalillo, L. (2006). *Los Procesos de Investigación como Procesos Grupales*. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Venezuela.

Aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en educación ambiental en universidades públicas del estado Zulia.

Chirinos Campos, Egleidy y Finol Villalobos, María
Supervisora de Zona Educativa Zulia
Universidad Experimental Rafael María Baralt.
División de Postgrado.
finolprfunermb@hotmail.com

Fecha de recepción: 18 - 04 - 2016 Fecha de aceptación: 06- 05- 2016

Resumen

La crisis ambiental que afecta al planeta, minimiza el desarrollo humano sustentable, esta realidad ineludible debe afrontarse desde diversas vías, una de ellas es la educación ambiental. El propósito de esta investigación fue analizar la aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en Educación Ambiental en las universidades públicas del estado Zulia, a fin de proponer lineamientos estratégicos para fortalecerla. Esta investigación, con enfoque positivista, fue descriptiva- proyectiva, con diseño no experimental, transeccional de campo. Se aplicó la técnica de

la encuesta utilizando un instrumento con alternativas de respuestas tipo Likert. Para su confiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa Cronbach con un resultado de 0,88. La muestra fue censal para la población de docentes, conformada por 12 sujetos, la población de estudiantes estuvo constituida por 684 individuos que cursaron la asignatura educación ambiental perteneciente a LUZ y UNERMB, la muestra utilizada fue de 253 sujetos, se calculó aplicando la fórmula de Sierra Bravo, usando la estadística descriptiva inferencial. Mediante el análisis e interpretación de los resultados, la aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en Edu-

cación Ambiental en las universidades públicas del estado Zulia, se ubica en la categoría de adecuada para los docentes, pero los estudiantes, participantes activos de esta educación no comparten esta opinión, sus respuestas se ubicaron en la categoría medianamente adecuada. Tomando en consideración las respuestas dadas por los estudiantes se concluye que existen debilidades en las estrategias de integración curricular transversalista y complementarista.

Palabras clave: Educación ambiental; desarrollo humano sustentable; transversalidad; complementariedad

Applicability of curricular integration strategies in environmental education in public universities of the state Zulia

Abstract

The environmental crisis that affects the planet, minimizes the sustainable human development, this inescapable reality must be faced from diverse routes, one of them is the environmental education. The purpose of this research was to analyze the applicability of curricular integration strategies in Environmental Education in the public universities of Zulia state, in order to propose strategic guidelines to strengthen it. This research, with a positivist approach, was descriptive-projective, with a non-experimental, transectio-

nal field design. The survey technique was applied using an instrument with Likert-type response alternatives. For its reliability, the Alpha Cronbach coefficient was applied with a result of 0.88. The sample was census for the population of teachers, consisting of 12 subjects, the student population was composed of 684 individuals who studied the environmental education subject belonging to LUZ and UNERMB, the sample used was of 253 subjects, it was calculated applying the formula of Sierra Bravo, using inferential descriptive statistics. Through the analysis and interpretation of the results, the applica-

bility of curricular integration strategies in Environmental Education in the public universities of Zulia state, is located in the category of suitable for teachers, but students, active participants of this education do not share This opinion, his answers were placed in the moderately adequate category. Taking into account the answers given by the students, it is concluded that there are weaknesses in the strategies of transversalist and complementary curricular integration.

Key words: Environmental education; sustainable human development; transversality; complementarit

Introducción

La crisis ambiental que afecta al planeta ocasiona el deterioro de los ecosistemas, lo cual evidentemente afecta el desarrollo humano sustentable, esta realidad ineludible debe ser afrontada desde diversas vías, una de ellas es la Educación Ambiental (EA).

Por ello las universidades como instituciones de Educación Universitaria y conscientes de su responsabilidad como organizaciones promotoras del cambio en los patrones de uso de los recursos naturales, son necesarias y determinantes para abordar el problema local, regional, nacional, latinoamericano y planetario considerando a la EA como eje integrador del desarrollo humano sustentable. En este contexto, se debe propiciar en la y el estudiante una formación explícita, que permita al profesional asumir un rol social definido en los procesos de inclusión institucional, en las tareas de concertación, gestión y orientación ambiental. Curiel (2001), realizó una investigación denominada acciones estratégicas y políticas institucionales de formación Ambiental y sustentabilidad en el estado de Jalisco, México. Universidad Autónoma de Madrid. Esta investigación descriptiva en Educación Ambiental identifica hasta qué punto la Universidad de Guadalajara, México, ha sido capaz de impactar en la sustentabilidad de la investigación en Educación Ambiental en el territorio de Jalisco como dinamizadora del cambio social.

La EA es una herramienta valiosa para propiciar cambios culturales que exige la crisis ambiental desde un en-

foque integrador, tomando en cuenta todas las perspectivas económicas, sociales, ecológicas y éticas en la interpretación del ambiente. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la EA es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente.

Ante la crisis ecológica internacional, la EA surge como una alternativa necesaria y emergente para modificar de una u otra forma el comportamiento de los habitantes del planeta. El papel fundamental de la EA en la formación de valores, principios y en el desarrollo de la participación social fue uno de los aspectos más discutidos y de mayor relevancia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 y en la reciente cumbre Rio + 20, donde se llegaron a diversos acuerdos, plasmados en un documento denominado: "El Futuro que Queremos". En ese sentido, los estados miembros reiteraron su compromiso con el desarrollo sostenible global y afirmaron que el mundo tendrá que modificar su modelo de crecimiento basado en el consumo y la producción no sostenibles. En consecuencia, en la EA es necesario aplicar una serie de estrategias que permitan la formación de actitudes y valores ambientales en la y el estudiante, impulsando a la vez la

participación activa en materia ambiental por parte de la ciudadanía. En ese sentido, la EA es, presencia, interdisciplinaria en virtud de que requiere de una participación unitaria de diversas disciplinas o enfoques. Por ello, en estos tiempos de cambios tan acelerados, es una herramienta indispensable en la enseñanza formal. A través de la EA se estimula el desarrollo de habilidades de observación y de pensamiento, y se promueve la formación de una ciudadanía responsable.

Por consiguiente, se infiere que la EA es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la población con el fin de motivarla y sensibilizarla para lograr un cambio de conducta favorable hacia el cuidado del ambiente, promoviendo la participación de todos en la solución de los problemas ambientales que se presentan.

Desarrollo Humano Sustentable. El desarrollo humano, siempre ha sido sesgado a través de la historia, en una u otra dirección, con una u otra perspectiva limitante que, algunas veces, dejan fuera de su vista aspectos centrales y fundamentales del mismo. Martínez, (2009). El ser humano, como todo ser vivo, no es un gregado de elementos yuxtapuestos; es un todo integrado que constituye un suprasistema dinámico, formado por sistemas y subsistemas perfectamente coordinados: los subsistemas físico, químico, biológico, psicológico, social, cultural, ético-moral y espiritual; constituyen la totalidad, y su falta de integración o coordinación desencadena procesos patológicos de diferente índole: orgánica, psicológica y social.

Estrategias de integración curricular Tomando en consideración los desafíos de la complejidad ambiental, es necesario entender la incorporación de la dimensión ambiental en el trabajo universitario como un proceso complejo, con una diversidad de dimensiones y temporalidades. Existen diversos ámbitos de funcionamiento de las universidades, con códigos de operación diferenciados.

En este sentido, según, Porlan (2000), los programas de licenciatura, como espacios en los que se están formando los futuros profesionales, o aquello donde las y los estudiantes empiezan a insertarse específicamente en una disciplina particular, surgen como uno de los ámbitos más importantes y estratégicos para la incorporación de la complejidad ambiental en la universidad, así mismo, se consideran estratégicos debido a su impacto en el número de personas sobre las que se trabajaría el tema ambiental.

Estrategias con Tendencia Adicionista Considerada la estrategia más común empleada por las universidades, con el fin de introducir la materia ambiental en los planes de estudio y los diseños curriculares. En este sentido cuando se esquematiza la lógica de este modo de operar; se supone que el problema de los futuros profesionales o de las investigaciones disciplinares, en relación con los asuntos ambientales, consiste en una deficiencia de información (en el caso de los estudiantes de carreras profesionalizantes) o de incorporación de la variable ambiental (en el caso investigaciones o estudiantes de licenciaturas disciplinares) sobre temas ecológicas o ambientales.

En ese sentido, lo que deriva de este diagnóstico es la adición de cursos con los que se pretende despertar en las y los estudiantes la conciencia y responsabilidad profesional frente a la problemática ambiental, exhortándolos moralmente a cambiar las prácticas profesionales y de investigación para generar un adecuado desarrollo sustentable.

En este sentido, resulta obvio que esa modalidad no toca el núcleo problemático del tipo de conocimiento que se construye, se enseña y se difunde desde la universidad. Por lo tanto, si consideramos tanto la complejidad de los problemas, como la rigidez de la institución universitaria, salta a la vista la insuficiencia de la estrategia. Podría decirse que el tipo de formación que resulta de esta estrategia es de una mayor información sobre las repercusiones ambientales de la actividad profesional particular, o aun sobre algunas medidas remediales a los impactos negativos propios de dicho ejercicio. Sin embargo, la lógica de operación del cuerpo disciplinar o profesionalizante sigue igual.

Leff (2000), señala que esta propuesta resulta simple, fragmentaria e inoperante para enfrentar los desafíos de la realidad compleja.

Estrategias con Tendencia transversalista

Según Leff (2000), esta segunda vía es un paso adelante de la tendencia adicionista, y por lo mismo considerada de mayor complejidad, tanto en su concepción como en su puesta en operación, esta tendencia consiste

en incorporar las consideraciones ambientales al conjunto de los momentos de la investigación, o a los cursos o seminarios que se ofrecen durante la formación por consiguiente, el autor plantea que esta tendencia parece ser la estrategia más acorde a las necesidades de comprensión y solución a los problemas, así mismo, tiene la ventaja de que los efectos ambientales de las posibles actividades de la profesión se analizan integradamente en el proceso mismo de formación.

Esta vía de tratamiento del tema no excluye los cursos específicos sobre temas ambientales; al contrario, en este esquema, los momentos de reflexión exclusiva de la dinámica ambiental y sus puntos problemáticos, adquieren una pertinencia que no tiene en el esquema anterior de los cursos aislados.

Estrategias con tendencia complementarista

Esta tendencia o tercera vía ha procurado diseñar específicamente y ofrecer como opción profesional un programa de estudios en medio ambiente, desde la formación en grado de licenciatura. Es importante resaltar que esta propuesta se ha implementado en universidades Mexicanas, así como en otros países como España, Estados Unidos y Brasil, entre otros; donde se ha explorado esta opción con resultados más o menos similares.

Así, el diseño del plan de estudios se hace teniendo como horizonte la capacitación de los estudiantes en la comprensión de los problemas ambientales, y en el conocimiento de los recursos y

herramientas técnicas, jurídicas y económicas fundamentales para la solución de los mismos.

La presente investigación, con enfoque positivista, se orienta al método empírico- experimental, donde se persigue objetivamente manifestar la realidad sin modificarla, tiene como propósito divulgar los resultados de la investigación EA como eje integrador del desarrollo humano sustentable, específicamente al indagar la aplicabilidad de estrategias de integración curricular en la EA, en las universidades del estado Zulia.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en 2 universidades públicas del Estado Zulia, la población y muestra estuvo constituida por docentes y estudiantes de la Universidad del Zulia (Escuela de Educación) y Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, (Programa de Educación), ambas ubicadas en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia. La investigación se basó en un estilo In-

ductivo-Concreto, el cual tiende hacia un enfoque empirista, fundamentada en una percepción sensorial, con enfoque positivista. Así mismo, los resultados obtenidos fueron verificables aplicando la lógica en el análisis de los resultados.

La misma se enmarca dentro del tipo descriptiva – proyectiva. A su vez, de acuerdo a la característica de estudio, el diseño fue no experimental-transecional de campo, la búsqueda de la información se obtuvo directamente en las escuelas de educación de las universidades objeto de estudio, se aplicó un instrumento de recolección de datos tipo cuestionario dirigido a los docentes universitarios y reorientados a los estudiantes universitarios. El mismo estuvo constituido por 48 ítems, los cuales miden sus dimensiones.

A su vez, las alternativas seleccionadas fueron con una Escala tipo Likert, posterior a la aplicación de una prueba piloto permitió calcular la confiabilidad mediante la fórmula de Alfa Cronbach cuyo resultado fue de $r = 0.88$. Para esta investigación se aplicó la estadística

descriptiva, la cual permitió la “descripción de la variable de estudio” que según Hernández, Fernández, y Baptista (2006), se realiza a través del uso de las técnicas: medidas de tendencia central y de variabilidad. Para la primera técnica se utilizó la media o promedio aritmético (X), medida que permitió la categorización de los ítems, de los indicadores, de las dimensiones, así como de la variable objeto de estudio. Para la interpretación se diseñó un baremo que permitió realizar la interpretación del promedio.

Resultados

El procesamiento y análisis de datos se realizó a través de la aplicación de la estadística descriptiva inferencial, la cual permitió la descripción de la variable de estudio, utilizando la media aritmética (X), que permitió la categorización de los ítems, de los indicadores, de la dimensión, así como de la variable objeto de estudio. Asimismo se utilizó la desviación estándar, la cual permitió medir el grado de dispersión de las respuestas suministradas por los sujetos.

Tabla 1. Estrategias de integración curricular

DIMENCIÓN : ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Indicadores	Tendencias Adicionista	Tendencias transversalista	Tendencias complementarista
Docentes	$X = 4,22$ $s = 0,59$	$X = 4,17$ $s = 0,85$	$X = 3,86$ $s = 0,80$
Estudiantes	$X = 3,46$ $s = 1,08$	$X = 3,20$ $s = 1,17$	$X = 3,17$ $s = 1,05$
Media aritmética general(X)	3,84	3,68	3,51

Tabla 2. Categoría de análisis para la interpretación de la media aritmética (X)

Rango	Intervalo	Categoría
1	$4.20 \leq X \leq 5.00$	Muy Adecuada
2	$3.40 \leq X < 4.20$	Adecuada
3	$2.60 \leq X < 3.40$	Medianamente adecuada
4	$1.80 \leq X < 2.60$	Medianamente inadecuada
5	$1.00 \leq X < 1.80$	Inadecuada

Fuente: Chirinos (2010)

La Tabla 1 muestra los resultados de la media aritmética obtenida tanto para los docentes como para los estudiantes objetos de estudio, en lo que respecta a la dimensión Estrategias de integración curricular, en el estadístico descriptivo del indicador adiccionista, se observa una clara diferencia entre las opiniones de los docentes con respecto a los estudiantes, mientras los docentes ubican al indicador con $X=4.22$, mediante la interpretación del baremo Tabla 2 se sitúan en la categoría de muy adecuado, por su parte los estudiantes con $X=3.46$ se ubican en la categoría de adecuada.

Se concluye entonces según el baremo utilizado presentado en la Tabla 2 para la interpretación de la media que los docentes consideran que siempre los futuros profesionales se apoyan en teorías para tratar los problemas relacionados con los asuntos ambientales. Estos resultados son medianamente satisfactorios ya que elevado número de estudiantes no concuerda con las afirmaciones de los docentes.

Al respecto, Porlan (2000), señala que la adición es con la que se pretende despertar en los estudiantes la conciencia y responsabilidad profesionales frente a la problemática ambiental, exhortándolos moralmente a cambiar las prácticas profesionales y de investigación.

En lo referente al estadístico descriptivo del indicador transversalista en la Tabla 1 se muestra que los docentes promediaron una media de $X=4.17$, lo cual indica que están aplicando la estrategia transversalista de manera muy adecuada, sin embargo, los estudiantes promediaron un puntaje para el indicador de $X=3.20$, lo cual refleja una disminución en la aplicación de estrategias transversalistas. Realizando el análisis respectivo se concluye que los docentes universitarios con frecuencia revisan y evalúan los programas Observador del Conocimiento de las carreras universitarias con la finalidad de reformularlos curricularmente incluyendo los aspectos ambientales, analizan integralmente en el proceso de formación los efectos ambientales en las actividades de la profesión y en los momentos de reflexión grupal, abordan temas ambientales, considerando tanto los impactos ambientales positivos como negativos, que ocasionan sobre el medio. Sin embargo, tomando en consideración los resultados de los estudiantes estos no concuerdan con esta afirmación, ya que su media aritmética se ubica según el baremo de interpretación Tabla 2 en la categoría medianamente adecuada.

Según Leff, E (2000), esta estrategia posee mayor complejidad, tanto en su concepción, como en su puesta en ope-

ración, la cual consiste en incorporar las consideraciones ambientales al conjunto de los momentos de la investigación, o a los cursos o seminarios que se ofrecen durante la formación del profesionista.

Con respecto a la estrategia complementarista, la Tabla 1 presenta su estadístico descriptivo, en el que se destaca que la media para la muestra de docentes fue de $X=3.86$, significa según el baremo de interpretación de la media mostrado en la tabla 2 que la estrategias complementaristas se implementa de forma adecuada. Sin embargo, la media aritmética de los estudiantes se promedio en $X=3.17$ lo cual permite interpretar que la estrategias complementaristas se aplican con poca frecuencia ya que se ubica en la categoría de medianamente adecuada.

Es decir, según los estudiantes, los docentes muy poco diseñan planes de estudio para la capacitación de los estudiantes en la comprensión de los problemas ambientales, y de ningún modo proponen programas para dar a conocer las técnicas jurídicas como soporte para el estudio de los problemas ambientales, no hay la promoción de una formación profesional disciplinar específica donde el egresado se interese por los temas del ambiente, aun cuando los docentes dicen hacerlo.

Al respecto, Leff (2000) señala que

las estrategias complementaristas se implementan teniendo como horizonte la capacitación de los estudiantes en la comprensión de los problemas del medio ambiente, y en el conocimiento de los recursos y herramientas técnicas, jurídicas y económicas fundamentales para la solución de los mismos.

Figura 1: Representación gráfica de la media aritmética general de los indicadores de la dimensión Estrategias de integración curricular.

Fuente Chirinos (2010)

En la Figura 1 se representa la media aritmética general observándose que la tendencia transversalista y complementarista según el baremo de interpretación de la media aritmética Tabla 2 no se aplican de manera muy adecuada, lo cual coincide con las afirmaciones realizadas por los estudiantes.

Conclusiones

Al indagar la aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en la EA, se observa que tanto la estrategia adicionista como la transversalista y la complementarista se aplican en las universidades objetos de estudios adecuadamente es decir, se está revisando los programas para incrementar aspectos ambientales, diseñando planes que permitan la capacitación en la comprensión de los problemas ambientales promocionando herramientas que permitan la formación de profesionales críticos en cuanto a los temas ambientales.

Sin embargo en el análisis realizado en las universidades objeto de estudio, la aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en EA, según el promedio obtenido por la muestra total, esta se ubica en la categoría de adecuada según los docentes, sin embargo los estudiantes, quienes son actores en diversos escenarios y los participantes activos de esta educación que afirman los docentes llevar a cabo, no lo ven tan positivo, debido a que su opinión se ubicó en la categoría medianamente adecuada, ya que según las respuestas se observan debilidades en las estrategias de integración curricular transversalista y complementarista

Referencias Bibliográficas

- Curiel, A. (2001). Acciones Estratégicas y Políticas Institucionales de Formación Ambiental y Sustentabilidad en el Estado de Jalisco, México. Tesis de Doctorado. Universidad Autónoma de Madrid.
- Hernández, R, Fernández C y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. Edit McGraw-Hill. México
- Leff, E. (2000). Saber Ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Siglo Veintiuno Editores. España.
- Martínez M. (2009). Dimensiones Básicas De Un Desarrollo Humano Integral, Revista De La Universidad Bolivariana, Volumen 8, N° 23
- Porlan R. (2000). La construcción del conocimiento en las relaciones sujeto- ambiente. Madrid

La reforma universitaria, ante el rediseño de la carrera administración como consolidación de los valores socialistas y la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa

Gloria M. Carrasco C.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Núcleo Araure, Portuguesa
gloriacarrasco@gmail.com

Fecha de recepción: 20 - 06 - 2016 Fecha de aceptación: 19- 07- 2016

Resumen

El presente trabajo, se desarrolla en el marco de la reforma universitaria, como propuesta para la reflexión y consolidación del programa de estudios de la carrera administración de la UNESR. Se propone como objetivo principal, reflexionar sobre el rol de la universidad venezolana en la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa, en el contexto de la reforma universitaria, para la consolidación de los valores socialistas en los nuevos administradores que el pueblo requiere, lo que se ha ve-

nido desarrollando a través de una investigación, con los actores sociales del hecho educativo en la UNESR núcleo Araure. Considerando que la administración como ciencia social, fue creada a inicio del siglo XX, por empresarios interesados el crecimiento de sus empresas, se entiende que estas teorías en un sistema socialista pasan por una crisis que no permite dar respuestas a la sociedad, por cuanto desde el capitalismo no se puede entender el trabajo social, si éste no genera una ganancia para las clases dominantes. En este estudio, a través de la investigación dialéctica rea-

lizada con base a las experiencias en el ambiente de aprendizaje, presentamos una serie de cambios necesarios para que la carrera administración se transforme en la misma medida que se está transformando el sector productivo en el país y con ello transformar la visión mercantilista y comercial que caracteriza a los administradores egresados sin la formación social que el cambio socialista requiere.

Palabras clave: Reforma universitaria; valores socialistas; administración

The university reform, before the redesign of the career administration. How to consolidate the values socialists and the epistemological redefinition of science administrative

Abstract

The present work is developed in the frame of the university reform, as a proposal for the reflection and consolidation of the study program of the career administration of the UNESR. Its main objective is to reflect on the role of the Venezuelan university in the epistemological redefinition of administrative science, in the context of university reform, for the consolidation of socialist values in the new administrators that the people require, which is it has been

developing through a research, with the social actors of the educational fact in the UNESR nucleus Araure. Considering that the administration as a social science was created at the beginning of the 20th century, by businessmen interested in the growth of their companies, it is understood that these theories in a socialist system go through a crisis that does not allow for answers to society, since from capitalism you can not understand social work, if it does not generate a profit for the dominant classes. In this study, through dialectic

research based on experiences in the learning environment, we present series of necessary changes so that the administration career is transformed in the same measure that is transforming the productive sector in the country and with it transform the mercantilist and commercial vision that characterizes the graduated administrators without the social formation that the socialist change requires.

Key words: University reform; socialist values; administration

Introducción

La administración es una práctica humana que caracteriza el desarrollo de la vida y la cotidianidad de los seres humanos, en todos los espacios en los que se desenvuelven. Por ello, los teóricos administrativos, al tratar de debatir sobre el origen histórico de esta ciencia, se remontan a los inicios de la sociedad y organización del mundo. Hay aportes administrativos que se analizan de sociedades como Sumeria, Babilonia, China, Grecia, Roma, Egipto, entre otras, que demuestran que los seres humanos requieren de la organización social para la dirección de sus vidas, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.

Sin embargo, al igual que en la dialéctica; espacio filosófico donde la teoría marxista cobra vigor, la administración debe ser considerada desde la historia y los intereses de clases. Específicamente en los estudios realizados por Engel en la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, se pudo sustraer con claridad los modos de organización que históricamente se han desarrollado en la sociedad y que se han ido instaurando en el pensamiento colectivo, evidenciándose así, la dominación histórica que las clases dominantes han implementado en los modos de organización y con ello en la administración que en la actualidad conocemos y aceptamos cómo válida.

Si se buscan las definiciones de administración aceptadas en esta ciencia, estudiadas todos los días por los participantes universitarios que se preparan para licenciarse como administradores de la República Bolivariana de Vene-

zuela, se encuentran definiciones como las de Terry (citado en Reyes 2009) quien señala que administrar “consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno”, sin que ese esfuerzo ajeno sea definido como la explotación del hombre por el hombre, ni que se les permite estudiar la historia administrativa desde el materialismo histórico.

Siendo la definición epistemológica de la ciencia administrativa un tema de interés para la ciencia administrativa, en el marco de las transformaciones sociales que se viven en Venezuela, es necesario retomar esta discusión. La administración por ser una ciencia social, basada en el pragmatismo, pareciera alejarse de la dialéctica. Sin embargo, en ese repensar teórico, está visto que una construcción dialéctica de la administración, dejaría de ser atractivo para quienes ven la práctica en el hecho administrativo. Recordando que las teorías administrativas que se utilizan en la formación de administradores en el nivel de pregrado, provienen de las teorías desarrolladas por gerentes en las industrias norteamericanas, quienes en el desarrollo de sus funciones, sistematizan sus prácticas para dejar aportes científicos de cómo garantizar el éxito empresarial.

Esta misma sistematización, en muchos casos mecanicista, ha sido utilizada en diferentes áreas de la sociedad. Incluso en la educación, la teoría administrativa de los sistemas, que involucra la transformación a través de un sistema de entrada, proceso y salida, es una realidad que a pesar de diferentes cambios estructurales se hace difícil de

cambiar. El mecanicismo, que nace en las industrias norteamericanas de Henry Ford, se ha mantenido en la administración y en su manera de producir teoría, lo que hace que todo lo que se va generando posterior a este pragmatismo, sea estructurado en ese mismo esquema pragmático. Siendo lo más importante en esa construcción, la productividad y con ello la rentabilidad económica sobre los intereses sociales. Siendo así, en los programas de la carrera Administración de la UNESR, no se evidencia interés en formar a los administradores hacia una visión que integre el interés social sobre el empresarial.

En la matriz curricular, se habla de dar respuesta a las necesidades sociales, pero teóricamente estas necesidades están definidas en la formación de profesionales que atiendan los aspectos administrativos empresariales. Por otra parte, para la fecha en que fue fundada la UNESR, con una visión incluyente y andrológica, las necesidades sociales eran empleados para las empresas, éstas a su vez, no para generar modos de producción para el país, sino para su propio peculio. Por ello, es normal escuchar entre los estudiantes de la carrera Administración, críticas a los procedimientos administrativos que se están generando en las empresas de producción social, por cuanto han sido formados por teorías que solo entienden de ganancia, productividad, rentabilidad y con ello explotación del hombre por el hombre.

En el curso Introducción a la Administración, que quien suscribe administra en la UNESR, se ha desarrollado la historia administrativa desde una visión materialista histórica, sin menoscabo a

estar orientando a los participantes fuera del programa, tal como está establecido.

En este escenario, donde la rigidez curricular ha permitido que el programa de estudio de una carrera como la administración, siga desarrollándose bajo un esquema mercantilista, utilitarista y mecanicista, se inició esta investigación, producto de la práctica docente y la experiencia vivida con estudiantes de la carrera administración en el período 2011 1-2 en la UNESR de Araure.

La investigación se desarrolló a través de la participación en actividades académicas de los estudiantes de los cursos, introducción a la administración, administración de recursos humanos y administración de la producción, utilizando estrategias de integración académicas, investigaciones, proyectos, cine foro, participación individual y trabajo grupal, sistematizadas para los fines de este estudio y para fines calificativos de los participantes.

Objetivos

General

Reflexionar sobre el rol de la universidad venezolana en la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa, en el contexto de la reforma universitaria, para la consolidación de los valores socialistas en los nuevos administradores que el pueblo requiere.

Específicos

Analizar el programa de la carrera administración de la UNESR en el núcleo

Araure, en el marco de la reforma universitaria.

Comprender el origen de la ciencia administrativa y su construcción teórica desde una visión que comprenda la diferencia de clase presente en esa construcción. Proponer cambios estructurales en el programa de estudios de la administración, centrados en una visión liberadora y socialista de la ciencia administrativa.

Materiales y Métodos

Siendo el método la guía por la cual se desarrolla la investigación, a través de éste se obtendrán las guías de acción para el desarrollo de los supuestos que mueven la investigación.

En esta investigación se seleccionó como método el materialismo dialéctico de Marx y Engels. En este punto, tanto Marx como Engels, coinciden en que la dialéctica Hegeliana es la base de un conocimiento que estaba de cabeza por cuanto la concatenación real del universo estaba al revés, al no detenerse en las relaciones materiales de la historia. En tal sentido, el materialismo dialéctico se configura en la dialéctica Hegeliana, con el aporte de interpretación de la lucha de clases, que es el elemento de interés que se pretende con este trabajo, incorporar a la ciencia administrativa, cuestionando su origen y la manera pragmática en la que ha sido administrada para seguir repitiendo el esquema material de sus creadores.

Entre tanto, las leyes de la dialéctica marxista implica según Briones (1996), tres aspectos a considerar:

(a) la ley de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos; (b) la ley de interpenetración de los opuestos que reconoce la existencia de contradicciones en la naturaleza; y (c) la ley de la negación de la negación, o sea, una situación dada es reemplazada por otra, de tal modo que lo nuevo surge de la negación de la situación anterior y ésta es de nuevo negada y reemplazada, por otra nueva situación (el feudalismo es negado por el capitalismo; éste, a su vez, será negado por el socialismo).(p. 22)

Entendemos entonces, que a través de la dialéctica se puede comprender y transformar la realidad, consciente de los fenómenos históricos y materiales que en ella se suscitan. Siguiendo el esquema de Briones (ob. cit.), los cambios cuantitativos en cualitativos representan la evolución, periodización y significación de lo real, es también la relación tiempo espacio, para lo cual es necesario interpretar y aplicar el método. Por ello el proceso de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos implica un acercamiento a la realidad, a las situaciones materiales e históricas que generan las condiciones de desigualdad; por tanto la investigación se orientó a entender las relaciones de opresión en la construcción de la administración como ciencia social y comprender la situación determinada en los sujetos de estudio, que permitiera transformar los datos obtenidos en el programa de la carrera administración.

En la interpretación de los opuestos, se partió de la diferencia que implica la construcción teoría en la administración. Considerando que ésta ha sido desarrollada desde los intereses de la

clase dominante, empresarios y capitalistas que en la necesidad de construir herramientas que les permitan sostener sus imperios han desarrollado la lógica con la cual se debe administrar. Sin que esta construcción teórica obedezca a una construcción filosófica, desarrollada para la atención de las necesidades sociales.

En cuanto a la ley de la negación, se parte de que en la condición histórica administrativa, se niega el bien social, en la medida que se sobre pone el bien empresarial o administrativo por encima del bien común. Sin que la distribución de la riqueza marxista sea un tema de estudio, ocultándose todo este constructo filosófico en el desarrolla teórico

Procedimientos

El procedimiento aplicado en este estudio obedece a la investigación documental y hermenéutica, analizando e interpretando los documentos de segunda mano, relacionados con la estructura curricular de la carrera administración en la UNESR y con su administración en el núcleo Araure. Por otra parte, se analizó la información relacionada con la reforma universitaria y la propuesta, así como los lineamientos curriculares parapogramas de formación.

El análisis se realiza en cuadros representativos, donde se presenta la visión metodológica materialista, de cada uno de los elementos estudiados y analizados para la comprensión de la realidad y la transformación de ésta.

Resultados y Discusión

Los resultados y discusión se resumen en esta sección a partir de las interpretaciones realizadas, se presentan resumidos para efectos de este informe, según el orden de los objetivos específicos propuestos, presentados en cuadros para la rápida identificación de cada una de las categorías de estudio.

Conclusiones

El contexto histórico en el que se desarrolla la carrera administración en la UNESR núcleo Araure, obedece a una universidad nacional que se crea en la Capital y se disgregan en todos los estados de Venezuela. En esta medida, atienden a las necesidades que desde la capital del país se considera necesario atender, que para el año 1976 era la formación de docentes y administradores en diferentes menciones, de allí que la estructura el programa de la carrera administración se haya estructurado según las universidades constituidas en el país para el momento y que la formación de administradores entre otras universidades nacionales no diste en contenidos y visión de la sociedad y la ciencia administrativa.

Con una propuesta andragógica del currículo, se propone administrar una carrera fundamentada en el pragmatismo. Contradictoriamente, la andragogía requiere una madurez de los participantes, y con ellos libertad de acción, estimulando la creatividad y la innovación, pero al mismo tiempo el pragmatismo administrativo genera una conducta repetitiva, mecanicista que contradice y se sobrepone a la visión de responsabilidad del participante andragógico.

Objetivos Específicos	Categorías	Comprensión Histórica de la Realidad	Opuestos, Antagonismos y Negación de la negación. Según la Realidad
Analizar el programa de la carrera administración de la UNESR en el núcleo Araure, en el marco de la reforma universitaria.	Programa de Estudio de la Carrera Administración. Mención Recursos Materiales y Financieros.	Creación de la UNESR. Estructura del Programa de la Carrera Características de la Región	Creación de carreras sin entender la realidad. Atención al sistema capitalista antes que al sector productivo. Desvirtuar los modos de producción por atender otras necesidades.
	Reforma Universitaria.	Educación y Participación Rediseño de los programas de estudio.	Programas con más de 25 años sin evaluación y análisis de pertinencia. Desconocimiento de la realidad y necesidades de la región para atender intereses particulares.
Comprender el origen de la ciencia administrativa y su construcción teórica desde una visión que comprenda la diferencia de clase presente en esa construcción.	Origen y principio de la Teoría Administrativa.	Teorías Administrativas que fundamentan el programa de estudio.	Mecanicismo. Funcionalismo Consumo Competitividad
Proponer cambios estructurales en el programa de estudios de la administración, centrados en una visión liberadora y social de la ciencia administrativa.	Lineamientos de los Programas nacionales de Formación	Transformación social Participación ciudadana	Comprensión socio crítica de la realidad. Visión materialista histórica de la teoría administrativa. Enfoque de la diferencia de clases en la construcción epistemológica de la ciencia administrativa. Dirección de la carrera administración, como una profesión para atender necesidades sociales y no de una clase minoritaria.

Por otra parte, no se atiende a la realidad productiva del país, generando necesidades irreales, que dan un vuelco a la productividad de la región. Por cuanto el estado Portuguesa da respuesta a esa realidad. Por lo que se genera una sensación de atención de las necesidades de formación con la instalación de una universidad en ciudades en las que no existía la posibilidad de proseguir académicamente, pero las áreas prioritariamente productivas de la región, continúan desasistidas y solo las pueden atender quienes tienen la posibilidad de estudiar fuera de la ciudad, hacia las ciudades universitarias por excelencia.

Por otra parte, el programa de estudio en la carrera administración, que da respuesta a las necesidades productivas del momento histórico, fue diseñado para generar empleados para las empresas privadas, por cuanto el programa de estudio de la carrera atiende a las necesidades éticas y morales de producción capitalista, instaurando en el pensamiento colectivo, tanto de los estudiantes como de la sociedad en general, una falsa moral que diferencia la administración empresarial de la administración estatal.

A 36 años de la fundación de la UNESR en Araure, el programa de la carrera permanece cercado por el mismo sistema y las dinámicas universitarias, instaurándose así un antagonismo entre el pensamiento administrativo que se genera en la universidad y la dinámica social que ha ido cambiando desde la constitución de un estado socialista. Mientras la dinámica de negación del socialismo en los modos de producción capitalista, cercan y reducen el pensa-

miento administrativo a una diferencia de ideales que imposibilita una administración social, para la empresa privada.

Donde lo más importante es la productividad, la rentabilidad, pero sin consideración del impacto social, sin que la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad sean una variable en el proceso de producción. Lo que consolida la sociedad de consumo, las desigualdades sociales y la competitividad por alcanzar las necesidades (reales o ficticias que la mismas empresas generan)

En ciudades como Acarigua – Araure, con características agrícolas y un desarrollo industrial para la siembra, nuestra UNESR se funda para responder a otras necesidades, que van marcando el rumbo por el que crecería posteriormente la ciudad, pero de alguna manera alejándola de sus saberes. Si bien es cierto que la UNESR ha atendido gran parte de la demanda de estudiantes del estado, es importante destacar que en esa asistencia a la sociedad, nos hemos ocupado de transformarla, sin conocerla realmente. Dando respuestas que evidentemente han servido para el desarrollo que tenemos, pero alejado de los orígenes de nuestros saberes, en lo que a formación se refiere.

En este debatir y contradicciones se encuentran nuestros estudiantes, leyendo una literatura que les propone normas y principios de productividad, pero que nada les habla beneficios sociales, a menos que sea para aumentar la productividad. Por ello muchas veces, cuando se trata casos de empresas socialistas,

juzgan como pérdidas financieras las prácticas administrativas de estas empresas.

La UNESR en la actualidad, se encuentra en un proceso de reestructuración interna, demarcada por la reforma universitaria, pero hace falta entender el proceso de la transformación social propuesto en el programa nacional de formación, en el que la UNESR no se ha integrado y no ha transformado sus programas.

Las actualizaciones de programas en la UNESR específicamente en la carrera administración, han se han basado en renovar los contenidos con la misma visión mecanicista de la ciencia administrativa. Se requiere entonces comprender el cambio y la transformación social para generar en la formación de los administradores, una conciencia política transformadora que comprenda las condiciones desigualdad social y que atienda teóricamente las relaciones históricas de dominación generadas en el capitalismo.

El programa de la UNESR separa la ideología socialista de sus contenidos, pero al mismo tiempo instaura el pensamiento capitalista al promover en sus temas, las teorías normalmente aceptadas por las empresas capitalistas y desarrolladas para garantizar la productividad y la competitividad empresarial. Generando en los estudiantes una formación dominada por valores y principios que atentan contra la igualdad, solidaridad e inclusión. Haciéndolos incapaces de entender las políticas sociales emprendidas en las empresas de producción social y las normativas creadas para ga-

rantizar la responsabilidad social en las empresas privadas.

Por otra parte, los contenidos de la carrera administración, reconocen las prácticas administrativas señaladas en la literatura que se instaura en esta ciencia con el pensamiento capitalista. La bibliografía utilizada proviene de grandes editoriales internacionales que sistematizan las experiencias de las grandes corporaciones del mundo, incluso estableciendo estudios de casos que permiten al estudiante pensar dentro del marco del pragmatismo, y resolver los problemas empresariales por encima de los problemas sociales.

En esta literatura no se reconocen las prácticas administrativas locales y regionales, no se contempla el hecho histórico dentro de esas prácticas. Así, obtenemos estudiantes analizando casos de empresas, que sin ellos saberlo, porque desconocen el contexto histórico, han estado involucradas en asuntos de guerra, desigualdad y exclusión social.

Esto es lo que llamaría Altusher la ideología de la no ideología, se le enseña a la sociedad sin contexto pero garantizando que se repitan y se instaure el pensamiento dominante de la conciencia.

De allí que se considere importante y urgente la transformación de la carrera Administración, por cuanto esto además de generar una descontextualización, representa una amenaza al proceso transformador que se vive en Venezuela, debido a que, no hay comprensión de los intereses sociales y con ello se genera una repetición de acciones me-

canicistas y pragmáticas que llevan al fracaso a las políticas sociales. Sin mencionar que instaura la corrupción al no generarse una nueva moral socialista que rompa la alineación del pensamiento capitalista e individual de la distribución de las riquezas.

En este proceso transformador, no solo es necesaria la incorporación de un visión crítica, transformadora y filosófica de la sociedad, sino que se hace necesaria la creación de contenidos que tomen en cuenta nuestra conformación histórica, nuestros procesos de organización social, desde nuestros ancestros, pasando por la idiosincrasia robada del ser venezolano, estudiar históricamente las acciones administrativas de nuestros antepasados, héroes libertarios que no distan de las normalmente aceptadas en los libros de administración, pero por el pensamiento dominante de esta ciencia se centran en hechos históricos de los grandes imperios.

Esto por un lado instaura el pensamiento dominante y por otro, aleja a los venezolanos de las prácticas administrativas que se generan desde la lucha de clases y el pensamiento emancipador. Por ello la adecuación a los PNF en la carrera administración debe ir acompañada de un cambio de los contenidos, la visión filosófica de la carrera y la incorporación del materialismo histórico, como metodología de estudio para la historia del pensamiento administrativo e incorporar experiencias administrativas de países como Cuba, USRR, entre otros.

Referencias Bibliográficas

- Borrego Díaz (2009). El trabajo de dirección en el socialismo. Antecedentes y enfoques actuales. La Habana: Ciencias Sociales.
- Chávez, H. (2007). Tercer motor: Moral y Luces. Educación con valores socialistas. Juramentación del Consejo Presidencial Moral y Luces. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36860. (Extraordinario), Diciembre 30, 1999.
- Drucker P. (1958). Tecnología Administración y Sociedad Harvard Business Review Technology and cultura, management today.
- Engels, F. (2011). Del socialismo utópico al socialismo científico. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Colección Bibliográfica.
- Fayol, H. (1969) Administración Industrial y General. Decima Primera Edición. México: Herrero Hermanos, sucs., S.A.
- Follet, (1920). Dynamic Administration. New York Harper Brothers Publishers.
- Graham y Otros. (1997). Mary Parker Follet Precursora de la Administración. México: Mc Graw Hill.

Lewin, A. (1996). La Eficiencia Administrativa. Bogotá: Norma.

Marx, K. y Engels, F.(2006). Ludwig Teverbach y el fin de la filosofía alemana y otros escritos sobre Teverbach. Madrid: Fundación de Estudios Federico Engels.

Marx, K. y Engels, F.(2007). Manifiesto comunista. Caracas: El Perro y la Rana.

Mayo, E. (1972). Problemas humanos de una civilización industrial. Argentina: Nueva Visión.

Reyes (2005) Administración Moderna. México, Limusa.

Taylor, (1983). Principios de la Administración moderna. Decima Primera Edición. México: Herrero Hermanos.

Terry, (2000). Principios de Administración. México CECSA

Weber, M. (1974). Economía y Sociedad. Vol. I. México: Fondo de Cultura Económica

El cine de Román Chalbaud en el contexto de la semiosfera de la cultura y la globalización

Írida J. García de Molero

Centro Audiovisual. División de Estudios para Graduados
Facultad de Humanidades y Educación
Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas.
Facultad Experimental de Ciencias
Universidad del Zulia
iridagarcia@gmail.com

Fecha de recepción: 09 - 03 - 2016 Fecha de aceptación: 08- 05- 2016

Resumen

En esta investigación parte de una hipótesis previa que pone en relación las distintas semiosferas de la cultura que circulan en el contexto globalizado del cine de Román Chalbaud. Se plantea como objetivo la explicación y reflexión de la semiosis textual lotmaniana del fenómeno de la globalización en la puesta

en escena filmica del cine chalbaudiano, a partir de la noción de identidad y de cambio en las mediaciones técnicas y tecnológicas. Se concluye que en esta puesta en escena filmica con determinadas actividades situadas y el uso de las mediaciones técnicas y tecnológicas, el autor pone en circulación el concepto de lo propio identitario respecto a su relación con lo ajeno que es diverso y

globalizado respecto al mundo y al otro social, permitiendo al espectador intérprete reflexionar acerca de las distintas semiosferas de la cultura venezolana y sus respectivos campos de sentido.

Palabras clave: Cine de Román Chalbaud; puesta en escena; semiosferas de la cultura; globalización

The cinema of román chalbaud in the context of the semiosphere of culture and globalization

Abstract

This research is based on a previous hypothesis that links the different semiospheres of culture that circulate in the globalized context of Roman Chalbaud's cinema. The objective is to explain and reflect on the Lotmanian textual semiosis of the phenomenon of globalization in the filmic staging

of Chalbaudean cinema, based on the notion of identity and change in technical and technological mediations. It is concluded that in this film staging with certain activities located and the use of technical and technological mediations, the author puts into circulation the concept of the identity itself with respect to its relationship with the alien that is diverse and globalized with respect to the

world and to the other social, allowing the interpreting spectator to reflect on the different semiospheres of Venezuelan culture and their respective fields of meaning.

Key words: Román Chalbaud's cinema; staging; semiospheres of culture; globalization

Introducción

Se parte de la hipótesis previa que las relaciones cine, semiosfera de la cultura y globalización pueden ser tratadas desde las mediaciones técnicas y tecnológicas que han incidido en el producto de la modernización industrial debido a la institucionalidad de los usos sociales y políticos de la imagen en la práctica cinematográfica (Gubern, 1987), y también por la relación de complementariedad que se engendra entre las relaciones de integración del producto y sus usos en la práctica cinematográfica que se expresa en la semiosfera de la cultura (Lotman, 1996) de la modernidad-mundo como un nuevo modo de estar en el mundo en el gran Texto de la cultura.

Esta hipótesis previa reclama la participación del sujeto empírico y comunicacional desde una semiosfera de la cultura, para establecer un vínculo entre los nuevos posibles técnicos y tecnológicos que ponen en marcha la globalización y los actores sociales que en una práctica profesional significativa tratan la identidad “desde la diversidad cultural de las historias y los territorios, desde las experiencias y las memorias, desde no sólo se resiste sino se negocia e interactúa con la globalización, y desde donde se acabará por transformarla” (Martín-Barbero, 2002).

En esta hipótesis se ha de considerar que el modelo de sociedad en la cultura contemporánea responde al nuevo nexo histórico social que es el mundo (semiótica vinculante), el modelo de reorganización de las relaciones sociales de las semiosferas de la cultura, y el modelo de desarrollo y crecimiento económico de la sociedad, constituyen

el motor que empuja el advenimiento de los nuevos modos de pensar en/para la sociedad en el gran Texto de la cultura.

Estos planteamientos semióticos serán tratados visualizando la puesta en escena filmica de Román Chalbaud, un dramaturgo y cineasta venezolano nacido en Mérida (31-10-1931), que ha sido catalogado por la crítica como uno de los grandes realizadores cinematográficos iberoamericanos, y es el pionero del cine de autor en Venezuela. Su filmografía abarca unas veintitrés obras (1959-2011) producidas bajo la figura del autor-productor, con la conceptualización de la preeminencia del director-realizador como responsable y hacedor de toda la obra filmica.

Objetivo de la investigación

En esta investigación se pretende explicar y reflexionar acerca de la semiótica textual lotmaniana del fenómeno de la globalización en el contexto de la puesta en escena filmica del cine chalbaudiano, a partir de la noción de identidad y de cambio en las mediaciones técnicas y tecnológicas.

Materiales y Métodos

En el cine lo social, y lo técnico y tecnológico no son mundos cerrados y separados. De un modo similar, sería ingenuo pensar que los esquemas sensoriomotor y cognitivo en el cine se excluyen uno al otro; éstos coexisten, se contaminan y se interfieren en las nuevas formas sociales de representación de la imagen.

Como lo hace la propia cultura desde la mirada de Lotman (1999): espacio

semiótico donde los lenguajes interactúan, se interfieren y se auto organizan jerárquicamente. Un espacio donde la memoria alumbró los textos actuales sin desaparecer los no actuales, y en donde las semiósisis se encuentran ligadas a un condicionamiento sociohistórico que ayuda a entender la función social del texto en la realidad histórica (González de Ávila, 2002).

El cine de todas las nacionalidades siempre ha jugado un papel importante en la exposición, perpetuidad y defensa de la cultura que identifica lo local, regional y nacional, en contraste con lo ajeno que es diferente. Se entenderá por semiosfera “el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiósisis” (Lotman, 1996:24), el cual posibilita el acto sígnico particular haciéndolo real. Siguiendo a Lotman (1996), se tendrá presente para la reflexión planteada, la tensión entre lo propio y lo ajeno, lo homogéneo y lo heterogéneo, en tanto estas categorías engendran lógicas de diversa naturaleza que imbrican un conjunto de intereses: 1) del arte ligado al concepto de nación y a la estética, en la observancia de la diversidad en la relación del objeto artístico cultural y su relación con el mundo y con el otro social, 2) de la industria ligado al concepto económico, 3) de la política en lo que atañe a la influencia del Estado para controlar la producción de los medios y su relación con el imaginario colectivo, y 4) de la Iglesia en la exigencia de efectos moralizadores.

Estas lógicas e intereses se ven afectadas por la otra lógica, la de la globalización, desarrollada bajo el efecto de las nuevas tecnologías de la comuni-

cación y la información utilizadas en el cine de Hollywood y su imaginario globalizado, que afecta aquel cine que históricamente ha estado estructurado en cinematografías nacionales. Caso Venezuela y la cinematografía latinoamericana en general, que les toca tratar lo identitario cultural en un esquema global estructurado según los intereses de un mercado mundial y trazar estrategias de contención y participación con la cultura mundial o transnacional. En Venezuela Román Chalbaud lo ha demostrado con la participación en la productora cinematográfica Gente de Cine y últimamente con Producciones Román Chalbaud, e igualmente desde el 2006, la importantísima participación de la Fundación Villa del Cine como productora cinematográfica del Estado Venezolano, que consolida lo que ha llamado sus tres pilares fundamentales: una mejor tecnología, infraestructura apropiada y la formación del talento humano para llevar propuestas innovadoras a la industria del cine nacional.

Junto al concepto de semiosfera de Lotman, se ha de considerar la teoría de la mediación social formulada por Manuel Martín Serrano (1997) en la década del setenta en Francia, la cual rindió sus frutos en los años ochenta con investigaciones que hicieron aportes importantes en el estudio, transmisión y utilización de la cultura, a partir del análisis de los modelos culturales y de sus funciones.

Martín Serrano provee los conceptos de mediación cognitiva y mediación estructural, que opera en dos tensiones:

1.- La tensión entre el cambio del acontecer que debe ser publicitado por los medios y la reproducción de las normas, valoraciones, justificaciones que cada grupo se esfuerza en preservar o en implantar. Esta tensión reclama una mediación cognitiva.

2.- La tensión entre la apertura del medio al acontecer previsto y su cerramiento en una forma comunicativa para que la imprevisibilidad sirva para realimentar las modalidades comunicativas de cada medio productor. Esta tensión reclama una mediación estructural.

La mediación cognitiva está orientada a “lograr que aquello que cambia tenga un lugar en la concepción del mundo de las audiencias, aunque para proporcionarle ese lugar sea preciso intentar la transformación de esa transformación del mundo”(Martín Serrano en Martín-Barbero y Armando Silva, 1997).

La mediación estructural está orientada a la tarea que recurre el medio para perpetuar su forma expresiva y que incluso vulnera los marcos formales de la comunicación: el acontecer imprevisible. La mediación cognitiva de los medios opera sobre los relatos, y de esta manera ofrece a los receptores modelos de representación del mundo. Mientras la mediación estructural opera sobre los soportes o materias significantes, y así, ofrece a los receptores modelos de producción de comunicación.

La mediación cognitiva cuando elabora una representación del mundo, se enfrenta con las tensiones entre acontecer / creer; y la mediación estructural cuando elabora un producto comunica-

tivo se enfrenta con las tensiones entre acontecer / prever. Por esta razón Martín Serrano expresa que en los medios de comunicación la mediación cognitiva produce mitos, mientras que la mediación estructural produce rituales.

La mediación cognitiva al utilizar el recurso de la reiteración de datos de referencia familiares en el relato de lo que ocurre, como toda tarea mítica, ofrece seguridad, y de allí que conforta a los receptores. Y también la mediación estructural ofrece seguridad, por el recurso de la repetición de las formas estables del relato, vía que la comunicación institucionaliza a los medios.

Pero hay operaciones informacionales que hacen distintas ambas mediaciones:

La mitificación: que producen los medios de comunicación de masas mediando cognitivamente el relato del acontecer, cuando ofrecen un modelo de representación del mundo, técnicamente se realiza con la dimensión novedad / banalidad de los datos de referencia.

La ritualización: que caracteriza a la confección de productos comunicativos, cuando los modelos de producción de comunicación regulan la mediación estructural, técnicamente se realiza tratando la dimensión relevancia / irrelevancia en la presentación de los datos de referencia.

Estas dos dimensiones mediadas derivan de otra dimensión más general que subyace en la comunicación: el juego entre redundancia / información que se revela en el análisis de toda estrategia comunicativa a partir de los productos comunicativos, y así obtener los datos

de referencia utilizados y las formas expresivas que los organizan.

En el cine de tradición nacional ambas dimensiones mediadas tratan actividades situadas (García de Molero, 2004; 2007) que constituyen variantes del esfuerzo que realizan las instituciones sociales mediadoras para proporcionar una identidad cultural tan amenazada por un mercado mundial anglosajón, que sirva de referencia al grupo nación, y al mismo tiempo preserve su cohesión de los efectos disgregadores que tiene el cambio social.

La actividad situada enmarcada en la Teoría de la semiótica social del discurso (Verón, 1996), de base peirceana, constituye un evento (Segundidad) que actualiza el interpretante (Terceridad) engendrado en un intérprete por el signo (Primeridad) a través de sus hábitos conscientes o inconscientes.

Resultados

El cine como medio de comunicación de masas también resulta ser mediado por los directores realizadores de películas y/o productores al ejercer una práctica profesional significativa. Estos profesionales, en los que se cuentan los que trabajan el género cinematográfico de ficción/crónica (García de Molero, 2004; 2007), como es el caso del cineasta venezolano Román Chalbaud, destinan un espacio y un tiempo en sus filmes para generar en los relatos modelos de representación de lo que acontece, creencias y valores, en una labor mi-

tificadora; y al incorporar la noticia de lo que acontece en la propia naturaleza del soporte textual filmico (lo material y lo conceptual), también ejercen una labor de ritualización.

Martín Serrano y Jameson tienen versiones contrastantes respecto a las mediaciones sobre el nuevo esteticismo posmoderno. Jameson (1997) presentifica la Belleza como una categoría de experiencia cultural y Martín Serrano lo hace con las operaciones informacionales de la mitificación y la ritualización. Román Chalbaud logra tratar la Belleza desde una estética realista y la corriente artística del surrealismo en una marcada tendencia al mitologismo intermedio que transita tanto por un sistema de objetos con carácter de reliquia, como por un sistema de vínculos como resultado de una regeneración, trabajada por el autor de un modo consciente para contribuir a la reserva de la memoria o conciencia social de la semiosfera en el gran Texto de la cultura.

Jameson apuesta casi nostálgicamente por una estética tradicional de la imagen del arte por el arte, donde es lo visual mismo lo que abstrae a esos públicos de sus contextos sociales inmediatos para ser consumido estéticamente como imagen tangible, también reconoce que en Latinoamérica si hay cineastas que producen ideológicamente respondiendo a una “alegoría nacional” o forma en que la obra de arte remite de un modo instintivo e inconsciente a su propia situación colectiva. Aquí Jameson hace referencia al filme épico El viaje del argentino Fernando Solanas. Este filme

narra la historia de un joven de Tierra del Fuego, huyendo de una familia y una escuela opresivas, emprende un viaje con destino a Oaxaca para lo cual atraviesa la extensa y variada geografía sudamericana.

El viaje del argentino Fernando Solanas, es un montaje de atracciones que muestra dramas familiares, dibujos animados, sátira política, música, aventura, y mezcla los niveles del discurso en una sátira política (de hecho, en su época fue prohibido en Argentina). Jameson expresa que en este filme “Solanas atestigua que en Sudamérica los grandes impulsos visionarios y revolucionarios pancontinentales de un Bolívar o un Fidel siguen vigentes, y otorgan acentos de genuina urgencia política y social (...) que nada se puede conseguir a menos que el arte retenga su impulso político y utópico.

En la puesta en escena filmica de la práctica cinematográfica que se expresa en la modernidad-mundo como un nuevo modo de estar en el mundo, aparece Román Chalbaud como cineasta identificado con la institución del cine de autor, en el marco de un proyecto de enunciación y constructor de una estética realista, y además, contribuyendo a determinar la construcción del ser globalizado a través de la puesta en escena de actividades situadas en el filme, en donde los recursos técnicos y tecnológicos permiten integrar lo estético (técnico semántico) y lo social, haciendo de su cine un medio cultural globalizante de las semiosferas de la cultura venezolana y latinoamericana.

Figura 1. Escenas representativas de juego y poder en el cine de Román Chalbaud

Caín adolescente, 1959

El pez que fuma, 1977

La oveja negra, 1987

Las investigaciones, “Juego y poder en el discurso filmico” (García, Djuckich y Méndez; 2002) y “La construcción del ser jugador desde el poder globalizador del cine de autor” (García de Molero y Djuckich de Nery; 2003), ponen en evidencia que las actividades situadas del juego de envite y azar, puestas en escena por Román Chalbaud en su filmografía (Figura 1), posibilitan la construcción de la realidad social del ser jugador en espacios sociosemióticos y procesos intertextuales que responden al poder expresivo de su proyecto semiótico de enunciación, y en cuyo discurso circulan objetos sensorio-cognitivos de conocimiento cultural que permiten estudiar el ser individual venezolano como signo que se deja clasificar.

El análisis revela que, en el momento histórico que subsumen los hechos vivenciados por el jugador de envite y azar venezolano, circulan signos que permiten clasificarlo como un jugador principalmente lícito protegido por la prescripción del Estado como ente racional, a través de los espacios públicos autorizados para tal fin. Y en menor número se presenta al jugador ilícito, que en espacios privados apuesta y negocia con mercancía prohibida. Pero también demuestra que una misma persona pue-

de ser jugador lícito y jugador ilícito, en atención al relativismo de los valores de Observador del Conocimiento lo bueno y lo malo.

Como posibilidad, se hace mención al poder globalizador que tiene el mencionado autor cinematográfico al utilizar los alcances de la tecnología para procesar símbolos. Se está de acuerdo con Martín-Barbero al afirmar:

El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural: lo que la tecnología moviliza y cataliza hoy no es tanto la novedad de unos aparatos sino nuevos modos de percepción y de lenguaje, nuevas sensibilidades y escrituras” (Martín-Barbero, 2002). La llegada y el auge de las tecnologías y de las redes de información y comunicación privilegia el paradigma de lo fluido y han pretendido desentenderse del paradigma mecánico; sin embargo, al reintroducir el esquema lineal del historicismo que conjuga las promesas de fluidez de las nuevas redes con las estrategias políticas y económicas para la salida de la crisis, se reactiva la ecuación: progreso=alta tecnología. Así un

paradigma flexible que plantea el rediseño de lo social desde las estrategias de salida de la crisis, termina legitimando un proyecto tecnocrático que oculta la ausencia de un proyecto social a la medida de las demandas subyacentes en los nuevos modos de reflexionar e influir sobre la sociedad.

Chalbaud produce dentro de los parámetros del paradigma flexible poniendo en una puesta en escena filmica que atrapa tanto a los sujetos empíricos (emisor/receptor) como a los sujetos textuales (enunciador/enunciario) en una situación de narración que les resulta inteligible. Una narración que muchas veces se ve acompañada por los índices del comentario (de la cotidianeidad), colaborando en la instauración de un relato comentativo debido al impulso tendencial (hábito peirceano), que sufren los elementos diegéticos, “a causa de la forma de <<muestra presentificante>> que asume el discurso filmico” (Bettetini, 1984:187).

Una muestra presentificante filmica cargada de ideología sociopolítica lograda a través del recurso técnico expresivo del encuadre, el cual permite al autor cinematográfico crear un procedimiento semiótico trascendente en función del montaje, estableciendo así la

relación encuadre-montaje como basamento de su libertad intencional y subjetiva de la selección-combinación en coherencia con la relación sistema-invencción (Pecori, 1977). También con el encuadre, Chalbaud logra aislar y definir un 47 enunciado, al mismo tiempo que produce una paradójica situación de globalidad, en tanto fragmenta y hace discontinuo el mundo al que hacen referencia los enunciados audiovisuales del texto filmico, que continúan más allá de los límites del propio encuadre, en virtud de que se trata de un lenguaje de manifestación con dimensión semántica. Como decía Tynianov (1971), se ha establecido una relación entre la transformación estilística del <<mundo visible>>, y la correlativa semántica del encuadre, tanto en el interior de su forma como en relación con el mismo <<mundo visible>>.

Chalbaud al seleccionar el encuadre de la puesta en escena de la actividad situada, va articulando y construyendo la puesta en escena audiovisual, estableciendo un contrato de cooperación interpretativa con el espectador-intérprete, que es el encargado de actualizar la cadena de artificios expresivos del texto filmico, y desenmascarar así, el “sí mismo” del texto filmico, lo que pudiera haber querido decir el director-realizador a través de los cuerpos actuantes (personajes y sus actos); toda vez que aparece implícito como observador-testigo que desde un punto de vista ha organizado en términos audiovisuales un mundo semiótico posible en un texto filmico y, en el que ha instalado determinadas actividades situadas en un espacio y en un tiempo que estructuran determinadas semiosferas de la cultura.

Por ejemplo, la semiosfera de la cultura de la “revolución” en el contexto filmico venezolano lo desarrolla Chalbaud utilizando el lexema “revolución” efectivamente por primera vez en el filme *La quema de Judas* (1974) (Figura 2), en el cual pone en escena actividades situadas de la presencia de células guerrilleras en el contexto social venezolano de los primeros años de la democracia representativa de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, específicamente los años sesenta cuando estos movimientos “revolucionarios” fueron perseguidos y reprimidos.

Figura 2. Escenas representativas de células guerrilleras en el cine de Román Chalbaud

Sagrado y obsceno, 1976

La quema de Judas, 1974

También, en el filme *Sagrado y obsceno* (1976) (Figura 2), Chalbaud pone en circulación el término “revolución” y lo traduce o interpreta en actividades situadas en las que dice un poco más de este concepto que ha comenzado a construir en *La quema de Judas*. Es en *Sagrado y obsceno* donde presenta un

mundo semiótico de la vida sociopolítica venezolana en la que se había logrado la pacificación, y sin embargo, reaparece la figura del guerrillero que retrotrae su historia de vida para consumir la venganza de sus amigos de lucha revolucionaria. La política de pacificación se concretó en el primer gobierno de Rafael Caldera, que a decir de Chalbaud (2006): untaron de paz a la gente como si la paz fuera una manteca, cuando hubo la pacificación con los guerrilleros y entonces, esos guerrilleros se transformaron en ministros del neoliberalismo.

Figura 3. Escenas representativas de cambios revolucionarios en el cine de Chalbaud

Pandemonium, 1997

El Caracazo, 2005

Zamora, 2009

El concepto de “revolución” en la intención comunicativa de Román Chalbaud (Figura3) ha ido tomando sentido de cambio sustentado en los valores de identidad, igualdad, solidaridad, y justicia social de la clase popular venezolana, unido al valor de libertad del socialismo, y su herencia cultural revolucionaria marxista del Che Guevara: “Otro mundo es posible”, que se gesta en Venezuela en los ideales de libertad y justicia social del nuevo proyecto bolivariano desde 1998, el cual intenta reivindicar al pueblo con el otorgamiento de poder. Un concepto de “revolución”, nucleado por rasgos de esperanza pero aun subvertido por la corrupción.

Conclusiones

En la filmografía chalbaudeana se puede inferir, explicar y reflexionar las semiosferas de la cultura venezolana y latinoamericana y sus respectivos campos de sentido, cada cual como clase contextual de determinadas actividades situadas puestas en escena en cada filme.

Así se encuentra en la puesta en escena filmica chalbaudeana, una estética realista ligada al concepto de lo propio identitario respecto a su relación con lo ajeno que es diverso y globalizado respecto al mundo y al otro social.

Una globalización que es mediada para el cambio social por la incursión y avance de las técnicas y las tecnologías reguladas según los intereses del mercado mundial, y ante los cuales el Estado venezolano ha respondido con medidas proteccionistas para sus producciones.

Referencias Bibliográficas

- Bettetini, Gianfranco. 1984. *Tiempo de la expresión cinematográfica*. México D.F. (México). Edit. Fondo de Cultura Económica.
- García de Molero, Írida. 2004. *Fundamentos semióticos para una teoría de autor: El cine venezolano de Román Chalbaud*. Tesis Doctoral. Maracaibo (Venezuela). Facultad de Humanidades y Educación, División de Estudios para Graduados. Universidad del Zulia.
- García de Molero, Írida. 2007. *Semióticas del cine. El cine venezolano de Román Chalbaud*. Ediciones del Vice Rectorado Académico. Colección textos universitarios. Mérida (Venezuela). Universidad del Zulia.
- García, Írida; Dobrila Djukich y Amínor Méndez. 2002. “Juego y poder en el discurso filmico”. Maracaibo (Venezuela). *Opción*, 38: 76-102.
- García, Írida y Dobrila Djukich. 2003. “La construcción del ser jugador desde el poder globalizador del cine de autor”. *Actas de la Asociación Española de Semiótica*. La Rioja (España). Universidad de La Rioja.
- González de Ávila, Manuel. 2002. *Semiótica crítica y crítica de la cultura*. Barcelona (España). Anthropos Editores.
- Gubern, Román. 1987. *La Mirada opulenta. La exploración de la iconosfera*. Barcelona (España). Edit. Gustavo Gili, S.A.
- Jameson, Fredric. 1997. “Imágenes y posmodernidad”. En *Proyectar la comunicación*. Compilación de J. Martín-Barbero y Armando Silva. Santafé de Bogotá (Colombia). Editores Tercer Mundo, S.A.
- Lotman, Yuri. 1996. *La Semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*. Madrid (España). Edic. Cátedra, S.A.
- Lotman, Iuri. 1999. *Cultura y explosión*. Barcelona (España). Edit. Gedisa, S.A.
- Martín Serrano, Manuel. 1997. “La mediación de los medios”. En *Proyectar la comunicación*, 137-156. Compilación de J. Martín-Barbero y Armando Silva. Santafé de Bogotá (Colombia). Editores Tercer Mundo, S.A.
- Martín-Barbero, Jesús. 2002. “La globalización en clave cultural: la mirada latinoamericana”. Monografía disponible en Internet, buscador Google. Consultada el 25-06-2010.
- Martín-Barbero, Jesús. 1997. “De los medios a las culturas”. En *Proyectar la comunicación*, 3-20. Compilación de J. Martín-Barbero y Armando Silva. Santafé de Bogotá (Colombia). Editores Tercer Mundo, S.A.
- Pecori, Franco. 1977. *Cine, forma y método*. Barcelona (España). Edit. Gustavo Gili, S.A.
- Tynianov, Yuri. 1971. *Cine soviético de vanguardia*. Madrid (España). Alberto Corazón (ed.).
- Verón, Eliseo. 1996. *La semiosis social*. Barcelona (España). Edit. Gedisa, S.A.

Hacia la construcción de la gestión universitaria sustentable en la Universidad de Oriente núcleo de Anzoátegui

Janett Yanez, Raiza Yanez, Alfonso Alfonsi
Universidad de Oriente
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
Grupo de Arquitecturas de Sistemas de Control
yanezj@udo.edu.ve

Fecha de recepción: 25 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 12- 07- 2016

Resumen

La problemática socioambiental ha sido objeto de reflexión y estudio desde hace varias décadas, en los últimos años organismos internacionales como la UNESCO, el PNUMA, la OEA, la OEI, entre otros; han realizado una serie de iniciativas como eventos, pronunciamientos entre ellos la Década de la Educación para el Futuro Sostenible 2005-2014, no obstante los resultados de la Conferencia de Río 2012 y la Cumbre de los Pueblos 2012, dan un alerta, de las graves consecuencias del deterioro del planeta. Ante esta situa-

ción, las universidades no deben permanecer indiferentes, incluyendo en su gestión el Desarrollo Sustentable (DS), con el fin de integrar esfuerzos en torno a planes institucionales que permitan el cumplimiento de metas en esta materia. El objetivo de este trabajo es proponer los fundamentos y áreas básicas del plan de acción para el impulso y fomento del DS en las actividades operativas, administrativas y apoyo del campus de la Universidad de Oriente. La investigación realizada es de tipo documental y de campo, teniéndose como ejes estratégicos: a) Sistema de Manejo Ambiental; b) Cultura Ambiental; y c)

Vinculación entre los integrantes de la comunidad universitaria. Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, señalan la carencia de lineamientos relacionados con el DS en la gestión del campus, problemas en el manejo de desechos, uso incontrolado de recursos (agua, electricidad), poco mantenimiento de áreas verdes e infraestructura. Se concluye que en la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui se carece de lineamientos y prácticas vinculadas a la gestión institucional sustentable.

Palabras clave: Desarrollo sustentable; gestión universitaria; planes

Towards the construction of sustainable university management at the universidad de oriente núcleo de Anzoátegui

Abstract

The socio-environmental problems have been the object of reflection and study for several decades, in recent years international organizations such as UNESCO, UNEP, the OAS, the OEI, among others; They have made a series of initiatives as events, pronouncements among them the Decade of Education for the Sustainable Future 2005-2014, despite the results of the Rio 2012 Conference and the 2012 Peoples Summit, they give an alert, of the serious consequences of the deterioration of the

planet. Faced with this situation, universities should not remain indifferent, including in their management Sustainable Development (SD), in order to integrate efforts around institutional plans that allow the fulfillment of goals in this area. The objective of this paper is to propose the foundations and basic areas of the action plan for the promotion and promotion of SD in the operational, administrative and support activities of the campus of the Universidad de Oriente. The research carried out is of documentary and field type, having as strategic axes: a) Environmental Mana-

gement System; b) Environmental Culture; and c) Linkage between the members of the university community. The results obtained in the initial diagnosis point to the lack of guidelines related to SD in campus management, problems in waste management, uncontrolled use of resources (water, electricity), little maintenance of green areas and infrastructure. It is concluded that the Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui lacks guidelines and practices related to sustainable institutional management.

Keywords: sustainable development; university management; plans

Introducción

La crisis socioambiental planetaria es un reto de dimensiones incalculables, creciente y transdisciplinaria, organismos y gobiernos internacionales han tratado el tema desde hace más de cuatro décadas, generándose iniciativas que han expresado una clara convocatoria a trabajar en este sentido. Así como, se han generado pronunciamientos de organizaciones no gubernamentales como el Club de Roma en 1971 de las Naciones Unidas con la Agenda 21 en 1992 y posteriormente la UNESCO al declarar la Década para la Educación para la Sostenibilidad (2005-2014), entre otras; donde se ha señalado la importancia de la Educación para la Sostenibilidad en el contexto universitario, instando a estos centros de enseñanza a asumir el compromiso con la sostenibilidad, en todas sus funciones: docencia, investigación, extensión, así como también en la gestión administrativa.

En este sentido, las instituciones de educación superior han permanecido mayormente indiferente, siendo muy pocas las iniciativas en el ámbito universitario, paradójicamente a los innumerables y diversos estudios e investigaciones científicas, donde se destacan las consecuencias actuales y potenciales de la creciente crisis socioambiental tanto a nivel local como global.

Las universidades nacionales no es ajenas de esta situación, por lo cual están realizando algunos esfuerzos para superar esta brecha, surgiendo el tema de la gestión institucional sustentable referida al uso eficiente de energía, agua, disminución de la producción

residuos sólidos, prácticas sustentables.

No obstante, se debe tener claro, que la transición hacia una institución promotora de la sustentabilidad no es una tarea fácil, y se debe enfrentar numerosos obstáculos y romper paradigmas, tanto a nivel institucional como personal, y luchar contra la falta de comunicación y cooperación de los integrantes de la comunidad universitaria, donde no sólo se hace necesario una gran voluntad política para incrementar las condiciones que permitan el cambio universitario, sino también el sentido de pertinencia de cada uno de los actores que hacen vida en el campus.

Este trabajo de investigación tiene por objetivo, propiciar la reflexión de la comunidad universitaria con relación a

los graves problemas socioambientales y plantear la problemática de la insostenibilidad como prioridad en las instituciones de educación superior.

Materiales y Métodos

En el presente trabajo se realizó una investigación documental y de campo, basada en tres parámetros fundamentales: Desarrollo Sustentable (DS), Gestión y Universitaria, con el objetivo de realizar el diagnóstico inicial de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, y proponer un plan de acción para el impulso y fomento de la sustentabilidad en la gestión institucional.

En la figura 1 se muestra la metodología utilizada para la realización del trabajo de investigación.

Figura 1: Metodología utilizada para el trabajo de investigación En este sentido, se ejecutaron las siguientes actividades: Revisión y análisis documental de literaturas relacionadas con la materia, publicaciones en medios de comunicación pública e institucional, entre otros. Entrevistas a profundidad a los informantes claves de la comunidad universitaria; responsables de las áreas involucradas (servicios generales, teleinformática, docentes y estudiantes, entre otros).

Observación directa, en diferentes lugares del campus. Reuniones de trabajo con los miembros del equipo de investigadores responsables de la ejecución y desarrollo del trabajo de investigación. Posteriormente, se realizó el análisis de los resultados obtenidos, utilizando como base referencial la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Gestión Universitaria Sustentable: Retos y oportunidades Cuando se habla de la gestión universitaria sustentable, se considera implícitamente la transformación de la universidad y de todos sus actores, tomándose en consideración, que para ello se requiere de un profundo cambio en las rutinas, políticas, directrices, misión y visión institucional; siendo este un trabajo coordinado, no sólo entre todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, empleados y obreros; sino también de sus autoridades.

Para afrontar este reto, y convertirlo en una oportunidad, hará falta implementar estrategias basadas en el análisis situacional de la universidad y desarrollar un plan de acción, donde se involucren a todos los actores de la comunidad universitaria, en la búsqueda de soluciones a problemas concretos detectados en el campus universitario.

Es importante señalar, que una de las principales iniciativas que marcó pauta con respecto al reto de la incorporación de la sostenibilidad en las instituciones de educación superior, fue en el 2002, cuando la UNESCO, declara el Decenio de la Educación por Sostenibilidad 2005-2014. Sin embargo, se han realizado innumerables tratados, eventos, acuerdos, convenios, programas y prin-

cipios vinculados con el tema, donde entes gubernamentales, representantes de países y diferentes actores promovieran iniciativas al respecto; no obstante, sin pretender ser exhaustivos, se presentan los referentes teóricos relativos a estas propuestas en las últimas décadas.

Uno de los primeros intentos históricos para definir y promover la sustentabilidad en la educación superior, fue la Declaración de Talloires, en 1990, realizada por la Asociación de Líderes Universitarios para un Futuro Sustentable (ULSF), donde 22 rectores, vicerrectores y presidentes de institutos universitarios de diferentes países del mundo, firmaron un documento que planteaba con claridad las acciones que se deberían emprender para lograr la creación de un futuro sustentable.

Posteriormente, en el ámbito de la difusión de la sostenibilidad a nivel mundial, se realizó en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, donde se genera el documento de la Agenda 21, una guía que ha permitido a través de la participación integral de los diversos actores de la sociedad, integrar el tema de la sostenibilidad, con lo social y lo ambiental, propiciando soluciones a problemas globales, nacionales y locales; e inclusive su incorporación ha dado resultados muy satisfactorios en el ámbito universitario.

Más recientemente, se retomó el tema de la emergencia planetaria, en la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002, 2009), la Cumbre de los Pueblos (2012) y la Conferencia de Río+20, en el 2012, donde los resultados obtenidos son pocos alentadores a pesar de las innume-

rables iniciativas realizadas en este ámbito a nivel mundial.

Actualmente la UNESCO y el gobierno de Japón, están organizando la realización de una Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (Aprender hoy para un futuro sostenible), a celebrarse del 10 al 12 de Noviembre de 2014, debido a la finalización del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DESD), donde se determinarían los logros obtenidos en esta materia y los aportes concretos a los programas futuros de educación y desarrollo sostenible que se aplicarán a partir de 2014.

En este orden de ideas, el reto de la sostenibilidad y su incorporación en la gestión universitaria es cada vez mayor, tanto en el ámbito mundial como nacional. Es referencia obligada a nivel nacional en este tema, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), considerada como la Universidad Verde, la cual ha venido trabajando progresivamente en la incorporación de la sostenibilidad no sólo en el ámbito académico, sino en la gestión universitaria, a través de un grupo de acciones orientadas en esa materia, tales como: la aprobación y declaración de la política ambiental institucional, concientización y sensibilización a través de talleres sobre métodos de reducir, reusar y clasificar los residuos y desechos sólidos para su manejo integral, la incorporación del tema de sostenibilidad en los Cursos de Educación Ambiental, y por último, el fortalecimiento de la línea de investigación Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos, mediante los proyectos

de pregrado y la participación de tesis de los subprogramas de Maestría y Doctorado.

Universidad Sostenible: Perspectivas generales para la elaboración del Plan de Acción

Este trabajo pretende iniciar la reflexión sobre la universidad que somos y la que queremos construir, orientada hacia la gestión universitaria sustentable, para ello, se debe partir de un diagnóstico de la situación actual de la institución en materia de sostenibilidad, con la finalidad de analizar y propiciar la discusión de aspectos relevantes en esta materia, con miras a la formulación y diseño de un plan de acción, donde se logre el trabajo colectivo y la cooperación de los diversos actores de la comunidad universitaria, que permitirán la ejecución y adaptación de los programas y acciones que se establezcan en él. Así mismo, se establecerán las metas y plazos para la ejecución de los objetivos propuestos, permitiendo de esta manera, la evaluación de los resultados obtenidos a través del diseño de un sistema de indicadores de gestión.

Sin embargo, nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos en el camino planteado hacia la incorporación de la sostenibilidad en la universidad, y es, lograr que el plan de acción se convierta en política institucional operativa, a través de un mecanismo que permita comprometer a cada miembro de la comunidad universitaria con la institución, y a su vez, lograr que se asuma dicho compromiso, como parte de sus actividades cotidianas.

No obstante, una tarea prioritaria será, la concientización mediante la creación de espacios para la formación y discusión, con todos los miembros de la comunidad universitaria; así como, propuestas curriculares y de investigación-extensión con la finalidad de que los diversos actores de la comunidad universitaria participen en forma activa en la etapa de transición y adaptación hacia una universidad ambientalmente responsable.

Gestión Universitaria Sostenible: Debilidades, Brechas y Paradojas

A pesar de tenerse claro la importancia de la incorporación de la sostenibilidad en la gestión universitaria, no se ha logrado el compromiso de la comunidad universitaria con el tema, esto se manifestó en las diferentes herramientas aplicadas:

a) Revisión Documental: no se incluye el Desarrollo Sustentable en los planes, políticas, estrategias, objetivos, misión y visión institucional.

b) Entrevista y Observación Directa: existen problemas en el manejo de los desechos sólidos, así como su recolección y disposición final. Uso irracional de los recursos: agua y electricidad. Ausencia de prácticas de reciclaje en el campus. Escaso mantenimiento de las áreas verdes e infraestructuras y se evidenciaron pocas y aisladas iniciativas estudiantiles, docentes y del personal administrativo, sin apoyo institucional en materia de la sostenibilidad.

Ante esta situación, se debe enfatizar la importancia del tema en la gestión universitaria, así como, la magnitud, complejidad y dinámica de la insostenibilidad en la institución, donde ha prevalecido:

Sistema de Manejo Ambiental (políticas, procedimientos): Emisiones y descargas atmosféricas perjudiciales para el medio ambiente, tal como la quema de basura.

Generación y manejo inadecuado de los desechos sólidos y ausencia de políticas institucionales de reciclaje (ver figura 2).

Incumplimiento de la regulación en materia ambiental.

Figura 2: Escuela de Ingeniería Industrial frente al Departamento de Tecnología. Fuente: Propia, Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui, Mayo 2012.

Cultura ambiental

Escasa organización de actividades de difusión y concientización: charlas, exposiciones, entre otros; y las realizadas, son por iniciativas de movimientos estudiantiles (Figura 3) y por docentes adscritos a las escuelas, que han incorporado el tema de sostenibilidad en las asignatura que dictan por iniciativa propia.

Figura 3: Actividades de difusión y concientización Fuente: Propia UDO Núcleo Anzoátegui Escuela de Ingeniería, Junio 2012 Esporádicas campañas de sensibilización, realizadas por iniciativa de los movimientos estudiantiles y por algunos docentes de los departamentos: de Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ciencias Administrativas, entre otros.

Insuficientes asesorías y apoyos a los estudiantes: son escasos los docentes que trabajan con el tema de la sostenibilidad, incluyéndola en el contenido de sus materias y desarrollando actividades complementarias para su difusión, así como proponiendo temas de trabajo de grado o investigación. Tal es el caso de la Profa. Raiza Yáñez del Depto. de Sistemas Industriales, que en las materias Seminario de Ingeniería Industrial y Laboratorio de Plantas incorporó los temas de Ecoeficiencia, Análisis del Ciclo de Vida, Tecnologías más Limpias, las 5 R, entre otros, y la Profa. Betty Mota de Escuela de Ciencias Administrativas también trabaja en este sentido (Figura 4). Figura 4: Asesorías y apoyos a los estudiantes Fuente: Propia, UDO, Núcleo Anzoátegui, Mayo 2012 Conclusiones

La Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui, no contempla el Desarrollo Sustentable en sus lineamientos por lo que carece de prácticas orientadas y vinculadas a la gestión universitaria sustentable.

Como consecuencia de la ausencia de lineamientos vinculados a la gestión universitaria sustentable, se aprecia el uso irracional de los recursos (agua y energía), así como, serios problemas en el manejo y disposición final de los desechos sólidos.

Existen escasas iniciativas estudiantiles, docentes y del personal administrativo vinculado a la protección y educación ambiental, no teniéndose experiencias previas donde se involucren a la comunidad universitaria con la problemática socioambiental.

Ante esta situación es indispensable formular un plan de acción a corto y mediano plazo con la finalidad de mejorar las condiciones actuales del campus, para lo cual es indispensable incluir a todos los sectores involucrados.

Referencias Bibliográficas

- Programa de Medioambiente de la Universidad Iberoamérica de Ciudad de México. Disponible desde internet: <http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgCooperacion&seccion=cdAmbient>
- Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, Aprender hoy para un futuro sostenible, a celebrarse del 10 al 12 de Noviembre de 2014. Disponible: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/dynamic-content-single-view/news/unesco_world_conference_on_education_for_sustainable_development_2014/
- Informe Brundtland titulado “Nuestro Futuro Común” 1987. Disponible desde Internet en: <http://www.qcentro.org/Etica/debate/Info-CartadelaTierra.pdf>
- Declaración de Talloires (1990). Disponible: <http://www.bsu.edu/greening/materials/talloires.pdf>
- Carta de la Tierra. 11:3-4. Disponible en Internet en: <http://www.qcentro.org/Etica/debate/Info-CartadelaTierra.pdf>
- Meadows D.H., D.L. Meadows, J. Randers y W. Behrens 1972. Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad. Disponible desde Internet en: http://ecaths1.s3.amazonaws.com/geografiapoblacion/454577910_tmzapiain-limite-salcrecimiento.pdf.
- Movimiento Soy Verde. Disponible en Internet en: <http://www.facebook.com>

com/movimientosoyverde?ref=ts&-
fref=ts

UNESCO. Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para la
Sostenibilidad 2005-2014. Plan
de Aplicación Internacional. 36:4-
6. Disponible desde internet:
[http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001486/148654so.pdf](http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf)

Universidad Pedagógica Experimental
Libertador. Disponible en internet:
Sur Sustenta. Disponible: [http://
www.sursustenta.org/2010/11/bue-
na-critica.html](http://www.sursustenta.org/2010/11/buena-critica.html)

Reseñas sobre el cambio climático.
Fundación desde América, Julio
2007. 3:2. Disponible desde inter-
net: [http://www.desdeamerica.org.
ar/pdf/resenas%20sobre%20cam-
bio%20 climatico.pdf](http://www.desdeamerica.org.ar/pdf/resenas%20sobre%20cambio%20climatico.pdf)

Formación gerencial para el emprendimiento como responsabilidad social de las universidades venezolanas

Joel Cobis, Joyrene Cobis, Rene Hernández
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño
Universidad Rafael Belloso Chacín
Universidad del Zulia
joelcobis@gmail.com

Fecha de recepción: 03 - 04 - 2016 Fecha de aceptación: 13- 07- 2016

Resumen

La investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo principal establecer la relación existente entre la formación gerencial para el emprendimiento como responsabilidad social de las Universidades Autónomas Venezolanas. La investigación realizada es de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, y transversal o transeccional, y se enmarca dentro de la tipología de campo. La población está constituida por una muestra de sujetos

voluntarios de profesores y estudiantes de las Universidades Venezolanas. Entre los resultados obtenidos se destacan que la totalidad de los sujetos de información encuestados, manifestaron su disposición a participar en prácticas socialmente responsables que se organicen conjuntamente entre las universidades y el sector productivo, así también que la mayoría de estudiantes en torno a una serie de entrevistas aplicadas, demostró su disposición a diseñar y participar en actividades de responsabilidad social destinadas a enseñar como emprender a miembros de las comunidades orga-

nizadas. Para concluir, la investigación arrojó la necesidad existente para las universidades y las comunidades de formalizar una alianza estratégica que les permita comunicarse permanentemente con la finalidad de establecer actuaciones comunes en beneficio de la sociedad en general, para promover la creación de una nueva conciencia social y el crecimiento de un nuevo capital, que responda a las necesidades organizacionales en absoluta sostenibilidad con el ambiente.

Palabras clave: Responsabilidad social; formación gerencial; comunidades organizadas.

Management formation for entrepreneurship as social responsibility of venezuelan universities

Abstract

The main objective of the research presented below is to establish the relationship between managerial training for entrepreneurship as a social responsibility of the Venezuelan Autonomous Universities. The research carried out is of a descriptive type, with a non-experimental design, and transversal or transectional, and is part of the field typology. The population is constituted by a sample of volunteers subjects of professors and students of the Ve-

nezuelan Universities. Among the results obtained, it is noteworthy that all of the respondents surveyed expressed their willingness to participate in socially responsible practices that are jointly organized between universities and the productive sectors o also that the majority of students around a series of applied interviews, demonstrated their willingness to design and participate in social responsibility activities aimed at teaching how to undertake members of organized communities. To conclude, the research revealed the existing need

for universities and communities to formalize a strategic alliance that allows them to communicate permanently in order to establish common actions for the benefit of society in general, to promote the creation of a new social conscience and the growth of a new capital, that responds to the organizational needs in absolute sustainability with the environment.

Key words: Social responsibility; management training; organized communities

Introducción

Ante los múltiples cambios en el ámbito tecnológico, económico, social y político que la sociedad enfrenta día a día surge la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de formar individuos que accedan a un conjunto de saberes y formas culturales, por medio de las cuales amplíen, favorezcan y desarrollen sus posibilidades y potencialidades humanas, para que puedan comunicarse, trabajar y participar con plenitud en la sociedad en donde viven, siendo la educación una herramienta para la transformación.

Bajo estas perspectivas de cambio y capacidad de respuesta, se evidencia un proceso de retroalimentación constante, el cual da lugar a movimientos que en los diseños curriculares demuestran la pertinencia del conocimiento, la transversalidad del currículo y la necesidad de establecer canales de comunicación interactivos; en función de las demandas de ese entorno.

Es así como se inserta el presente estudio, basado en el comportamiento de una muestra de sujetos voluntarios de profesores y estudiantes de las Universidades Venezolanas con la finalidad de suministrar a los futuros egresados una serie de conocimientos y estimular sus capacidades para la formación de emprendedores, en atención a las premisas para el manejo de herramientas gerenciales, como responsabilidad social de las universidades venezolanas.

En relación a lo planteado hasta ahora, se considera que el suministro de información permite a los individuos par-

ticipantes del proceso, pensar en ideas oportunas de negocio, las cuales deben ser analizadas en función del contexto y de la pertinencia de las mismas en aras de valorar las Tendencias Gerenciales existentes así como las oportunidades y amenazas del entorno, debilidades y fortalezas de las organizaciones; para adecuarse a los requerimientos que el contexto amerita y exige.

Aprender a Emprender

Las perspectivas acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la experiencia, han ido evolucionando en la medida que se introducen nuevos recursos de enseñanza y el uso de la autopista de la información, demostrándose así que el saber es relativo. En función de ello se concibe este proceso como bidireccional, dado que las asesorías y orientaciones que se ponen en práctica hacen posible que el estudiante asimile en mayor proporción los contenidos impartidos, generándose un valor agregado al poner en práctica las ideas de negocio, concebidas en la teoría como un proceso de aprender a emprender.

Tradicionalmente según señala De Juan (1996) al referirse a la enseñanza universitaria, la considera como el conjunto de enseñanza que se da en el más alto nivel. Señala que este proceso, en este nivel posee unas características que la definen como un proceso de ayuda para la búsqueda, adquisición y construcción del saber científico, así como un proceso intelectual que critica estos conocimientos.

Así la enseñanza debe tener en cuenta que los alumnos poseen sus propios

supuestos sobre el saber, la enseñanza y las disciplinas que estudian y que junto con los profesores son los protagonistas del proceso, por tanto en la educación de adultos, la elaboración del conocimiento debe asumirse como un proceso compartido entre los protagonistas. Abordar la actividad docente es una tarea un tanto difícil, ya que su definición obedece entonces a múltiples determinantes como lo son las ideas, valores, parámetros institucionales, de organización, tradiciones metodológicas, contextos, recursos e incluso implicaciones de tipo personal, institucional y éticas.

En relación a enseñar a emprender, autores como Drucker referidos por Cedeño (1999) señalan que en el fenómeno emprendedor hay tres momentos importantes:

“El primero es el descubrimiento de la oportunidad, en la forma de una insatisfacción o una satisfacción superable que muestre un grupo meta. El segundo es concebir un satisfactor -un producto o un servicio- aplicable con un adecuado costo-beneficio a esa necesidad. El tercero es la ejecución de ese segundo paso para convertirlo en resultados. Es en este tercer paso donde se observan las deficiencias tan extendidas que hacen que claros deseos y propósitos no logren convocar la acción en la intensidad y calidad necesarias para producir resultados. Las escuelas de administración de empresas se ocupan del primero y del segundo paso, pero no del tercero”.

Según lo expresado por el autor, la capacidad de emprender está presente en todos los seres humanos sanos y su perfeccionamiento consiste en la supresión

de aquello que la obstaculiza, a través de una serie de estrategias creativas de enseñanza, que disipen el paralelismo entre el acto creativo y el acto emprendedor.; ya que emprender requiere combinar un acto creativo con una acción eficaz.

Convergerían entonces como parte de la labor universitaria el investigar y el producir conceptos y métodos que aumenten la posibilidad de que estudiantes, empresas, organizaciones e instituciones, aumenten su capacidad de accionar con efectividad y eficiencia, según puntualiza Cedeño (2004). Parecería entonces aceptable, que una sociedad que ve aumentada su capacidad de innovar, de crear, de mejorar sus procesos de convivencia, ha salido beneficiada de esa gestión universitaria. Así se hace para mejorar físicamente el ambiente de una instalación universitaria, o para hacer más disponibles las actividades académicas o más efectivas las actividades de evaluación inclusive, proyectando el deber ser de la labor docente.

De allí que hasta se establece un modelo de docencia que puede estar expresado en forma explícita o implícita, y ha resultado particularmente exitoso al ponerse en práctica como estrategia para la enseñanza específica, de contenidos programáticos particularmente para el emprendimiento, en cuyo eje se presentan diversidad de tendencias gerenciales, en los diversos casos prácticos, intercambiándose a cabalidad con las vivencias propias de los individuos en las diversas organizaciones a las cuales pertenecen, enriqueciéndose así el proceso que anteriormente se concebía como unidireccional.

El simple hecho de valorar las diferentes acepciones de la organización permite establecer criterios propios según refiere Suero (2007), acerca de extraer elementos claves para operacionalizar en forma individual, la labor creativa, lo cual genera en los estudiantes un gran esmero en la participación y competitividad. De allí la trascendencia de opiniones acerca de esta estrategia que demuestran así, un cambio total en la concepción tradicional, en beneficio tanto de los participantes como de los facilitadores de ese proceso de aprendizaje en equipos de alto desempeño, basado en la cooperación como elemento clave del trabajo en equipo y de la valoración de las capacidades individuales y grupales para generar valor agregado, en las intervenciones en clase.

Formación de Emprendedores

Se define emprendedor, como la actitud de búsqueda y aplicación de satisfactores para necesidades individuales, grupales o comunitarias según Cedeño (2004), por lo que es común que fluyan interesantes ideas de negocio que los estudiantes aprovechan al máximo, bajo una visión compartida, que inclusive relacionan con otras asignaturas y en lo futuro en sus respectivos sitios de trabajo, bajo la concepción de formación de emprendedores, lo cual contribuye a desarrollar la llamada habilidad organizacional de los emprendedores de negocios competitivos, que a juicio de Alizo et al (2007) se centra en que para los negocios emergentes es indispensable desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas que permitirán a los emprendedores enfrentar eficazmente todos

los posibles cambios, tanto a nivel del entorno interno del negocio, como del entorno externo.

Alizo et al (2007: p.127) establecen que entre esas habilidades potenciales se pueden mencionar: “Sistema de información y conocimiento definido (importantes en las industrias de líneas aéreas, renta de automóviles, tarjetas de crédito y alojamiento), habilidad para responder con rapidez a las condiciones cambiantes del mercado (toma de decisiones modernizadas, tiempos de espera breves para llevar los nuevos productos al mercado), habilidad superior en la utilización de Internet y otros aspectos del comercio, mayor experiencia y conocimientos prácticos administrativos y gerenciales, conocimientos básicos financieros que permita el desarrollo de una metodología estratégica para el manejo eficiente del ciclo financiero y económico del negocio”.

Las habilidades referidas y que a juicio de las autoras generan capacidad de respuesta ante las demandas del entorno, pueden fomentarse en el aula de clases a través del ejercicio en situaciones reales o casos prácticos de estudio, que más que una fijación de conocimientos, permitan trasladar al estudiante como parte de la solución del problema, estimulando su creatividad e intelecto.

En relación a lo expresado, plantea Cedeño (2004) que además de ciertas actitudes, el emprendedor debe concebirse a sí mismo como instrumento de acción, esto es considerar que las circunstancias no se imponen fatalmente, sino que es posible y deseable modificarlas en nuestro beneficio o el de los demás. El emprendedor, frente a las

nuevas situaciones o circunstancias, se siente sujeto, protagonista, agente y no su espectador ni es objeto pasivo; haciendo hincapié, en la necesidad de enseñar a emprender, al afirmar que en las escuelas de administración de empresas se acomete tímidamente el problema de la búsqueda de oportunidades y de manera más explícita el de la toma de decisiones y el de la ejecución.

Estrategias de Aprendizaje

Los medios utilizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje para promover el emprendimiento comprenden según:

- Suministrar a los estudiantes Bibliografía Actualizada para fundamentar la teoría. -

- Discusión en clase de ejemplos vinculados con la teoría suministrada previamente, complementada con ejemplos extraídos de la autopista de la información, INTERNET, así como de aquellos de la cotidianidad en empresas exitosas de la región.

- Se suministra a los participantes una serie de link o accesos de Internet a través de los cuales los estudiantes pueden consultar, haciendo hincapié en el hecho de que toda la información que logre obtenerse es importante y dará lugar a discusiones o brainstorming.

- Se practica una actividad exploratoria, acerca de los tipos de organización que a los estudiantes les gustaría desarrollar, recalándose la necesidad de establecer un interés particular, a efectos de poner en práctica las diversas herramientas impartidas en clase.

- Dado el número de participantes (normalmente se inscriben un número mayor a 50 participantes) se sugiere en cada semestre, manejar estrategias diferentes. Por ejemplo: Organizaciones que le puedan prestar servicios a las Universidades, organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que atiendan a una problemática puntual que ellos consideren que atraviesan en el entorno que los rodea, entre otros lineamientos.

- Las Asesorías luego de cada sesión de teoría a los diferentes equipos de trabajo, acerca de la aplicación de las diversas técnicas y herramientas impartidas: como diseño de manuales, formas impresas, etc. Ello con la finalidad de que al final los estudiantes realmente puedan presentar proyectos de organizaciones que inclusive ya se han hecho realidad, producto del emprendimiento manifiesto; así como del talento e innovación de los participantes.

- Para finalizar se aplica la técnica del seminario. En ella los cursantes de la cátedra presentan los proyectos desarrollados, en forma participativa, intensificándolas actividades de aula tradicionales a un verdadero intercambio con actividades extramuros.

Materiales Métodos

La metodología empleada fue de tipo descriptivo, bajo un estudio de campo, la población estuvo conformada por una muestra de sujetos voluntarios de profesores y estudiantes de las Universidades Venezolanas.

Se diseñó un instrumento de recolección de información con una serie de 10 preguntas, el cual se aplicó a la totalidad de las unidades de información disponibles para un total de aplicación de 190 instrumentos.

Análisis de Resultados

En relación a los resultados obtenidos luego de consultar a las unidades de información acerca de la importancia de los conocimientos adquiridos, las respuestas con el mayor porcentaje giraron en un (75%) al considerar que los conocimientos obtenidos en las carreras cursadas en el área de negocios (economía, administración y contaduría pública) son un pilar fundamental para fortalecer su aprendizaje en el área de creación de ideas de negocios. Estos resultados están alineados con las afirmaciones de Cedeño (2004) al considerar como parte de la labor universitaria el investigar y el producir conceptos y métodos que aumenten la posibilidad de que estudiantes, empresas, organizaciones e instituciones, aumenten su capacidad de accionar con efectividad y eficiencia, según puntualiza.

Así también, se desprende del análisis de los resultados en cuanto a los conocimientos obtenidos acerca de aprender a emprender oportunidades de negocio, que el 100% de las unidades de información, coincidió en poseer conocimientos suficientes para diseñar organizaciones consonas atendiendo a las necesidades del mercado.

Estos resultados coinciden ampliamente con el estudio realizado por De Juan (1996) al catalogar la importancia

de la enseñanza universitaria como artífice del cambio en las organizaciones.

Los resultados derivados del estudio coinciden igualmente, con la afirmación de Alizo et al (2007), en el razonamiento de que debe propiciarse la estimulación a los individuos, en el pensamiento estratégico y las diferentes alternativas que puede seguir, una vez que determine con precisión, el concepto de negocio y el ambiente donde este se encuentra inmerso para fomentarlo ya que de este modo, es quizás el contar con un basamento sólido conceptual gerencial sobre las estrategias de negocios, lo que podría abrir un abanico de posibilidades asertivas para que el nuevo gerente tenga éxito en su segmento de mercado potencial.

Conclusiones

Para concluir es importante destacar que estando enmarcada en los estudios en carreras destinadas a los negocios, es de suma importancia para la formación profesional y académica de los participantes la cátedra de Sistemas Administrativos, dado que los conocimientos adquiridos en ella respecto a la parte organizacional, son un pilar fundamental para fortalecer su aprendizaje, según arrojó el estudio realizado. En efecto el manejo de herramientas gerenciales como los organigramas, manuales administrativos, flujogramas entre otras; le permiten ir tomando conciencia acerca de la importancia de los procedimientos y procesos para cualquier organización, independientemente de su naturaleza y entorno; generando así una conciencia de emprender oportunidades de negocios, en total vin-

culación con las demandas que el mercado establece para otorgar pertinencia al conocimiento impartido en las aulas de clases.

A manera de reflexión

La enseñanza universitaria enfrenta requerimientos puntuales, que conforman parte de su responsabilidad social, en correlación con las exigencias que el mercado laboral manifiesta, en atención a la formación del perfil profesional del egresado que debe formarse en las escuelas de negocios de las universidades venezolanas.

Todas las ideas de negocios, deben ser de exclusiva creatividad de los estudiantes, asistidos por los docentes de las cátedras, orientados bajo un esquema de cooperación y el establecimiento de redes que permitan que cada equipo se enmarque en actividades diferentes pero que giren en torno a un mismo eje cognoscitivo.

El solo hecho de desarrollar nombres, logos, lemas, manuales, flujogramas, organigramas, misión y visión organizacionales, son indicadores de calidad en las labores realizadas; lo que a futuro va a permitir su inserción en el mercado tanto de empleados como de empleadores al poseer orientaciones claras acerca de la figura del emprendedor como base de la creación de organizaciones.

Referencias Bibliográficas

- Alizo María, Graterol Ángela, Hernández René, Añez Silenis (2007) *Emprendimiento Emergente Y Estrategias Gerenciales Para Lograr El Éxito en El Mercado*. Revista Arbitrada Formación Gerencial Universidad del Zulia, Año 6 No2 .
- Cedeño-Gómez, Álvaro (1999) *Aprender a Emprender y Fomentar El Espíritu de Iniciativa: Una Nueva Tarea Universitaria*. Revista: Acta Académica. Consultado en: <http://www.articlearchives.com/1542879-1.html>
- Cedeño-Gómez, Álvaro (2004) *Enseñar a Emprender: Una Nueva Tarea Universitaria* Revista: Acta Académica. Consultado en <http://www.articlearchives.com/1542879-1.html>
- De Juan (1996) *Introducción a La Enseñanza Universitaria. Didáctica Para La Formación Del Profesorado*. Madrid.
- Montilla, Ivenne (2004) *La Calidad de La Enseñanza Universitaria (Caso: Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas en La Universidad de Los Andes - Núcleo Trujillo)*. Material no mimeografiado. Universitat Rovira i Virgili. España
- Suero, Isabel (2007) *Enseñando a Emprender*. Revista Andalucía Económica, No. 192, 2007, España. Págs. 80-84.

Software interactivo como herramienta de aprendizaje para niños con discapacidad auditiva en la U.E. “Especial Maturín”, estado Monagas

Juan J. Oliveira y César Pérez

Programa Ingeniería de Sistemas, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas,
Escuela Ingeniería de Sistemas, IUP Santiago Mariño, Extensión Maturín
joliveira@udo.edu.ve

Fecha de recepción: 03 - 04 - 2016 Fecha de aceptación: 13- 07- 2016

Resumen

La tecnología dentro de la educación ha cobrado un gran valor en las últimas décadas, es por ello, que el objetivo del presente trabajo fue desarrollar un software a la Unidad Educativa Especial Maturín, centrándose en la interactividad para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, tanto del lenguaje en señas como bilingüe (escrito-oral) en alumnos de primer grado con discapacidad auditiva, con esta aplicación los docentes de la institución, tendrán la facilidad de apoyarse en recursos tecnológicos y así obtener una mejor atención de los es-

tudiantes incrementando los niveles de formación. La modalidad de la investigación fue proyecto factible, bajo el tipo proyectiva de nivel comprensivo, realizado por medio de una combinación entre la Ingeniería de Requisitos y la metodología IWEB, perteneciente a Roger Pressman. Para obtener la información se utilizó como técnica la entrevista no estructurada, la revisión documental y la observación directa. El software interactivo desarrollado mejoró la atención dentro de los estudiantes con discapacidad auditiva, mediante el uso de recursos multimedia, que los formará para ser personas capaces de

afrontar toda una vida, e instruir valores en pro de la convivencia humana. Se obtuvo como resultado más tiempo de uso de los equipos denominados Canaimitas dentro del aula de clases, además de reducir el tiempo de adaptación de contenidos al lenguaje de señas por parte de los docentes. Así mismo, se generó un alto nivel de aceptación para la integración de tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los facilitadores, estudiantes y representantes.

Palabras clave: Software interactivo; aplicación web; aprendizaje; discapacidad

Interactive software as a learning tool for children with auditory disability in the U.E. “Special Maturin”, state Monagas

Abstract

Technology within education has gained great value in the last decades, that is why, the objective of this work was to develop a software to the Maturin Special Education Unit, focusing on interactivity to improve learning and teaching, both of the language in signs as bilingual (written-oral) in first-grade students with hearing impairment, with this application the teachers of the institution, will have the facility to rely on technological resources and thus obtain a better attention of the students increasing the levels of formation. The

modality of the investigation was feasible project, under the projective type of comprehensive level, made by means of a combination between the Requirements Engineering and the IWEB methodology, belonging to Roger Pressman. Para obtener la information se utilizo como tecnica la entrevista no estructurada, la revision documental y la «Roger Pressman» bservation directa. El software interactivo desarrollado mejora la atencion dentro de los estudiantes con discapacidad auditiva, mediante el uso de recursos multimedia, que los formara para ser personas capaces de afrontar toda una vida, e instruir

valores en pro de la convivencia humana. Se obtuvo como resultado mas tiempo de uso de los equipos denominados Canaimitas dentro del aula de clases, ademas de reducir el tiempo de adaptation de contenidos al lenguaje de senas por parte de los docentes. Asi mismo, se genero un alto nivel de aceptacion para la integration de tecnologias al proceso de ensenanza-aprendizaje por parte de los facilitadores, estudiantes y representantes.

Palabras clave: Software interactivo; aplicacion web; aprendizaje; discapacidad.

Introducción

El hombre tardó miles de años para llegar al desarrollo tecnológico actual. Sin, embargo, en el siglo XX la curva de crecimiento de las tecnologías, cambió significativamente, de tal forma que en unos cuantos años se llegó a contar con impresionantes máquinas de cómputos. Esto ha llevado a las sociedades modernas a cambiar por completo su mentalidad con respecto al manejo de la herramienta más utilizada en el mundo, la computadora. En la educación, se ha venido consolidando el uso de medios informáticos y de telecomunicaciones, incluyéndose en escuelas, liceos y universidades. Aunque es importante mencionar que, tal como lo sugieren autores como Gutiérrez (1997) y Mark (2000), siempre hay cierta discrepancia en cuanto al cambio, ya que los docentes o profesionales de la pedagogía, generan resistencia para adaptarse a nuevas tecnologías y se olvidan de las ventajas que pudieran traer, por lo cual tienden a reutilizar los antiguos métodos de enseñanza repitiendo experiencias arcaicas. Actualmente, la era moderna ha puesto en manifiesto logros a través de la computación, la cual genera los procesos más sofisticados y acelerados de la historia. El proceso de enseñanza aprendizaje dejó la monotonía del pasado y está tomando las riendas de los empujes tecnológicos en la sociedad.

En tal sentido, la Unidad Educativa Especial Maturín (UEEM) es un instituto dedicado a la enseñanza de alumnos con discapacidades auditivas o sonoras; brindado educación desde la etapa pre-escolar hasta ciclo básico, en edades comprendidas de 3 a 16 años.

Además, cuenta con docentes capacitados pedagógicamente y auxiliares para atender este tipo de niños y jóvenes especiales, fomentando desde el inicio escolar una vida social inspirada en valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia, desarrollando armónicamente las facultades del individuo, promoviendo la convivencia humana.

Por ello, la investigación estuvo dirigida al desarrollo de un software interactivo para la institución señalada capaz de interactuar con alumnos que presentan discapacidad auditiva, mediante actividades didácticas como apoyo al trabajo del docente en el aula.

Materiales y Métodos

El marco metodológico utilizado para dar cumplimiento al objetivo del trabajo se apoya dentro de los lineamientos de la investigación proyectiva, según las consideraciones emitidas por Hurtado, J. (2.004), “Los proyectos de arquitectura e ingeniería, el diseño de maquinarias, la creación de programas de intervención social, el diseño de programas de estudios, los inventos, la elaboración de programas informáticos, etc., son ejemplos de investigación proyectiva” (p.49). Es este orden la investigación posee un nivel comprensivo, como lo indica Hurtado (2.004), “en el nivel comprensivo se estudia el evento en su relación con otros eventos, dentro de un holos mayor, enfatizado por lo general las relaciones de casualidad, aunque no exclusivamente” (p.19), esta visión correlaciona la investigación con un nivel comprensivo debido a que se basa en presentar el desarrollo de un software interactivo.

Por otro lado, Arias, F. (2.000) afirma que: “La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) a las cuales se refiere la investigación” (p.31). Para efectos de esta investigación la población está constituida por los docentes pertenecientes a la institución, la cual está formada por un total de trece personas (13), por lo tanto no se necesitó realizar un muestreo probabilístico.

Se puede agregar, que se tomó una muestra referencial de tres (3) niños con discapacidad auditiva, pertenecientes al primer grado, con el fin de probar el software, por tal motivo, se aclara que se dificulta la comunicación directa investigador-alumno, por el desconocimiento del lenguaje de señas.

El manual de normas para la elaboración, presentación y evaluación de trabajos espaciales de grado (2001) de La Universidad “Santa María” establece que “el procedimiento debe describir brevemente las etapas y/o fases que se cumplieron para la realización del presente proyecto. Además debe identificar y definir los métodos más las técnicas aplicadas.” (p. 45). Por ello, se propuso una metodología híbrida; en primero lugar, se utilizó la metodología de Ingeniería de requisitos, en conjunto con la metodología de ingeniería web (IWeb), ambas de Pressman, R. (2.002), para diseñar y elaborar la aplicación web:

Fase I. Diagnóstico Situacional: precisó el reconocimiento, evaluación y especificación del problema, con el propósito de que posteriormente sea anali-

zado, modelado y especificado.

Fase II. Definir Esquema Funcional: se diseñó y conoció el funcionamiento del sistema actual, con el fin de tener una información completa en torno a los objetivos y los datos implicados en el mismo.

Fase III. Determinación de los requerimientos: esto se hizo a partir de los docentes y los auxiliares, para determinar los requerimientos de información.

Fase IV. Diseño del contenido: se describieron los diseños de flujos de datos, para generar el contenido educativo, que lleva la aplicación web definiendo la estructura global para web App.

Fase V. Desarrollo de Páginas web: contempló la creación de las páginas, que contiene el contenido y los objetos que definen la interacción usuario-computador, alojando actividades, juegos y temas que imparten los educadores a los niños con discapacidad auditiva.

Su principal aliado es la Dirección de Educación Especial perteneciente al Ministerio Popular para la Educación, quien implementa una política de atención educativa integral al niño sordo en el marco del modelo bilingüe, cuyos objetivos están enfocados en la optimización del progreso de la población que presenta deficiencias auditivas, para la cual se crean condiciones que les permitan: (1) Desarrollar el lenguaje que le es propio por su condición de sordo, lengua de señas y paralelamente el incremento de la comprensión y expresión oral. (2) Lograr una mejor evolución del pensamiento e inteligencia. (3) Facilitar la adquisición de todo tipo de aprendizaje. (4) Propiciar un crecimiento psicoafectivo y emocional. En la actualidad, el plantel cuenta con un grupo especializado de trece (13) docentes de aula, una (1) terapeuta del lenguaje, la cual tiene función realizar terapias labio-faciales un tanto personalizado, para casos especiales; dos (2) docen-

tes de integración (pedagogo), éste es encargado de realizar terapias familiares y comunitarias; una (1) profesora de educación física, once (11) auxiliares (apoyan las actividades del docente) para atender a setenta y cinco (75) educandos con discapacidad auditiva y sorderas del tipo severa y profunda. En el proceso de planificación y evaluación para niños con discapacidad auditiva, primero se empieza con transmitir el contenido programado en el Diseño Nacional Curricular, perteneciente a la primera etapa de la educación básica. Sin embargo, este contenido no está adecuado a jóvenes sordos, ya que no se ha reestructurado un nuevo diseño curricular que atienda las necesidades especiales, el encargado de transformar este material es el docente de aula; quien tiene la obligación de adaptar los diferentes contenidos programáticos al lenguaje de señas. A continuación, se muestra el proceso de planificación Profesor-Alumno (ver Figura 1).

Resultados

1. Diagnóstico situacional

Las actividades de la Unidad Educación Especial “Maturín”, se centran en atender a niños, niñas y jóvenes con deficiencias auditivas y sorderas; brindándoles estrategias educativas especializadas con respecto a las necesidades e intereses de estos alumnos. La institución trabaja arduamente en pro del desarrollo educativo, permitiendo la integración familia-escuela-comunidad, en un ambiente plenamente democrático, participativo y comprometido con el proceso de transformación social.

Figura 1. Diagrama de Planificación Profesor-Alumno.

Figura 2. Diagrama de evaluación

2.1 Análisis de contenido

En este punto se identificó todo el contenido que incluirá la solución a proponer, desde la información hasta los elementos multimedia más adecuados en el proceso de aprendizaje, ya que ciertos factores inadecuados podrían crear distracción en la interacción entre alumno-PC, y los resultados no serían los más idóneos. En la Unidad Educativa Especial Maturín, al igual que en muchas instituciones tanto públicas como privadas, los colores juegan un papel fundamental siendo éste el punto de partida. Así mismo, los docentes que hacen vida dentro del plantel agregaron elementos que deben ser tomados en cuenta a la hora de construir una aplicación dirigida a niños con discapacidad, entre los cuales se pueden mencionar los colores, las imágenes y los tamaños de letras.

Por otro lado, Vaughan, T. (2001) resalta la importancia de los símbolos y letras que permiten la identificación de algún objeto, actividad, página, etc. Se propone un texto legible, con un tipo de letra similar, sin autoformas ni estilo de caligrafía, para la aplicación web el investigador sugiere utilizar la tipografía Time New Roman, Verdana o Arial, con un Tamaño mínimo de 20. Debido a que es una medida acorde a lo mencionado por los docentes consultados.

Mientras que para las imágenes (representación gráfica para identificar algún objeto) se plantearon el uso de figuras bidimensionales, es decir, sin sombras y profundidad, con colores sólidos, con estilo de prediseño. En la aplicación se utilizarán imágenes en formato JPG y PNG, su tamaño varía dependiendo del tamaño de la página y de otros atributos. En cuanto a los videos, estarán en

formato OVG y FLV, y no se requiere audio. Por otro lado, estos parámetros establecidos son utilizados por el Proyecto Canaima Educativo (2009).

2.2 Análisis de interacción

Para esta fase se empleó la herramienta de Lenguaje de Modelado Unificado (UML) que define los componentes que se utilizaron en la construcción del sistema y las interfaces que facilitarán la conexión entre estos. Por medio de UML se creó el escenario para facilitar la descripción de uso de la aplicación, desde el punto de vista de los diferentes roles de usuario. Los actores que intervienen en el sistema serán:

Administrador: realiza la actualización de la información básica y todos aquellos datos que deban ser utilizados en el resto de los módulos del sistema,

tiene conocimiento para modificar cualquier parte de la aplicación. Dentro de la institución, es el docente designado por el proyecto Canaima.

Usuario: Éste se encarga de ejecutar la aplicación, interactúan con el contenido y la información, además de los recursos multimedia como video e imágenes. Este actor está representado por los docentes y alumnos que hacen vida en las aulas de clases.

3. Determinación de requerimientos

Los requerimientos funcionales están definidos para estructurar el comportamiento interno del software utilizado como por ejemplo, la interacción con los videos e imágenes, detalles técnicos, manipulación de la información, entre otros; como un primer paso a seguir se define el panorama general de esta propuesta.

3.1 Requerimientos del usuario

La identificación de las funcionalidades del sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios se realizó con base a las reuniones y entrevistas administradas a los maestros y auxiliares de la Unidad Educativa Especial “Maturín”. El resultado de las opiniones se resume en los siguientes requerimientos: una herramienta web que sirva de interface entre las actividades relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza en niños con discapacidad auditiva de primer grado; una aplicación que permita a los usuarios interactuar con imágenes, videos en cualquier momento y lugar donde se encuentre una computadora; un reposito-

rio de información confiable y adaptada a alumnos de primer grado; y finalmente, un sistema de fácil uso, operativo e interactivo para captar la atención y curiosidad de los discapacitados.

3.2 Requerimientos de software

A nivel de software se necesita: un sistema operativo para gestionar los procesos básicos de un sistema informático; un navegador web, para visualizar la información contenida en una página web, se recomienda Mozilla Firefox 5 o superior. Sin embargo, el Sistema Operativo Canaima trae por defecto el explorador Cunaguaro, el cual está desarrollado en Mozilla Firefox 5; un paquete de códec de video, que tenga soporte los algoritmos de los archivos .ovg y .flv. Para el formato .ovg, muchos de los sistemas operativos de distribución libre, traen la codificación instaladas por defecto; soporte en los formatos de imágenes, JPG, PNG y GIF.

El sistema fue desarrollado en HTML y el lenguaje javascript, además se puede señalar que se hizo uso de las nuevas etiquetas que ofrece HTML5, como: `<video></video>` (etiqueta para tratamiento de videos). Por otro lado, se requirió un software editor de páginas web, este aporte lo ofreció la herramienta Adobe Dreamweaver CS4.

3.3 Requerimientos de hardware

Estos están limitados al hardware presente en los ordenadores portátiles Canaima (Canaimitas). Según CNTI (Centro Nacional de Tecnologías de Información) las características para

desarrolladores son: 1gb en espacio de disco, 512mb en memoria RAM, siendo estos óptimos para el software.

3.4 Requerimientos almacenamiento

Para que la aplicación pueda cumplir las expectativas, requiere un mínimo de 500mb de espacio libre en disco para almacenar todo

los archivos necesarios y el software funcione adecuadamente.

3.5 Requisitos Funcionales

Se requiere una aplicación cuyo contenido esté adaptado a alumnos de primer grado con discapacidad auditiva, dicho material debe estar sujeto al programa de estudios que suministra el Ministerio Popular para la Educación, y la supervisión de los docentes especialistas en discapacidad auditiva de la Unidad Educativa Especial Maturín; los colores y tipo de letras deberán ser claros y adecuados para una comprensión óptima; los recursos multimedia utilizados deben estar organizados y de fácil acceso.

4. Diseño del contenido

Esta aplicación está basada en un modelo jerárquico, pues se plantea un esquema que le permita al usuario estar ubicado en todo momento dentro del entorno localizando las urls que pueden regresar al home o página de inicio cuando lo deseen (ver Figura 2). Adicionalmente, se presentan algunas de las pantallas diseñadas para la aplicación (ver Figuras 3, 4 y 5).

Figura 2. Estructura jerárquica de navegación

Figura 3. Página principal

Figura 4. Botón abecedario

Figura 5. Elementos interactivos

5. Desarrollo de páginas web

Una vez finalizado el diseño del entorno de la página web y su posterior codificación, fue necesario realizar las pruebas que determinaron su funcionamiento y la correcta interacción del sitio con respecto a los requerimientos establecidos; por lo tanto, se realizaron las siguientes actividades durante el desarrollo: pruebas heurísticas (comprende una cierta visión generalizada en tres importantes posiciones visibilidad, control y libertad) y pruebas de usabilidad (permite saber si se cuenta con una estética en la organización de contenido de la página).

Finalmente, se presentó un plan de implantación para la propuesta y se realizó el manual de usuario respectivo que comprende cada paso para la instalación y ejecución de la aplicación, sirviendo de apoyo para la puesta en marcha del software en cualquier institución con alumnos especiales en el área de discapacidad auditiva.

Conclusiones

Las actividades en el sistema de planificación y evaluación realizada por los docentes de la Unidad Educativa Especial Maturín, permitió detectar algunas fallas en proceso de enseñanza y aprendizaje a la hora de utilizar las “Canaimitas”, dificultando su uso dentro del aula de clases, para evitar esto la estrategia debe apoyarse en mejorar la utilización de las tecnologías e innovaciones, un ejemplo de ello será la puesta en marcha de la solución web propuesta.

Se planteó un esquema funcional del proceso de planificación y evaluación, esto se formuló por medio de diagramas de flujo, expuesto lo antes mencionado, se diseñó un sencillo caso de uso para la aplicación web, en el cual se visualiza los parámetros a utilizar en su diseño.

En cuanto a los requerimientos para el desarrollo de la aplicación se concluye que son de fácil acceso y son congruentes con los objetivos planteados, por lo tanto forman parte importante y relevante de la página web a implantar, los requerimientos para esta solución tecnológica fueron cumplidos dando como resultados un software amigable, útil y factible en la institución educativa con respecto a sus necesidades.

Una vez la solución web cumple con los requerimientos y las necesidades del plantel, se procedió al diseño de la aplicación web, estructurando y organizando los elementos lógicos y funcionales involucrados para su desarrollo, lo que se traduce en una solución innovadora para el Estado Monagas y que servirá como una nueva alternativa en herramientas educativas. Luego de efectuar las pruebas al software se realizó una breve capacitación del funcionamiento de la aplicación, además de redactar un manual de usuario que ayudará a futuros docentes con la aplicación y así concluir que el primer grado de la Unidad Educativa Especial Maturín, cuenta con una solución web, que logra adaptar el contenido impartido en el proceso de enseñanza aprendizaje para niños con discapacidad auditiva, para mejorar la enseñanza transmitida en el aula, haciendo uso de los ordenadores portátiles denominados “canaimitas”.

Referencias Bibliográficas

- Arias, F. 2000. Proyecto de Investigación (Guía para su elaboración). (2ed.) Caracas.
- Gutiérrez, A. 1997. Educación multimedia y nuevas tecnologías. Ediciones de la Torre.
- Hurtado, J. 2004. El proyecto de investigación. Metodología de la Investigación. Sociedad Internacional de Investigación Holística. Editorial SYPAL.
- Mark, M. 2000. Nuevas tecnologías para futuros docentes. Ediciones de la Universidad de Castilla.
- Pressman, R. 2002. Ingeniería del Software. Un Enfoque práctico. Editorial Mc Graw Hill. Madrid, España.
- Universidad “Santa María”. 2001. Normas para la elaboración, presentación y evaluación de los trabajos especiales de grado. Caracas: Universidad Santa María.
- Vaughan, T. 2001. El poder de la multimedia. Editorial McGraw-Hill.
- Proyecto Canaima. 2009. [Página web en línea] Disponible: <http://wiki.canaima.softwarelibre.gob.ve/> [Consulta: 2.010, Mayo 14]

La influencia de las ideas previas como obstáculos epistemológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las reacciones redox

Laura del C. Méndez G, Suselys Velásquez
Colegio Madre Rafols, AVEC, Trujillo. Instituto
San Javier del Valle Fe y Alegria, AVEC, Mérida.
lauramendez@ula.ve

Fecha de recepción: 10 - 03 - 2016 Fecha de aceptación: 22- 05- 2016

Resumen

En esta investigación se propone diseñar una Unidad Didáctica para analizar la influencia de las ideas previas como obstáculos epistemológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las reacciones redox. Para ello se debe indagar acerca de las ideas previas de los participantes relacionados a las “reacciones de óxido reducción”, y determinar si existen relaciones entre estas ideas y las nociones adquiridas durante el curso de Química de 4to año de Media y General. El estudio está enmarcado den-

tro del paradigma cualitativo, tomando como marco de referencia el constructivismo. Donde por medio de una Entrevista Semi Estructurada de preguntas abiertas aplicada a los estudiantes o informantes claves, para así, diagnosticar las ideas previas que los participantes tiene relacionadas a las reacciones de óxido – reducción. Su conocimiento por parte del docente constituyo punto de partida para el establecimiento de adecuadas estrategias de enseñanza, ya que se pudo realizar la categorización de las ideas previas sobre las reacciones redox que es de carácter analógico, partiendo

del conocimiento de las ideas previas erróneas o no, dentro de la estructura cognitiva de los participantes, permitió propiciar elementos que ayudaran a diseñar la Unidad Didáctica, la cual consta del empleo de ilustraciones, el uso de estructuras textuales, lecturas, mapas mentales y experimentos, que permita la movilización de las ideas erróneas o no erróneas y si hay un acercamiento significativo en la construcción de un concepto científico a la reacciones redox.

Palabras clave: Enseñanza; aprendizaje; reacciones redox

The influence of previous ideas as epistemological obstacles in the teaching and learning process of redox reactions

Abstract

In this investigation it is proposed to design a Didactic Unit to analyze the influence of previous ideas as epistemological obstacles in the process of teaching and learning of the redox reactions, for this it is necessary to inquire about the previous ideas of the participants related to the “reactions” of oxide reduction “, and to determine if there are relations between these ideas and the notions acquired during the course of Chemistry of 4th year of Media and General. The study is framed

within the qualitative paradigm, taking constructivism as a frame of reference. Where, by means of a Semi-structured Interview of open questions applied to the students or key informants, in order to diagnose the previous ideas that the participants have related to the oxidation-reduction reactions. His knowledge on the part of the teacher constituted starting point for the establishment of suitable strategies of teaching, since it was possible to realize the categorization of the previous ideas on the reactions redox that is of analog character, starting from the knowledge of the pre-

vious erroneous ideas or not , within the cognitive structure of the participants, allowed propitiating elements that will help to design the Didactic Unit, which consists of the use of illustrations, the use of textual structures, readings, mental maps and experiments, that allow the mobilization of erroneous ideas or do not erroneous and if there is a significant approach in the construction of a scientific concept to the redox reactions

Key words: Teaching; learning; redox reactions

Introducción

Dado que el objeto de estudio de esta investigación, se relacionó con el tema de las reacciones de óxido reducción, es común considerar que este contenido presenta dificultades en el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. Esto es debido al lenguaje técnico, al tipo de razonamiento que se necesita para resolver los problemas y por último a la presencia de las ideas previas que interfieren en el aprendizaje de los conceptos científicos y en los principios básicos de la química.

Es notable, que aún después que los estudiantes han resuelto decenas de ejercicios y actividades experimentales, con respecto a las reacciones de óxido reducción, se siguen encontrando en éstos conceptos erróneos o inconsistentes que no favorecen el aprendizaje significativo de dicho tema. En función de lo planteado anteriormente, se puede decir que las ideas previas constituyen obstáculos epistemológicos que son muy difíciles de cambiar o movilizar y que en ocasiones sobreviven largos años de instrucción científica. Para ello, es necesario desarrollar estrategias de enseñanza y de aprendizaje que tomen en cuenta las ideas previas y las concepciones erróneas que presentan los estudiantes con respecto al tema de óxido reducción con la intención de que éstos las modifiquen y construyan el nuevo conocimiento.

Materiales y Métodos

El estudio se enmarcó dentro del paradigma de investigación cualitativa puesto que los datos se recolectaron

con la finalidad de describirlos en su contexto natural; lo que permitió identificar la naturaleza de lo que se persiguió estudiar. Al respecto, Martínez (1999, 2000), señala que “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” y “permite hacer registros narrativos de los técnicos como la observación y las entrevistas en los momentos en que son realizadas las acciones y tal como suceden en la realidad”.

Dentro del paradigma de investigación cualitativa puesto que los datos se recolectaron con la finalidad de describirlos en su contexto natural; lo que permitió identificar la naturaleza de lo que se persiguió estudiar. Al respecto, Martínez (1999, 2000), señala que “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” y “permite hacer registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante el empleo de ciertas técnicas como la observación y las entrevistas en los momentos en que son realizadas las acciones y tal como suceden en la realidad”.

Resultado y Discusión

En este estudio se hizo hincapié en el área de la química, específicamente en las reacciones de óxido - reducción impartidas en el contenido de química del Cuarto año de Educación Media y General, puesto que éstas son utilizadas en situaciones cotidianas, como por

ejemplo el oscurecimiento de una fruta al tener contacto con el aire, la corrosión de un metal o la descarga o carga de una pila o batería; lo que conllevó a identificar y establecer cuáles son esas ideas preconcebidas que poseen los participantes, y así implementar estrategias que permitan la construcción de pensamientos científicos que modifiquen un poco o casi todas esas ideas.

En consecuencia, se tomó en consideración los resultados arrojados en las entrevistas semi- estructurada, para ello se procedió a realizar la transcripción de las mismas y posteriormente se seleccionaron todas aquellas frases o palabras comunes en cada respuesta dada, resaltando todos los elementos que estaban relacionados con las ideas preconcebidas de las interrogantes preestablecidas acerca del tema de óxido - reducción.

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos a través de la entrevista Semi Estructurada, en las tablas 1 y 2, se presentan aquellas expresiones que indicaron la presencia de ideas previas preconcebidas por los participantes en el estudio. Es de hacer notar, que en cada una de las tablas señaladas antes, para identificar cada participante entrevistado se les colocó la letra P junto con el número correspondiente (desde el número 1 hasta el número 8).

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 1, lo relevante para esta la investigación fue poder vincular la respuesta dada por los participantes para cada una de las interrogantes y detectar la presencia de ideas previas relacionadas con las reacciones de óxido - reducción. Para ello, se realizó una cate-

gorización tomando en cuenta aquellas frases o palabras dadas por los participantes que presentaban mayor significado y concordancia con el tema y que para ellos tenían un significado común, por lo tanto se repetían en casi todos.

Tabla 1. Síntesis de las respuestas proporcionadas por los participantes, para las dos primeras preguntas realizadas en la Entrevista Semi Estructurada, relacionada con las ideas previas que éstos poseen acerca de las reacciones de óxido- reducción.

<p>Interrogante 1</p> <p>¿Por qué la manzana cambia de color, cuando es cortada?</p> <p>Categorías:</p> <p>Oxidación, oxígeno, ambiente y aire</p>	<p><i>P1: Por oxidación que sufre al contacto del aire, al contacto del aire se oxida.</i></p> <p><i>P2: No sé, porque ya perdí su (una larga pausa).</i></p> <p><i>P3: Supongo que por la temperatura.</i></p> <p><i>Es cortada y si se deja al aire libre, pues el oxígeno, supongo es el que influye en eso y la manzana cambia de color.</i></p> <p><i>P4: Pues no sé pues, porque cuando es cortada así como que se expone a algo que lo hace colocar de color marroncito para que se oxide. Lo que creo es que la manzana tiene una capa que la protege no deja que se oxide cuando está sin cortar, pero cuando se pica le pueden entrar las cosas que hacen que se oxide.</i></p> <p><i>P5: Por qué se ve afectada por el ambiente, digo yo, entonces se oxida.</i></p> <p><i>P6: Supongo que por la oxidación, se oxida por medio del ambiente por las propiedades que tiene el aire.</i></p> <p><i>P7: Este bueno, porque cuando uno corta la manzana ella está en otro estado, recibe más oxígeno y ella empieza a cambiar de color a medida que va avanzando el tiempo porque ella se va "empichando" por la humedad.</i></p> <p><i>P8: Por la oxidación</i></p>
<p>Interrogante 2:</p> <p>¿Qué se podría hacer para evitar que la manzana cambie de color?</p> <p>Categorías</p> <p>Contaminación, nevera y taparla</p>	<p><i>P1: De una vez cuando se corte, el cuchillo tiene que estar limpio y taparlo inmediatamente o ponerlo en gravitacional cero, porque si está en contacto con el aire igualito se va a oxidar, así este tapado.</i></p> <p><i>P2: Tapándola será.</i></p> <p><i>P3: Le colocaría bueno yo lo hago, papel absorbente el plástico ese envoplast la envuelvo con eso. Evito que no se contamine.</i></p> <p><i>P4: Pues yo siempre lo hago, en mi casa después que la corto la meto a la nevera y no le pasa nada. No se oxida.</i></p> <p><i>P5: Se ve afectada por el ambiente siempre se observa un cambio de color. En mi casa le colocamos limón para que no se ponga marrón. Es un líquido conductor no sé porque, lo que si se es que si usted se lo echa no se oxida por algo que no recuerdo bien.</i></p> <p><i>P6: Pues para evitarlo por completo no sé pero si la metemos en la nevera se ahorraría un poco, no cambiaría de color tan rápido.</i></p> <p><i>P7: Sería imposible, bueno podría meterla en la nevera</i></p> <p><i>P8: No..... no se meterla en un envase para que no le llegue casi oxígeno.</i></p>

Con respecto, a las respuestas dadas a las interrogantes asignadas con los números 1 y 2; es decir, que tomaron en cuenta por qué la manzana cambia de color al ser cortada y qué se puede hacer para evitar ese cambio de coloración, se pudo observar que los términos oxidación, oxígeno, ambiente y aire; así como contaminación, nevera y taparla

fueron los que se repitieron con mayor frecuencia, proporcionando así una idea generalizada del fenómeno que ocasiona el cambio de coloración.

Es notable que aun cuando los participantes no expresaron un concepto como tal, es decir desde lo epistemológico, del proceso químico involucrado,

presentan ideas previas guiadas por la percepción y la experiencia de la vida cotidiana. En otras palabras, se corresponden con construcciones personales y vivenciales. Los participantes lo que hacen es interpretar la realidad tal como la ve, por lo tanto estas ideas previas tienen un origen sensorial.

Por otra parte, es resaltante que para las interrogantes asignadas con los números 3, 4, 5 y 6 estén muy relacionadas una con la otra, por lo tanto, los resultados alcanzados se muestran en la Tabla 2A y 2B. En ese sentido, cuando a los participantes se les preguntó acerca de lo que es una pila y una batería, se pudo observar que las categorías que presentan más repetición fueron; energía y electricidad encontradas en ambas interrogantes, en cambio para baterías la categoría fue grupo de pilas, aunadas a las anteriores.

En esta preguntas se pudo evidenciar que los participantes no presentan in-

fluencia de percepciones sensoriales, ni aquellas que se derivan del proceso de socialización que les impida diferenciar entre una pila y una batería, no obstante el carácter epistemológico que prevalece es de origen analógico, lo que permitió destacar que en consecuencia los participantes no lograron dar una definición científica de los términos, sino que lo que hicieron fue hacer comparaciones, para poder explicar dichas diferencias a través de un lenguaje cotidiano acercándose a la respuesta técnica.

Según, Camacho y otros, (s.f) las ideas previas que corresponden a con-

ceptos y no a eventos, se encuentran por lo general indiferenciadas, es decir, presentan confusiones cuando son aplicadas a situaciones específicas. Hay que hacer notar que en este estudio se encontró, que aun cuando ellos conocen el término de pila y batería, no fueron capaces de explicar el funcionamiento y los diferentes tipos de dispositivos de los cuales se hacían las interrogantes pertinentes. Todo esto refleja que las ideas previas que los participantes presentaron están sustentadas en observaciones y comparaciones cotidianas más no en terminología científica.

Tabla 2.A Síntesis de las respuestas proporcionadas por los participantes, para preguntas asignadas con los números 3 y 4; realizadas en la entrevista semiestructurada, relacionada con las ideas previas que poseen de las reacciones de óxido- reducción.

<p>Interrogante 3 ¿Qué es una la pila?</p>	<p>P1: son objetos que hacen que con ayuda de la electricidad hacen energía y carga. Y transforman energía de una parte química a otra física o algo así. Yo se que tiene algo que ver con la energía química y la transforma. Pues dentro ellas tienen un líquido, un electrolito, así entonces, allí es donde se realiza la transformación.</p>
<p>Categorías Energía y electricidad</p>	<p>P2: Que las pilas son las que hacen funcionar a todos los aparatos eléctricos</p> <p>P3: Las pilas no sé. Bueno proporcionan como electricidad o es como una batería para utilizar los aparatos..... no sé cómo explicarlo.</p> <p>P4: Que tiene un polo positivo y uno negativo, que nos ayudan, que son como una especie de batería donde se guarda la energía y se reproduce, cuando se le mete a un aparato. Por las cargas, por sus polos.</p> <p>P5: Algo que transforma energía química en energía eléctrica. Las pilas funcionan creo que por una reacción química y estas creo, yo se que las pilas que se fusionaban en un lugar hacia falta electrones - o + no sé, y se pasaban los electrones de uno a otro..., no recuerdo bien.</p> <p>P6: Una pila es un artefacto que tiene energía y que las usamos día a día.</p> <p>P7: La pila es un compuesto que es una sola, material que está compuesto de electricidad pero es pequeño.</p> <p>P8: Una pila es un...., coso electroquímico formado por un cátodo y un ánodo.</p>
<p>Interrogante 4 ¿Qué es una batería?</p> <p>Categorías Grupos de pila , energía</p>	<p>P1: Pues un conjunto de pilas, como los carritos.</p> <p>P2: La batería es un compuesto que está formada por varias pilas.</p> <p>P3: Una batería es un acumulador de energía, y es distinta de una pila.</p> <p>P4: La batería produce la energía y la guarda y es más grande. La pila es pequeña.</p> <p>P5: varias pilas en una.</p> <p>P6: La batería son millones de pilas unidas, o sea unidas y nos dan energía.</p> <p>P7: La batería es algo más grande que está constituido por más pilas, en una batería caben muchas pilas.</p> <p>P8: Batería conjunto de de pilas.</p>

Tabla 2.B Síntesis de las respuestas proporcionadas por los participantes, para preguntas asignadas con los números 5 y 6; realizadas en la entrevista semiestructurada, relacionada con las ideas previas que poseen de las reacciones de óxido- reducción.

<p><i>Interrogante 5</i></p> <p>¿Cuáles tipos de pilas conoces? Justifique su respuesta.</p> <p><i>Categorías</i></p> <p><i>Tabaquito(AA, AAA), carbón</i></p>	<p><i>P1: Las de tabaquitos y las que son recargables.</i></p> <p><i>P2: Las tabaquitos y otro que es un conjunto de pilas que hacen la batería.</i></p> <p><i>P3: No conozco tipos de pilas.</i></p> <p><i>P4: Las tabaquito de diferentes tamaños una gorda.</i></p> <p><i>P5: Sólo las electroquímicas.</i></p> <p><i>P6: Pues, la de tabaquito que son las normales que usamos, las doble A, y las triple A, que tienen menos voltaje, las caseras hechas con limones y 2 tabletas de Zinc unidas a otro material y nos da corriente.</i></p> <p><i>P7: Pilas de carbón, sólo pilas de carbón y las normales.</i></p> <p><i>P8: Las normales, 2AA,....y cosas así.</i></p>
<p><i>Interrogante 6</i></p> <p>¿Cómo funciona una pila?</p> <p><i>Categorías</i></p> <p><i>Cátodo, ánodo, polo positivo y negativo</i></p>	<p><i>P1: No, puede ser que como tiene una parte negativa y otra positiva pues ahí van los electrones y protones.</i></p> <p><i>P2: Con la usando la energía química en energía eléctrica.</i></p> <p><i>P3: Eso se refiere a los polos y eso, un polo positivo y uno negativo Eso se refiere a la electroquímica.</i></p> <p><i>P4: Por las cargas, por sus polos.</i></p> <p><i>P5: Pues esta transforma la energía química a eléctrica, pero no recuerdo con que eso tiene algo por dentro unos líquidos algo. Y por sus cargas o polo positivo y negativo.</i></p> <p><i>P6: Pues, tiene que ver con el ánodo y con el cátodo,....., no recuerdo bien</i></p> <p><i>P7: Conectándola a cualquier aparato electrodoméstico.</i></p> <p><i>P8: Con un cátodo y un ánodo que tiene una corriente negativa y otra corriente positiva.</i></p>

Así mismo, es relevante que los conceptos que los participantes manejan relacionados con la terminología referidas a pila, batería, tipos de pilas y el funcionamiento de las mismas, se ve influenciado por un conocimiento memorístico adquirido en sus anteriores etapas escolares, que se manifiesta mediante dependencias o esquemas y redes conceptuales, con un determinado grado de amplitud, que agrupan y relacionan distintos conceptos.

De acuerdo a lo reflejado por el grupo de participantes en este estudio, se pudo observar que las ideas previas se pueden explicar cómo construcciones personales

que, pese a ser propias, pueden ser compartidas entre ellos, ya que buscan más la utilidad que la verdad acerca de un fenómeno en particular. Por otra parte, se pudo constatar que los estudiantes llegan a las clases de ciencias con un conjunto diverso de ideas previas relacionadas con fenómenos y conceptos científicos, así como la importancia que representa tanto el género, la edad y la cultura en su entorno, los cuales se ven reflejados en la entrevista realizada en la investigación.

Por ello, es de importancia que el docente realice una evaluación diagnóstica para identificar las ideas previas de sus estudiantes y una vez ejecutado

esto, poner en práctica estrategias que promuevan el cambio conceptual. En pocas palabras, tratar que los estudiantes cambien sus ideas por las de los científicos, para así poder desarrollar una perspectiva científica u obtener alguna perspectiva intermedia integrando la concepción científica con las ideas cotidianas que tienen sobre algún concepto determinado.

Sin embargo, para que los estudiantes logren cambiar sus ideas, deben primero estar convencidos de que las que tenían antes no son correctas y ofrecerles una alternativa que les sirva, que la comprendan y que puedan considerarla

aceptables y conciliables con los criterios que ya tienen. (Mora, A. (s.f)).

La elaboración de la estrategia didáctica apropiada, surgió motivado a los resultados obtenidos al aplicar la entrevista semiestructurada, que favoreció la identificación de las ideas previas presentes en el grupo de participantes de acuerdo a diversos fenómenos científicos relacionados con la experiencia cotidiana, es decir, la aplicación de las concepciones epistemológicas de lo que representan las reacciones de óxido – reducción para el grupo en estudio. Para ello, se planificó una unidad didáctica siguiendo una metodología que cumple con los tres momentos pertinentes, es decir, con el antes, durante y después; del contenido de las reacciones de óxido – reducción como tópico fundamental en esta investigación.

En tal sentido, para la etapa motivacional o momento preinstruccional, la activación de los conocimientos de las ideas previas se efectuó aplicando un organizador previo, consistente en someter al grupo de participantes a un torbellino de ideas que les facilitó ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Seguidamente, se realizaron lecturas relacionadas a la aplicación de las reacciones redox en la industria y con situaciones de la vida cotidiana, lo que les permitió elaborar construcciones verbales donde reflejaron el interés y motivación hacia el tema en estudio. Es de resaltar, que no todos los estudiantes mostraron el mismo interés y deseos de participar activamente en la clase del tema de óxido - reducción, puesto que cada uno de ellos son individualidades con características y estilos de aprendizajes bien diferenciados. Por lo tanto,

todo esto conlleva a la aplicación de estrategias de enseñanza diferentes, donde se tome en cuenta lo visual, lo auditivo y lo kinestésico para cada participante; con la intención de facilitar el aprendizaje significativo en todo el grupo.

Para ello, las estrategias implementadas para el momento coinstruccional, es decir, aquellas que apoyan el aprendizaje significativo de los estudiantes; entre éstas se aplicaron las ilustraciones, el uso de estructuras textuales y la ejecución práctica, así facilitará la conceptualización de los contenidos del tema en cuestión para la construcción e integración de las ideas previas que poseen y lo nuevo (conexiones externas).

Ahora bien, al cierre de la ejecución la unidad de clase, consiste en seguir una estrategia posinstruccional, fundamentada en dos eventos; primeramente la elaboración de una producción escrita, como lo es un mapa mental que permitirá establecer una visión crítica y analítica del tema, y posteriormente la ejecución de una actividad experimental, donde los estudiantes participen de forma interactiva, creativa, voluntaria, integral, comunitaria y emotiva a través de la “Feria de las Ciencias”, lo que proporcione la evaluación del aprendizaje adquirido de las nociones básicas de las reacciones de óxido – reducción y la aplicación de éstas en la industria y en la vida diaria.

Conclusiones

La categorización de las ideas previas sobre las reacciones de óxido – reducción, nos permitió concluir que el origen fue de carácter analógico. Al conocer y utilizar las ideas previas de los partici-

pantes, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, nos permitió diseñar una unidad didáctica apropiada para la construcción de los nuevos conocimientos.

No se debe olvidar que la enseñanza de la química debe apegarse a la metodología científica, de manera que cualquier estrategia de enseñanza y de aprendizaje que sea propuesta para facilitarla debe ser medida para evaluar su efectividad, de otra manera sólo seguiremos acumulando estrategias de enseñanza y aprendizaje de la química, sin ninguna movilización significativa.

Referencias Bibliográficas

- Camacho, F; Tovar, M; Vega, M; Bello, G; Gamboa, R; Castañeda, M; Alvarado, Z; Chamizo, G; Cruz, C;
- Gallegos, C; Sosa, F; López, A, Mota, A y Valdez, A. (s.f). Ideas Previas. Extraído el 29 de noviembre de 2008. Desde <http://ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048/index.php>
- Martínez, M. (1999). La Nueva Ciencia, su desafío, lógica y método. México: Trillas.
- Martínez, M. (2000). La investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. México: Trillas.
- Mora, A;(s.f). Obstáculos epistemológicos que afectan el proceso de construcción de conceptos del área de ciencias en niños de edad escolar. Extraído el 15 de noviembre 2008 desde <http://www.cientec.mor.cr/exploraciones/ponenciaspdf/ArabelaMora2.pdf>.

Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores en la educación universitaria en Venezuela

Ledys L. Jiménez
Universidad Bolivariana de Venezuela
Ledysjimenez@hotmail.com

Fecha de recepción: 10 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 16- 07- 2016

Resumen

El modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores se asienta en fundamentos de naturaleza psico-pedagógica, generados por pensadores “nuestro-americanos” que asumen el carácter social de la educación, el papel transformador de ella y el valor de la acción pedagógica para garantizar la formación de individuos que como parte de la sociedad, se configuren como sujetos sociales e

históricos para asumir la necesidad de cambiar constantemente su entorno en la dirección del proyecto de liberación nacional. El conjunto de acciones planeadas en el modelo pedagógico permiten la articulación entre las unidades académico-estratégicas de la universidad Bolivariana para dirigir la formación en valores. Estas abarcan: etapa preparatoria, etapa axiológica, etapa de concreción y etapa de evaluación de la formación en valores en la universidad bolivariana de Venezuela Eje Barinas-Portuguesa. Del intercambio realizado

con estudiantes, docentes y directivos se obtiene como esencialidad que las diferentes etapas del Modelo se interrelacionen de manera coherente y destacan el vínculo entre las unidades estratégico-académicas de la universidad y la formación permanente, lo cual favorece en gran medida la formación en valores en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

Palabras clave: Formación en valores; sujetos; Universidad Bolivariana de Venezuela

Pedagogical model of the role of the subjects of the process of training in values in university education in Venezuela

Abstract

The pedagogical model of the role of the subjects of the process of formation in values is based on fundamentals of psycho-pedagogical nature, generated by “our-American” thinkers who assume the social character of education, the transforming role of it and the value of the pedagogical action to guarantee the formation of individuals who, as part of society, are configured as social and

historical subjects to assume the need to constantly change their environment in the direction of the national liberation project. The set of actions proposed in the pedagogical model allow the articulation between the academic-strategic units of the Bolivarian University to direct the formation in values. These include: preparatory stage, axiological stage, stage of concretion and stage of evaluation of the formation in values in the bolivarian university of Venezuela Eje Barinas-Por-

tuguesa. From the exchange conducted with students, teachers and managers is essential that the different stages of the model are interrelated in a coherent manner and highlight the link between the strategic-academic units of the university and lifelong learning, which favors training greatly in values at the Bolivarian University of Venezuela (UBV).

Key words: Training in values; Subjects; Bolivarian University of Venezuela

Introducción

El sistema de educación universitaria en Venezuela, en los actuales momentos tiene una doble connotación; subsisten dos modelos de universidad; la universidad tradicional representada por la mayoría de las instituciones de educación universitaria las cuales se resisten a responder a los principios y necesidades de la sociedad venezolana y las universidades llamadas a ser parte fundamental de la transformación de la sociedad a través de la construcción de un conocimiento ligados a las demandas de las comunidades.

En este sentido, el presente trabajo centra su atención en la Universidad Bolivariana de Venezuela por ser la principal institución de educación universitaria que promueve la formación de profesionales acordes con las exigencias de la nueva sociedad en construcción.

En el orden teórico, los fundamentos pedagógicos permiten aproximaciones conceptuales y metodológicas en relación a la propuesta de la cual se ocupa este artículo, el mismo con una posición dialéctico-materialista, recorre en todas sus etapas las exigencias definidas en el fin, los objetivos, y principios de la educación universitaria tanto en su implementación como en la evaluación permanente.

Un primer momento de aproximación a los fundamentos generales de la formación en valores revela a la filosofía dialéctico-materialista como su base teórica y metodológica.

Este planteamiento parte del hecho de que el sustento filosófico que inspira el

documento rector de la UBV, es la filosofía dialéctico-materialista y como la formación en valores constituye parte del proceso formativo, que se desarrolla en la preparación de los diferentes profesionales, él debe estar fundamentado e interpretado a la luz de los principios de la filosofía dialéctico-materialista, los cuales adquieren su forma específica en este campo.

Un modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores, debe tomar como marco histórico-social, los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar y su expresión en el I Plan Socialista, en conjunto con lo planteado en la Ley Orgánica de Educación. Los lineamientos contenidos en el I Plan Socialista de la Nación 2007-2012, señalan la importancia de una nueva ética socialista asociada a la formación de un nuevo ciudadano.

El modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores se asienta en fundamentos de naturaleza psico-pedagógica, generados por pensadores “nuestro-americanos” que asumen el carácter social de la educación, el papel transformador de ella y el valor de la acción pedagógica para garantizar la formación de individuos que como parte de la sociedad, se configuren como sujetos sociales e históricos para asumir la necesidad de cambiar constantemente su entorno en la dirección del proyecto de liberación nacional.

La unidad de lo afectivo y lo cognitivo evidencia a la personalidad como sujeto activo que se autodetermina y posee una relativa autonomía en su medio, lo cual debe ser tomado muy en cuenta por los

docentes, por cuanto en la medida en que ellos sean capaces, con su ejemplo y preparación, de motivar a los alumnos, conocer sus necesidades, provocarles emociones, despertar sus sentimientos, podrán entonces contribuir a la educación.

Se propone, el pensamiento y la acción deben ser indisolubles, lo cual exige, producir cambios en los modos de pensar para reorientar las prácticas; por ello el cambio de la subjetividad es indispensable. Avanzar de la apariencia a la esencia, requiere este esfuerzo. Se reconoce el rol de cada sujeto en la construcción de esas nuevas prácticas con sentido transformador. Allí, los aportes de los procesos de cambio se dan en la realidad objetiva y también en la subjetividad.

Como resultado de la sistematización teórica se revela la riqueza bibliográfica acompañada de la variedad de definiciones y la conveniencia de la elección de la definición de Nancy Chacón por atemperarse a las condiciones actuales de la UBV y propiciar los fines investigativos declarados; esta se sintetiza en que el valor es asumido como la significación social positiva, buena que orientan la actitud del individuo hacia el progreso moral, a la elevación del humanismo en las relaciones y el perfeccionamiento humano.

Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso para la formación en valores de los estudiantes de la UBV

En primer lugar, se presenta una caracterización del proceso de formación en valores de los estudiantes de la UBV y se detallan fundamentos filosóficos, socio-

lógicos, psicológicos y pedagógicos que permiten la argumentación teórica de la formación en valores, que se fortalece con el diagnóstico realizado para constatar la situación actual de la formación en valores en los estudiantes de la UBV.

Esta investigación parte de la idea que las universidades responden al modelo de sociedad imperante y a sus intereses se realiza una caracterización de la formación en valores en los estudiantes universitarios en base a dos indicadores esenciales:

1) La conceptualización de los valores en la educación universitaria y su impacto en el proceso de formación en valores en los estudiantes.

2) La participación de las estructuras de la universidad en el proceso de formación en valores en los estudiantes.

Sobre la base de los indicadores señalados se analizó la formación en valores en la educación venezolana a través de cinco etapas desde 1696 hasta la actualidad. El resultado del estudio permite afirmar la existencia de dos tendencias:

Los valores a formar en los estudiantes universitarios han sido marcados desde intereses de la élite del poder, primero del colonialismo español y luego por los grupos de poder nacional asociados al imperialismo. A partir de 1999 se promueven los valores de la Venezuela del siglo XXI, al menos desde la teoría, aunque no se logre concretar en la práctica universitaria el nivel deseado.

Las estructuras organizativas de la universidad venezolana han favoreci-

do desde sus decisiones y actuaciones, la formación de un sistema de valores de la élite del poder, en detrimento de los intereses de los sectores explotados; aunque la nueva universidad venezolana ha potenciado, al menos en teoría y con algunos logros en la práctica, unas relaciones pedagógicas en su estructura que fortalecen la formación en valores del nuevo profesional.

Este estudio confirma la necesidad teórica y práctica de profundizar en las nuevas condiciones y aspiraciones que tiene la Universidad Bolivariana de Venezuela en la formación en valores de los estudiantes. La gran variedad de fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos planteados, revelan las bases para la comprensión del carácter complejo de la formación en valores en la educación universitaria, así como la carencia de argumentos teóricos relacionados con el rol de los sujetos en el proceso educativo en la nueva universidad venezolana para promover la formación en valores que propugna la sociedad que se aspira construir.

La investigación se adscribe a lo mejor del pensamiento social y pedagógico venezolano que incluye ideas de S. Rodríguez, S. Bolívar, L. Beltrán Prieto, entre otros; también al pensamiento pedagógico latinoamericanista que incluye a J. Martí; P. Freire y a la actual generación de pedagogos cubanos que promueven una Pedagogía para América Latina y el Caribe desde la Escuela Histórico Cultural cuyo fundador fue L. Vigotsky.

Como resultado de la sistematización teórica se revela la riqueza bibliográfica

que existe sobre el tema desde diferentes Ciencias Sociales, existe una variedad de definiciones sobre los conceptos valor, valoración, formación en valores, entre otros. Se asume la definición de Nancy Chacón sobre valor; la cual, operativamente, ayuda a direccionar la investigación sobre la formación en valores en la UBV. El valor es asumido como la significación social positiva, que orienta la actitud del individuo hacia el progreso moral, a la elevación del humanismo en las relaciones y el perfeccionamiento humano.

El análisis de investigaciones realizadas por destacados autores como: Baxter, E. (2009, 2007); Bermúdez, R y Pérez, L. M. (2004); Martínez, M. (et al) (2004); Reyes, J. I. (2002); Blanco, A. (2002); Castellanos, D. (2001); Silvestre, M. (1999); Valera, O. (1998); permitió asumir la educación como fenómeno complejo que está condicionada históricamente, enraizado en la cultura y la historia; se expresa a niveles macro y micro de la sociedad y persigue la apropiación no solo de conocimientos y habilidades sino también de actitudes, normas y valores favorecidos desde las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje, entre la instrucción y la educación, para promover el desarrollo integral de la personalidad.

Desde el punto de vista pedagógico la educación es asumida como un proceso de socialización, con carácter instructivo, formativo y desarrollador. La formación en valores implica un proceso educativo que permite el incremento de conocimientos en cultura general, en las áreas específicas del profesional, el desarrollo de habilidades del pensamiento

lógico y profesionales, como base para promover sentimientos, actitudes, normas y valores que se correspondan con las exigencias del modelo social en que se insertan los estudiantes una vez egresados de la universidad.

En tal sentido, la formación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad desarrollada o en desarrollo. Formar en valores significa contribuir a la función integradora del individuo mediante la valoración de las contradicciones de la motivación, los intereses, entre otros; proceso que se estructura pedagógicamente en la universidad desde las potencialidades de los contenidos de la malla curricular de cada programa y la experiencia acumulada por todos los que interactúan durante el proceso de formación de los profesionales dentro y fuera de la UBV.

A solo ocho años de su creación la UBV ha dado un salto cuantitativo en la democratización de la educación universitaria en Venezuela, sin embargo, en la práctica pedagógica se han observado diversas limitaciones para la formación integral de los nuevos profesionales.

La formación en valores en la educación universitaria constituye un tema de gran actualidad y trascendencia en la formación de los profesionales que necesita la sociedad. Su carácter complejo, multifacético y contradictorio ha exigido a las universidades una especial preparación en la labor docente-educativa.

El diagnóstico de la investigación se realiza sobre la base de los siguientes indicadores: 1). el nivel de conocimientos sobre los valores y su formación en

la universidad venezolana por parte de los directivos, profesores y estudiantes; 2). el rol que asumen los sujetos en el proceso formativo en valores en la UBV y 3).

Las vías utilizadas en el proceso de formación en valores en la UBV. El diagnóstico permitió caracterizar el estado de la formación en valores en los estudiantes de la UBV de la siguiente manera: Algunos de los directivos, docentes y estudiantes no tienen el suficiente dominio sobre el contenido del proceso de formación en valores, aunque todos manifiestan interés por el tema.

Si bien los directivos y docentes realizan algunas acciones para favorecer la formación en valores, las mismas no tienen carácter sistémico ni se aprovechan las potencialidades de los contenidos curriculares.

No se ha logrado que los estudiantes tengan el protagonismo esperado en su formación valorativa.

Así mismo, se corrobora la existencia de una carencia teórica centrada en la falta de argumentos pedagógicos sobre el rol de los sujetos del proceso formativo en la nueva universidad venezolana para promover la formación en valores de los estudiantes.

Fundamentos del modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso para la formación en valores de los estudiantes de la UBV

El proceso de formación de valores, desde el punto de vista práctico, ha es-

tado centrada desde los aspectos generales que sustentan los valores sin tener en cuenta las peculiaridades que tiene la formación desde cada programa, por lo cual se denota la necesidad de una estrategia pedagógica, que sustentada en un modelo pedagógico favorezca la formación en valores de los estudiantes de la UBV.

Para efectos de esta investigación el modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso formativo se define como una abstracción de aquellas características esenciales que enmarcan la conducción de las transformaciones requeridas para la apropiación del rol de los sujetos durante el proceso de formación en valores.

El modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso de formación en valores de los estudiantes de la UBV precisa el objeto de estudio, tomando en cuenta el contexto de la municipalización de la educación universitaria y propone la articulación entre de los componentes que dinamizan el proceso formativo.

Premisas del modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso de formación en valores en los estudiantes de la UBV

La educación es un factor de socialización con carácter instructivo, formativo y desarrollador; desde su intencionalidad se asume la posibilidad de la educabilidad de los sujetos en el proceso formativo para que estén en condiciones de asumir los profundos cambios que se producen en la sociedad venezolana.

La educación está condicionada históricamente, enraizada en la cultura y la historia, se da en diversos niveles de la sociedad y su objetivo es promover el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes universitarios desde la integración de todas las agencias y agentes educativos cuya dirección pedagógica la tiene la universidad, bajo la condición de que cada sujeto debe asumir el papel que les corresponde en la formación en valores.

La universidad encuentra sentido a partir de los compromisos asumidos con la sociedad por lo cual se define como un espacio público de producción y recreación de saberes y de formación integral de sujetos inscritos en contradicciones sociales, conscientes del papel histórico como sujetos de transformación. Los valores constituyen una formación psicológica compleja de la personalidad, que se logra como resultado de la integración de lo cognitivo – instrumental y lo afectivo – motivacional; como significación socialmente positiva contribuye al desarrollo humano y la toma de conciencia.

La formación en valores es un proceso de comunicación que se obtiene como resultado de la actividad y su efectividad depende de la intencionalidad y la participación consciente y activa de los sujetos quienes asumen la influencia de los valores a partir de su cultura.

La formación en valores requiere no sólo los conocimientos, sino el desarrollo de habilidades de valoración y reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar conocimientos como resultado

de aprendizajes conscientes y significativos en lo racional y en lo emocional.

La formación en valores que se desarrolla en la universidad se da desde la relación entre la teoría y la práctica, lo objetivo y lo subjetivo; se materializa de forma individualizada por cada estudiante y se expresa en sentimientos, intereses, normas, motivos, actitudes que se asumen de forma estable en ellos.

La formación en valores como parte del proceso educativo que se despliega en la universidad implica elevar la calidad de su organización, planificación, ejecución y control con la implicación protagónica de directivos, docentes y estudiantes cuyo resultado se aprecia en la internalización paulatina del sistema de valores que como meta tiene planteada la institución universitaria para entre todos aportar a la construcción de la nueva sociedad venezolana.

Componentes y relaciones del modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso de formación en valores en los estudiantes de la UBV

Los presupuestos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos sustentan el modelo de formación en valores en los estudiantes de UBV, a partir de la declaración de la filosofía dialéctico-materialista como su base teórica y metodológica.

El modelo pedagógico de formación en valores en los estudiantes de la UBV constituye un aporte teórico en vista de las necesidades de argumentos teóricos que integre los componentes cog-

nitivo- axiológico, metodológico- axiológico y valorativo relacionados con el lugar y papel de cada uno de los sujetos del proceso educativo para promover la apropiación de su lógica y dirigir pedagógicamente dicho proceso.

Con el carácter orientador que tiene la idea a defender que guía esta investigación se elabora un modelo pedagógico que entrelaza tres ideas básicas, que explicitan el alcance de la idea a defender como suposición hipotética:

- La necesaria integración pedagógica entre los sujetos del proceso de formación en valores en la UBV.
- La apropiación de la lógica del proceso formativo, de acuerdo con el rol que despliega cada sujeto en dicho proceso y, teniendo en cuenta el nexo entre la unidad- diversidad de programas universitarios existentes.
- La intencionalidad para generar el protagonismo de los estudiantes en su proceso formativo a partir de la autoformación consciente y contextualizada.

El modelo pedagógico está estructurado con un carácter dialéctico donde sus componentes interactúan, se complementan y se contradicen dialécticamente para revelar relaciones y regularidades de nuevo tipo entre las que se destacan: la interrelación del proceso formativo mediante la unidad de lo cognitivo- axiológico con lo valorativo del proceso de formación mediado por lo metodológico- axiológico.

El componente cognitivo axiológico es expresión de la idea que en el proceso de formación en valores hay que

asegurar la asimilación por parte de todos los sujetos que intervienen, de los conocimientos y habilidades necesarias para sobre una base conceptual y procedimental tener una plataforma teórica desde la cual actuar a posteriori. Se privilegia, como punto de partida, los conocimientos sobre los valores que se desean formar de acuerdo a las aspiraciones del modelo del profesional de la UBV, cuestión que implica a todos los sujetos de acuerdo con el rol que desempeñan en la estructura universitaria.

Cada uno de los sujetos está en un nivel estructural dentro de la UBV, pero todos necesitan partir de la elevación del nivel conceptual y procedimental en función de la dirección pedagógica de la formación en valores, que implica la utilización de variados métodos y procedimientos en correspondencia con el rol de cada sujeto. En este componente se utilizan vías que permiten la interacción de directivos con diferentes jerarquías, entre los directivos y docentes, entre docentes enlaces UBV y facilitadores Misión Sucre y entre docentes y estudiantes, sin excluir la relación directivo estudiante.

El componente valorativo se compromete con el grado de concientización y internalización de los sujetos acerca de qué valores se van a formar, desde qué teorías, qué papel les corresponde a cada uno, cómo asegurar cumplir su rol específico y cómo promover, de acuerdo con el nivel de jerarquía, que otros cumplan su rol, para entre todos garantizar la formación en valores de los estudiantes de la UBV. No hay valoración sin asimilación teórico conceptual, proceso que se explica desde el componen-

te cognitivo axiológico, pero que garantiza en lo valorativo la concientización sobre la teoría que se asimila.

El componente metodológico axiológico se compromete con el despliegue de métodos y procedimientos que aseguren la asimilación del nivel conceptual y procedimental para promover la valoración en los sujetos y aprender desde la relación teoría práctica cómo formar en valores desde el rol de cada sujeto. Los directivos y docentes internalizando desde el despliegue metodológico las mejores vías y procedimientos para promover la formación en valores en los estudiantes.

De acuerdo con la interacción identificadas se preparan los sujetos para asumir su rol formativo. Cada nivel estructural de la UBV determina el conjunto de procedimientos metodológicos que permitan asegurar la asimilación conceptual y procedimental así como la valoración del grado de comprensión del rol de cada sujeto.

El componente metodológico axiológico se erige en mediador entre lo cognitivo axiológico y lo valorativo del proceso de formación en valores en la UBV. Cada sujeto, de acuerdo con su rol en correspondencia con la estructura institucional debe apropiarse de la lógica del proceso de formación en valores.

Se considera que la apropiación de la lógica del proceso de formación en valores está condicionada por el rol de cada sujeto en dicho proceso, en un contexto universitario caracterizado por la relación entre la unidad y diversidad de los programas de formación.

Se trata de que cada sujeto, de acuerdo con el lugar que ocupa en las estructuras universitarias, conozca y concientice la responsabilidad que tiene en ese proceso formativo e identifique la de los demás para sobre todo potenciar la actividad pedagógica de cada uno de sus subordinados en la jerarquía universitaria que posibilite que el estudiante de la UBV adquiera un nivel de formación en valores en correspondencia con las metas que pretende esta universidad.

La dinámica de relaciones que se establece entre los directivos y docentes se pone en función de generar el protagonismo de los estudiantes en su proceso formativo a partir de la autoformación consciente y contextualizada. Los estudiantes necesitan saber qué valores esperan que se formen en ellos, en qué procesos universitarios se potencian y cómo tener una actitud crítica para asimilar los conceptual y procedimental de los valores que se promueven, qué nivel de disposición se aprecia en ellos y cómo son capaces de actuar dentro y fuera de la universidad en correspondencia con los valores que se propugnan en los nuevos profesionales que la UBV. El mayor nivel de profundidad en la formación en valores se alcanza cuando se logra que el estudiante autogestione su propio proceso formativo, a partir de indagar, reflexionar críticamente sobre su nivel formativo, ajuste su actuación de forma regulada a las metas que la UBV letraza, entre otros aspectos.

La relación entre los componentes cognitivo axiológico, lo valorativo y lo metodológico axiológico se revela en el proceso de formación metodológica

y axiológica permanente, que se define como el espacio de encuentro dialógico, de entre cruzamiento de saberes entre directivos, docentes y estudiantes en función de la formación en valores de estos últimos, pero que implica un aprendizaje contextualizado también de directivos y docentes. Se privilegia el estudiante, como objeto de la educación universitaria, pero se transforman todos.

Todo lo anterior se inscribe en la dinámica que interrelaciona la unidad y diversidad con el carácter subjetivo y objetivo del valor.

Conclusiones

El conjunto de acciones planteadas en el Modelo pedagógico permiten la articulación entre las unidades académico-estratégicas de la universidad Bolivariana para dirigir la formación en valores en la UBV en el estado Barinas.

El intercambio con estudiantes, docentes y directivos aportan como esencialidad que las diferentes etapas de el Modelo se interrelacionen de manera coherente y destacan el vínculo entre las unidades estratégico-académicas de la universidad y la formación permanente, lo cual favorece la formación en valores en la UBV.

Referencias Bibliográficas

ACOSTA PÉREZ, BETTY. La formación de valores en la escuela. La Habana. [sn], 2004.

Álvarez, C. (1999). La Escuela en la vida. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.

Arana, M. (1995) Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPJAE.

Batista, N (1997). La integralidad en la formación del egresado: un imperativo universitario. Revista Contactos No. 22 UAM, México.

Baxter Perez, Esther. La formación de valores. Una tarea pedagógica. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.

Bolívar, Simón. Escritos Políticos. Madrid, Alianza Editorial, 1983.

Carreras, Ll. y otros (1997). ¿Cómo educar en valores?. Ed. Colección Educación. Madrid.

Chacon Arteaga Nancy. Dimensión ética de la Educación Cubana. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.

Damiani, Luis. (2007) Caracas Ley de Universidades.

1970. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.429 (Extraordinario). Septiembre 8. Caracas.

Fabelo Corzo, Jose R. Los valores y sus desafíos actuales.

La Habana: Ed. José Martí, 2003. Fabelo, J. (1989). Práctica, conocimiento y valoración. Ed.

Ciencias Sociales, La Habana. Galván, P. (1998). Una Modelo axiológica en el campo del Marxismo. Revista Canaria de Filosofía y Ciencias Sociales

Universidad de La Laguna Islas Canarias España. Gervilla, E. (1994). Valores y contravalores. Revista Vela Mayor. Año 1, No. 2, Anaya Educación, España.

Jiménez. L. (2011) Estrategia pedagógica para la formación en valores de los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tesis doctoral en elaboración. Universidad Bolivariana de Venezuela. Soporte digital MINISTERIO de Educación Superior. Misión Sucre, Compendio

Documental Básico, pp. 11-27. Caracas, 16 de julio de 2004 Proyecto Nacional Simón Bolívar Plan estratégico 2007 – 2013. Savater, F. (1997) El valor de educar Barcelona. Ed. Ariel

Steiner, C. (1998). Educación emocional. Javier Vergara Editor.

Buenos Aires Argentina. Universidad Bolivariana de Venezuela. (2003). Documento Rector Universidad Bolivariana de Venezuela. Imprenta UBV. Caracas – Venezuela.

Aportes sustantivos para la formación del docente de IFE (Esp)

Meza Suinaga, Marina y Ferrari Virna
Universidad Simón Bolívar
mmeza@usb.ve

Fecha de recepción: 04 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 10- 06- 2016

Resumen

En Venezuela, los planes de estudio de las universidades incluyen cursos de inglés para las diferentes carreras que se ofrecen, que son generalmente administrados por docentes de Inglés General, que no han sido formados para tal fin. La revisión documental indica, que hasta ahora, el docente de Inglés para Fines Específicos (IFE) ha ejercido sus roles sin una formación previa, ésta transcurre inadvertida. Las investigaciones consultadas muestran que la mayoría de los estudios están focalizados principalmente en la enseñanza y aprendi-

zaje de los estudiantes. Esta investigación aborda la siguiente interrogante: ¿Cómo ocurre el proceso mediante el cual un docente de Inglés General cumple múltiples tareas inherentes a su labor pedagógica en la enseñanza de IFE sin una formación previa en esta área? Este estudio utiliza el método comparativo continuo y el análisis cruzado de casos desde la perspectiva metodológica con una óptica constructivista, para categorizar la información recolectada mediante entrevistas en profundidad a docentes de Inglés que se ejercen en la enseñanza de IFE. Los hallazgos más resaltantes de esta investigación tienen

que ver con el descubrimiento de tres aportes sustantivos, tales son: 1. Ausencia de formación inicial y permanente de los docentes de Inglés General en la enseñanza de IFE; 2. El proceso de aprendizaje del docente es autogestionado para la apropiación de los conocimientos en la enseñanza de IFE; 3. Determinación de un perfil práctico del docente de IFE que va más allá del perfil teórico conocido.

Palabras clave: Formación inicial y permanente; formación docente; inglés para fines específicos (IFE)

Substantive contributions for the training of the IFE teacher (esp)

Abstract

In Venezuela, the study plans of the universities include English courses for the different careers offered, which are usually administered by General English teachers, who have not been trained for this purpose. The documentary review indicates that until now, the teacher of English for Specific Purposes (IFE) has exercised their roles without prior training, this goes unnoticed. The researches consulted show that most of the studies are focused mainly on the teaching and learning of the students.

This research addresses the following question: How does the process by which a General English teacher perform multiple tasks inherent to their pedagogical work in teaching IFE without prior training in this area? This study uses the continuous comparative method and the cross-analysis of cases from the methodological perspective with a constructivist perspective, to categorize the information collected through in-depth interviews with English teachers who practice in the teaching of IFE. The most outstanding findings of this investigation have to do with the

discovery of three substantive contributions, such as: 1. Absence of initial and permanent training of General English teachers in the teaching of IFE; 2. The learning process of the teacher is self-managed for the appropriation of knowledge in the teaching of IFE; 3. Determination of a practical profile of the teacher of IFE that goes beyond the known theoretical profile.

Key words: Initial and permanent training; teacher training; English for specific purposes (IFE)

Introducción

Las particularidades de los tiempos actuales exigen de la educación una constante revisión y reflexión acerca de la incidencia de los aportes técnicos, científicos, académicos y sociales que se están originando a nivel mundial, estatal, regional y local ya que éstos determinan los virajes estratégicos de las instituciones educativas y, en consecuencia, también el papel del docente.

Por ello, la carrera y el ejercicio docente son una tarea compleja que requiere de una formación inicial y de una permanente y sistemática, que involucre una variedad de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes positivas que contribuyen a transformar su entorno social. Para lograr que los docentes respondan a las exigencias que plantea la realidad actual, las universidades deben asumir, su rol fundamental como fuente directriz y promotora de los cambios que amerita la Educación, ya que son estas instituciones las encargadas de la actualización docente.

La intención de esta investigación fue abordar la siguiente interrogante: ¿Cómo ocurre el proceso mediante el cual un docente de Inglés General cumple múltiples tareas inherentes a su labor pedagógica en la enseñanza de IFE sin una formación previa en esta área? Y analizar el proceso de formación del docente de inglés para Fines Específicos en el contexto que le ofrece el escenario universitario donde se desempeña, con el fin de generar aportes sustantivos acerca de la formación del docente de inglés para Fines Específicos (ESP) en el ámbito universitario.

Contextualización del Problema

Dentro del contexto general de la reciente y masiva expansión de la globalización, el uso del inglés ha experimentado un gran incremento en la demanda de aprendices de inglés como Lengua Extranjera. Es importante señalar que esta demanda está menos dirigida al inglés con Fines Generales y más relacionada con las necesidades especializadas de los aprendices (inglés para fines específicos).

Como consecuencia, el Inglés es la lengua de comunicación internacional por excelencia. Es el idioma que más se enseña, se lee y habla en el ámbito mundial en estos momentos (Kachru y Nelson, 2001). Su condición de lengua internacional (Flowerdrew y Peacock, 2001; Fishman, 2002) o como lengua global (De Lotbnière, 2001; Sedilhofer, 2001; Yano, 2001) o lengua franca ha promovido en las últimas décadas, la importancia de su enseñanza y aprendizaje. Durante los últimos años, los cursos de Inglés, basados en las necesidades especializadas dirigidas a distintas profesiones, han experimentado un gran auge (Cantón Rodríguez, 2002).

A este respecto, Hyland, (2002) argumenta que la lengua se ha convertido en un instrumento esencial en la vida laboral diaria, y la adquisición de determinadas destrezas comunicativas, principalmente en Inglés como lengua internacional, se admite como fundamental en múltiples ámbitos profesionales.

Asimismo, la demanda gradual en el mundo laboral de profesionales califi-

cados para comunicarse en su labor diaria con gente de todo el mundo ha hecho casi imprescindible que la asignatura de Inglés para Fines Específicos o Inglés de especialidad forme parte integral de cualquier programa de estudios universitarios (Saorín Iborra, 2003, p.2).

En el caso de Venezuela, país donde se habla español venezolano, no se le ha dado la atención que requiere la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Aunque es indispensable y casi una condición conocer y manejar un idioma extranjero, esto no ha permeado con intensidad en las sociedades; sólo una pequeña parte atiende con pertinencia este aspecto puntual.

En particular, el Inglés para Fines Específicos resulta una pieza fundamental para el logro de los objetivos planteados por la internacionalización del idioma que ha ido desarrollándose de manera vertiginosa en distintos países del mundo donde ha alcanzado un sitial preponderante en la enseñanza a nivel universitario. Alcaraz Varó (2000) señala que el Inglés profesional o de especialidad es el tipo de enseñanza del Inglés como segunda lengua o lengua extranjera que está presente, cada vez con mayor peso, en las aulas universitarias, contemplando así la formación de los estudiantes de cualquier licenciatura o estudio de postgrado.

La progresiva demanda de este Inglés especializado en las diversas áreas de conocimiento existentes implica la necesidad de un docente con características diferentes que administre estos cursos específicos o especializados. El surgimiento del Inglés para Fines Espe-

cíficos como una rama de la enseñanza del Inglés comienza a mediados de los años sesenta siendo un proceso que orientó las funciones y tareas del docente de Inglés General volviéndolas más complejas.

Con respecto a lo anterior, las instituciones formadoras de docentes deben tomar en cuenta este hecho que se ha pasado por alto, al no dar respuesta a la problemática que afronta el docente de Inglés General cuando se enfrenta a la realidad que subyace en su rol como docente de Inglés para Fines Específicos, ya que en Venezuela, los pensa de estudio de las carreras que se ofrecen en las universidades incluyen cursos de Inglés especializado o específico, los cuales son generalmente administrados por docentes de Inglés General quienes no han sido formados para tal fin.

Por otra parte, la labor de un docente de Inglés para Fines Específicos no es fácil ya que es área que plantea una serie de tareas que exceden el dictado de clases en el aula. Indiscutiblemente, se asume como algo natural y común que realice un sin número de actividades que demandan una variedad de competencias. Este amerita convertirse en un docente con “multicompetencias”, es decir, ser docente, diseñador de cursos, productor y evaluador de materiales instruccionales, especialista en análisis de necesidades y aprendiz del área de especialización de sus estudiantes.

Es incuestionable que la ejecución adecuada de estas tareas requiere una formación o entrenamiento particular. En su conjunto o individualmente son aspectos que deben ser aprendidos y de-

sarrollados por la complejidad implícita que reviste la puesta en práctica de cada uno de ellos en el aula de clases. A todo esto, la pregunta es ¿cómo ocurre que un docente de Inglés General con formación en la enseñanza de Inglés como Segunda Lengua o Lengua Extranjera se las ingenia para cumplir estas múltiples tareas sin una formación previa en este campo?

Marco Referencial

En el contexto de la enseñanza del Inglés como lengua extranjera, se deben tener en cuenta la existencia de dos ramas diferentes del Inglés según las necesidades específicas del estudiante. Por una parte, está el bloque del Inglés general o GE (General English) (Hutchinson y Waters, 1987, op.cit), al que Robinson (1991, p.1) se refiere como EGP (English for General Purposes).

Este tipo de Inglés es el que se imparte en colegios, institutos y carreras universitarias y el que se utiliza en todo tipo de situaciones cotidianas. Los cursos de Inglés general o Inglés para fines generales son aquellos cuyo objetivo principal es “enseñar suficiencia en la lengua general” (Richards et al., op.cit).

Por otra parte, tenemos el Inglés para Fines Específicos que, como su nombre lo indica, tiene objetivos mucho más delimitados y concretos que el Inglés general. En cuanto a esto, Orr (1997, p.2) expresa que ESP se enseña como si fuera un paquete lingüístico hecho a la medida para comunidades específicas de aprendices con necesidades de lengua altamente especializada.

Los cursos de Inglés para Fines Específicos son aquellos en los cuales el contenido y objetivos del curso vienen determinados por las necesidades específicas de un grupo particular de estudiantes (Richards et al. op.cit). A estos cursos, asisten estudiantes en las universidades donde el Inglés es el medio de comunicación en las clases y necesitan un dominio del idioma para entender y participar en la vida académica en la que se encuentran; del mismo modo, aquellos que trabajan (o trabajarán) en un futuro en el mundo empresarial, comercial o económico internacional requieren de un conocimiento específico de la lengua inglesa que les permita adquirir destrezas para desempeñarse en sus futuros puestos de trabajo.

Ambos tipos de Inglés como lengua extranjera están presentes en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, su importancia radica en la necesidad del uso de esta lengua dentro de los ámbitos académico y profesional, lo cual ha hecho evidente su presencia en los planes de estudio de la mayoría de las universidades del país.

Acerca del Inglés para Fines Específicos (IFE/ESP)

Las Lenguas para Fines Específicos (Languages for Specific Purposes o LSP) son un movimiento de enseñanza cuyo estudio se ha centrado sobre todo en la enseñanza del inglés, del francés y del alemán de especialidad (Dudley-Evans y St John, 1998). El término Lenguas para Fines Específicos aparece reseñado en The Encyclopedia of Language and Linguistics (Asher y Simp-

son, 1994, p. 2010) designando la clase de uso de la lengua que está asociado a una comunicación muy especializada dentro de una gran variedad de disciplinas o áreas temáticas.

El Inglés para Fines Específicos es hoy una disciplina académica reconocida por organismos internacionales como la UNESCO y el British Council, que constituye el núcleo de muchos cursos partidos a profesionales, universitarios y docentes. Según Alcaraz Varó (2000, op.cit) “se acepta la existencia de una rama o especialización dentro de un área de conocimiento cuando los profesionales que la practican reclaman su existencia por el peso de sus publicaciones regulares [...], sus sesiones científicas, sean simposios, seminarios o congresos, y las tesis doctorales que se leen y defienden.”

IFE, por consiguiente, implica la descripción y enseñanza de la lengua inglesa en contextos académicos y profesionales específicos (Fortanet et al., 2001). De hecho, según Dudley-Evans y St John (1998), este ámbito involucra cierta necesidad de especificidad ya que se trata de una actividad multidisciplinar, lo que implica la indagación en otras disciplinas y el caudal investigativo desarrollado en ellas.

Es por ello que el IFE surge como una respuesta a la necesidad de aprender esta lengua como medio o como instrumento de trabajo. De esta forma, la noción de aprender una lengua ha ido cambiando adaptándose a las distintas necesidades profesionales (Broca y Escobar, 2002); es así como se desarrollan cursos de Inglés para estudiantes con necesidades

específicas en los que el interés se centra en el propio estudiante y en la materia que éste tiene que aprender.

Materiales y Métodos

La metodología de esta investigación es de naturaleza es cualitativa, interpretativa, etnográfica educativa y constructivista puesto que “se preocupa fundamentalmente por indagar el significado de los fenómenos educativos en la complejidad de la realidad natural donde se producen.” (Pérez S, 1999).

En este sentido, esta investigación toma los planteamientos de Guba (1991, p.149) quien señala tres aspectos esenciales del paradigma interpretativo: (a) Las realidades existen en la forma de construcciones mentales múltiples basadas social y experimentalmente, locales y específicas, dependientes por su forma y contenido de las personas que las sustentan; (b) El investigador y lo investigado se fusionan en una sola entidad, es decir, los hallazgos son literalmente la creación de un proceso de interacción; y (c) Las construcciones individuales son producidas y refinadas hermenéuticamente, comparadas y contrastadas dialécticamente, con el fin de generar una o (unas) construcciones que provengan de un consenso substancial.

Es por ello que la etnografía educativa como camino metodológico, brinda la posibilidad de develar la “caja negra” en cuanto a la manera como los docentes de Inglés para Fines Específicos encasan su cotidianidad en su proceso de formación, su realidad, el investigador forma parte indisoluble de esta realidad ya que es un actor social implicado en

el proceso. Se utilizó el enfoque de la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 2002) por ser considerado un tipo de etnografía que provee un método para indagar a profundidad en el objeto de estudio.

Esta investigación estudió un grupo de docentes de Inglés General dedicados a la enseñanza del Inglés para Fines Específicos que laboran en Instituciones de Educación Superior públicas. Para la escogencia de estos actores se utilizó el segundo nivel de decisión en el muestreo teórico (Strauss y Corbin, 2002), éstos se identificaron como entidades representativas que cumplen con los siguientes criterios: (a) docentes universitarios de Inglés General que se desempeñan o se han desempeñado en la enseñanza del Inglés para Fines Específicos, y (b) experiencia laboral de 10 o más años en la enseñanza del Inglés para Fines Específicos a nivel universitario.

La recogida de la información se realizó mediante entrevistas en profundidad, la cual es una técnica de obtención de información en la investigación cualitativa y etnográfica, que ha sido descrita como un proceso de comunicación entre el investigador y un informante, que puede llevarse a cabo en una o varias sesiones que exige contacto personal cara a cara, mediante un diálogo entre ambos. (Taylor y Bogdan, 1996, Vallés, 2002, Alonso, 2003).

La información obtenida se procesó utilizando el Método Comparativo Continuo (Strauss y Corbin, 2002) a través del cual se codificó y analizó simultáneamente la información para

desarrollar conceptos. Mediante la comparación continua de incidentes específicos, se refinaron esos conceptos, identificaron sus propiedades, exploraron sus interrelaciones y se integraron en una teoría coherente. Se siguió el procedimiento de aplicación y las etapas del método: Etapa 1: Comparación de incidentes aplicables a cada categoría, Etapa 2: Integración de categorías y sus propiedades, Etapa 3: Delimitación de la Teoría y Etapa 4: Redacción de la Teoría.

Contribuciones sustantivas desde los hallazgos

En este apartado, se presentan los hallazgos de la investigación que emergen del análisis e interpretación de la información recolectada a través de los instrumentos utilizados para tales propósitos, y que se transforman en tres contribuciones sustantivas acerca de la formación del Docente de Inglés para Fines Específicos en el contexto universitario

Formación del docente de lenguas extranjeras en la enseñanza del Inglés para Fines Específicos

En la formación inicial de los futuros docentes de Inglés, no se observa en la silueta curricular, contenidos o asignaturas relacionadas con la enseñanza del Inglés para Fines Específicos. Más aún al revisar el perfil de egreso nos damos cuenta de que su formación está primordialmente dirigida a la enseñanza a nivel de tercera etapa de Educación Básica y Ciclo Diversificado y no para nivel universitario.

Al referirnos a la docencia universitaria de lenguas extranjeras para fines específicos, encontramos que de acuerdo a lo expresado por los entrevistados, la mayoría de estos docentes de lenguas extranjeras (DLE en adelante) llega a las instituciones de Educación Superior a desempeñarse como docentes de lenguas extranjeras para fines específicos (DLEFE de ahora en adelante) sin saber o conocer de que se trata eso verdaderamente,

A estos docentes se les asignan cursos para los cuales no han sido preparados en su formación inicial o permanente, en este sentido, Hutchinson y Waters (1987, p.157) subrayan que...”la gran mayoría de los docentes de IFE no han sido formados como tales. Estos necesitan orientarse en un ambiente para el cual no han sido bien preparados.”

Se puede señalar que las instituciones de Educación Superior tanto las que forman docentes y las que los contratan como personal académico ignoran lo que está sucediendo con la enseñanza de las lenguas extranjeras para fines específicos (LEFE); que los programas de estudios en las instituciones formadoras de docentes están descontextualizados y por ende, desactualizados ya que los mismos no reflejan las competencias que deben tener los egresados para afrontar los retos de la educación del siglo XXI; por otra parte, las instituciones que contratan no han realizado una revisión exhaustiva de sus programas de estudios como de los perfiles de ingreso para los docentes de LE lo que denota una fosilización de los procesos de actualización y una limitada percepción de los cambios necesarios que

deben motorizarse con la finalidad de estar en concordancia a los desafíos que presenta el entorno.

Autogestión del aprendizaje en la enseñanza del Inglés para Fines Específicos

Tomando en consideración, que el docente de IG tiene que estudiar acerca de lo que es IFE y del área de especialización de las carreras a las que enseña, entonces podemos decir que es docente y estudiante a la vez e intercambia los roles dependiendo de la situación de aprendizaje en que se encuentre.

El docente de IG es un estudiante bastante particular ya que no asiste a clases para estudiar materias que lo orienten teórica o metodológicamente en su labor, le falta el acompañamiento de carácter académico que le provea los conocimientos que le van a permitir ejercer su rol de docente IFE.

Para subsanar la falta de ese nuevo conocimiento, el docente de IG va en la búsqueda de una vía o un medio que les suministre información acerca de ese campo de la enseñanza del Inglés y les ayude a resolver esta interrogante. La vía que descubren es la autogestión de su aprendizaje, se responsabilizan por obtener bibliografía especializada e idean formas para la recolección de esta información, emprenden la ruta que les va a develar lo que hasta ahora era desconocido para ellas, la enseñanza del Inglés para Fines Específicos.

En su autogestión, el docente/estudiante asume el protagonismo de su proceso educativo, obligado a trazarse

objetivos y estrategias de solución de problemas, y aplicar sus planes y esfuerzos para lograr su éxito. De acuerdo a las apreciaciones de las entrevistadas, la autogestión de su aprendizaje ha sido muy importante para su desempeño académico ya que han tenido la oportunidad de activar procesos metacognitivos, motivacionales y conductuales en pro del cumplimiento sistemático de los objetivos para la enseñanza del IFE, debido a que tienen la capacidad para seleccionar el conocimiento, contrastarlo y seguir en la búsqueda del que la situación de enseñanza – aprendizaje amerite.

Ser un docente de Inglés para Fines Específicos

El docente de IFE construye su propio conocimiento profesional, a través de la interacción que se genera entre las nociones adquiridas, su aplicación en el aula (práctica pedagógica) y la reciprocidad epistémica entre el docente y los estudiantes en situaciones de enseñanza y aprendizaje del IFE, con la adopción de una aproximación paradigmática crítica y constructivista.

El docente de IFE es un ser que ha ido creciendo continuamente para adaptar su *habitus de docente de IG a la situación de enseñanza de IFE*, en otras palabras, vivencia, experimenta y relaciona cualidades y sensaciones, lo que le posibilita construir y revisar su estructura de conocimientos, significar lo que ya pasó y proyectarse más allá del tiempo presente.

En este contexto, el docente universitario de IFE debe ser reconocido en su

ejercicio docente y reconceptualizada su figura como profesional teniendo como directriz el conocimiento que ha construido acerca del complejo problema que supone la enseñanza de una lengua extranjera para fines específicos.

Dentro de la naturaleza conceptual de lo que es ser docente de IFE, también coexisten otras funciones las cuales son producto de la experiencia de las docentes de IFE que participaron en esta investigación y que se mencionan a continuación:

- Mayor tiempo de dedicación para la administración de cursos IFE.
- Actualización permanente de los contenidos de las materias que dicta y las investigaciones en el área de IFE.
- El docente de Inglés para Fines Específicos como negociador.

Aunado a esto despliegan también las cinco funciones que establecen Dudley – Evans y St John (1998), a saber, Docente (practitioner), Diseñador del curso y proveedor de material, Investigador, Colaborador y Evaluador.

El docente de IFE va creando paulatinamente una urdimbre en su solitario devenir cuyas hebras entretrejen sus experiencias de aprendizaje con las que resuelve problemas que le ayudan a compartir y transferir el conocimiento de manera eficiente a sus estudiantes, colegas y por supuesto, a la institución.

Conclusiones

Los docentes de Inglés para Fines Específicos son entidades profesionales

desconocidas para el Sistema Educativo ya que sus necesidades de formación permanente no son atendidas por las universidades bien sea la que lo formó o en la que trabaja. Su proceso de formación discurre inadvertido a través de los años sin orientación, sin financiamiento y sin reconocimiento.

Este docente se forma por iniciativa propia al hacer consciente sus debilidades en el área de conocimiento específico que debe impartir, por consiguiente, crea su propia metodología y se apropia paulatinamente del conocimiento relacionado con IFE y el área profesional de sus estudiantes.

Las instituciones de Educación Superior no han sido capaces de identificar la problemática que involucra la enseñanza del Inglés para Fines Específicos, ni la que afrontan los docentes que son encargados a tal fin.

Referencias Bibliográficas

- Kachru, B y C. Nelson. (2001). World Englishes, en A. Burns y C. Coffin. Analyzing
- English in a global context. A Reader. pp. 9-25. London. Routledge.
- Flowerdrew, J. y M. Peacock. (2001). Issues in EAP. A preliminary perspective. En J. Flowerdrew, y M. Peacock. (Eds.) Research perspectives for English for Academic Purposes. pp. 8- 24. Cambridge. Cambridge University Press.
- Fishman, J.A. (2002). El nuevo orden lingüístico. UOC Digit. HVM revista digital d'humanitats. Disponible en http://www.uoc.edu/humfil/articles/esp/fishman/fishman_imp.html
- De Lotbnière, M. (2001). Global English: The European lessons.
- Guardian Unlimited Archive. Disponible en: <http://www.guardian.co.uk>
- Sedilhofer, B. (2001). Closing a conceptual map: the case for a description of English as a lingua franca.
- International Journal of Applied Linguistics, 11 (2). pp. 133-158.
- Yano, Y. (2001). World Englishes in 2000 and beyond. World Englishes 20 (2). pp. 119-131.
- Cantón Rodríguez, M.L. (2002). La organización de un viaje como tarea didáctica final en francés turístico, en E. Hernández y L. Sierra. (Eds.)
- Lenguas para Fines Específicos (VIII). Investigación y Enseñanza. pp. 293-29
- Hyland, K. (2002). Teaching and researching writing. Harlow.
- Longman. Saorín Iborra, A. (2003). Las cartas de queja en el aula de inglés para turismo: Implicaciones pedagógicas basadas en el uso de recursos de cortesía. Tesis doctoral no publicada, Universitat Jaume I, Castellón. España.
- Alcaraz Varó, E.. (2000). El Inglés Profesional y Académico. Madrid. Alianza Editorial.
- Hutchinson, T. y Waters, A. (1987) English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robinson, P. (1991). ESP (English for Specific Purpose). Pergamon Press Ltd. Orr, T. (1995). Studying the professions we serve. ESP News 4 (2), 11.
- Dudley-Evans, T. y St John, M. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge University Press. Asher, R.E. y J.M. Simpson. (Eds.). (1994). The encyclopedia of language and linguistics. Vols. 3 y 4. Oxford: Pergamon Press. Fortanet Gómez, I., Posteguillo Gómez, S. y Palmer Silveira, J.C. (2001). Teaching pragmatics in ESP: An example based on hedging. En V. Codina
- Espurz y E. Alcón Soler (Eds.), Language learning in the foreign language classroom (pp. 13-24). Universitat Jaume I. Broca, A. y M, Escobar. (2002). Fundamentos para la elaboración del programa de inglés en turismo. En E. Hernández Longas y L. Sierra Ayala (Eds), Lenguas para fines específicos (VII). Investigación y enseñanza (pp. 207-216). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
- Pérez Serrano, G. (1999). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I Métodos. Madrid: La Muralla, S.A. Guba, E. (1991). The alternative paradigm dialog en The Paradigm Dialog. Newbury Part. California. Sage.
- Glaser, B y A. Strauss. (1967). The discovery of grounded theory strategies for qualitative research .Chicago. Aldine Pub. Co. Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa.
- Técnicas y Procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Universidad de Antioquia.
- Taylor, S. D. y Bogdan, R. (1996). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 3era reimprisión. Barcelona. Paidós. Alonso, L.E. (2003). La mirada cualitativa en sociología. 2A edición. Madrid: Fundamentos.

Las tecnologías geoinformáticas en el proceso de empoderamiento de una comunidad caso: consejo comunal Monteclaro-las playitas, Maracaibo

Olaya Gloria, Castro Marlene, Ferrer Pablo,
Albúrguez Milagros, Rojas Nadin y Cuba José
Universidad del Zulia
patriolaya12@gmail.com

Fecha de recepción: 03 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 07- 07- 2016

Resumen

El propósito de este trabajo es el análisis del impacto que tiene el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la comunidad de Las Playitas, Parroquia Olegario Villalobos de la ciudad de Maracaibo, en el proceso de empoderamiento de la misma a la luz de la Ley de los Consejos Comunales y de acuerdo a los preceptos constitucionales de democracia participativa y protagónica del pueblo. Esta investigación está enmarcada dentro del Proyecto PEII No. 2012000167, y se basa en diversas experiencias a nivel nacional e internacional que han demostrado

que la adopción y uso acertado de las tecnologías de información geográfica dirigidas a la comunidad, combinadas con un sistema de redes y comunicación efectivo, tiene impactos positivos en el empoderamiento y cohesión de las comunidades, así como en la innovación y cambio social. Todas las etapas que involucra un proyecto SIG serán llevadas a cabo con la participación conjunta de la comunidad, y estarán orientadas a adquirir, almacenar y procesar la información catastral básica, de manera que sirva de apoyo a los residentes en cuanto a la planificación de proyectos tales como actualización de la nomenclatura, vialidad y ambiente, entre otros. A tra-

vés del transcurso del proyecto, se dictarán charlas sobre cómo el producir, georreferenciar y visualizar información geoespacial relativa a sus propias parcelas, el ámbito geográfico del consejo comunal y, en general, cualquier área de interés. Se analizará el grado de pertenencia y concienciación espacial y ambiental generado en la comunidad a través de esta experiencia.

Palabras clave: Concienciación espacial y ambiental; empoderamiento de la comunidad; poder popular; sistema de información geográfica; tecnología geoinformática

Geoinformation technologies in the process of empowerment of a community case: community council monteclaro-las playitas, Maracaibo

Abstract

The purpose of this work is the analysis of the impact of the use of a Geographic Information System (GIS) in the community of Las Playitas, Parish Olegario Villalobos of the city of Maracaibo, in the process of empowering it to light of the Law of the Communal Councils and in accordance with the constitutional precepts of participatory and protagonist democracy of the people. This research is framed within the PEII Project No. 2012000167, and is based on diverse experiences at national and international level that have

demonstrated that the adoption and successful use of geographic information technologies directed to the community, combined with a network system and effective communication, has positive impacts on the empowerment and cohesion of communities, as well as on innovation and social change. All the stages involved in a GIS project will be carried out with the joint participation of the community, and will be aimed at acquiring, storing and processing basic cadastral information, in order to support residents in project planning. Such as updating the nomenclature, roads and environment, among others. Throu-

ghout the course of the project, lectures will be given on how to produce, georeference and visualize geospatial information relative to their own plots, the geographical scope of the communal council and, in general, any area of interest. The degree of belonging and spatial and environmental awareness generated in the community will be analyzed through this experience.

Key words: Spatial and environmental awareness; empowerment of the community; popular power; geographical information system; Geoinformatics technology

Introducción

Los instrumentos con los que el Estado busca solucionar los problemas de la sociedad se conocen como políticas públicas. Estas deben surgir en el seno de las comunidades para que puedan responder efectivamente a los intereses y necesidades sentidas por los diversos grupos sociales. De esta manera, el pueblo protagonista de su propio quehacer, determina la vía más deseable para el establecimiento de la auténtica democracia, y la transferencia de poder al pueblo o “empoderamiento” será el objetivo fundamental para lograr una transición exitosa hacia una nueva dinámica política y social.

En nuestra República Bolivariana de Venezuela, estos mecanismos de participación ciudadana y empoderamiento constitutivos de la democracia participativa, se encuentran ampliamente sustentados en la Constitución del año 2000 y en prácticamente todas las leyes de nuestro país, pero la transferencia del poder al pueblo queda fundamentalmente consagrada en la Ley Orgánica del Poder Popular de 2010 y la Ley Orgánica de Los Consejos Comunales de 2009.

Además de la existencia del cuerpo legal, de vital importancia para la concreción de la participación, existen un conjunto de acciones que la fomentan y activan. Entre las estrategias y mecanismos para esta participación y consecuente empoderamiento, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel preponderante. Este artículo analiza la importancia que tiene la educación y el acceso a las tecnologías

geoinformáticas como medio de empoderamiento de las comunidades, específicamente a través de la implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Diversas actividades se han desarrollado a este respecto en el marco de un proyecto colaborativo de educación ambiental entre la Universidad del Zulia y la comunidad de Las Playitas de Maracaibo, dentro del cual la experiencia aquí presentada constituye uno de sus objetivos. El trabajo se ha planificado en varias etapas: 1) Definición del marco teórico; 2) Diseño del plan de participación; 3) Diseño e implementación del SIG; 4) Evaluación y comunicación de los resultados. Se presentan aquí los avances hasta la primera fase de la etapa 3, durante la cual se ha levantado, de manera participativa y colaborativa, la información física de los inmuebles y otros parámetros urbanos y ambientales que permiten caracterizar la comunidad y diagnosticar sus problemas. El trabajo que se encuentra en desarrollo actualmente, consiste en proporcionar adiestramiento sobre SIG a un grupo de miembros de la comunidad, a fin de que: tengan acceso a la información pública que les es pertinente; sean capaces de crear nuevas bases de datos para sus propios proyectos; y adquieran el conocimiento y destreza necesarios para analizar esos datos. De esta manera, contarán con una herramienta que les proporciona una participación más activa en el proceso de decisiones y la formación de políticas públicas. Este artículo también discute la naturaleza del SIG del que hará uso la comunidad, atendiendo a las regulaciones establecidas en Venezuela.

Los instrumentos con los que el Es-

tado busca solucionar los problemas de la sociedad se conocen como políticas públicas. Estas deben surgir en el seno de las comunidades para que puedan responder efectivamente a los intereses y necesidades sentidas por los diversos grupos sociales. De esta manera, el pueblo protagonista de su propio quehacer, determina la vía más deseable para el establecimiento de la auténtica democracia, y la transferencia de poder al pueblo o “empoderamiento” será el objetivo fundamental para lograr una transición exitosa hacia una nueva dinámica política y social.

En nuestra República Bolivariana de Venezuela, estos mecanismos de participación ciudadana y empoderamiento constitutivos de la democracia participativa, se encuentran ampliamente sustentados en la Constitución del año 2000 y en prácticamente todas las leyes de nuestro país, pero la transferencia del poder al pueblo queda fundamentalmente consagrada en la Ley Orgánica del Poder Popular de 2010 y la Ley Orgánica de Los Consejos Comunales de 2009.

Además de la existencia del cuerpo legal, de vital importancia para la concreción de la participación, existen un conjunto de acciones que la fomentan y activan. Entre las estrategias y mecanismos para esta participación y consecuente empoderamiento, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel preponderante. Este artículo analiza la importancia que tiene la educación y el acceso a las tecnologías geoinformáticas como medio de empoderamiento de las comunidades, específicamente a través de la implemen-

tación de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Diversas actividades se han desarrollado a este respecto en el marco de un proyecto colaborativo de educación ambiental entre la Universidad del Zulia y la comunidad de Las Playitas de Maracaibo, dentro del cual la experiencia aquí presentada constituye uno de sus objetivos. El trabajo se ha planificado en varias etapas: 1) Definición del marco teórico; 2) Diseño del plan de participación; 3) Diseño e implementación del SIG; 4) Evaluación y comunicación de los resultados. Se presentan aquí los avances hasta la primera fase de la etapa 3, durante la cual se ha levantado, de manera participativa y colaborativa, la información física de los inmuebles y otros parámetros urbanos y ambientales que permiten caracterizar la comunidad y diagnosticar sus problemas. El trabajo que se encuentra en desarrollo actualmente, consiste en proporcionar adiestramiento sobre SIG a un grupo de miembros de la comunidad, a fin de que: tengan acceso a la información pública que les es pertinente; sean capaces de crear nuevas bases de datos para sus propios proyectos; y adquieran el conocimiento y destreza necesarios para analizar esos datos. De esta manera, contarán con una herramienta que les proporciona una participación más activa en el proceso de decisiones y la formación de políticas públicas. Este artículo también discute la naturaleza del SIG del que hará uso la comunidad, atendiendo a las regulaciones establecidas en Venezuela.

Objetivo

Analizar el impacto que tiene el uso de la tecnología geoinformática, en el

proceso de empoderamiento de una comunidad en la ciudad de Maracaibo.

Empoderamiento y Tecnología

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tuvo sus orígenes a principios de la década de 1960. Con el uso de los SIG, es posible realizar análisis muy simples y/o complejos de fenómenos espaciales sobre cualquier territorio, es por ello que esta tecnología se ha difundido ampliamente a todas las ramas de la ciencia que impliquen información georeferenciada (Olaya, 2012; Mancebo et al. 2008).

La utilización de un SIG requiere ciertamente del desarrollo de un alto nivel de destrezas, a fin de explotar todas las potencialidades de esta herramienta tecnológica. Sin embargo, esta tecnología puede también tener un gran impacto en un ambiente menos técnico como es el de la comunidad, en la cual activa la participación comunitaria a través de los procesos de recolección de datos, la entrada de los mismos al sistema y su posterior análisis.

Los SIG emergieron como una tecnología elitista y antidemocrática, en virtud de su complejidad tecnológica y el alto costo de las licencias de programas comerciales (Connolly, 2005). La cuestión de la democratización de esta tecnología ha sido un tema debatido ampliamente especialmente durante los últimos años (Howart, 2012; Parisi et al. 2003; Pickles, 1995), en los cuales esta área del conocimiento ha adquirido su madurez y ha penetrado casi todas las instancias del quehacer humano debido

a su amplio rango de aplicaciones. Sin embargo, asuntos tales como el acceso desigual a los SIG y el poder social que confiere el uso de esta tecnología siguen estando en discusión (Moreira, 2004; Singh, 2004; Zeller, 2002). Hay considerables evidencias que sugieren que los individuos y grupos tienen dificultades en adquirir y usar las tecnologías. En particular, los ciudadanos y grupos provenientes de comunidades de ingresos bajos están desproporcionadamente más afectados por la falta de acceso (Ramasubramanian, 1999). Especial atención requiere hoy día la disponibilidad de herramientas tecnológicas libres de licencias bajo el esquema de software libre, lo cual se configura en una alternativa a la cuestión de las limitaciones al acceso debido al costo. Particularmente en Venezuela, el decreto presidencial N° 3390 de 2004, que hace de empleo prioritario el software libre y ordena la migración gradual y progresiva de todos los programas usados en la Administración Pública Nacional hacia este software, constituye un avance muy importante en cuanto a políticas públicas en el marco de las tecnologías de la información, que contrarían las prácticas neoliberales donde la tecnología y el conocimiento están al alcance solamente de los que pueden pagar, y motiva la adopción de alternativas que proporcionan disponibilidad y facilidad de acceso a todos los miembros de la sociedad.

Sin embargo, hay otras cuestiones inherentes al proceso de apropiación de una tecnología. Para facilitar una participación real de los individuos de la comunidad en la planificación y los procesos de toma de decisiones, es vital

que la comunidad tenga el control y acceso a la información pública. Mientras que los planificadores y los que toman las decisiones rutinariamente usan los datos e información de las comunidades con el objetivo de tomar decisiones con respecto a esa comunidad, la misma información casi nunca está disponible a sus propios miembros.

Esta se ha convertido en una de las principales barreras en la construcción de sistemas de decisiones informados participativos. La recolección de información básica para el inicio de un proyecto SIG, generalmente consta de un mapa base de la zona y cualquier otra información adicional que pueda complementar la identificación de los elementos a cartografiar y ayudar a su localización espacial, como fotografías aéreas o imágenes de satélite. Estos tipos de información usualmente son de acceso restringido a un ciudadano común, solo disponibles a expertos en el área los cuales generalmente están vinculados con alguna institución pública o privada. En consecuencia, las alternativas para la construcción de un SIG participativo empiezan por considerar representaciones del espacio a partir del saber local y con el apoyo de herramientas tecnológicas de mayor acceso, tales como GPS móviles. Esto activa otra dimensión de la cartografía, la comunitaria, en la que el saber local es valioso y constituye un poder puesto que solo los miembros de la comunidad lo conocen; incorpora múltiples realidades, al proporcionar un elemento de representación de los saberes individuales, y finalmente, hace más democrática la toma de decisiones puesto que todos los interesados han participa-

do en la representación y análisis de su realidad.

De igual manera, y en el marco del proyecto PEII No. 2012000167 del cual el presente trabajo forma parte, la variable ambiental es de especial importancia. En consecuencia, la aplicación tecnológica del sistema a ser desarrollado vía colaboración universidad-comunidad, considera esta variable como uno de sus principales ejes. De acuerdo a ello, diversas estrategias se han adelantado ya a fin de diagnosticar, promover y afianzar en los miembros participantes, los conocimientos y actitudes necesarias para la construcción de una sociedad conciente de los problemas ambientales y su responsabilidad en resolverlos (Castro et al. 2013; Olaya et al. 2013). Estas experiencias son imprescindibles en cuanto proporcionan el basamento y apoyo para el consiguiente proceso de apropiación tecnológica.

Materiales y Métodos

El enfoque de trabajo denominado investigación-acción (Elliot, 2000), es el utilizado en el desarrollo de esta experiencia, la cual empezó a ponerse en ejecución en abril de 2013. La revisión bibliográfica ha proporcionado el marco teórico para establecer las modalidades de interacción entre actores dentro de un proyecto participativo. En base a esto, se utilizó la técnica de los grupos focales en una primera fase para la exploración de los intereses, potencialidades y necesidades de los individuos dentro de la comunidad, y en fases posteriores para seguir potenciando la participación activa en la toma de decisiones. La entrevista y la encuesta han

sido también dos instrumentos ampliamente utilizados en el levantamiento de la información.

Variables

Las variables observadas en la preparación y recolección de datos para la elaboración del mapa comunitario fueron:

- a. De carácter catastral físico: ubicación de parcela en el plano, nomenclatura del inmueble, condición del inmueble, dotación de servicios públicos, uso del suelo (residencial o comercial), número de personas que habitan el inmueble.
- b. De carácter catastral jurídico: condición jurídica de la parcela, nombre del propietario, cédula del propietario.
- c. De carácter ambiental: tipos de deshechos y/o materiales contaminantes que se generan por inmueble, disposición de los deshechos/contaminantes.
- d. El equipamiento social público y privado (de salud, educación, arte, entre otros).

Adquisición de cartografía convencional y digital de la zona

Luego de una búsqueda de la cartografía disponible de la zona, se encontró un plano escala 1:5000 del año 2006 en formato.dwg, proporcionado por la Dirección de Catastro del Municipio Maracaibo. Otro plano en formato convencional de papel fue facilitado por el Consejo Comunal "Monte Claro Las Playitas".

Éste mapa ha permitido establecer los límites geográficos que comprende la comunidad en estudio.

Reconocimiento del área

Apoyados en ambos planos, el área correspondiente a la comunidad “Monte Claro Las Playitas” se imprimió, amplió y dividió en secciones para apoyar el trabajo de identificación de inmuebles y recolección de datos. Se realizó un recorrido por las 22 secciones en las que fue dividido el mapa. El propósito de esta actividad fue reconocer los elementos cartografiados y familiarizarse con el instrumento de trabajo que apoya el levantamiento de información por cada inmueble. Se estableció el orden de recorrido por manzanas a fin de sistematizar la recogida de los datos, indicándose que todos los inmuebles han de ser sujeto de encuestas.

Ubicación en el mapa de elementos de interés

Dado que el plano no está actualizado, con la ayuda de los habitantes de la zona y voceros del Consejo Comunal, se procedió a levantar en campo las nuevas divisiones entre parcelas, al desaparecer algunas por uniones entre parcelas contiguas o, por el contrario, al aparecer nuevos inmuebles por subdivisiones de parcelas anteriores. El estado de la infraestructura urbana también ha sufrido variaciones con respecto al plano, lo cual ha sido debidamente documentado en las planillas de información catastral. Por ejemplo, se indica si un inmueble posee una o dos plantas, anexos exteriores, si ha pasado de ser una estructura precaria (rancho) a una formal de cemento y bloque, etcétera.

Levantamiento de datos

Una vez establecido el trabajo de campo: itinerario, número de entrevistados, acompañamiento por miembros del Consejo Comunal, tiempo de cada sesión de trabajo, encuestas a realizar y la logística, se procedió al levantamiento de la información, utilizando fundamentalmente la planilla para la elaboración de la ficha catastral aprobada por el Instituto Geográfico Simón Bolívar. Luego de cada sesión diaria de relevamiento de campo completada, se procedió al inicio de la carga de datos en soporte informático del material que se fue obteniendo para resguardar el trabajo e ir construyendo la base de datos para el sistema de información geográfica.

Almacenamiento de datos en formato digital

El resguardo de datos es una tarea muy importante en cualquier proyecto. En este caso, salvaguardar los datos recogidos en formato digital sirve también a los fines de la elaboración de una base de datos apropiada para el trabajo con un Sistema de Información Geográfica (SIG). Para este trabajo se ha seleccionado un programa SIG bajo software libre denominado Quantum GIS V. 1.10, y el manejador de base de datos Access 2010, ambos caracterizados por su sencillez y capacidad suficiente para manejo del volumen de datos generado. Esta etapa está todavía llevándose a cabo, puesto que la toma de datos no ha concluido a la fecha. Por otra parte, fue necesario adiestrar un grupo de estudiantes para que guiaran el proceso del levantamiento de los datos y el almacenamiento y posterior tratamiento de los mismos.

Resultados

La intención de la investigación es la integración de la universidad con la realidad de las comunidades y poner a disposición de las mismas la ciencia, tecnología y sensibilidad social necesaria para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en comunidad. Esto se ha llevado a cabo realizando las tareas conjunto, es decir, estudiantes, investigadores y miembros de comunidad participan en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas. Esto empodera a los ciudadanos dentro de localidad y da a los estudiantes oportunidades para desarrollar sus destrezas en un ambiente real. De esta manera, se pudo observar que los vecinos de Las Playitas lograron lo siguiente:

- Caminaron y evaluaron las calles de su barrio junto al grupo de la universidad
- Ayudaron a localizar espacialmente las parcelas en mapas base elaborados previamente para tal propósito (figura 1)
- Ayudaron a identificar la nomenclatura de cada inmueble, sus características urbanas, y los principales problemas que afectan a cada propiedad, relacionados con la calidad del ambiente y de los servicios públicos. Se censaron 420 inmuebles circunscritos al ámbito del Consejo Comunal Las Playitas.

Esto evidencia en parte, que todos los actores son responsables de las decisiones en cuanto a los tipos de datos seleccionados para su recolección, y también por la organización de los mismos para ser ingresados al sistema. Los estudian-

tes son responsables de implementación de las fases iniciales del análisis y la producción de materiales didácticos mediante los cuales los miembros de

comunidad puedan entonces entender cómo funciona el sistema empezar a realizar sus propios análisis.

Figura 1. Ámbito geográfico del Consejo Comunal Las Playitas (en azul).

Otra parte fundamental de este proyecto consiste en determinar si estas actividades tienen otros efectos intangibles tales como la construcción de sentido de comunidad, de pertenencia, el de la autoestima y la cohesión social, la promoción de la comunicación entre los miembros de la comunidad, y la adquisición de conocimientos y destrezas. Los encuentros grupales, las encuestas y entrevistas al inicio del proyecto, serán contrastados con actividades similares una vez haya concluido el proceso de mapeo y el adiestramiento de los miembros de la comunidad, de tal manera que el incremento en tales aspectos pueda ser evaluado.

Conclusiones

Las conversaciones con la comunidad, las visitas casa por casa y las actividades desarrolladas en el marco del proyecto

PEII del cual este trabajo forma parte, permiten hacer varias apreciaciones:

Hubo baja asistencia inicial de los miembros de la comunidad a las actividades planificadas, lo cual evidencia la falta de compromiso o identificación de los habitantes de la comunidad en la resolución de los problemas. Esto obviamente puede obedecer a diversas razones, donde la falta de educación y el desconocimiento de las oportunidades que tienen las comunidades en nuestro país para hacerse protagonistas de las decisiones en torno a su problemática, son las primeras.

Las actividades grupales y las estrategias de concientización han motivado una mayor participación de los miembros de la comunidad en el transcurso del proyecto, especialmente los que pertenecen al Consejo Comunal.

Un diagnóstico preliminar arroja serios problemas ambientales que afectan a la comunidad, tales como la inadecuada disposición de los desechos residenciales y comerciales, contaminación atmosférica producida por diversos talleres de pintura y carpintería y contaminación sónica generada por usuarios de expendios de licores y algunos residentes. Se aúna a esta situación la falta de áreas verdes y la precariedad y deslustre de muchas de las fachadas, lo cual impacta negativamente y crea una barrera que impide que las personas se sientan a gusto en tal ambiente.

Esta experiencia demuestra que las organizaciones sociales de comunidades de bajos recursos, no solo son capaces de crear y administrar su propia información, sino que en el proceso adquieren una poderosa herramienta que trasciende la tecnología, esta es, el descubrimiento de que sus aportes son valiosos y que pueden contribuir a la solución de los problemas y al mejor desenvolvimiento de las dinámicas sociales.

El conocimiento de la información geográfica activa una dimensión territorial del quehacer comunitario, que permite producir y conservar mapas esenciales para la prevención, identificación y resolución de conflictos en torno a los recursos en el ámbito local.

Los mapas permiten identificar potencialidades y problemas comunes, formular proyectos comunitarios de gestión del medio ambiente, dialogar entre vecinos, hacer planes de manejo a nivel local, en suma, visibilizar a los invisibilizados.

Referencias Bibliográficas

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de Los Consejos Comunales. Gaceta Oficial 39335 del 28 de diciembre de 2009.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica del Poder Popular. Gaceta Oficial 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010.
- Burrough, P. (1992). Possibilities and constraints of GIS applications in developing countries; GIS and the third world, pp.17-25.
- Castro, M., Ferrer, P., Olaya, G., Alburguez, M., Rojas, N. y Cuba, J. (2013). Educación para el desarrollo sustentable: una necesidad para conservar la biodiversidad. Caso inglés para Ingeniería Química. LUZ-Venezuela. Memorias IV Congreso de Diversidad Biológica.
- Connolly, Priscilla (2005). Mapas y democracia, reflexiones críticas sobre la georeferenciación de carencias para la programación de políticas. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3288998.pdf
- Decreto Presidencial No. 3390 del 28 de diciembre de 2004. Uso del Software Libre en Venezuela.
- Elliott, Jhon (2000). La investigación-acción en educación. Ediciones Morata, S. L. Cuarta Edición, Madrid.
- Howarth, Brad (2012). Democracy meets GIS. *Government Technology Review*. <http://www.govtechreview.com.au/democracy-meets-gis-2/#>. Uv0qvvyYpIU
- Mancebo Quintana, S.; Ortega Pérez, E.; Valentín Criado, A.C.; Martín Ramos, B.; Martín Fernández L. (2008). LibroSIG: aprendiendo a manejar los SIG en la gestión ambiental. Madrid.
- Moreira-Muñoz, Andrés (2004). Herramientas para la democratización y la comprensión del entorno. *Revista Ambiente y Desarrollo*. Vol. XX Nro. 3, Vol. XXI Nro. 1. pp. 5.
- Olaya, G., Castro, M., Ferrer, P., Alburguez, M., Rojas, N. y Cuba, J. (2013). Sustentabilidad, biodiversidad y reciclaje: experiencias desde la comunidad y la universidad. Memorias IV Congreso de Diversidad Biológica.
- Olaya, Victor (2012). *Sistemas de Información Geográfica*, Universidad de Extremadura, Licencia Creative Commons Reconocimiento, Tomo 1.
- Parisi, Domenico; Taquino, Michael; Michael Grice, Steven; Gill, Duane A. (2003). Promoting Environmental Democracy Using GIS as a Means to Integrate Community into the EPA-BASINS Approach. *Society and Natural Resources*, Volume 16, Number 3, pp. 15
- Pickles, John (1995). Representations in an Electronic Age: Geography, GIS, and Democracy. In *Ground Truth: The Social Implications of Geographic Information Systems*. New York: The Guilford Press, pp. 30
- Quantum GIS Development Team, (2012). Quantum GIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org>
- Ramasubramanian, L. (1999). Nurturing Community Empowerment: Participatory Decision Making and Community Based Problem Solving Using GIS, in M. Craglia and H. Onsrud (eds.) *Geographic Information Research: Trans-Atlantic Perspectives*, Taylor & Francis, pp. 87-102.
- Singh, A.M. (2004). Bridging the digital divide: the role of universities in getting South Africa closer to the global information society. *South African Journal of information Management*, Volume 6, Number 2. Pp. 9.
- Zeller, Johannes (2002). GIS in developing countries: the example of improving informal settlements <http://I.jhonny.de/Essays/GIS%20in%20dev.%20countries.pdf>

Uso de las tic como herramienta didáctica en la actividad docente en instituciones de educación universitaria¹

Osmerly Navarro C.
Universidad Rafael Belloso Chacín
meryn84@hotmail.com

Fecha de recepción: 15 - 03 - 2016 Fecha de aceptación: 23- 05- 2016

Resumen

La finalidad de la presente investigación consistió en analizar el uso de las TIC como herramienta didáctica en la actividad del docente en instituciones de educación universitaria. El tipo de investigación fue de tipo descriptiva, mientras que el diseño fue de campo, no experimental. La población objeto de estudio estuvo constituida por 122 docentes de los diferentes Programas de Formación de Grado (PFG) de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una en-

cuesta tipo cuestionario utilizando la escala de Lickert conformado por 34 proposiciones con cinco alternativas de respuestas, el cual fue validado a través de la técnica de juicio de experto, mientras que con la confiabilidad se realizó a través de una prueba piloto aplicada a un grupo de 18 sujetos utilizándose el Coeficiente de Alpha Cronbach siendo el valor obtenido 0.89. Los datos obtenidos fueron presentados por indicador través de estadísticas descriptivas por medio de frecuencias absolutas y relativas, así como las frecuencias acumuladas y resultados promedios del indicador. Los resultados obtenidos

permitieron concluir que los docentes poseen un buen nivel de integración, por lo que se traduce que los docentes hacen un buen uso de las TIC en su actividad como un herramienta didáctica y para finalizar se recomendó que la institución debe promover la participación y organización como prioridad en el empleo y la aplicabilidad de las TIC como herramienta didáctica en las estrategias educativas.

Palabras clave: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); herramienta didáctica

Use of ict as a didactic tool in activity teacher in university education institutions

Abstract

The purpose of this research was to analyze the use of ICT as a didactic tool in the teaching activity in university education institutions. The type of research was descriptive, while the design was field, not experimental. The study population consisted of 122 teachers from the different Degree Training Programs (PFG) of the Bolivarian University of Venezuela, Falcón. As a data collection instrument, a questionnaire-type survey

was used, using the Lickert scale consisting of 34 propositions with five alternative answers, which was validated through the expert judgment technique, while reliability was carried out through of a pilot test applied to a group of 18 subjects using the Coefficient of Alpha Cronbach being the value obtained 0.89. The data obtained were presented by indicator through descriptive statistics by means of absolute and relative frequencies, as well as the accumulated frequencies and average results of the

indicator. The results obtained allowed to conclude that teachers have a good level of integration, which means that teachers make good use of ICT in their activity as a didactic tool and, in the end, it was recommended that the institution should promote participation and organization as a priority in employment and the applicability of ICT as a didactic tool in educational strategies.

Key words: Information and communication technologies (ICT); didactic tool

Introducción

En la actualidad, la gran mayoría de las universidades hacen uso en menor o gran medida de las TIC como medio de interacción entre los docentes y estudiantes; es por esto que la presente investigación surge con la firme intención de conocer y analizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una herramienta didáctica en la actividad del docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón; tomando en consideración que esto ha sido un tema de muchos trabajos de investigación en el estudio de las TIC en donde el computador, la internet como recurso y los software son considerados como aplicaciones que interaccionan en el entorno didáctico siendo indudable el papel importante que juegan en el proceso de aprendizaje.

La incorporación de las TIC al proceso educacional son incalculables los aportes y beneficios que ellas generan tanto en el ámbito administrativo como en el académico dentro de los claustros universitarios. La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en día. Las tecnologías de la comunicación son una importante diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. En este sentido las TIC como instrumento tecnológico permiten acceder a recursos de interacción tales como: correo electrónico, ofimática, registro de calificaciones (SURUBV), Aulas Virtuales (UBV Virtual), entre otros; así como también el uso de recursos que permiten acceder tanto a los estudiantes como a los docentes de la información requerida por ellos a través de la web. Es por

ello que los diferentes recursos que ofrecen son, sin duda alguna, mecanismos de participación del estudiante en las actividades académicas propuestas y a la vez se convierten en instrumentos para los docentes, permitiéndoles seguir y evaluar el progreso del aprendizaje de los estudiantes en su desempeño.

De acuerdo con estas premisas, la presente investigación tuvo como finalidad el estudio vinculado con el análisis del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como Observador del Herramienta Didáctica en la actividad del docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón; para ello fue estructurada de la siguiente manera: En el Capítulo I se desarrolla el Planteamiento del Problema, el Objetivo General y los objetivos específicos conjuntamente con la formulación de la problemática y las razones que justificaron su realización y la delimitación del estudio, en lo temporal, espacial y temático.

A continuación en el Capítulo II se expone el Marco Teórico seleccionando como apoyo los antecedentes para sustentar la investigación, las bases teóricas que conceptualizan la variable objeto de estudio, así como las dimensiones e indicadores analizados, para posteriormente operacionalizar la variable objeto de estudio tanto teóricamente como operacionalmente.

En el Capítulo III se detallan el marco metodológico donde se explica el tipo de investigación, la población objeto de estudio, técnicas e instrumento de recolección de información con su respectiva validez y confiabilidad y el

procedimiento a ser desarrollado para su ejecución. El Capítulo IV se expone el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación, confrontándolos con los fundamentos teóricos expuestos y los antecedentes del estudio, seguidamente realizar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Por último, se presentan las referencias bibliográficas de los autores consultados y los anexos donde se pueden verificar ciertos procesos llevados a cabo en la investigación.

Materiales y Métodos

Este tipo de investigación es Descriptiva, debido a que detalla las características más relevantes en cuanto al uso de las TIC como herramienta didáctica en la actividad docente en instituciones de Educación Superior, basándose en un estudio sistemático de la situación o área de interés por medio de la recolección de datos directamente de la realidad; utilizando como objeto de estudio la representación de docentes adscritos a algunos Programas de Formación de Grado en la Universidad Bolivariana de Venezuela.

En el marco del desarrollo de este estudio, el diseño utilizado está basado en una guía, el cual sirve para recabar y analizar la información a fin de alcanzar el propósito general, se considera la investigación como no experimental, debido a que la variable denominada el Uso de las TIC como Herramienta Didáctica, se medirá en una sola oportunidad y no se manipulará la variable.

La población objeto de estudio de esta investigación, está constituida por un

total de 122 docentes pertenecientes a los diferentes Programas de Formación de Grado (PFG) que ejercen sus funciones en la Universidad Bolivariana de Venezuela; ubicados en la sede académica del Estado Falcón, durante el periodo 2011-II y 2012-I.

El tamaño de la muestra se calculó sobre la base de los criterios de Sierra, B. (2007) para poblaciones finitas cuyos resultados son:

Calculo de tamaño de la muestra:

$$n = \frac{4 \times N \times p \times q}{E^2 (N - 1) + 4 \times p \times q}$$

Dónde:

n: Tamaño de la muestra a calcular

N: Tamaño de la población

P y q: Probabilidades de éxito y fracaso (tiene un valor de 50% cada uno)

E2: Error seleccionado por el investigador (se tomó como margen de error: 8%).

$$n = \frac{4 \times 122 \times \frac{50}{100} \times \frac{50}{100}}{0,08^2 (122 - 1) + 4 \times \frac{50}{100} \times \frac{50}{100}} = 68,75$$

P y q = 50
E² = 8%

Luego el tamaño de la muestra es de: 69 Docentes.

En este caso particular se seleccionarán los profesores adscritos a los Programas de Formación de Grado: Comunicación Social, Informática para la Gestión Social, Gestión Social para el desarrollo local, Hidrocarburos y 3 profesores mayores de 50 años de edad; estableciendo la cantidad de individuos necesarios para la muestra.

Fundamentos Teóricos

Uso de las TIC

La conceptualización del uso de las TIC, trae consigo una composición de conocimientos que inician con la descripción que plantea Martínez, O. (2008), considerando que las Tecnologías de la Información o Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se entiende un término dilatado empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social de éstos, ya que las nuevas dice tecnologías de la información y comunicación designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad; un buen ejemplo de la influencia de las TIC sobre la sociedad es el gobierno electrónico.

Del mismo modo las TIC son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales, algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, y por supuesto, la web.

Para la UNESCO (2004), define las tecnologías de información, como un conjunto de herramientas y recursos

tecnológicos para crear, disseminar, almacenar y gestionar información. Señalando además que abarcan tres grandes grupos: básicas, informáticas, y de telecomunicaciones. A continuación, se explican cada una de ellas:

1. Tecnología básica: Aportan las bases materiales sobre los cuales se desarrollan los otros dos grupos. Éstas comprenden la microelectrónica y optoelectrónica.

2. Tecnología informática: Comprende todo lo relativo a la arquitectura de los ordenadores, al software, a las tecnologías de inteligencia artificial y a las interfaces.

3. Tecnología de telecomunicaciones: Incluye el área de transmisión de letras, imágenes y sonidos, a través de redes de cables, ondas hertzianas, antenas fijas o móviles o redes digitales de servicios integrados.

De acuerdo con lo anterior se deduce que, en el ámbito educativo, las TIC se están imponiendo como elementos didácticos tanto en los recintos universitarios como en los sistemas de educación superior abiertos y a distancia, aplicándose en la elaboración de materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos; propiciar la comunicación entre los alumnos, profesores y mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar investigaciones académicas; evaluar los contenidos programáticos; brindar apoyo administrativo, entre muchos usos.

Finalmente, es preciso destacar que en los recursos instruccionales mediante el uso de las TIC son, en principio, además de las utilizadas en la enseñan-

za tradicional las que se derivan de las herramientas de información y comunicación que se pueden utilizar en ese entorno instrumentando acciones formativas de la evaluación entendida, no sólo como medición sino como ayuda y orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Alfabetización de las TIC

El desarrollo de las TIC requiere de parte de los ciudadanos la adquisición de una serie de competencias para desenvolverse de forma satisfactoria en la sociedad actual. Estos referentes describen lo que se conoce como alfabetización digital que tiene como sustrato la disponibilidad de los equipos y programas necesarios para su instauración. En ese sentido, se prevé que por muchos los esfuerzos que se realicen para incorporar el uso de las TIC en los centros educativos, su concreción dependerá más de las actitudes y conocimientos que tenga el docente que de otros factores.

Tal como lo refieren Gutiérrez O., Pérez T. y Rojas C. (2006), señalan que la alfabetización digital puede ser evaluada en el contexto universitario contemplando en diversos entornos en cada una de las funciones ejercidas por los docentes de educación superior, partiendo de esa idea los autores proponen describir con criterio flexible abierto

e integral al docente universitario en función de sus habilidades y destrezas digitales con el propósito de aportar elementos para la gerencia de ese recurso humano del cual se esperan respuestas ajustadas a la demanda de la sociedad de la información actual.

Así mismo los autores afirman que en Venezuela, el empleo de las TIC ha estado orientado en cubrir las necesidades de la industria de servicios y comunicación, seguida de los usos científicos y académicos, lo cual ha conducido en corto tiempo a la diversificación de sus aplicaciones nacionales y el acceso a la fuentes internacionales dentro de la red internet.

Tal como lo señala la UNESCO (2008), el docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes. Para ello desarrollaron proyectos estándares de competencias en tic para docentes con el fin de elaborar de programas de capacitación de docentes que posibiliten que ellos desarrollen competencias en TIC.

Herramientas de las TIC

Las técnicas y estrategias de evaluación a través de las TIC emplean técnicas diferentes a las escritas: visuales, auditivas y multimedia, y añade herramientas de intercomunicación tanto sincrónicas (chats, pantallas compartidas y videoconferencias) como asincrónicas (correo electrónico, foro de discusión), entre otros.

Son diversas las tecnologías y servicios ofrecidos mediante la red internet las cuales se constituyen en herramientas habituales de trabajo, siendo además, empleadas en los procesos de aprendizaje de manera específica en la evaluación de los contenidos, siendo estas a criterio de Sánchez (2003), Cabrera (2006), Montesinos (2004), Bracho (2004), entre otros las siguientes:

Ofimática

De acuerdo a Navarro C. (2005), el proceso de la información es una de las funciones básicas de la oficina. Comprende todo tipo de tratamiento de información, como la redacción de informes y cartas, la generación y revisión de documentación, la adquisición, almacenamiento y recuperación información, el cálculo, el análisis de material, lectura de textos, entre otros.

Tabla 1. Aplicaciones de la ofimática

Tareas comunes en la oficina	Aplicación de la ofimática que las resuelve
Mecanografía y redacción.	Procesadores de textos.
Mantenimiento de información variada.	Base de datos.
Mantenimiento de información numérica que requiere de actualizaciones.	Hojas de cálculos.
Exposiciones y presentaciones.	Software de presentaciones.
Elaboración de gráficas.	Gestor de gráficos.
Control de la agenda e información personal.	Organizadores personales.
Compartición, puesta en común y colaboración en equipo.	Sistema de trabajo en grupo.

Fuente: Navarro C. (2005).

Los autores refieren que con el inicio de la informática y los avances y desarrollo de las TIC se han identificado algunas de estas aplicaciones en la mayoría de las organizaciones, como son el proceso de textos, hojas de cálculo, gráficos estadísticos, etc. A estas aplicaciones de uso general se las denomina software estándar, y son programas que se pueden adquirir normalmente en el mercado y que se encuentran dispuestos para su uso inmediato sin necesitar la intervención de personal informático.

Páginas Web (World Wide Web, WWW)

Las páginas web o también denominadas World Wide Web (telaraña o maraña mundial), es tal vez el punto más visible de internet y en la actualidad el más usado junto con el correo electrónico, aunque también es de los más recientes. Al respecto, refiere Sánchez, P. (2005), define la www como una herramienta hipertexto de presentación, recuperación y construcción de información cuyo objetivo es proveer acceso uniforme, medial y fácil a cualquier tipo de información vía servidores de hipertexto (acceso no secuencial a información medial).

El autor antes citado, señala que las páginas web pueden definirse básicamente como tres cosas: hipertexto, que es un sistema de enlaces que permite saltar de unos lugares a otros; multimedia, que hace referencia al tipo de contenidos que puede manejar (texto, gráficos, vídeo, sonido y otros) e internet, las bases sobre las que se transmite la información.

En lo que respecta al ámbito educativo, Las páginas web de las universidades, sin duda representan una oportunidad para abrir espacios de interacción, comunicación, construcción colectiva entre profesores y estudiantes en apoyo a la actividad docente presencial que pueden ser utilizada con un sólido modelo didáctico de evaluación sirviendo como puente para acceder a medios y estrategias que pueden motivar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a partir de la comprensión de las Unidades de enseñanza aprendizaje.

Aulas Virtuales

Según Rosario, 2006; podemos definir un aula virtual es una nueva forma viable de enseñanza que viene a suplir necesidades, precariedades propias de la educación y la tecnología educativa. Las organizaciones modernas requieren actualizar los recursos materiales, y lo más importante, la capacidad humana, a fin de dar respuesta puntual y efectiva a los nuevos desafíos que propone la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

El concepto de aulas virtuales ha venido a cubrir el hueco que durante muchos años ha tenido la educación tradicional, pues ante esta necesidad educativa la sociedad ha estado inmersa en cambios tecnológicos de gran magnitud, en el cual es cada vez mayor el número de personas de todos los niveles socioeconómicos que precisan formarse con el fin de estar a la par de los cambios que nos rodean, sin que por ello tengan que adecuarse a los sistemas tradicionales de formación que no van acorde con su vida cotidiana.

Sin embargo, las aulas virtuales no deben ser solo un mecanismo para la distribución de la información, sino que deben ser un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de las clases.

Correo Electrónico

El correo electrónico o también denominado e-mail (acrónimo de Electronic Mail), se constituye en un sistema de intercambio de mensajes entre usuarios conectados a una red electrónica. Este intercambio de mensajes entre una o varias personas se produce de forma asíncrona, por lo que no se requiere la presencia simultánea de los comunicantes. En términos prácticos, el correo electrónico es análogo a un servicio normal de correo, con la diferencia que cada persona posee una dirección electrónica, para recibir y enviar tanto cartas como archivos o documentos asociados a ésta. En relación al correo electrónico, Sánchez, P. (2005), plantea que sirve para enviar mensajes entre usuarios conectados a la misma red, o entre usuarios que tienen sus máquinas conectadas a la red internet. De lo antes expuesto, se comprende que el correo electrónico, permite enviar y recibir mensajes, constituyéndose en un instrumento disponible y provechoso para que los docentes envíen y reciban mensajes a los educandos relacionadas con las actividades asignadas, trabajos, consultas e información general, entre otros.

De lo antes expuesto, se comprende que a nivel educativo, son diversos los usos que los docentes pueden darle a correo electrónico, siendo estos: tutorías, actividades didácticas y evaluación de asignaturas; posibilitando esta herramienta la adquisición y ampliación de conocimientos, recuperación de clases, aclaración de dudas, distribución de evaluaciones, transferencia de material bibliográfico, entre otros; agilizando, y mejorando la calidad del proceso global de la enseñanza y por ende su evaluación.

Videoconferencia

La videoconferencia es un servicio que integra imagen y sonido. Según Barker (2007), es internet phone más la imagen de los dos participantes en la conferencia, se necesita, además del kit básico multimedia, una tarjeta capturadora de vídeo así como una micro-cámara. Es una teleconferencia en la cual los participantes tienen la posibilidad de transmitir voz, video, datos, imágenes y documentos. Puede ser dividida en dos áreas: La primera videoconferencia grupal o sala a sala con comunicación de video comprimido a velocidades y, la segunda, referida a videotelefonía, asociada con la red digital de servicios integrados y a la comunicación personal o videoconferencia a escritorio. Con la videoconferencia podemos compartir aplicaciones, intercambiar puntos de vista, mostrar y ver todo tipo de documentos, dibujos, gráficas, fotografías, imágenes de computadora, videos, en el mismo momento; con el fin de crear, visualizar y modificar archivos de forma simultánea; sin necesidad de que él o los participantes tengan que trasladarse al lugar en el cual se esté realizando el evento.

Software educativos o simuladores

Los software educativos o simuladores, son un modelo o entorno dinámico, facilitan su exploración y modificación a los alumnos, pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación y la manipulación de la estructura; de esta manera descubren los elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia directa delante de situaciones que les resultarían poco o nada accesibles a la realidad, facilitan el desarrollo de los reflejos, la percepción visual y la coordinación psicomotriz en general, además de estimular la capacidad de interpretación y de reacción ante un medio.

En la actualidad, han aparecido diversos software gratuitos y demos que se pueden bajar del internet, gracias a esto y a las investigaciones realizadas sobre la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, presentan la oportunidad de analizarlos, manejarlos y aplicarlos en el desarrollo de contenidos específicos en el aula de clases.

Grupo de Noticias (Newsgroups)

Los grupos de noticias, también denominados newsgroups usenets son foros o grupos permanentes de discusión acerca de temas específicos, sobre este aspecto, Martínez, O. (2008), señala los grupos de noticias o newsgroups, se basan en el mismo principio que el correo electrónico o listas de distribución, pero en este caso los usuarios no reciben los mensajes en sus buzones o

casillas de correo individuales, sino que utilizan una aplicación especializada o un cliente WWW en donde se consultan las noticias.

Se comprende entonces, que los grupos de noticias pueden definirse como tableros de anuncios organizados, que permiten participar en diferentes grupos de discusión amplios y diversos conformados por cientos y miles de personas interesadas en discutir sobre un determinado tema intercambiando, para ello, mensajes entre sí a través de la red internet; el número de grupos de noticias suele ser en muchas oportunidades inmenso y muy dinámico, esto debido a que continuamente se crean nuevos grupos y se eliminan otros.

Elementos que limitan el Uso de las TIC

A pesar de los reconocidos potenciales de las TIC para transformar los entornos educativos, diversos factores limitan su adopción, siendo el ámbito educativo donde la inserción de las TIC ha sido menor o más lento que en otros sectores de desarrollo de la sociedad. Estas limitantes son conocidos como barreras o factores que obstaculizan la utilización o integración de las TIC. El conocer y tomar conciencia de las barreras es un aspecto fundamental, para generar las condiciones que permitan su utilización e integración de la tecnología.

Se comprende entonces, que en el uso de las TIC existen diversos factores que obstaculizan su implementación en el proceso de herramienta didáctica, estando estos referidos principalmente a

los costos, calidad de acceso, velocidad de conexión, problemas técnicos que generan limitaciones con los objetivos de los programas y proyectos. A continuación, se procede a explicar detalladamente los más representativos:

Aspectos Tecnológicos

Los aspectos tecnológicos, son sólo una dimensión y a veces, no la más importante de la seguridad que los usuarios atribuyen a las TIC. En realidad, la seguridad no es un rasgo absoluto, ni un valor a priori de un site, sino que es una construcción compleja elaborada por el usuario, a partir de sus conocimientos tecnológicos más o menos vagos; sus experiencias personales vividas o vicarias; las informaciones mediáticas a las que tiene acceso; aspectos de usabilidad y diseño del site, entre otros.

En tal sentido, se comprende que los docentes juegan en este escenario un papel primordial, desde su trabajo como formadores, proporcionan a sus alumnos los conocimientos básicos sobre la utilización de las TIC; pero sobre todo, les enseñan cuándo, cómo y dónde usarlas; así mismo tienen aplicabilidad en la evaluación de los contenidos.

Seguridad

La seguridad en el ámbito de las TIC es un problema de confianza, una seguridad percibida y su traducción práctica tiene que ver con la confianza atribuida. Con esta barrera se quiere resaltar que no todos los esfuerzos por incrementar la seguridad en el uso de las TIC tienen resultados positivos cuando se analiza el retorno de esa inversión tecnológica.

En lo referente a la seguridad, como factor obstaculizador de las TIC en la evaluación de los contenidos, es preciso destacar que los docentes, podrían considerar principalmente los referidos a la suplantación, es decir, al acceso por parte de los usuarios autorizados para acceder los contenidos evaluados fuera de las instalaciones o fuera de tiempo, es decir, no tiene la garantía de que sean los estudiantes los que realicen las evaluaciones.

Lentitud en la Descarga

Los procesos personales que se realizan en los entornos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), tienen un freno adicional en la lentitud de la conexión. Incluso contando con tipos de conexión rápidas, los sites transaccionales que se descargan con mucha lentitud pueden generar mayores tasas de abandonos que aquellos considerados livianos. Al respecto, Guaderrama, P. (2005), plantea que un site pesado o lento puede limitar al menos: La posibilidad de compra compulsiva, la sensación de rapidez y simultaneidad, que son dos rasgos otorgados a las TIC especialmente al internet, la percepción de ahorro de tiempo en la gestión.

Por otra parte, Pinto, C. (2008), señala que algunos sitios limitan el tamaño de cada descarga, otros el tamaño que se puede descargar en un día desde una misma IP y muchos imponen un tiempo de espera antes de cada descarga. De los planteamientos anteriores, se comprende que el tiempo de descarga se constituye en una barrera que obstaculiza su utilización en la evaluación de los contenidos programáticos debido a que

pudiese ser considerado como un factor de exclusión al favorecer aquellos estudiantes que dispongan de equipos de computación de mayor capacidad, por otra parte, el tiempo que invierten los estudiantes en descargar las evaluaciones podría generar, en consecuencia desmotivación.

Edad

La edad de los estudiantes y profesores se constituye una de las razones por la cual se resisten al cambio y mantienen el acceso a la información de forma tradicional. Existen estudios coincidentes entre los cuales destacan los referidos por Guaderrama, P. (2005), Pere, G. (2008), Schoep, K (2005), los cuales reseñan que la generalización del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC se ve condicionado especialmente por la franja de edad de los usuarios.

Según los autores antes mencionados, tener más de 45 años y, sobre todo, sobrepasar los 65, actúa como factor principal de ralentización en la adopción de estas tecnologías. Por el contrario, la predisposición más favorable se concentra en los grupos de edad inferior a 45 años, y muy especialmente por debajo de 25 años, así como entre aquella población que ha cursado estudios secundarios completos o superiores.

En el ámbito educativo, los docentes de más edad parecen tener un menor nivel de competencias y una mejor experiencia en uso de las TIC, este planteamiento es corroborado por Pinto, C. (2008), quien señala que los profesores de más edad no sólo no poseen me-

nos competencia en el uso de las TIC, sino que tienen una peor opinión de su utilidad para la educación y perciben mayores dificultades y obstáculos para integrarlas en las prácticas educativas. La menor preparación se traducen en un uso menos frecuente y variado en sus prácticas profesionales de carácter no docente. Por otro lado, entre los docentes que nunca utilizan las TIC en las aulas, se encuentran una proporción significativamente alta de profesores mayor de 50 años.

Motivación

Generalmente, los usuarios se sienten atraídos e interesados por las TIC, ya que suelen incluir elementos para captar la atención, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. Por consiguiente y de acuerdo con, Moreno M. (2006), señala que la función motivadora es una de las más características más resaltantes, de las TIC, resultando útil para los profesores. De lo antes expuesto, se comprende que los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos que ofrecen las TIC y la motivación es uno de los motores

de la evaluación, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a estudiar.

Presentación de los Resultados

El propósito de esta investigación, es analizar el uso de las TIC como herramienta didáctica en la actividad del docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón; por consiguiente, los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento a la muestra de la población objeto de investigación fueron tabulados para ser analizados en función de los indicadores, dimensiones y variable.

Para ello, se construyeron tablas de distribución de medias aritméticas y frecuencial de las alternativas de respuesta seleccionadas por cada sujeto. Posteriormente, se calculó el porcentaje, la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado como control de los totales mediante el programa SPSS.

Luego de analizar los resultados de cada uno de los indicadores de la investigación, se procedió a calcular, median-

te estadística descriptiva, la media aritmética de los valores correspondientes a las dimensiones y la variable objeto de estudio, con el fin de obtener el apoyo estadístico necesario y pertinente para comparar los resultados con las teorías que sustentaron esta investigación, a la vez que se categorizaron según el baremo ponderado diseñado para tal fin, lo cual permitirá analizar el uso de las TIC como herramienta didáctica en la actividad del docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón.

Una vez estudiados cada uno de los indicadores por medio de las estadísticas descriptivas en sus medias aritméticas, analizamos la dimensión denominada Nivel de Alfabetización, el cual tiene una media aritmética de 3,13, evidenciando que los docentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón; poseen un moderado nivel de uso en cuanto al uso de las TIC como herramienta didáctica, tal como lo refiere Isla C. y Martínez E. (2008) en el cual señalan que éstas herramientas son de gran utilidad y permiten a los docentes armar diversos materiales con buena calidad para evaluar los contenidos de la asignatura.

Tabla 1. Dimensión Nivel de Alfabetización

Indicador	Promedio
Ofimática	3,55
Transferencia de Archivos	3,23
Páginas Web	3,71
Correo Electrónico	4,78
Video Conferencia	1,57
Software o Simuladores	1,68
Aulas Virtuales	4,30
Grupos de Noticias	2,23
Promedio General	3,13

Fuente: Navarro (2012)

Figura 2. Nivel de Alfabetización

Fuente: Navarro (2012)

Evidentemente que los resultados presentados anteriormente en el análisis de datos midieron las características de la dimensión Limitaciones en el uso de las TIC como herramienta didáctica y que los valores para esta dimensión (3,14) podemos categorizarlas como de moderado nivel de uso por parte de los docentes de la UBV.

Tabla 2. Dimensión y Limitaciones en el uso de las TIC como herramienta didáctica

Indicador	Promedio
Aspectos Tecnológicos	3,37
Seguridad	2,88
Lentitud en la Descarga	2,68
Edad	2,76
Motivación	3,86
Recursos Económicos	3,92
Promedio General	3,24

Fuente: Navarro (2005)

Figura 2. Limitaciones en el Uso de las TIC como herramienta didáctica

Fuente: Navarro (2012)

En tal sentido, como señala Schoepp, K. (2005), que a pesar de los reconocidos potenciales de las TIC para transformar los entornos educativos, diversos factores limitan su adopción, siendo el ámbito educativo donde la inserción de las TIC ha sido menor o más lento que en otros sectores de desarrollo de la sociedad. Estas limitantes se conocen como factores que obstaculizan la utilización de las TIC.

Conclusiones

Finalizado los resultados de la investigación y tomando en consideración los objetivos planteados en este estudio, se procede a dar repuestas a los mismos con el fin de analizar el uso de las TIC como herramienta didáctica en la actividad del docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón, siendo estas las siguientes:

En lo que respecta al desarrollo del objetivo de la investigación enmarcado en determinar el nivel de alfabetización con respecto al uso de las TIC que emplean los docentes como medios de tecnologías apropiadas de recurso herramienta didáctica, se concluye en cuanto al indicador conocimientos de las TIC, que los docentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón, poseen un moderado nivel de conocimientos sobre las TIC teniendo en consideración su uso, ventajas y desventajas con respecto al empleo de las mismas como una herramienta didáctica.

En este sentido, cada uno de los indicadores analizados que miden la dimensión Nivel de Alfabetización como primer objetivo planteado, que los do-

centes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón y de acuerdo con el baremo establecido, los docentes poseen un moderado nivel de integración en cuanto al nivel de alfabetización en el uso de las TIC se refiere.

Correspondiendo con otro de los objetivos que enmarcan esta investigación, basado en la identificación de las herramientas usadas en las TIC como herramienta didáctica, en cuanto a la dimensión ofimática se refiere, podemos apreciar que los encuestados manifiestan estar parcialmente de acuerdo en que la ofimática ayuda a comprender la importancia de las TIC como herramienta didáctica y que la misma permite la evaluación de la asignatura impartida.

De igual forma se concluye que los docentes manifiestan para el indicador transferencia de archivos, que la web de la universidad o su página se pueden bajar archivos contentivo de la asignatura para facilitar el estudio de los estudiantes y coloca en red los contenidos programáticos, por medio de Aulas Virtuales o guías de estudio para que los estudiantes los transfieran a sus dispositivos de almacenamiento.

Para el indicador correo electrónico, los docentes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la proposición de utilizar el correo electrónico para enviar archivos o tareas asignadas de la unidad curricular impartida así como también recibir documentos de los estudiantes en la cual les permiten evaluarlos a través de esta herramienta.

Para el último objetivo específico de la investigación cuyo fin es determinar las

limitaciones en el uso de las TIC como herramienta didáctica en los docentes de la UBV, sede Falcón, de acuerdo al indicador aspectos tecnológicos, se tiene que un grupo de encuestados manifestó estar parcialmente de acuerdo en poseer el hardware y/o el software necesarios para utilizar las TIC como herramienta didáctica en la unidad curricular y los conocimientos mínimos para de alguna manera u otra, diseñar las evaluaciones mediante el empleo de herramientas basadas en las TIC.

De igual manera se concluye para el indicador seguridad, un grupo de docentes están parcialmente de acuerdo en que tienen la seguridad de que las evaluaciones aplicadas a través de las TIC son realizadas por los estudiantes así como también le generan confianza los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.

En referencia al indicador problemas nemotécnicos se concluye que los docentes de las diferentes PFG de la UBV, sede Falcón están totalmente en desacuerdo en que se tiene la dificultad para recordar el password o contraseña para tener acceso al sistema y que los mecanismos de protección empleados les obstaculizan el acceso al mismo. De igual forma los encuestados están parcialmente de acuerdo que el tiempo en que se descargan las transferencias de los archivos favorece el interés de los docentes y estima que el tiempo de descarga de las páginas web consultadas desmotiva el interés de los docentes seguir conectado.

Para el indicador de la edad, los docentes encuestados señalaron estar en

totalmente en desacuerdo en que la edad obstaculiza el uso de las TIC como herramienta didáctica y a su vez los docentes de edad más avanzada se resisten al cambio fundamentados en el uso de las TIC.

Finalmente, en cuanto a la motivación se aprecia que los docentes están totalmente de acuerdo con el planteamiento de que el interés en el uso de las TIC en el proceso de evaluación motiva a los docentes el deseo de conectarse al internet y emplear las TIC como instrumento de evaluación, motivan a los estudiantes a dedicar más tiempo a la resolución de los ejercicios prácticos.

Como conclusión, para los indicadores anteriores que miden la dimensión denominada limitaciones en el uso de las TIC, se aprecia y según el baremo establecido, que los docentes de la UBV, sede Falcón poseen un moderado nivel de integración en cuanto a las diferentes necesidades que puedan presentarse al emplear las TIC.

De las conclusiones anteriores expuestas y de acuerdo con los resultados, se puede dar respuesta al objetivo general de la investigación, el cual como se mencionó anteriormente, tenía como propósito analizar el uso de las TIC como herramienta didáctica en la actividad del docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón; concluyéndose en que la mayoría de los indicadores presentados, son utilizadas por los docentes al momento de evaluarlos como una herramienta didáctica.

Tal como lo refiere en el Anexo E, la media aritmética de la variable a objeto de estudio (3.18), obtuvo según el bare-

mo establecido, que los docentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón poseen un buen nivel de integración, por lo cual se concluye que los docentes hacen un buen uso de las TIC en su actividad como una herramienta didáctica.

Sin embargo existen indicadores que no ayudan a su buen uso, tal como las páginas web, el uso de video conferencia, grupo de noticias y la edad, estas incidencias impactan moderadamente en su nivel de integración como herramienta didáctica.

Teniendo en cuenta el análisis y discusión de los resultados presentados en esta investigación y los objetivos propuestos, podemos concluir lo siguiente:

Se concluye que los docentes de la Universidad de la Guajira muestran una predisposición favorable, con una tendencia Observador del positiva hacia el uso de las TIC, presentan juicios, apreciaciones y creencias positivas con respecto a su uso, reconocen los beneficios de usar las TIC, en el proceso de enseñanza. Y además gestionan y lideran procesos para la aplicación de las herramientas tecnológicas, mostrando de esta forma una conducta proactiva y positiva para el uso de las TIC. Por otra parte son pocos los docentes que presentan miedo o resistencia para usarlas.

El índice de alfabetización digital es bajo en conocimientos teóricos, prácticos y experiencia utilizando las TIC, pues aunque se manejan algunos conceptos como el de página web, webquest, blog, wiki, videoconferencia, chat correos electrónicos, software edu-

cativo, video tutoriales, simulaciones, animaciones y presentaciones no se muestra que existe dominio utilizando estas herramientas, lo que obedece a diferentes razones, ya sea por falta de capacitación o porque no se tiene poca experiencia utilizándolas, lo que demuestra la falta de experticia y propiedad al momento de usarlas.

Además no se ha institucionalizado su uso, los que las utilizan lo hacen bajo sus propios criterios y necesidades, adicionalmente no se han dispuesto los recursos suficientes para la capacitación continua y permanente sobre el uso de TIC.

Apesar que los docentes tienen una actitud moderadamente favorable hacia las TIC, el nivel de alfabetización en la mayoría de sus componentes es bajo, pues solo se tiene conocimientos teóricos del tema, que no son suficientes porque estos deben ser complementados con la práctica, dominio, experticia por parte de los docentes, estos dos factores mencionados son los que complementan el nivel de alfabetización, lo que se refleja en que existe un nivel moderado de integración de las Tic.

Así mismo no existe una política de integración organizada, sistemática y planeada por parte de la universidad, pues no todos los docentes usan las TIC, y los que las usan lo hacen de forma técnica y superficial como instrumento de trabajo, fuente informativa, pero sin un sólido planteamiento didáctico y sin una integración en el currículo y programación de aula.

Por lo tanto se concluye que el nivel de integración de las Tic encontrado en

la universidad de la Guajira debe ser mejorado para alcanzar la correcta integración y en consecuencia el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas y .de esta manera poder aprovechar todas las ventajas que estas ofrecen al proceso de enseñanza – aprendizaje, no como un fin sino como un medio eficaz que mejora el proceso.

Una vez presentado los resultados de esta investigación y analizadas las conclusiones para el uso de las TIC como herramienta didáctica en la actividad del docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón, cabe considerar y formular efectivamente en las diferentes instituciones universitarias; las siguientes recomendaciones:

Se recomienda que la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), sede Falcón, promueva la participación y organización como prioridad en el empleo y la aplicabilidad de las TIC como herramienta didáctica en cada una de las estrategias educativas que así lo requieran; de tal manera que permita mejorar el rendimiento del estudiante y que a través de las mismas se use como un complemento educativo. Estas se pueden lograr mediante la implementación de diferentes programas de inducción tanto al personal docente como administrativo.

En lo correspondiente al nivel de alfabetización con respecto al uso de las TIC, es recomendable que los docentes desarrollen la adquisición y actualización de conocimientos en el uso de las TIC como medios de tecnologías apropiadas de herramienta didácticas; para desarrollar tales habilidades y des-

trezas, en este sentido la UBV deberá establecer cursos apropiados con el fin de lograr las estrategias y el tratamiento de la información procesada con la finalidad de crear y desarrollar una metodología de enseñanza como medio de aprendizaje de los estudiantes.

En este sentido, cabe destacar que se recomienda a la Universidad Bolivariana de Venezuela y en general a todas las universidades de educación universitaria, que mantengan equipadas sus instalaciones de las tecnologías informáticas que permitan la implementación de las TIC en el proceso de evaluación como herramienta didáctica en la actividad del docente.

Se recomienda a los docentes que deben adquirir las competencias específicas en cuanto las herramientas se refiere en el manejo y uso de la ofimática, transferencia de archivos, correos electrónicos, video conferencia, entre otros, que les permita diseñar, desarrollar, construir, validar y producir software educativo en un área específica del conocimiento e implementar el funcionamiento eficiente y efectivo de las Aulas Virtuales en sus entornos de enseñanza-aprendizaje; ya que de esta forma se garantiza su concordancia con los contenidos programáticos de las unidades curriculares.

Referencias Bibliográficas

- Allport, G., Teorías de la Personalidad, Buenos Aires: Ed. Eudeba.1967
- Cabero, J. (1998). Corren nuevos tiempos para seguir pensando en viejos proyectos. El papel de las nuevas tecnologías en el cambio y la innovación educativas: sus posibilidades y limitaciones. Universidad de Málaga. Innovación Educativa. ICE y secretariado de Publicaciones.
- Cabero, J (1998). Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, Formar para la ciudadanía si es posible, Ministerio de Educación Nacional de Colombia extraído el 22/06/2008 en: <http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCompCiudadanas2004.pdf>
- Cabero, J. (2000). Las nuevas tecnologías de las informaciones y las comunicaciones a la enseñanza, Madrid.
- Cabero, J. (2000a). El rol del profesor ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Agenda Académica.
- Cabero, J. (2000b). La videoconferencia como instrumento educativo, en Cabero, (ed.). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid.
- Cabero, J. (2002). Mitos de la Sociedad de la información: sus impactos en la educación. A Coruña, Netbiblo.
- Cabero, J. (2004b). La función tutorial en la teleformación. Madrid, Pearson Educación.

- Cabero, J. (2005b). Reflexiones sobre los nuevos escenarios tecnológicos y los nuevos modelos de formación que generan. Madrid. Tornapunta.
- Cabero, J. (2006a). Comunidades virtuales para el aprendizaje, su utilización para la enseñanza. Revista Electrónica de Tecnología educativa.
- Cabero, J. (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid. Mc Graw Hill.
- Camargo, E. (2007) Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Unidades Curriculares del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Guajira (Colombia). Tesis de Maestría. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo. Venezuela.
- Eagly, A., & Chaiken, S. Psychology of Attitudes. NY: Harcourt. (1993).
- Fernández, C. (2001). Ciclo Profesional de los Profesores. Revista de Educación.
- Ferrerres, G. (2006). Educación colectiva, extraído el 23/06/2008 en <http://www.ecuaderno.com/2006/02/11/educación-colectiva>.
- Freedman, A. (1998). Metodología de la Programación. México: Mc. Graw Hill.
- Gutiérrez, P. (2003). Cómo elegir y utilizar software educativo. Madrid, Morata.
- Hernández, Fernández y Baptista. (2003). Metodología de la Investigación. cuarta Edición. Ediciones Mc. Graw Hill, México.
- Joyanes, L. (2000). Cibersociedad. Los Retos Sociales ante un Nuevo Mundo Digital. Primera Edición. Editorial Mc Graw Hill. Bogota, Colombia.
- Marcano, M. (2005), en su estudio titulado Actitud de los Docentes y alumnos en los Institutos Universitarios y su relación con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Tesis de Maestría. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo. Venezuela.
- Rivas, D. (1997). Qué rumbo debe tomar el mejoramiento de la educación en América Latina. Propuesta Educativa. Año 8.
- Salinas, J. (1999). Cambios en la comunicación, cambios en la educación, Aspectos críticos de una reforma educativa. Sevilla, Servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento, Servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla. Artículo publicado UOC. Vol. 1, n1.

Inclusión en la educación: enseñar con b-learning

Rene Hernández, Joel Cobis, Joyrene Cobis
Grupo de Investigación Desarrollo Gerencial,
Universidad del Zulia,
Universidad Rafael Beloso Chacin.
reneher@gmail.com

Fecha de recepción: 23 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 12- 07- 2016

Resumen

El presente estudio se centra en una investigación cuyo objetivo fue determinar la importancia de la innovación como elemento clave en la educación, a través de la enseñanza con b-learning. La metodología empleada fue de tipo descriptiva, considerando una muestra representativa de estudiantes de las universidades públicas y privadas del Estado Zulia en Venezuela. Entre los resultados, se obtuvo que las unidades de información manifestaron la necesidad de incorporar nuevas estrategias de

enseñanza basadas en el b-learning así también que debe incorporarse tecnología de punta en el proceso de enseñanza aprendizaje, en función de desarrollar competencias para la gestión y el manejo de tecnologías en la formación gerencial. Se concluye que es necesario fomentar las competencias para el manejo de la innovación tecnológica en la formación gerencial, en aras de promover el desarrollo y consolidación de la denominada cultura de innovación en las universidades venezolanas para el alcance de las metas del milenio propuestas por las Naciones Unidas recién-

temente, así también que se promueve la inclusión en función de abarcar una mayor cantidad de estudiantes atendidos a través de esta modalidad de estudios. Se recomienda en tal sentido promover la incorporación de tecnologías educativa de punta, que considere el b-learning como modalidad de educación formal, propiciando así espacios virtuales para la enseñanza promoviendo la inclusión.

Palabras clave: Innovación; inclusión social; b-learning; estrategias de aprendizaje inclusivo

Inclusion in education: teaching with b-learning

Abstract

The present study focuses on a research whose objective was to determine the importance of innovation as a key element in education, through teaching with b-learning. The methodology used was descriptive, considering a representative sample of students from the public and private universities of Zulia State in Venezuela. Among the results, it was obtained that the information units expressed the need to incorporate new teaching strategies based on b-learning,

and also that state-of-the-art technology should be incorporated into the teaching-learning process, in order to develop competencies for the management and Management of technologies in managerial training. It is concluded that it is necessary to promote competencies for the management of technological innovation in management training, in order to promote the development and consolidation of the so-called culture of innovation in Venezuelan universities for the achievement of the Millennium Development Goals pro-

posed by the Nations. United recently, as well as promoting inclusion in order to cover a greater number of students served through this type of studies. It is recommended in this sense to promote the incorporation of state-of-the-art educational technologies, which considers b-learning as a formal education modality, thus promoting virtual spaces for teaching by promoting inclusion

Key words: Innovation; social inclusion; b-learning; inclusive learning strategies

Introducción

La transformación de las organizaciones ante la llamada sociedad de la información ha repercutido en todos sus cimientos, en los que la necesidad de adecuarse a la velocidad de las tecnologías 2.0, la interoperabilidad, el teletrabajo entre otros retos; generan la necesidad de búsqueda de nuevas tendencias organizativas que faciliten la gestión de estos procesos.

Estos procesos de cambio los cuales permean a la cultura organizacional, demandan nuevas tendencias gerenciales, las cuales requieren nuevos perfiles y liderazgos capaces de fomentar innovación en las organizaciones, para adecuarse a los paradigmas emergentes en entornos cada vez más competitivos e inciertos.

Específicamente las organizaciones demandan comportamientos nuevos, ante lo cual sugiere Kuczumski (1997) que se debe tomar el tiempo suficiente para calcular la mezcla correcta de los miembros del equipo, el líder apropiado para el grupo y las destrezas y habilidades necesarias para realizar el trabajo en las diferentes áreas funcionales. En este sentido es necesario hacer énfasis en la interacción de las estudiantes de las diferentes escuelas con estrategias de enseñanza del nuevo milenio, centradas en una verdadera cultura de innovación.

Es así como los elementos que se requieren en las organizaciones para generar cultura de innovación, entendido como todo aquello que los individuos hacen para generar cosas nuevas, deben destacarse como determinantes de la

capacidad de cambio, adaptación, flexibilidad y éxito empresarial en el contexto actual, en el cual la capacidad de la organización para el compendio de este conocimiento, procesos, productos o servicios innovadores debe ser obra de un gestor de la innovación.

Ante lo expuesto surge una interrogante ¿Existe en la formación gerencial que se imparte en las universidades actualmente una cultura de innovación?, cuya respuesta se encuentra en la reflexión que se presenta a continuación.

Innovación elemento novedoso para el colectivo.

Autores como Cadena, Waissbluth y Solleiro (2000) establecieron que la definición de innovación se asocia a un proceso que conjuga oportunidades técnicas con necesidades, integrando un paquete tecnológico cuyo eje es introducir o modificar productos, procesos o servicios, donde subyace un proceso de comercialización. Se plantea desde allí la necesidad de una guía o conducción de este proceso en las organizaciones; el cual requiere de una gestión efectiva.

Sánchez (2008) en torno a la innovación hace hincapié en que diversas definiciones han ido evolucionando con el tiempo, por lo que se centra en conceptos básicos, entre los cuales destaca el del Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea (2005) según la cual:

“... la innovación se considera como fenómeno para producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas

económico y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y la sociedad...”

Este planteamiento se asocia a una concatenación de acciones bajo la supervisión o gestión de quien permite en si la generación de la innovación en las organizaciones o fomento de una cultura de innovación, por lo que Bijker (2000) concibe a la cultura de la innovación como un proceso negociado socialmente entre una serie de actores o grupos sociales, por lo que siendo un proceso que genera cambios y complejidad, amerita de la gestión de la innovación.

La gestión de la innovación desde la época de Roberts (1996) se definió como la gestión de los recursos, tanto humanos como económicos con el fin de aumentar la generación de nuevos conocimientos; la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes. La orientación desde entonces es hacia la generación de transformaciones, por lo que se hace necesario preguntarse acerca de ¿cómo generar este conocimiento transformador desde la enseñanza de la formación gerencial, entendiéndose esta como la experiencia, conocimientos, formación profesional y características personales de los gerentes desde las universidades?

Como parte de esta reflexión, se hace necesaria la aprehensión de dos tipos de conocimiento cerca de la innovación, el cual abarca tanto el epistemológico (de donde proviene y hacia donde evoluciona la innovación) y el conocimiento

pragmático (habilidades para generar innovación).

Particularmente, a juicio de los autores, la inserción del aspecto pragmático es urgente en los contenidos programáticos de la formación gerencial y de nuevas estrategias centradas en la interacción de los estudiantes y participantes con nuevas modalidades y estrategias de enseñanza, presenciales y semipresenciales; los cuales se han venido dando con el advenimiento de la sociedad de la información y del conocimiento. A ello responde que instituciones académicas como las universidades tengan como orden prioritario su transformación, con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias por ser éstas las gestoras naturales del conocimiento.

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) desde 1995 ya había tomado en cuenta esta situación, abordándola en su documento para el “Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior” con la propuesta de reconversión universitaria; en este informe se señala la tendencia de la educación superior hacia el abordaje de aspectos tales como: la masificación del conocimiento, la diversificación de las estructuras, las restricciones financieras y el uso intensivo de la tecnología de información y comunicación como herramienta de acción.

Al considerar que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) conforman el conjunto de recursos y herramientas de orden: técnico, económico y humano, utilizados con la finalidad de facilitar y satisfacer las necesidades de

información y comunicación de las organizaciones en general, pero con mayor énfasis en las del tipo virtual, Fernández (2003) advirtió que estas tecnologías surgen precisamente para coadyuvar en el proceso de toma de decisiones, e impulsar la flexibilidad, el manejo de las distancias, la optimización del tiempo y por lo tanto, favorecer la competitividad y el crecimiento organizacional.

Es así como la UNESCO en el 2005 en su informe “Hacia las Sociedades del Conocimiento” plasma el requerimiento de la construcción de estas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para lo cual insta a los gobiernos del mundo a ampliar la educación para todos y fomentar el acceso comunitario a las TIC, así como a mejorar el aprovechamiento del conocimiento científico compartido, en el nivel internacional, para avanzar al desarrollo humano sostenible.

Dos cimientos conforman la sociedad de la información, estas se observan en el Figura 1: Elementos de la Sociedad de la Información Fuente Propia.

La educación superior en Venezuela no es ajena a esta realidad de carácter mundial, donde la tecnología se presenta como una herramienta dinamizadora de la transformación y la virtualidad dentro de una modalidad que permita evolucionar de manera rápida hacia las metas a lograrse, sobre todo en la función académica por tratarse ésta el área medular de las universidades; sin embargo, a criterio de algunos autores tales como Castell (1998), Rojas y Arape (1999), Dávila y Rojas (2000), esta evolución trae consigo cambios tanto en los procesos que se llevan a cabo en

estas instituciones educativas, como en la manera de ser gestionados, lo que sugiere entonces el surgimiento de nuevas competencias de la función gerencial.

Conclusiones

Al realizar el análisis de los contenidos expuestos, se concluye que es necesaria la incorporación de nuevas estrategias de enseñanza que permitan la interacción con las nuevas tecnologías tanto de docentes como de estudiantes, de manera tal que le permitan adaptarse a las nuevas exigencias que trae consigo en este particular, la incorporación de las llamadas tecnologías 2.0 y otras que han venido evolucionando; ello con la finalidad de brindar un adecuado manejo de los procesos organizacionales y el fomento de la cultura de innovación; mas aun cuando ello integra a los actores sociales en diferentes espacios,

Las universidades han demostrado a lo largo de su existencia poseer un gran conocimiento, el cual es requerido por la sociedad en general, lo que replantea que este conocimiento sea enriquecido y actualizado con los nuevos paradigmas de hacer la ciencia, ante lo que ha demostrado el postmodernismo hacer imprescindible el manejo y la adopción de los nuevos escenarios para hacer la ciencia, la apropiación de nuevas tecnologías; ello para fomentar la inclusión de los actores sociales.

Así también es importante destacar que se hace necesario, la inversión en nuevos equipos y redes de aprendizaje fundamentados en las tecnologías vigentes en la sociedad del conocimiento, en aras de preparar al nuevo individuo.

Referencias Bibliográficas

- Bijker D.(2000). Lo fundamental y lo Mas Efectivo acerca del Cambio. Editorial Mc. Graw Hill. España.
- Cadena, Waissbluth y Solleiro (2000). Lineamientos Gerenciales para el Siglo XXI. www.microsoft.com
- Castells, M. (1998). Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa [Electronic Version]. La Factoria. Retrieved Octubre 1998 from www.lafactoriaweb.com/articulos/castells7.htm.
- Davila Urrieztieta, S. C., Rojas Vera, Luis Rodolfo (2000). Organización Virtual, Identidad y Gerencia. Telos, 2(1), 93-106. Fernández M.(2003) Modelo de Comportamiento de la Organización Virtual: Una aplicación Empírica a los sistemas de Franquicia. Tesis doctoral. Universidad de las Palmas de la Gran Canaria. España.
- Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea (2005) Kuczmarski (1997) Innovación: estrategias de liderazgo para lograr la ventaja competitiva. Mc Graw Hill. Colombia.
- Rojas, L. R., Elizabeth, A. C., Miguel, M., Ramón, R., Ofelia, L. C. C., Efrain, D., et al. (1999). Comunicación, Gerencia y Futuro: Una interpretación posmoderna. Revista Venezolana de Gerencia, 51-69.
- Sánchez y Vega (2008). El Control de gestión en la Educación Virtual Universitaria. Revista Compendium Nro.20. Universidad Centro Occidental Lisadro Alvarado (UCLA). Barquisimeto, Venezuela.

La ingeniería social: desde la acción científica hacia la reflexión pluripolar

Rodríguez N., Yajaira J., Rodríguez N., Nelson Rafael, Sánchez LL., Manuel A.
Centro de Investigaciones y Altos Estudios en Ciencias Sociales
Escuela de Eléctrica, Facultad de Ingeniería
Universidad de Carabobo.
nelsonrodrigueznoriega@gmail.com

Fecha de recepción: 10 - 03 - 2016 Fecha de aceptación: 25- 06- 2016

Resumen

Al escuchar la palabra Ingeniería, suele evocarse la disciplina con visión estereotipada: La formación matemática, la investigación y desarrollo de artilugios tecnológicos y el estudio de tópicos relacionados con la ciencia; generándose una imagen fría y descontextualizada de la Ingeniería como ciencia de estudio de tópicos científicos y la creación de ingenios tecnológicos útiles para la sociedad que recibe el beneficio de su uso y mejora su calidad de vida. El carácter sociológico de la Ingeniería

y la configuración del mundo pluripolar crearon el concepto de Ingeniería Social; realizándose una investigación cuyo Objetivo General es Crear el perfil, talentos, competencias y áreas de ejercicio de la Ingeniería Social, generando una metódica disciplinario - educativa de formación del Ingeniero Social. Se aplicó la metodología aplicada de campo en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Carabobo; se constató que el plan de estudio de la carrera se vincula al cálculo matemático y poco abarca lo social; se diagnosticó y arqueó el perfil, actualmente se realiza

el campo, aplicándose entrevistas a autoridades, docentes y estudiantes de las cinco escuelas para estructurar resultados desde las perspectivas, pertinencia y exigencia en múltiples saberes del ingeniero en el mundo actual para generar la propuesta de Ingeniería Social para Venezuela, la región y el mundo, formativa del Ingeniero Social, sujeto de visión panorámica del mundo que le rodea, un híbrido balanceado entre lo científico y lo social, el ingeniero que necesita el mundo pluripolar.

Palabras clave: Ingeniería social; ciencia; sociedad; mundo pluripolar

Social engineering: from scientific action towards pluripolar reflection

Abstract

When listening to the word Engineering, discipline is often evoked with stereotyped vision: Mathematical training, research and development of technological gadgets and the study of topics related to science; Generating a cold and decontextualized image of Engineering as a science for the study of scientific topics and the creation of useful technological tools for society that receives the benefit of its use and improves its quality of life. The sociological character of Engineering

and the configuration of the pluripolar world created the concept of Social Engineering; carrying out an investigation whose General Objective is to create the profile, talents, competencies and areas of Social Engineering exercise, generating a disciplinary - educational method of training of the Social Engineer. The applied methodology of field in the Faculty of Engineering in the University of Carabobo was applied; it was found that the curriculum of the career is linked to the mathematical calculation and little covers the social; the profile was diagnosed and raised,

the field is currently being carried out, interviews with authorities, teachers and students from the five schools to structure results from the perspectives, pertinence and demand in multiple knowledge of the engineer in the current world to generate the proposal of Social Engineering for Venezuela, the region and the world, formative of the Social Engineer, subject of panoramic vision of the world that surrounds him, a hybrid balanced between the scientific and the social, the engineer that needs the pluripolar world.

Key words: Social engineering, science; Society; multipolar world.

Introducción

Cuando se escucha la palabra ingeniero, se encasilla al mismo en el estereotipo habitual: El de un individuo formado bajo un régimen científico y matemático, que ha de dedicarse a la investigación, desarrollo, producción o construcción, entre tantos otros tópicos. Si bien lo anterior no es del todo incierto, se genera una imagen muy fría del mismo, la cual debe ser suavizada y matizada, dado que en nuestro mundo actual son necesarios sujetos de ciencia integrales que puedan lidiar con situaciones de cualquier índole. Un aspecto importante a considerar en la formación del ingeniero actual es la diferencia de contexto entre los estudiantes de antaño y los actuales. Se puede decir que a un estudiante de hace cincuenta años los conocimientos adquiridos en la universidad le servían para toda su vida profesional, lo cual le forjaba un carácter utilitario. Por el contrario, un estudiante contemporáneo, al graduarse, debe enfrentarse a un universo en constante cambio, atiborrado de retos que no sólo se presentan desde el punto de vista técnico sino también humano, teniendo en cuenta el cúmulo de relaciones interpersonales y sociales a las cuales se enfrentará a lo largo de su carrera profesional.

En el ámbito social, hay mucho que aportar a la formación del ingeniero, partiendo de los principios de la Bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) y abarcando también valores estéticos, biológicos, gregarios y económicos; todo esto expresado en la reunión de la UNESCO sobre la necesidad de la formación ética de los ingenieros. La teleología primordial de

esta investigación, en pleno desarrollo, es la reestructuración del proceso de formación del ingeniero, con el aporte de los principios y valores antes mencionados en la renovación del papel que juega el mismo en la sociedad actual.

Vivimos en la llamada “Sociedad del Conocimiento” donde, a juicio de algunos autores, la sociedad postindustrial avanza inexorablemente hacia la supremacía de la inteligencia y el saber como principales factores del progreso social y económico; sin embargo, en su seno se producen grandes contradicciones de índole conceptual. Edgar Morin, hace más de quince años, llamaba la atención acerca de la diferencia entre información y conocimiento, citando que el hecho de poseer una cantidad de información no concede un pasaporte hacia el conocimiento. Se requiere marcos teóricos, conceptuales y axiológicos que le den sentido. Se corre el riesgo que la información genere ignorancia por esta causa. Hoy día, la actividad propia del ingeniero, como ente social, se proyecta más hacia la innovación tecnológica y la creación teórica que hacia la reproducción de conocimientos de carácter utilitario, lo que trae como consecuencia que éste deje de ser un individuo aislado, aferrado a sus propias ideas y concepciones, para convertirse en un activo protagonista del desarrollo social, a través de la interacción con otros sujetos, incluyendo aquellos con perfiles profesionales diferentes al de él. La actualidad concita a estudiar la necesidad de formar una nueva generación de ingenieros, presentando a continuación los siguientes objetivos:

Objetivos

Objetivo general

Crear el perfil, talentos y competencias y áreas de ejercicio, generando una metódica disciplinario - educativa para la formación del ingeniero social.

Objetivos específicos

Objetivo Específico 1: Generar el pensum y el perfil aspirado del Ingeniero Social, mediante la aplicación de procesos de examen curricular.

Objetivo Específico 2: Comparar los perfiles del Ingeniero Social y del Sociólogo formado en universidades del mundo, recaudando datos acerca del perfil del estudiante de Ingeniería y del estudiante de Sociología, atendiendo a la capacidad de respuesta de ambos a diferentes problemas cotidianos, mediante el trabajo de campo.

Objetivo Específico 3: Verificar las diferencias y semejanzas de los perfiles del Ingeniero y del Sociólogo, contrastándole en el aspecto académico, seleccionando una muestra aleatoria de estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, de las cinco escuelas e impartiendo las asignaturas del Pensum del Ingeniero Social durante dos semestres, a través de un Estudio Piloto, haciendo hincapié en las dos asignaturas incorporadas correspondientes a cada semestre.

Objetivo Específico 4: Realizar un Análisis de Factibilidad y Productividad de los resultados cualitativos y cuantitativos del pilotaje, analizando

e interpretando los resultados y difundiendo las consideraciones de etapa.

La Ingeniería Social

La palabra *ingeniero* viene del latín *ingenium* formado de *in* (en) y *genium* (de la misma raíz de *genuino*) (<http://etimologias.dechile.net/?ingeniero>, 2008); es decir, el que engendra, más aplicada a nuestro mundo moderno, el que crea. Esta palabra es usada para denominar a todo aquel que se dedique a la ingeniería en cualquiera de sus áreas (<http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero>).

La labor del ingeniero en el mundo es muy importante, ya que se encarga de diseñar, generar, construir y desarrollar estructuras, maquinarias, equipo, teorías y metodologías de alto impacto social, lo que le convierte en más que un científico: en un servidor de la sociedad. Como practicante de la ingeniería, es obligatorio que el ingeniero conozca y domine las ciencias que rigen su especialización para optimizar su desempeño en el área laboral. Considerando lo anteriormente planteado, el ingeniero servidor de la sociedad debería poseer un amplio manejo de las ciencias sociales, las cuales rigen el impacto social de las labores del ingeniero, así como también la interrelación de todos aquellos que componen la misma, lo cual no sucede en la actualidad. La formación actual del ingeniero se realiza a nivel universitario, estudiando, a través de toda la carrera, todo lo relacionado con matemática, ciencias naturales, investigación, desarrollo y productividad, dejando a un lado las ciencias sociales, resultando casi suprimidas del plan de estudios, por considerarse innecesarias.

Este proceso de formación, pobre en ciencias sociales, aparta al estudiante de ingeniería del que debería ser su objetivo principal como ingeniero: El de aportar hechos importantes de ciencia a la sociedad. Como efecto colateral del distanciamiento del ingeniero de la sociedad, se obtiene una vista fría y cruda por parte de la sociedad para con el mismo, lo cual termina generando un círculo vicioso, haciendo que el ingeniero se cierre aún más en la fachada de científico asocial. Es evidente que en algún punto alguien debe dar el primer paso para romper el círculo vicioso, haciendo un análisis del contexto y partiendo de la idea de que cambiar a la sociedad es más difícil que cambiar la academia, por lo que se hace más factible reestructurar la formación del ingeniero para hacer un sujeto más social, un sujeto más humano, un Ingeniero Social.

El ingeniero social poseería la imagen del ingeniero aspirado: Un híbrido, un sujeto de ciencia totalmente apto para la aplicación de la ciencia en cualquier su rama de especialización, que también ha sido educado en las ciencias sociales, haciéndolo capaz de plantear problemas de comportamiento social, diagnosticar sus causas y jerarquizar prioridades de solución, planificar y programar estudios e investigación, elaborar instrumentos para la recolección y tabulación de la información, reunir y presentar los datos, conclusiones y recomendaciones, en forma que puedan ser de utilidad.

Este planteamiento novedoso suaviza la imagen del ingeniero, forjando un individuo más integral, con diferentes actitudes hacia los problemas que se presenten, con una visión más abierta

a todas las posibilidades y capaz de ser subjetivo y objetivo cuando el momento corresponda. Para proyectar el perfil aproximado del ingeniero social, básicamente es necesario conocer el perfil de dos individuos por separado, en primer lugar, obviamente, el perfil del ingeniero convencional y, por otra parte, el de un sociólogo. Esta mezcla de ideologías aparentemente opuestas hace al ingeniero social una suerte de *Ménage à trois* entre el hombre, la ciencia y la sociedad.

Materiales y Métodos

En el trabajo de campo y de investigación acción se realizó el siguiente plan de trabajo:

- Examen del plan de estudios de Ingeniería de la Universidad de Carabobo.
- Adición de las asignaturas requeridas por el perfil esperado versus el perfil actual.
- Argumentación del sentido, razón y propósito de su inclusión.
- Explicación de su importancia
- Explicación de su lógica en la formación y ejercicio del Ingeniero Social.
- Interpretación de su importancia social y profesional.
- Exposición del impacto que tendría en el estudiante de Ingeniería la inclusión de esas asignaturas.
- Acercamiento del perfil actual al deseado.

Justificación de la Propuesta

La Universidad de Carabobo ha sido el campo de estudio e investigación para este proyecto, tomando así los da-

tos, planes de estudios e información en general de esta casa de estudio. El temor principal generado en la propuesta fue la no admisión, por parte de los estudiantes de Ingeniería, de la propuesta curricular, debido al cambio en la forma de enseñanza y evaluación y de la forma de aprendizaje que se manejaría. Sorprendentemente, los estudiantes de ingeniería tienen una forma de aprendizaje diferente a lo esperado, en vez de aprender de forma práctica lo hacen de forma reflexiva y teórica (Acosta, 2008), lo cual facilita la transición y la adaptación a las nuevas asignaturas de la propuesta curricular.

La estructura del Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo es la siguiente:

- Diez semestres, en los cuales se culmina con un trabajo de grado, que debe tener un aporte lo suficientemente significativo para obtener el título de Ingeniero.
- Ciento veinte unidades crédito aprobadas, las cuales se distribuyen a través de todo el plan de estudios, dando una ponderación mayor a las materias científicas y menor a las sociales.
- El ciclo de Estudios Básicos, en el cual todos los estudiantes (independientemente la escuela a la que pertenezcan) cursan materias básicas y herramientas que se utilizarán a lo largo de la carrera.
- Escuelas, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Existen seis escuelas de especialización: Química, Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial y Telecomunicaciones, a las cuales un estudiante sólo puede acceder cuando haya

aprobado todas las materias del Ciclo Básico.

- Se implementa el sistema de prelación de materias, lo cual impide que un estudiante curse materias más avanzadas si no ha aprobado las menos avanzadas.
- Materias de seminario comunes y obligatorias: Existen ciertas materias que se ven en la escuela de especialización y son comunes para todas, éstas no están sujetas a prelación por otras, sino por unidades de crédito aprobadas.

El Plan de Estudios actual de las escuelas consta de diferentes asignaturas respecto a la mención deseada dentro de la misma, lo cual hace bastante complejo el estudio de todo el plan de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, por lo cual las materias del ciclo básico son las únicas reflejadas en el proyecto. El ciclo básico comprende los tres primeros semestres de la carrera de ingeniería. A través de los estudios realizados en él, el ingeniero empieza su formación, las cátedras impartidas en el mismo son herramientas que serán usadas en el futuro inmediato, la estructura del mismo es claramente matemática, forjando así un científico pero dejando de lado el humano.

El pensum está formado por las siguientes asignaturas:

Primer semestre del ciclo básico: Consta de cuatro asignaturas: dos matemáticas, una de formación social y una de Desarrollo de las Habilidades de Pensamiento. Análisis Matemático I, Geometría Analítica, Introducción a las Ciencias Humanas, DHP- Procesos Básicos del Pensamiento.

Segundo semestre del ciclo básico: Análisis Matemático II, Álgebra Lineal, Física I, Química General, Deporte, DHP II, Razonamiento Verbal y Solución de Problemas.

Tercer semestre del ciclo básico: Funciones Vectoriales, Ecuaciones Diferenciales, Física II, Laboratorio de Física, Cultura, Inglés, Dibujo I, DHP III – Creativa e Inventiva.

Materias sociales comunes y obligatorias: En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo es obligatorio cursar y aprobar ciertas materias de carácter social para graduarse, las cuales son: Introducción al Servicio Comunitario, Ingeniería Económica, Seminario de Legislación y Deontología:

La Interpretación del Plan de Estudios

Tras un análisis docente del Plan de Estudios de Ingeniería en la Universidad de Carabobo, las materias sociales del plan actual no son lo suficientemente específicas para forjar un carácter social en el ingeniero, es evidente la necesidad que éste tiene en la inclusión de materias de carácter social, para formar un Ingeniero Social.

La propuesta curricular para egresar un Ingeniero Social consta de nueve asignaturas en el plan de estudios actual, una por cada semestre. Las materias han sido elegidas cuidadosamente para la formación del carácter social y humano en el estudiante. Las materias tienen la misma estructura que los estudios actuales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, las tres

materias incluidas en el Ciclo Básico (primero, segundo y tercer semestre) son herramientas que el estudiante necesitaría para comprensión y aplicación de lo que aprenderá en el futuro. Las otras seis asignaturas son de carácter teórico, práctico o teórico-práctico, las cuales están distribuidas a lo largo de la etapa de especialización en la escuela, una complementando a la otra llevando sistemáticamente al estudiante a su culminación como Ingeniero Social.

Propuestas para el Ciclo de Formación Básico

Primer semestre:

Introducción a las ciencias sociales y bioética: ésta es una materia que hace una introducción a las ciencias sociales en general, con lo cual empieza a formarse en el estudiante un carácter social y lo acerca a la sociedad. En cuanto a la bioética, aunque la misma suele ser asociada íntegramente a la medicina, fué integrada en esta propuesta, por ser considerada la forma más elemental de ética, la cual debe ser inculcada desde el principio y no al final de la carrera.

Segundo semestre:

Redacción y Oratoria: aunque esta materia pudiera no ser considerada como forjadora del carácter social, es necesaria, ya que la redacción en una debilidad grande en el estudiante de ingeniería, lo que impide, en ciertos casos, la realización de diferentes actividades. En cuanto a la oratoria, el cuidar de la dicción y la buena pronunciación en una exposición es elemental para cualquier profesional universitario, lo cual se imparte intensivamente en esta parte de la materia.

Tercer semestre:

Epistemología: si bien no se considera una herramienta tangible, la epistemología es la piedra angular para la formación de un Ingeniero Social, debido a que la formación del pensamiento nace en la filosofía y, siendo la epistemología la filosofía de la ciencia, genera un desarrollo en la forma de ver el mundo.

Lo que se busca con la introducción de la epistemología en la propuesta curricular es la de abrir los ojos del estudiante, hacer un sujeto más pensante y menos sistematizado, es ésta la base de la creación del pensamiento social, es la materia que impulsa la interdisciplinariedad entre lo científico y lo sociológico.

Culminado el ciclo básico de formación se hace la transición a la escuela, en donde las materias pasan de ser herramientas a poseer un alto grado de contenido teórico, lo cual será aplicado a través de las herramientas ya aprendidas. Tomando ésto en cuenta, la propuesta curricular también cambia su aspecto e introduce materias más profundas, que forjan en el estudiante aspectos indispensables en la vida real y que también serán útiles en el resto de la escolaridad.

Cuarto semestre:

Sociología de América Latina: en esta materia se haría un estudio comparativo y un análisis de los conflictos sociales en América Latina (crisis social, económica, desigualdad, hambre, sed, energía, seguridad, salud, etc.) y su resolución a través de la ciencia y de la ingeniería). El objetivo principal de la materia es el inculcar en el estudiante conocimientos de la sociología en el

entorno latinoamericano, así como fomentar el acto del debate.

Quinto semestre:

Pensamiento Sociológico: Una revisión del desarrollo de la inteligencia social del homo sapiens desde sus orígenes hasta nuestros días, abarcando la génesis y formación del mismo, para así fomentar la comprensión de éste. Con esta materia se hace una suerte de seducción para con el estudiante de ingeniería, se intenta que comprenda el pensamiento sociológico y, por ende, se interese voluntariamente por él.

Sexto semestre:

Sociología de la cultura: Se trataría de estudiar los aportes culturales dados desde la ciencia y la ingeniería, se entiende cultura como invención, creación e innovación; como también la interrelación entre el ingeniero y la sociedad creativa. Se espera que esta materia dé otra perspectiva de lo que se enseña en cultura, lo cual amplía el conocimiento y la interpretación de la cultura en relación al ingeniero.

Séptimo semestre

Sociología Ambiental: en esta materia se destaca el compromiso ecológico del ingeniero como sujeto de ciencia y de sociedad, en esta materia se trasciende al concepto de sujeto, para llamar al ingeniero humano. El compromiso ambiental que tiene se debe a su condición de generador de comodidades y necesidades a la sociedad, lo cual genera mucha contaminación y desechos.

Octavo semestre

Planes y estrategias de desarrollo para el sector social: en esta materia teóri-

co práctica, se generarían propuestas de solución para problemas de índole social, a nivel nacional y mundial, se debatirían tópicos como la influencia de la globalización en la sociedad moderna y el ingenio comprometido como respuesta a las crisis mundiales actuales; así como también se desarrollarían ideas innovadoras conducentes a trabajos de grado, maestría y doctorales.

Noveno semestre

Sociología e Ingeniería: Seminario en el cual se conjugan la sociología y la ingeniería como un único planteamiento, lo cual genera una idea clara de lo que debe ser el ingeniero social, así como su propósito en la sociedad y en el mundo. El método de evaluación se basa en la realización de un ensayo al final del curso para diagnosticar si el estudiante se ha convertido en el esperado Ingeniero Social.

Décimo semestre

Debido a que en el décimo semestre se debe presentar un trabajo de grado, integrar una asignatura en el mismo se hace muy exigente para el estudiante. A través de los análisis realizados en todo el trabajo, puede considerarse necesario un plan de respaldo para optimizar la efectividad y penetración de esta propuesta curricular. La baja ponderación (en unidades de crédito) y exigencia académica que demandan las materias sociales del actual plan de estudios produce cierta apatía por parte de los estudiantes, debido a que las consideran como relleno.

La Interpretación del Plan de Estudios Sugerido

Al igual que la sociedad tiene una imagen tergiversada del ingeniero, el estudiante de ingeniería tiene una idea tergiversada de las ciencias sociales y, al igual que la imagen del ingeniero debe ser cambiada para la sociedad, las ciencias sociales deben ser aceptadas y respetadas por los estudiantes, como de cualquier matemática se tratara, así que, implícitas en la propuesta, se encuentran dos características que funcionarían para fomentar dicho respeto y aceptación. La primera, es la igualación de la ponderación y la exigencia académica de materias sociales y matemáticas, actuales y propuestas, con la finalidad de no dar más importancia a una o a otra, sino la misma a las dos. La segunda, es la enseñanza de las ciencias sociales más práctica que teórica (aunque parezca imposible), dado que los estudiantes de ingeniería, por más reflexivo y teórico que sea su aprendizaje, estudia ingeniería y no debe haber una diferencia abismal entre los métodos de enseñanza de las materias que cursa. Es muy importante recalcar que la propuesta curricular es tan sólo la punta del iceberg en la formación del ingeniero social, debido a que toda la academia debe contribuir en su formación, la ideología debe ser cambiada, la teorización del ingeniero debe evolucionar.

El ingeniero social es el futuro, el ingeniero social es lo que necesita el mundo, un ingeniero social es lo que debemos ser.

Conclusiones

La academia es el lugar de formación del ingeniero, por ende, es el lugar en donde deben empezar la reestructuración de dicha formación, para generar así al ingeniero social. La primera modificación que debe hacerse para llevar a cabo la reestructuración, es en el plan de estudios, que si bien es rico en materias científicas y matemáticas es pobre en el tópico social. La inclusión de materias clave en dicho plan de estudios es la piedra angular para la obtención del ingeniero social. Como segunda modificación está la divulgación de la importancia de dichas materias sociales ante el estudiantado, ya que existe cierta apatía para con las mismas, tildándolas de inservibles, desperdicio de horas de estudio productivas o simplemente de relleno.

El estudiante de ingeniería es un sujeto vivaz con objetivos bien marcados y con una gran voluntad de superación, aunado a eso se le prepara para que adopte o desarrolle, dependiendo sea el caso ciertas características presentes en todos los ingenieros, como lo son: creatividad y espíritu innovador, sentido de la competitividad, hábito permanente de autoaprendizaje, capacidad de comunicación, espíritu crítico, formación multi e interdisciplinaria, flexibilidad en el ejercicio profesional, curiosidad por la vida. Aunque todas estas características hacen del individuo que las posea un ser ejemplar, existen otras que complementarían muy bien las anteriores, como lo son: la capacidad de conocimientos y la necesidad de mantenerlos actualizados, el trabajo y la disciplina para el trabajo, el trabajo en equipos inter-multidisciplinarlos, la actuación conforme a una

conciencia ética plasmada en códigos de ética profesional, valores nacionales en un contexto de internacionalización creciente en la actividades sociales, competencia profesional.

El ingeniero social poseería todas estas características, inculcadas desde el comienzo de los estudios del pregrado y a través de toda la carrera. El perfil psicológico que se quiere forjar en un ingeniero social es una mixtura entre los perfiles de un ingeniero, un sociólogo y un psicólogo, todo con la finalidad de otorgarle las herramientas para una mejor toma de decisiones, una vista panorámica del mundo y una perspectiva muy racional que permita al ingeniero social tomar una decisión subjetiva u objetiva cuando la ocasión lo amerite, que no sólo vea el mundo en blanco, o sólo en negro, como se está estipulado que lo haga un ingeniero, sino que lo vea en blanco y en negro y en gris, si es posible, es eso lo que se quiere lograr con el ingeniero social. El conocimiento de la naturaleza, a través de la Física y la Química, es la base para que un ingeniero sea lo que es y, que si eso falta, no se tiene nada, que si no se cambia desde este momento la imagen del ingeniero, en el futuro sólo será un cerrado servidor de la sociedad y no parte de ella.

Referencias Bibliográficas

- Acosta, M. 2008. La Bioecocomplejidad. Tesis doctoral no publicada. Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de Educación, Doctorado en Educación. Valencia, Venezuela: Autor.
- Diccionario Etimológico (2008). Etimología de Ingeniero. Disponible en: <http://etimologias.dechile.net/?ingeniero>.
- Universidad de Carabobo (2012). Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería. Universidad de Carabobo, Facultad de Ingeniería. Valencia, Venezuela: Autor.
- Wikipedia, la enciclopedia libre (2012). Ingeniería. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero>.

Actitud hacia la estadística de los estudiantes del ciclo medio diversificado en instituciones educativas del estado Nueva Esparta

Rosalvic J. Hernández G. y Raúl E. Herrera L.
Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta,
rosalvic.hernandez@ne.udo.edu.ve

Fecha de recepción: 12 - 04 - 2016 Fecha de aceptación: 23- 07- 2016

Resumen

Para determinar los componentes que inciden en la actitud de los estudiantes del ciclo medio y diversificado, se aplicó el instrumento propuesto por Estrada (2002) a 595 alumnos en las instituciones educativas del estado Nueva Esparta seleccionados utilizando muestreo probabilístico del tipo trietápico. Los resultados del análisis descriptivo indican una actitud favorable de los encuestados respecto a la estadística. Así

también, los resultados obtenidos mediante la aplicación del análisis factorial exploratorio para datos categóricos a partir del criterio del determinante de la matriz de correlaciones policóricas y utilizando como método de extracción el de las componentes principales con una rotación oblicua promax, arrojan cuatro (4) componentes que explican el 53,25% de la variabilidad total: Afectiva y Cognitiva, Dificultad y Ansiedad, Utilidad y Valor, las cuales se asemejan con las obtenidas por Estrada (2002) y

Mondéjar, Vargas & Bayot (2008), en cuanto al número de factores, pero difieren en la denominación y orden de estos. La correlación más elevada se da entre la dimensión afectiva y cognitiva y la componente de valor (0,38), esta proximidad indica pues que el agrado que un estudiante tiene hacia la estadística puede influir en la valoración e importancia que le asigne a ésta.

Palabras clave: actitud; estadística; estudiantes del ciclo

Attitude toward statistics of middle cycle students diversified in new state educational institutions Sparta

Abstract

To determine the components that affect the attitude of students in the middle and diversified cycle, the instrument proposed by Estrada (2002) was applied to 595 students in the educational institutions of Nueva Esparta state selected using probabilistic sampling of the three-stage type. The results of the descriptive analysis indicate a favorable attitude of the respondents with res-

pect to statistics. Likewise, the results obtained through the application of exploratory factor analysis for categorical data from the criterion of the determinant of the polychoric correlation matrix and using the main components as an extraction method with an oblique promax rotation, yield four (4) components that explain 53.25% of the total variability: Affective and Cognitive, Difficulty and Anxiety, Usefulness and Value, which are similar to those obtai-

ned by Estrada (2002) and Mondéjar, Vargas & Bayot (2008), regarding the number of factors, but they differ in the denomination and order of these. The highest correlation is between the affective and cognitive dimension and the value component (0.38), this proximity indicates that the pleasure a student has towards statistics can influence the assessment and importance assigned to it.

Keywords: attitude, statistics, students of the cycle

Introducción

La Estadística como una ciencia multidisciplinaria se ha convertido en un conocimiento requerido por todos y para todos. Cada vez es más necesaria la educación del razonamiento estadístico o “cultura estadística” y la dotación de conocimientos referentes a esta herramienta tan esencial. Esto ha originado que la estadística haya sido incorporada en forma generalizada al diseño curricular de las matemáticas en las etapas de enseñanza primaria y secundaria y de las diferentes especialidades universitarias en la mayoría de los países desarrollados. Así que, la importancia de la Estadística en la formación profesional aumenta cada día debido a la gran cantidad de información disponible que está cambiando el perfil profesional.

Sin embargo, la enseñanza de la Estadística, enfrenta serios problemas. Para Watts (1991), citado por Fernández otros (2010), algunos de los cuales son inherentes a su propia naturaleza, pues “lida con conceptos abstractos; usa notaciones y terminologías complejas, muchas veces ambiguas y confusas; que tienen la Matemática como lenguaje y, principalmente, porque lidia con problemas del mundo real, teniendo que tomar decisiones en condiciones de incertidumbre” (Pág. 2). Aunque hace unos años, pocos investigadores se interesaban por los problemas de la enseñanza – aprendizaje de la estadística, recientemente existe un aumento notable de las publicaciones e investigaciones relacionadas con el tema, en las cuales se evidencia consensuadamente que una gran parte de la problemática detectada pudiera estar relacionada con

las actitudes del alumnado ante ésta. La extensión del fracaso en el aprendizaje en diversas edades y niveles educativos puede ser explicada en buena parte según Gómez Chacón (2000), citado por Bazán Aparicio (2006), por la aparición de actitudes negativas causadas por diferentes factores personales. La actitud representa una relación entre un objeto (la estadística) y un sujeto (los estudiantes). Gal y Garfield (1997), citado por Fernández otros (2010), definen actitud hacia la estadística como:

...la suma de emociones y sentimientos experimentados a lo largo del tiempo, en el contexto del aprendizaje de la Matemática o Estadística, siendo relativamente estables, con intensidad moderada, teniendo un componente cognitivo menor que las creencias y se expresan a lo largo de un continuo me gusto - disgusto, agradable - desagradable (pág. 40).

Esta relación entre actitudes, aprendizaje y rendimiento académico en Matemática y Estadística ha sido revisada en diversas investigaciones a nivel internacional. Bazán Aparicio (2006) hacen referencia a investigaciones previas como Bazán otros (2001), Aliaga Pecho (2000), y Cueto otros (2003), verificando en general que las actitudes fueron negativas y están relacionadas con el bajo rendimiento. Además, en el primer trabajo de Bazán otros (2001) se ha encontrado que, conforme los grados escolares avanzan, la actitud hacia la Matemática se torna menos favorable. Otros estudios se han centrado, en la construcción de escalas de evaluación sobre el constructo actitud hacia la estadística, por ejemplo, el realizado por

Estrada, Batanero Fortuny (2004), la escala *Statistics Attitude Survey (SAS)* elaborada en 1980 por Roberts y Bilderback para suplir la necesidad de medir las actitudes de sus estudiantes; y el *ATS* de Wise en 1985, cuyo objetivo principal era la medida del cambio actitudinal al finalizar un curso de estadística básica. Auzmendi (1992), construye su propia escala y analiza en su trabajo los factores que constituyen las actitudes hacia las matemáticas y la estadística, así como su vinculación con el logro en estudiantes matriculados en la asignatura de estadística de todas las carreras de la Universidad del País Vasco en las que se impartía algún curso de iniciación a la materia. Seguido por el trabajo de Schau otros (1995), citado por Méndez Macía (2007), donde se consideran las actitudes hacia la estadística como un concepto multidimensional; analizando al igual que Auzmendi (1992) diferentes escalas de medición de actitudes hacia la estadística y constatando que las mismas no cumplen con una serie de características, por lo que deciden construir una nueva escala, la SATS, con dos versiones del cuestionario, realizadas antes y después de recibir la instrucción.

En el ámbito nacional, la incorporación de la estadística a los planes de estudio se hace desde las primeras etapas del sistema de educación básica, al impartirse nociones básicas de estadística descriptiva, lo cual sigue evidenciándose en los textos vigentes para el año escolar 2011-2012, que el Gobierno Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, suministró a los estudiantes cursantes

de los primeros grados de educación básica; en particular en el material diseñado para el área de matemática se dispone de información y se utilizan situaciones prácticas que requieren del uso de estadísticas elementales para su comprensión y análisis. En este orden, los estudiantes de la etapa de educación media y diversificada al cumplir con sus asignaciones teórico-prácticas elaboran informes haciendo uso de conocimientos metodológicos y estadísticos, realizan proyectos de investigación aplicando métodos científicos que permitan dar respuestas a las interrogantes planteadas, posteriormente realizan el análisis y presentación de resultados; algunas de estas actividades se desarrollan eficazmente empleando las estadísticas elementales adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queda demostrado pues que el sistema de educación venezolano sigue con la tendencia palpable en el contexto global en cuanto a estadística se refiere.

Aun cuando es evidente la relevancia del tema, es en el sistema de educación superior en el cual la mayoría de las carreras requieren que el estudiante curse por lo menos una asignatura de estadística general que les permita adquirir este conocimiento a ser requerido en sus futuros campos de aplicación profesional. No obstante, la resistencia o rechazo a la estadística es notoria, es así como en el caso específico de la carrera de licenciatura en Estadística, impartida en la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta, este fenómeno llama la atención y puede ser medido a través de los datos suministrados por el Departamento de Control de Estudios: el porcentaje de estudiantes inscritos en

estadística con respecto al total de estudiantes inscritos en la extensión universitaria, ha aumentado lentamente a través de los años y es una de las carreras que ha presentado un aumento sostenido en el tiempo, constituyendo en promedio el 4,78% del total de estudiantes inscritos por semestre, en los periodos comprendidos entre el semestre I-2000 y el semestre I-2009, al analizar los cambios de los estudiantes de estadística hacia otra especialidad, se observa que durante los periodos considerados 328 han desertado, cifra que es mayor a la registrada por los que ingresan a estadística por cambio de especialidad, entre otras variables a referir.

Muchos indicadores muestran de que hay problemas en cuanto al ingreso y permanencia de estudiantes en la especialidad: repitencia, aplicación de medidas, abandono de asignaturas, secciones con baja matrícula; fenómenos que pudieran ser causados por la adaptación, por parte de los estudiantes, de actitudes negativas debidas a diversos factores personales que educativo.

Según las argumentaciones previas, aunadas con la experiencia como docente de la asignatura Introducción a las Ciencias Estadísticas en la que se evidencia al transcurrir cada semestre que del total de estudiantes que ingresan a la carrera, 40 personas, en promedio sólo el 12% de ellos refiere haber seleccionado la carrera como una de las opciones en el proceso de selección coordinado a nivel nacional por la Oficina de Planificación del Sistema Universitario OPSU; son estas las razones que incentivan la realización de una investigación en la que se analiza

cuál es la actitud que rige en gran parte la adquisición y valoración de conocimientos. Este interés compartido con otros especialistas, hace necesario evaluar la actitud de los estudiantes hacia la estadística, mediante la aplicación de una escala diseñada por Estrada (2002), quienes representan la posible demanda futura de nuevo ingreso a la carrera a los fines de planificar acciones y estrategias que produzcan estudiantes más motivados y comprometidos con su proceso de formación. Por ende, esta investigación tiene como propósito describir los factores inherentes a la actitud hacia la estadística de los estudiantes del ciclo medio en las instituciones educativas del estado Nueva Esparta.

Materiales y Métodos

Para la recopilación de la información se empleó el instrumento elaborado por Estrada (2002), el cual fue construido partiendo de algunas escalas existentes en el momento de realizarlo y que habían sido utilizadas para medir la actitud hacia la estadística, las cuales son: la escala SAS, que es un inventario de actitudes hacia la estadística ideado por Roberts y otros (1980); la escala ATS construida por Wise (1985) y la escala de actitudes hacia la estadística de Auzmendi (1992). Estas escalas son las más investigadas y replicadas en publicaciones de resultados psicométricos. Por lo cual, la investigadora consideró la aplicación del instrumento realizado por Estrada (2002), recogiendo las características más significativas de los autores citados, en cuyo protocolo se solicita a los estudiantes que expresen su acuerdo o desacuerdo con diferentes enunciados expresados, valiéndose

de una escala tipo Likert politómica de cinco categorías.

Sin embargo, las escalas han sido fiabilizadas y validadas en ámbitos geográficos totalmente diferentes al venezolano, y en especial al neoespartano, por lo que el instrumento de medición en referencia fue evaluado por un grupo de expertos. Las sugerencias reseñadas por estas personas conocedoras del tema fueron consideradas para reformular aquellos ítems que no cumplían con los aspectos evaluados. A la vista de sus valoraciones, se eliminó olo el ítem 23, pues la población objetivo, estudiantes cursantes del ciclo diversificado de las instituciones educativas del estado Nueva Esparta durante el año escolar 2010-2011; no cursan una asignatura denominada estadística y las nociones básicas sobre la misma las reciben en Matemática.

Las pruebas a las que fue sometida la escala revelan que posee buenas características psicométricas, por tanto constituye un actitudes negativas debidas a diversos factores personales que instrumento útil para obtener datos confiables y válidos sobre la guían el proceso perceptivo y cognitivo presente en el contexto actitud hacia estadística de los estudiantes de educación media en el ámbito geográfico en referencia. Pues, presenta un coeficiente de consistencia interna elevado ($=0,759$), que garantiza la fiabilidad del instrumento de medición. Además de validez de contenido garantizada por la revisión los expertos seleccionados, en cuanto a la congruencia de cada uno de los ítems respecto a los propósitos del test (Tabla 1).

Vale resaltar, que la muestra la constituyen 595 alumnos; seleccionados con base en un muestreo probabilístico del tipo trietápico, donde en la primera fase se extrajo por estratos (municipios) considerando que la localización y contexto socio geográfico del alumno determinan actitudes particulares en cada municipio, en la segunda fase por conglomerados (institución) y por último, el muestreo aleatorio simple fue el método utilizado para la selección de las aulas de clases donde se aplicaron los instrumentos hasta completar el número indicado para cada institución.

En cuanto a la técnica de análisis utilizada, Bernstein (1988), citado por Blanco (2010), explica que aplicar el análisis factorial a datos procedentes de escalas tipo Likert u ordinal, a partir de la matriz de correlación de Pearson produce resultados engañosos o poco interpretables. La razón es que los investigadores asumen el carácter continuo de las variables observables, en especial en investigaciones psicométricas, donde casi nunca los datos reúnen este requerimiento. En consecuencia, como la actitud hacia la estadística de los estudiantes objeto de la muestra, fue medida mediante una escala contenida de 24 ítems cuyas opciones de respuestas representan una variable categórica ordinal y que en conjunto permite acercarse a la variable latente mencionada, su análisis se efectuó mediante el análisis factorial exploratorio considerando la matriz de correlaciones policóricas de los ítems que conforman el cuestionario, haciendo uso de un procedimiento más ajustado a la métrica de las variables, tal como lo recomienda Bernstein (1988).

Tabla 1. Cuestionario de Actitud hacia la Estadística

Buenos días/tarde. La presente encuesta tiene como objetivo conocer su actitud hacia la estadística. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las leyes sobre el secreto estadístico. Por favor responda cada respuesta de la manera más sincera. Agradecemos de antemano su colaboración.					
INSTRUCCIONES					
1.- En cada una de las frases, debe marcar con una "X" el recuadro que refleje su respuesta, si hay más de una alternativa que se aplica a su caso debe elegir la mejor.					
2.- NUNCA debe marcar más de una opción en cada frase.					
3.- Me gustaría que me dijera, para cada una de las siguientes frases, si está muy en desacuerdo (MD), en desacuerdo (D), indiferente (I), de acuerdo (A) o muy de acuerdo (MA).					
1.- Me molesta la información estadística que aparece en algunos programas de televisión	MD	D	I	DA	MA
2.- La estadística ayuda a entender el mundo de hoy					
3.- A través de la estadística se puede manipular la realidad					
4.- Es fundamental en la formación básica del futuro ciudadano					
5.- Uso la estadística para resolver problemas de la vida cotidiana					
6.- No se tendría que enseñar la estadística					
7.- Me divierto en las clases en las que se explica estadística					
8.- Los problemas de estadística me resultan fáciles					
9.- No entiendo las informaciones estadísticas que aparecen en la prensa					
10.- Me gusta la estadística porque ayuda a comprender la complejidad de ciertos temas					
11.- Me siento intimidado ante datos estadísticos					
12.- Encuentro interesante el mundo de la estadística					
13.- Me gustan los trabajos serios en los que aparecen estudios estadísticos					
14.- Utilizo poco la estadística fuera de la escuela					
15.- En clases que tratan de estadística no entiendo nunca de qué están hablando					
16.- Me apasiona la estadística porque ayuda a ver los problemas objetivamente					
17.- La estadística es fácil					
18.- Me entero más del resultado de las elecciones cuando aparecen en representaciones estadísticas					
19.- La estadística sólo sirve a la gente de ciencias					
20.- Me gusta hacer problemas cuando uso la estadística					
21.- La estadística no sirve para nada					
22.- A menudo explico a mis compañeros problemas de estadística que no han entendido					
23.- La estadística ayuda a tomar decisiones más documentadas					
24.- Evito las informaciones estadísticas cuando las leo					

Fuente: Elaboración Propia

Resultados

Para determinar una medida global sobre la actitud hacia la estadística (grado), se calculan las puntuaciones totales en función de las opciones emitidas por los estudiantes en cada uno de los ítems. Nótese que los ítems 1, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 21 y 24, presentan sentencias negativas a la actitud que se mide, incluidas en el instrumento para evitar el problema de la aquiescencia (tendencia a estar de acuerdo con casi todos los enunciados indistintamente del contenido de los mismos, en especial en los casos donde

hay duda), siguiendo lo planteado por Morales, Urosa Blanco (2003).

Para efecto de la interpretación de los resultados se procedió a estadística (grado), se calculan las puntuaciones totales en construir los intervalos para cada categoría de la escala. En la función de las opciones emitidas por los estudiantes en cada uno Tabla 2 puede apreciarse que el porcentaje de estudiantes más de los ítems. Nótese que los ítems 1, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 21 y 24, representativo (56,67%) registraron puntuaciones que oscilan presentan sentencias negativas a la ac-

titud que se mide, incluidas entre 44 y 63 puntos, por lo que puede considerarse que estos en el instrumento para evitar el problema de la aquiescencia alumnos (337), tienen una actitud indiferente hacia la estadística (tendencia a estar de acuerdo con casi todos los enunciados. Adicionalmente, puede constatar que un porcentaje menor y indistintamente del contenido de los mismos, en especial en los próximos al 40%, son clasificados con actitud favorable o muy casos donde hay duda), siguiendo lo planteado por Morales, favorable con respecto al objeto de estudio. Urosa Blanco (2003).

Tabla 2. Distribución absoluta y porcentual de las puntuaciones totales que miden el grado de actitud hacia la estadística de los estudiantes de media y diversificada en las instituciones educativas del Estado Nueva Esparta

Puntuaciones	Actitud	Fi	%
44 - 63	Desfavorable	21	3,53
64 - 83	Indiferente	337	56,64
84 - 103	Favorable	224	37,65
104 - 123	Muy Favorable	13	2,18

Una vez comprobado que el análisis factorial puede llevarse a cabo, el siguiente paso corresponde a la extracción de factores, para ello se seleccionó el método de componentes principales y como criterios a seguir en la determinación del número de factores: los autovalores y el porcentaje de varianza total atribuible a cada factor. Además, se optó por efectuar una rotación ortogo-

nal promax de los factores con el propósito de buscar una mejor definición de las subescalas del constructo estudiado.

La Tabla 3 contiene la información relativa a los cuatro factores extraídos que explican el 53,25% de la varianza total de los ítems y cuyos autovalores son mayores que uno. Por consiguiente, la matriz de factores del análisis de componentes rotados mediante el pro-

cedimiento oblicuo promax se muestra en la Tabla 4. Para la interpretación de los factores extraídos, en el plano estadístico, se debe verificar que los coeficientes factoriales son $\geq \pm 0,15$, para un nivel de significancia del 1%, pues el tamaño de la muestra supera a 300 casos (595 estudiantes), adecuado con los criterios referenciales recomendados por Hair otros (1999).

Tabla 3. Autovalor, porcentaje de varianza y varianza acumulada de los factores encontrados para la escala de actitudes hacia la estadística

Componentes	Autovalores Iniciales		
	Total	% de la varianza	% acumulado
1	5,842	24,34	24,34
2	3,392	14,13	38,47
3	2,507	10,45	48,92
4	1,039	4,33	53,25

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis, con una evidencia empírica razonable sobre la existencia de cuatro elementos constitutivos del constructo actitud hacia la estadística de los estudiantes del ciclo medio y diversificado en instituciones educativas del estado Nueva Esparta. A continuación se presentan una descripción detallada de cada uno de estos elementos (Subescalas):

1-. Componente Afectiva y Cognitiva: Que explica 24,34% de la variabilidad total e incluye proposiciones favorables: 7, 8, 10, 12,13, 16, 17, 20 y 22, que expresan gusto, agrado o afecto hacia la estadística palpable en frases como me gusta, me apasiona, me divierte, me es interesante y es fácil, por lo que se denominó así por Estrada (2002), pues como plantea esta autora

“recogería todas aquellas emociones y sentimientos que despierta la estadística. Por ello son expresiones de sentimientos hacia el objeto de referencia. Son reacciones positivas/negativas...” (Pág. 58). En esta dimensión también se consideran las percepciones de los estudiantes sobre sus conocimientos y habilidades intelectuales en estadística.

Tabla 4. Matriz de factores rotados mediante el procedimiento promax

ÍTEM	FACTORES			
	1	2	3	4
1	0,013	0,224	0,261	-0,171
2	0,045	0,024	0,052	0,621
3	0,110	-0,186	0,152	-0,723
4	-0,037	-0,055	0,008	0,689
5	0,159	0,186	0,009	0,423
6	0,021	0,072	0,643	-0,089
7	0,705	0,120	-0,160	0,070
8	0,666	-0,033	0,060	-0,085
9	0,067	0,596	0,160	0,026
10	0,455	-0,012	0,099	0,292
11	0,136	0,463	0,285	-0,254
12	0,620	-0,023	0,102	0,130
13	0,656	0,023	-0,169	0,137
14	-0,087	0,697	-0,104	0,332
15	0,013	0,531	0,420	0,074
16	0,677	-0,070	0,031	0,006
17	0,696	0,073	0,096	-0,110
18	0,108	-0,464	0,398	0,081
19	-0,125	0,067	0,659	-0,085
20	0,576	-0,074	-0,064	-0,030
21	-0,130	-0,102	0,781	0,135
22	0,750	0,052	-0,221	-0,183
23	0,255	-0,209	0,196	0,282
24	-0,018	0,297	0,595	0,015

Nota: El valor resaltado en cada ítem representa la saturación de mayor peso.

2.- Ansiedad y Dificultad: Explicando 14,13% de la variabilidad total e incluye los siguientes ítems: 9, 11, 14, 15 y 18; los cuales reflejan poco entendimiento de la estadística y ansiedad y/o dificultad hacia el constructo, percibiéndose temor o nerviosismo ante temas estadísticos.

3.- Utilidad: Refieren molestia, desconocimiento e inclusive ignorancia con respecto al uso de la estadística, que explica 10,45% de la variabilidad total y engloba proposiciones claramente desfavorables: 1, 6, 19, 21 y 24.

4.- Valor: Reflejan la importancia que los estudiantes le atribuyen a la estadística y la percepción de la utilidad de este conocimiento en su futuro y en el acontecer diario; esta dimensión explica el 4,33% de la variabilidad total e incluye las proposiciones favorables: 2, 3, 4, 5, y 23.

5.- Una vez etiquetadas las cuatro dimensiones que en el plano psicométrico resultan ser cónsonas con las obtenidas por Estrada (2002) y Mondéjar, Vargas Bayot (2008), es importante reconsiderar las correlaciones contenidas en la Tabla 5, a manera de establecer desde

una perspectiva teórica las posibles vinculaciones entre ellas, así la correlación más elevada se da entre la dimensión afectiva y cognitiva y la componente de valor (0,38), esta proximidad indica pues que el gusto o agrado que un estudiante tiene hacia la estadística puede influir en la valoración e importancia que le asigne a la estadística. De igual manera se evidencia que la componente afectiva y cognitiva está correlacionada con la componente utilidad (0,330), lo cual establece que el agrado que se tiene con respecto a la estadística influye en que se le considere como un conocimiento útil y necesario para el desarrollo personal y profesional.

Tabla 5. Matriz de correlaciones de los componentes, utilizando el método de rotación oblicua promax

Componente	1	2	3	4
1	1	-0,069284	0,336216	0,381740
2	-0,069284	1	0,045959	-0,236237
3	0,336216	0,045959	1	0,187874
4	0,381740	-0,236237	0,187874	1

Conclusiones

Las dimensiones resultantes son: Afectiva y Cognitiva, Ansiedad y Dificultad, Utilidad y Valor. Estas cuatro dimensiones en el plano psicométrico resultan ser cónsonas con las obtenidas por Estrada (2002) y Mondéjar, Vargas Bayot (2008). La correlación más elevada entre estas, se da entre la subescala afectiva y cognitiva y la subescala de valor (0,38); indicando que el agrado que un estudiante tiene hacia la estadística puede influir en la valoración e importancia que le asigne a ésta. Además, la componente afectiva y cognitiva

está correlacionada con la componente utilidad (0,330), estableciendo que el agrado a la estadística influye en que se le considere como un conocimiento necesario para el desarrollo personal y profesional.

Referencias Bibliográficas

Estrada, M. (2002). Análisis de las actitudes y conocimientos estadísticos elementales en la formación del profesorado. Tesis Doctoral. Barcelona, España. Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible desde Internet en: <http://tdx.cat/bitstream/>

[handle/10803/4697/maer1de3.pdf?sequence=1](http://hdl.handle.net/10803/4697/maer1de3.pdf?sequence=1).

Mondéjar J., M. Vargas A. Bayot. (2008). Medición de la actitud hacia la estadística de los procesos de estudio. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa*, vol. 6 (3): 729-748.

Fernandez P., A. Pinela, C. Borges, F. Silva L. Pinto. (2010). La evaluación de la actitud de los futuros profesionales hacia la estadística: Un análisis multivariante. XIV Congreso Internacional de Investigación en

Ciencias Administrativas realizado en Monterrey, México: ACACIA.

Bazán J. A. Aparicio. (2006). Las actitudes hacia la matemática-estadística dentro de un modelo de aprendizaje. *Revista de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú*, vol. 15 (28): 7-20.

Estrada A., C. Batanero J. Fortuny. (2004). Un estudio comparado de las actitudes hacia la estadística en profesores en formación y en ejercicio. *Enseñanza de las Ciencias*, vol. 22 (2): 263-274. Auzmendi E. 1992. Las actitudes hacia la matemática-estadística en las enseñanzas medias y universitarias. Bilbao, España: Mensajero.

Méndez D. F. Macía. (2007). Análisis factorial confirmatorio de la escala de actitudes hacia la estadística. *Cuadernos de Neuropsicología*, vol. I (3): 337-345.

Blanco A. (2010). Creencias de autoeficacia de estudiantes universitarios: un estudio empírico sobre la especificidad del constructo. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, vol. 16 (1): 1-28.

Morales P., B. Urosa A. Blanco. (2003). Construcción de escalas de actitudes tipo likert, una guía práctica. Madrid, España: Cuadernos de Estadística La Muralla, S.A. y Editorial Hespérides. Hair J., R.

Anderson, R. Tatham W. Black. (1999). Análisis multivariable. (5ta. ed.). Madrid, España: Prentice Hall.

Análisis descriptivo de la formación académica en la escuela de trabajo social de la UCV y el ejercicio profesional del egresado en la revolución bolivariana

Yerika Milagros Mata Ugarte, Jocselyn Andreina Porco Basanta, Darlenis Cristina Rivas Berna
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
yerikamata1@gmail.com

Fecha de recepción: 03 - 03 - 2016 Fecha de aceptación: 19- 05- 2016

Resumen

La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la formación académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y el ejercicio profesional de los egresados en la Revolución Bolivariana, constituyendo una investigación descriptiva – explicativa con diseño de campo. Se planteó la problemática a partir de las discusiones que se han suscitado en dicha escuela, con respecto a la pertinencia de la estructura curri-

cular en relación al contexto histórico, económico y social del país. El marco teórico se basó en el análisis de la evolución del Trabajo Social y su vínculo con la formación profesional. La población estuvo constituida por 228 egresados(as), de los cuales se obtuvo una muestra de 143 profesionales en TS, procedentes de la UCV, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados de este cuestionario fueron codificados, tabulados y analizados, lo cual permitió concluir que existen debilidades en el proceso formación académica, puestas

en evidencia a partir de ciertas incongruencias entre los contenidos impartidos en el aula, los establecidos por los programas y la reforma curricular. Por tal razón, se propone desde los egresados, la revisión curricular, así como un proceso de seguimiento y control de las asignaturas por parte de las autoridades de la escuela y el estudiantado.

Palabras clave: Currículo académico; formación académica; trabajo social; ejercicio profesional

Descriptive analysis of the academic training in the school of social work of the UCV and the professional exercise of the graduate in the bolivarian revolution

Abstract

The objective of the research was to establish the relationship between the academic training of the School of Social Work of the Central University of Venezuela and the professional practice of the graduates in the Bolivarian Revolution, constituting a descriptive - explanatory research with field design. The problem was raised from the discussions that have arisen in this school, with respect to the relevance of the curricular structure in relation

to the historical, economic and social context of the country. The theoretical framework was based on the analysis of the evolution of Social Work and its link with professional training. The population was constituted by 228 graduates (as), of which a sample of 143 professionals in TS was obtained, coming from the UCV, to whom a questionnaire was applied. The results of this questionnaire were codified, tabulated and analyzed, which allowed concluding that there are weaknesses in the academic training process, evidenced

by certain inconsistencies between the contents taught in the classroom, those established by the programs and the curricular reform. For this reason, it is proposed from the graduates, the curricular revision, as well as a process of monitoring and control of the subjects by the authorities of the school and the student body.

Key words: Academic curriculum; academic training; social work; professional practice.

Introducción

Analizar la profesión de Trabajo Social es una tarea interesante, pues con regularidad se habla de la crisis que atraviesa la carrera, considerando factores como su objeto de estudio, intervención, fundamento epistemológico, entre otros. Ello ha sido originado, entre otras cosas, por el ocultamiento y el pseudo reconocimiento de los profesionales del área por parte de la sociedad, basándose en la premisa errada de que cualquier individuo que realice alguna actividad referida al bienestar social está haciendo Trabajo Social.

Lo anteriormente expuesto plantea mucho más contenido para analizar, pues si bien es cierto que el fin principal de esta carrera es el bienestar social del ser humano a través del ejercicio de sus roles, también es indudable que la profesión se va desarrollando conjuntamente con los cambios generados en la sociedad.

Las profundas transformaciones de las lógicas del desarrollo económico y social de nuestro país, y el cambio importante en las funciones del Estado, ha conllevado a la aparición de nuevos escenarios, valores y formas de relación entre los ciudadanos que conforman la sociedad venezolana.

En la Universidad Central de Venezuela, desde 1958, bajo un carácter asistencial, se forman profesionales en Trabajo Social. Sin embargo, con el devenir de los años, dentro de la formación académica en esta profesión han ocurrido distintos cambios a nivel curricular, que la han llevado a convertirse en lo que es hoy día, una escuela de

formación, con un pènsum de estudios que data de 1994, bajo el cual se forman Licenciados y Licenciadas de esta especialidad, con herramientas técnico metodológicas para orientar a las familias, grupos y comunidades (elementos que constituyen sus tres modos de intervención), para que estos logren afrontar los cambios de las condiciones estructurales que mantienen los problemas sociales del país.

De allí que el propósito de realizar un estudio que establezca la relación entre la formación académica de la Escuela de Trabajo Social de la UCV y el ejercicio profesional de los(as) egresados(as) durante la Revolución Bolivariana, surge de la preocupación por propiciar una discusión sobre los contenidos programáticos que se está impartiendo durante la formación de pregrado y sobre su pertinencia con la realidad social del país, esperando que los resultados obtenidos desde las experiencias de estos egresados permitan brindar recomendaciones que contribuyan a la actualización del Plan de Estudio de la Escuela de Trabajo Social UCV.

Cabe destacar que este estudio puede ser ampliado y perfeccionado mediante la realización de otras investigaciones, no sólo por parte de los profesionales del Trabajo Social, sino también por todos los estudiosos interesados en la problemática planteada, partiendo de las conclusiones y recomendaciones que se sistematizan al final de este trabajo.

Objetivos

Se considera, desde el punto de vista académico, que el Trabajo Social debe

buscar alternativas que viabilicen su accionar en la realidad, dando mayor importancia a la necesidad de actualización permanente del profesional, que permita romper con viejos paradigmas, adecuándose a las nuevas realidades, y propiciando un pensamiento abierto y complejo, donde la reflexión y la autocrítica sean el eje de construcción de un trabajador social de cara a la concepción socialista del Estado, cuyo rol sea más dinámico y holístico. En tal sentido, esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la Formación Académica en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, y el ejercicio profesional de los(as) egresados(as) del período 2006 al 2008.

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:

- Caracterizar el proceso histórico de aplicación y desarrollo de los currículos académicos implementados en la Escuela de Trabajo Social desde 1958 hasta la actualidad.
- Identificar la coherencia entre la formación teórico – metodológica de la Escuela de Trabajo Social UCV y el ejercicio profesional del egresado(a).
- Describir la experiencia del egresado(a) en cuanto al manejo de las herramientas académicas, puestas en práctica durante su desempeño profesional actual.
- Establecer, desde las experiencias de los egresados, recomendaciones que apunten al fortalecimiento del pènsum de estudio de la Escuela de Trabajo Social – UCV.

Análisis de la evolución de la profesión de Trabajo Social en el contexto mundial.

El modelo económico social gestado a partir de la Revolución industrial en el siglo XVII en Europa, estuvo caracterizado por la apropiación de los medios de producción por la clase burguesa, la acumulación de riquezas por parte de la clase poseedora de estos medios y el surgimiento la clase obrera, proletariado y/o asalariada. Dicho fenómeno conllevó la aparición de consorcios empresariales, alrededor de los cuales fueron creciendo conglomerados humanos, germinando la miseria y la explotación que incidieron directamente en el deterioro de las condiciones materiales de existencia de la fuerza de trabajo. “En este periodo (...) se aprecia un acelerado crecimiento de la población íntimamente ligada los descubrimientos en el campo de la medicina, un rápido proceso de urbanización, el desarrollo de nuevos medios de transporte (...) crecimiento de la producción industrial (...) creación de sistemas de enseñanza que preparan a los obreros para la producción y conformación del mercado mundial (...) Este proceso expansivo y de incremento de inversiones (...) generó un gran movimiento migratorio que alteró en forma violenta los modos de vida que predominaban en periodos anteriores” (Contreras, 1988).

Esta situación propició dos grandes preocupaciones: la primera, originada en los dueños de los medios de producción, cuyo interés era garantizar que la fuerza de trabajo se reprodujese en sí misma, a fin de aumentar los niveles de acumulación de ganancia; la segunda, representada por la dinámica en la que

está inmersa la clase obrera, caracterizada por el incremento de la miseria y la explotación, conllevando a que el Estado, como catalizador social, implementara acciones de carácter filantrópico y benéficas, dice para atenuar las condiciones de pobreza y desigualdad social generadas por el sistema: “Esta avalancha masiva (...) de problemas sociales, hace que todos los métodos utilizados para entenderlos “basados en hacer el bien por el bien mismo” se tornen irrisoriamente ineficaces para atenderlos (...) surge la necesidad del método, hace falta la técnica” (Barreix, 2006).

Dentro de este marco de ideas, vemos que durante el siglo XIX aparece el término Asistencia Social, constituyendo la primera expresión que dio origen a lo que se conoce como Trabajo Social, concebida en el marco de “la forma de hacer el bien con el auxilio de la Técnica” (Barreix, 2006), para atender la expresión de necesidades sociales creadas en el movimiento de las relaciones Estado – Sociedad civil. En el siglo XX, producto de la creciente demanda social, el término Asistencia Social es transformado en su postulado, dando paso a lo que se conoció como Servicio Social. A propósito de esto, Ander-Egg explica que “El Servicio Social corresponde a la etapa en que lo fundamental son las preocupaciones técnico - científicas de elevación de estatus social, de elevación de estatus profesional, de acentuación psicologista en el marco teórico referencial y de tecnicismo pretendidamente neutro y aséptico” (Ander-Egg, 1976).

Esto se ve reflejado en dos movimientos suscitados en el año 1925, que marcaron la evolución del Trabajo Social. El

primero tiene lugar en América Latina, cuando es fundada la primera Escuela de Trabajo Social en Santiago de Chile, por Antonio de los Ríos; y el segundo, no menos importante, suscitado en Estados Unidos, donde se consolida el paradigma psico-funcionalista del Servicio.

Social, influenciado por la Sociedad de organización de Caridad de Mary Richmond, cuya visión y concepción denota que: “El Trabajo social trata de rescatar el funcionamiento social de los individuos, sea por ellos mismos o en interacción con grupos, por medio de actividades enfocadas sobre las relaciones sociales, que constituyen la relación del hombre con su medio ambiente” (Boehm, 1969).

Posteriormente, en 1960, con el advenimiento de los modelos desarrollistas planteados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y de la modificación de conductas con efectos adaptativos, se constituyeron enfoques de los referentes teóricos que orientaron el quehacer profesional del Trabajador Social, dando paso al proceso reconceptualizador que se generó en el marco de una serie de eventos ocurridos en América Latina, tales como el triunfo de la revolución cubana (1959), caracterizado por elementos como la conformación y movilización de grupos sociales, representando “un modificador de viejos dogmas sobre la conducta de movimientos populares de América Latina” (Guevara, E, 1962); y por otra parte, la implantación de la guerra fría, como conjunto de acciones militares realizadas básicamente por la agencia Central de Información (C.I.A) de los Estados Unidos, para atenuar las influencias de-

jadas por el movimiento antes mencionado en los países de América Latina.

De esta forma, el movimiento reconceptualizador incorpora términos como el de materialismo histórico y dialéctico, para promover acciones sociales comprometidas política e ideológicamente con los intereses de la sociedad, desarrollando un nuevo paradigma de reconstrucción y análisis sobre el quehacer del Trabajador Social. En relación al objeto de estudio, Vieira (2000) explica que “El proceso de reconceptualización (...) rompió con la hegemonía tradicional y se estimula una formación dirigida a construir un trabajo social crítico, en que el profesional dejaba de ser un sujeto neutral y aséptico, y asumir un papel político beligerante y activo en el impulso de la transformación radical de la sociedad” (Reforma Curricular para la ETS, 1994).

La formación académica del Trabajador Social en la República Bolivariana de Venezuela

En Venezuela para el año 1960, ya existían 25 años de historia y discusión del ejercicio del Trabajo Social. En 1941, con influencia directa de Puerto Rico, se inaugura la primera Escuela de Trabajo Social, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ente que formaba a funcionarios para atenuar los impactos de las epidemias y disminuir los riegos de las enfermedades infecto contagiosas, evidenciándose un enfoque medicalizado de la profesión.

En 1958 se crea la primera Escuela de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela (UCV), durante

un proceso. Sin embargo, a pesar de la modificación sufrida por el programa de prácticas profesionales, el plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social (1970), revisado en 1974, permaneció vigente hasta 1994, cuando se realiza la reforma curricular, fundamentada por la rigidez y estrechez del plan de estudio (1970), y la eminente descontextualización y desarticulación en que se encontraba el proceso académico con la sociedad venezolana. Dicho pénsum se hallaba centrado “en la función docente, no articulando las actividades de la extensión con los procesos de investigación ni capacidad de renovarse permanentemente, provocando que las actividades que se generaran desde la Escuela de Trabajo Social – UCV se encontraran vinculadas directamente con intereses particulares más allá que de líneas de acción que emergieran de la propia político que marcó un hito importante en el país, como lo fue el paso de la dictadura de Pérez Jiménez al gobierno de Rómulo Betancourt, situación que generó un cambio económico, político y social, en el que se modificaron las políticas sociales y la administración del Estado, “produciendo mejoras notables en el área de educación nacional y en particular beneficia las universidades (...) los centros de educación superior inician una nueva etapa en el cumplimiento de sus actividades docentes y de investigación, con una orientación democrática y proyección universal” (Márquez, 1988).

Este contexto favorece la educación en el Trabajo Social, a través del decreto No 386 de la junta de gobierno de la República de Venezuela, del 18 de Octubre de 1958, que eleva el rango de formación académica al universitario,

estableciéndose un currículo académico con duración de cuatro (4) años.

Para 1970, se implementa la primera estructura curricular en la Escuela de Trabajo Social de la UCV, influenciada directamente con el movimiento de reconceptualización ya consolidado para la fecha, constituyendo la investigación el lineamiento central de todas las asignaturas teóricas, metodológicas y prácticas, que fundamentaron la formación profesional para la época, a través del cumplimiento de contenidos programáticos establecidos en el currículo académico, así como la fusión de la teoría con la práctica.

Sin embargo, a pesar de la modificación sufrida por el programa de prácticas profesionales, el plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social (1970), revisado en 1974, permaneció vigente hasta 1994, cuando se realiza la reforma curricular, fundamentada por la rigidez y estrechez del plan de estudio (1970), y la eminente descontextualización y desarticulación en que se encontraba el proceso académico con la sociedad venezolana. Dicho pénsum se hallaba centrado “en la función docente, no articulando las actividades de la extensión con los procesos de investigación ni capacidad de renovarse permanentemente, provocando que las actividades que se generaran desde la Escuela de Trabajo Social – UCV se encontraran vinculadas directamente con intereses particulares más allá que de líneas de acción que emergieran de la propia escuela; la formación de profesionales ajenos a la construcción de conocimiento, situación que se convirtió en una limitante para el logro de un mejor ejer-

cicio del trabajador social egresado”. (Viera, 2000).

Este perfil profesional fue reconstruido en lo que se denominó la “Reforma Curricular para la Escuela de Trabajo Social” (1994), elaborada por un equipo multidisciplinario de profesores de dicha escuela, quienes consideraron pertinente y necesaria la actualización de las unidades curriculares, por considerarlas “abrumadoramente desactualizadas” con respecto al proceso histórico, político y económico, caracterizado por acontecimientos tales como el rechazo a las políticas de ajuste macroeconómico impuestos por el gobierno de turno (Carlos A. Pérez, 2o gobierno), los fracasados golpes de estado, la suspensión de sus funciones al presidente Pérez y la sucesión de Ramón J. Velásquez a la presidencia, quien debió enfrentar sobres bomba, carros bomba, espionaje telefónico, etc.

De esta forma, en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, según la reforma del perfil del Trabajador Social (1994), la cual se mantiene hasta la actualidad, se propuso formar: “Un trabajador social realista; dispuesto pese a la tareas estructurales que lo limitan, a cumplir como profesional universitario una función transformadora en consonancia con las posibilidades del presente y las demandas imperativas del futuro de la nación, al servicio del pueblo y no de los intereses ajenos a su progreso y desarrollo.” (Reforma curricular ETS, 1994)

Todo esto, a partir del abordaje de la sociedad, a través de tres modos de intervención: Familia – Grupo – Comunidad, en el ejercicio de cinco (5) roles

fundamentales en la Reforma Curricular para la Escuela de Trabajo Social (1994), especificados a continuación:

- Dinamizador de procesos sociales, el cual “supone participar activamente en la promoción y desarrollo de estrategias capaces de influir en la dinámica de dichos procesos en beneficio de los sectores poblacionales involucrados”.
- Dinamizador de procesos familiares: el ejercicio de este rol le permite al trabajador social “prestar atención directa a individuos, familias y localidades sobre las cuales se expresan particularmente las consecuencias de la exclusión social y carencias sociales, dificultades de integración social y conductas que ameritan un tratamiento individualizado para garantizar el éxito de un programa determinado”.
- Planificador y gerente social: en el desempeño de este rol el trabajador social debe tener “el dominio de los distintos medios de planificación y gerencia social que permita actuar sobre la realidad social para el diseño ejecución de evaluación de las políticas y programas dirigidos al logro del bienestar social”.

Analista de la política social: el ejercicio de este rol “significa formar para el análisis de la relación entre la estrategia de desarrollo y la política social para describir las tendencias del carácter que asumen la distribución de la riqueza e identificar los sectores menos favorecidos que deben construir el objeto central de la política social. Investigador social: “supone el dominio teórico, metodológico y técnico operativo que le permita

comprender, explicar y abordar la realidad social”. Dichos roles se asumen, a lo largo del proceso formativo, en dos ciclos: el primero, teórico metodológico (ciclo básico), donde los estudiantes deberán adquirir herramientas teórico metodológicas para enfrentarse al ciclo de profesionalización, que se inicia en el tercer año de la carrera, y que está constituido por las siguientes asignaturas: talleres de investigación y prácticas profesionales, cuyo énfasis está vinculado a la inserción y relación del estudiante a la dinámica social y el ejercicio paulatino y consecuente de los roles profesionales.

En este sentido, esta investigación se orientó tanto al análisis de experiencias concretas de los profesionales recientemente egresados como al desarrollo teórico de los acontecimientos más importantes del proceso de la formación de pregrado del profesional en Trabajo Social. Esto con el fin de brindar un aporte significativo e innovador a la academia, puesto que abre espacios de discusión y motivación a los estudiantes, egresados, personal administrativo, docentes y todos los responsables de la formación profesional del Trabajador Social, sobre la pertinencia de los contenidos impartidos en las aulas de clases con respecto a los cambios económicos y sociales que se viven a partir del surgimiento de la Revolución Bolivariana en Venezuela.

Materiales y métodos

Esta investigación es de tipo descriptiva, bajo la modalidad explicativa, con un diseño de campo donde se analiza el efecto que ha tenido, en el ejercicio profesional de los egresados durante el período 2006-2008, la formación aca-

démica obtenida mediante la estructura curricular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. La población estuvo constituida por 228 personas, egresados y egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela desde el 2006 al 2008.

La población fue escogida debido a que está compuesta por profesionales de formación académica reciente. Para extraer el número de la muestra se procedió a aplicar la siguiente fórmula, tomada de Gabaldon (1982):

$$n = Z^2 * N * pq$$

dice $(N-1) e^2 + Z^2 pq$

Donde:

n: tamaño de la muestra

N: tamaño de la población

p: porcentaje de personas de acuerdo. 50% = 0,50

q: porcentaje de personas en desacuerdo. 50% = 0,50

Z: 1,96 para un intervalo de confianza (1 - α) de 95%

e: margen de error 5% = 0,05

$$N = \frac{Z^2 * pq}{(228 - 1) (0,05)^2 + (1,96)^2 (0,50) (0,50)} = 143$$

La muestra de esta investigación está compuesta por 143 personas. Luego de la obtención de estas cifras, se procedió con la lista de los egresados por cohorte a realizar, muestreo al azar sistemático de los mismos, utilizando la siguiente fórmula:

$$K = \frac{N}{h}$$

Donde:

N= Población

h= Muestra

Entonces:

$$K = \frac{228}{143} = 1,59$$

Esto quiere decir que se seleccionó uno de cada dos egresados, hasta llegar a la muestra deseada. El primer egresado seleccionado es uno (1) de los dos (2) primeros escogidos aleatoriamente de la lista de egresados, y de los demás fueron escogidos sistemáticamente cada dos (2)

Tabla No 1. Población y muestra de la investigación

Año de Egreso	Total de Egresados	Muestra
2006 (1ra cohorte Julio)	25	16
2006 (2da cohorte Diciembre)	55	34
2007 (1ra Cohorte Julio)	5	3
2007 (2da cohorte Diciembre)	74	46
2008 (1ra Cohorte Julio)	16	10
2008 (2da Cohorte Diciembre)	53	34
Total	228	143

Fuente: las autoras

Resultados y Discusión

La realización del presente trabajo permitió la identificación de ciertas debilidades en el proceso de formación del licenciado en Trabajo Social, que limitan su ejercicio profesional, debido al poco manejo o desconocimiento de algunas herramientas o insumos que le son necesarios para su actuación en el campo de acción, de acuerdo al ejercicio de los roles establecidos para el capacitado en esta carrera.

Figura No 1. Consulta sobre la pertinencia de las asignaturas cursadas durante el proceso de formación académica en el ejercicio profesional según los egresados del 2006 al 2008

De acuerdo a la Figura n°1, cerca del 70% de los egresados encuestados manifiestan que los contenidos impartidos no corresponden con la realidad actual de país, a lo que se le suma la carencia de herramientas brindadas para el trabajo comunitario y el abordaje de las políticas sociales. Es bien conocido que es difícil transformar la realidad social si no se conoce a fondo su constitución, y mucho menos si no existe la disponibilidad de los ciudadanos(as), instituciones y gobierno en hacerlo. El Trabajador Social, históricamente, ha sido catalogado como una persona capacitada para solucionar los problemas de la gente, como si este “tuviese una varita mágica”, planteamiento que con el devenir de los años se ha venido desvaneciendo, en función de la promoción del empoderamiento, la autogestión, el auto reconocimiento, la empatía, la participación, la corresponsabilidad, la responsabilidad, el respeto, autodeterminación, como valores fundamentales que dirigen el accionar del profesional;

razón por la que se hace necesario que, desde la academia, se profundice en el uso y manejo de herramientas y conocimientos teóricos – metodológicos, que le permitan al profesional aproximarse a realidades complejas como la que se está desarrollando actualmente en la República Bolivariana de Venezuela.

En otro orden de ideas, y dando cumplimiento al primer objetivo de esta investigación, que da cuenta de la caracterización del proceso histórico de aplicación y desarrollo de los currículum académicos desde 1958 hasta la actualidad, podemos decir que éste fue argumentado a través de un análisis descriptivo, que permitió concluir que la formación del Trabajador Social en Venezuela parte desde un enfoque medicalizado bajo posturas psicologistas, que fue sufriendo modificaciones a lo largo de los años. Para 1994, se reforman las unidades curriculares, constituyendo un proceso parecido al movimiento reconceptualizador, pues se negó las ventajas emanadas de la for-

mación anterior, tratando de reconstruir un perfil profesional que pudiera acceder al ejercicio de cinco (5) roles fundamentales, lo que trajo consigo las siguientes debilidades: en el caso del rol de dinamizador familiar, las unidades curriculares no son suficientes para el ejercicio del mismo, pues se eliminaron asignaturas como el trabajo social clínico y psicopatología; en el caso del rol de analista de la política social, planificador y gerente social, siguen existiendo debilidades en la formación con respecto a los aspectos administrativos, financieros, de evaluación y de planificación.

En cuanto al rol de investigador social, el pènsum de estudios (1994-actual) propone el curso de tres talleres; el primero, de proyecto y los dos últimos, de investigación, durante los cuales se deben realizar proyectos e investigaciones en concordancia con las líneas establecidas en la escuela para el abordaje de lo social, y cuyo fin último sea culminar estos como trabajo especial de grado (Figura n°2)

Figura N° 2. Respuestas de la consulta realizada a los egresados (as) del 2006 al 2008 en cuanto a las acciones que debieron concretarse durante el curso de Taller de investigación.

Con respecto a esta premisa, existe en promedio un 90% de los egresados que estuvieron en desacuerdo con esta afirmación, pues el trabajo realizado en aula estuvo desvinculado a las áreas establecidas, trayendo como consecuencia, a juicio de las investigadoras, que los estudiantes realicen investigaciones sin mayores alcances, pues terminan su último año con otro trabajo, no existiendo acoplamiento entre un taller y otro, tal como lo refiere el currículo académico.

Lo anteriormente expuesto puede tener varias explicaciones. En primer lugar, los programas de la asignatura no se desarrollaron de acuerdo a los obje-

tivos planteados, a lo que se le suma el poco control y seguimiento por parte de la coordinación académica, así como de los estudiantes, de velar por el cumplimiento del mismo dentro del aula. En segundo lugar, la percepción del egresado, dependiente del interés y motivación por la asignatura. Cualquiera sea la causa, se evidencia en el proceso de formación de los Trabajadores Sociales de la UCV serias debilidades y carencias, que deben ser tomadas en cuenta para ser analizadas profundamente en un proceso reflexivo entre los estudiantes, el cuerpo directivo de la Escuela, así como los egresados.

Por otra parte, analizando los resultados que dan cuenta del segundo y el tercer objetivo de esta investigación (que corresponde a la identificación de la coherencia entre la formación teórica metodológica y el ejercicio profesional, y a la descripción de la experiencia de los egresados en cuanto al manejo de herramientas durante su ejercicio profesional), se encontró, con relación a las asignaturas sustantivas en la formación del profesional para el ejercicio de los roles de dinamizador de procesos familiares, así como de dinamizador de procesos locales, que los egresados en más de un cincuenta por ciento han afirmado no estar de acuerdo con haber recibido a calidad dichos contenidos (Figura n°3).

Figura N° 3. Consulta realizada a los egresados (as) del 2006 al 2008 en cuanto a la congruencia del contenido programático de cada materia con la administración del mismo en el aula de clase.

Por su parte, materias como Economía, Sociología, Contexto, Estadística, Indicadores, constituyen asignaturas cuyos contenidos programáticos parecen estar más acordes con lo establecido en el plan de estudios, pues entre un 45% y un 60% de los egresados consultados, expresaron haber recibido en más de un 60% las herramientas y conocimientos que según el programa se debían haber adquirido. (Figura n° 4)

Figura N°4. Asignaturas cursadas durante el proceso de formación de pregrado que según la muestra seleccionada fueron más importantes para su desempeño profesional.

Llama la atención la situación de las asignaturas que forman parte del ciclo de profesionalización, pues a partir de esta investigación surge la preocupación de los egresados por la implantación de las materias prácticas profesionales en el cuarto año de la carrera, puesto que no permite la vinculación efectiva de la teoría con la realidad social; a lo que se le suman las debilidades teóricas y metodológicas de la formación durante el ciclo básico. (Figura n°5)

Con relación al cuarto objetivo, se concluyó que se hace necesaria una revisión teórico metodológica del currículo académico de la Escuela de Trabajo Social, siendo las principales recomendaciones las siguientes:

En este sentido, podemos observar en la Figura n° 6 que el 86,2% de la población encuestada propone el fortalecimiento de los contenidos programáticos, en cuanto a la gerencia pública y social; mientras que un 13,80% expresa que este aspecto está fortalecido dentro de la formación. El segundo ítem aglomera el criterio de 8 personas, de las cuales 57,10 % sugieren la profundización de los aspectos de estudio individual y familiar; mientras que el 42,90% piensa que estos contenidos son suficientes para el ejercicio del trabajador social. El ítem tres representa la opinión de 23 personas de la muestra, quienes refieren en un 92% que los procesos de formación académica pueden mejorar si se implementa con rigurosidad la evaluación del desempeño profesoral; por su parte, un 8% no considera esto necesario. El ítem 4 asocia las respuestas obtenidas de 40 personas, quienes en unanimidad sugieren que el contenido

Figura N° 5. Opinión de los egresados sobre la integración teórico práctica recibida durante el ciclo de profesionalización de la Escuela de Trabajo Social UCV.

Figura N°6. Propuestas para mejorar el currículo académico de la Escuela de Trabajo Social de la UCV

programático del currículo académico debe ser evaluado y adaptado a la realidad social del país. En cuanto al ítem seis, que reúne la opinión de tres personas, se propone la apertura de programas a distancia.

Otra recomendación alude a que el estudiante, en cada una de las asignaturas en los primeros días de clases, exija a los profesores el programa con sus respectivas estrategias metodológicas y de aprendizaje, promoviendo un debate del mismo y de su evaluación,

para que de esta forma sean los propios estudiantes la garantía del desarrollo pleno del programa y puedan ejercer la contraloría social, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; además del ejercicio de seguimiento que debe ejercer tanto la coordinación académica como los departamentos, en relación a los contenidos impartidos en el aula.

Por otro lado, se sugiere hacer llegar a los jefes de departamento y profesores los resultados de esta investiga-

ción, dependiendo de las asignaturas que dicten, a fin de tomar en cuenta las consideraciones de los egresados para evaluar la pertinencia de los contenidos impartidos en aula.

Asimismo, se propone que las autoridades de la Escuela de Trabajo Social de la UCV promuevan la realización de un estudio de mercado laboral anual de los(as) egresados(as), para adecuar el contenido programático a la demanda laboral y social, así como también, que velen por el cumplimiento de la Ley de Universidades, que sugiere la renovación curricular cada cuatro (4) años.

Finalmente, se sugiere incorporar las materias sugeridas por los(as) egresados(as), adecuando los contenidos de éstas a la realidad social actual del país.

Referencias Bibliográficas

- Alayon, N. (2006) La desigualdad social: desarrollo y desafío del trabajo social desde la reconceptualización en América latina. En: perspectivas, (17), (51).
- Amin, S. (2001) Por la Quinta Internacional (única Ed.) El viejo topo.
- Ander – Egg, E. (1975). Del ajuste a la transformación; apuntes para una historia del trabajo social. Buenos Aires: ECRO.
- Aquin, N. (1996) Ensayos sobre Ciudadanía: Reflexiones desde el Trabajo Social. Espacio editores.
- Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación, Introducción a la Metodología Científica (5ª ed.) Caracas: Episteme.
- Balestrini, M. (2002). Cómo se Elabora el Proyecto de Investigación (6ª ed.) Caracas: BL Consultores Asociados. Servicio Editorial.
- Barreix, J. (2006) Historia del servicio social, esquema dialéctico para su elaboración e interpretación. Hoy en Trabajo Social. (N° 1920), (17).
- Best, J. (1982) Como Investigar en Educación. (9ª edición) Ediciones Morata.
- Briones, G. (1982) Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. México. Trillas.
- Contreras, A. (1988) Trabajo Social en el Capitalismo (16ª edición) Universidad Central de Venezuela, Consejo de desarrollo Científico y Humanístico. Caracas. Venezuela.
- Fonseca, L. (1984) Educación y Formación Continuada, referencias al Trabajo Social (1º ed.) Caracas: Universidad Central de Venezuela, FACES, División de Publicaciones.
- Fuenmayor, E. (1996). Paradigmas Científicos del Trabajo Social (edición) ciudad: editorial
- García, S. (1991) Especificidad y Rol en Trabajo Social: Currículo, Saber y Formación.
- Hernández, S. Fernández, C. y Baptista, P. (2003) Metodología de la Investigación (3ª Edición) México. McGri-ll-Hill.
- Kisnersman, N. (1974) Servicio Social al Pueblo. Hvmantas. Buenos Aires.
- Konopka, G. (1968) Paradigms of Clinical Social Work. Published by Bruner/ Mazel, Inc.
- Ley de Universidades. (1978, Septiembre, 08). (Artículo N° 187) Gaceta Oficial Nro. 1424
- Lima, B. (1974) Contribución a la Metodología del Trabajo Social (1ª ed.) Caracas: Universidad Central de Venezuela, FACES, División de Publicaciones.
- Manrique, M. (1982) De Apóstoles a Agentes de Cambio, El Trabajo Social en la Historia Latinoamericana (1ª ed.) Lima:CELATS.

Méndez, A. (1992) Estado, Política Social y Trabajo Social en la Venezuela Actual (1ª ed.) Caracas: Universidad Central de Venezuela, FACES, División de Publicaciones.

Montoya, L.; Parra, A. y Otros. (1976). La Formación Práctica para optar al Título de Licenciado en Trabajo Social. Trabajo de Grado. No publicado. Universidad Central de Venezuela, Caracas. Pulido, A. (1990) La Práctica como Proceso Fundamental en la Formación del Trabajador Social. Caracas: FACES/ UCV Seijas, L. (1981) Investigación por Muestreo. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Caracas. Venezuela.

Sunkel y Paz (1976) El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo (10ª Edición) Siglo veintiuno editores. Vélez, O. (2003). Reconfigurando el Trabajo Social: perspectivas y tendencias contemporáneas (1ª ed.) Buenos Aires. Espacio. Vieira, J. (2000) Reflexiones de sobre el proceso de reforma curricular en la Escuela de Trabajo Social/UCV (Ideas para el debate). Caracas: FACES/ UCV.

Universidad Central de Venezuela. (1970). Plan de Estudio de la Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Trabajo Social Caracas: Mimeográfica, (8). Universidad Central de Venezuela. (1994). Reforma Curricular para la Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Trabajo Social Caracas: Mimeográfica.

Normas de publicación

Observador del Conocimiento
Revista especializada en gestión social del conocimiento

Normas de Publicación

- El contenido del manuscrito debe representar, de forma original e inédita, una contribución significativa al conocimiento científico y asimismo, reunir los siguientes aspectos: área temática, pertinencia, generación de conocimiento, existencia de propuestas, contribuciones a futuras investigaciones, originalidad, valor científico, coherencia del discurso, vigencia de la información y calidad de las referencias bibliográficas.
- El manuscrito deberá enviarse por el correo electrónico a revoc2012@gmail.com, anexando los siguientes recaudos firmados por todos los autores:
 - Resumen curricular (máximo 1500 palabras) con foto digital.
 - Constancia de originalidad.
 - Carta de Acuerdo entre el autor y coautores, sobre la publicación del manuscrito
 - Cesión de derechos y permisos de divulgación y difusión del manuscrito.
- La revista el Observador del Conocimiento recibe los siguientes tipos de manuscritos:
 - **Artículos de investigación:** Espacio dedicado a la publicación de manuscritos inéditos, que expliquen de manera detallada la interpretación de los resultados. La estructura debe constar de cinco partes: Resumen, Introducción, Metodología, Resultado y Conclusión, con una extensión entre 8.000 a 10.000 palabras, incluyendo la bibliografía consultada.
 - **Ensayos de investigación:** Espacio dedicado a la presentación de argumentaciones, sistematizaciones y análisis de resultados de investigaciones inéditas, que den cuenta de los avances y tendencias en un determinado ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. La estructura debe de estar presentada de la siguiente manera: Resumen, Introducción, Desarrollo y Conclusiones, con una extensión entre 8.000 a 10.000 palabras incluyendo la bibliografía.
 - **Reseñas bibliográficas:** Espacio que analiza publicaciones de reciente aparición en la temática tratada por la revista. Estas deben analizar documentos publicados durante los 2 años anteriores a la entrega de las mismas, salvo que se trate de obras clásicas, con el propósito de reseña a través de un análisis crítico en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones; el mismo debe estructurarse con los siguientes ítems: Descripción de la reseña, Introducción, Aporte del autor acerca de la temática que presenta e Ideas conclusivas con una extensión máxima de 2.000 palabras; debe agregarse adicionalmente una imagen de la portada en formato JPG.
- Las opiniones y afirmaciones emitidas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
- Los manuscritos aceptados son propiedad de la revista Observador del Conocimiento, y no podrán ser publicados (completa o parcialmente) sin consentimiento por escrito del Comité Editorial.

Av. Universidad. Esquina el Chorro. Torre Ministerial. Piso 16,
Teléfono (0212) 555-7583
Caracas Venezuela

Actualizado mayo, 2020

- Los manuscritos deben señalar su procedencia cuando éstos respondan a tesis de grado y/o proyectos.
- Para información adicional, puede escribir al cuerpo editorial de la revista por el correo revoc2012@gmail.com.
- El comité editorial se encargará de la recepción de los manuscritos, así como del seguimiento y evaluación de estos.
- El manuscrito debe ser compatible con los programas informáticos en software libre y estándares abiertos, en correspondencia con el artículo 34 de la Ley de Infogobierno.
- El cuerpo editorial de la revista remitirá por correo electrónico el acuse de recibo del manuscrito recibido.
- El manuscrito será sometido a una valoración preliminar por parte del cuerpo editorial a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de estructura, ámbito temático propuesto, carácter inédito, científico y originalidad exigidos por la revista. De no cumplirse con los requisitos preestablecidos será devuelto para que él o los autores realicen las respectivas correcciones, y deberán consignarlos nuevamente en un lapso no mayor de 15 días continuos.
- Una vez superada la instancia de la revisión por parte del cuerpo editorial, será sometido a un proceso de evaluación por tres árbitros con competencias en el área específica de cada manuscrito a través del sistema conocido como “doble ciego”, quienes contarán con las pautas para la evaluación y el manuscrito a evaluar previamente anonimizado.
- Los manuscritos enviados a la revista se evaluarán en un lapso no mayor a treinta (30) días calendario
- Para la decisión, se tomará en cuenta la coincidencia anónima de resultados de dos de los tres dictámenes solicitados.
- Los manuscritos deben estar escritos a una columna, tamaño carta, margen de 2.5 cm, tipo de letra Arial, tamaño 12, espacio simple, con numeración arábiga en la parte inferior centrada.
- **Título:** Se presenta en castellano e inglés, centrado en negrillas, con mayúsculas y minúsculas. El mismo debe ser conciso e ilustrativo que resuma la idea central del trabajo. No más de 12 palabras, sin acrónimos.
- **Investigadores:** Debe incluir datos del autor y coautores hasta un máximo de 5 coautores en orden de importancia a su participación, de acuerdo con el siguiente esquema: nombre del autor/coautor, afiliación institucional, número de ORCID, correo electrónico y país.
- **Resumen:** En castellano e inglés, con una extensión máxima de 250 palabras, en un solo bloque, debe incluir objetivos y el alcance, describir los métodos empleados, resumir los resultados y enunciar las conclusiones principales.
- **Palabras clave:** incorporar cinco palabras clave, separadas cada una de ellas por punto y coma (;).
- **Introducción:** Establecer el propósito del manuscrito, justificación, alcance y objetivos de la investigación/ensayo.
- **Desarrollo.** En el caso de artículos de investigación debe indicarse con claridad, qué se investigó, cómo se investigó, cuáles son los hallazgos y qué significan. En el caso de ensayos enfatizar los aspectos nuevos e importantes del debate donde se inscribe el ensayo. Debe mostrar un acercamiento a las tesis centrales de los autores que marcan

Av. Universidad. Esquina el Chorro. Torre Ministerial. Piso 16,
Teléfono (0212) 555-7583
Caracas Venezuela

Actualizado mayo, 2020

dicho debate, las contradicciones y paradojas presentes así como los retos y desafíos que de sus reflexiones se desprenden.

- **Conclusiones:** Deben indicar los principales hechos y sus consecuencias relacionadas con los objetivos planteados, evitar frases no calificadas, ni apoyadas completamente por los datos.
- Los títulos de las secciones y subsecciones de los manuscritos deben ajustarse a las siguientes características:

Nivel	Formato
1	Centrado en negrillas, con mayúsculas y minúsculas, letra Arial, tamaño del texto 12 puntos.
2	Alineado a la izquierda en negrillas con mayúsculas y minúsculas, letra Arial. tamaño del texto 12 puntos y numeración correlativa
3	Alineado a la izquierda en negrillas, con mayúsculas y minúsculas, sangría 5 espacios, letra Arial, tamaño del texto 12 puntos y un punto al final.

- Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a las normas del sistema American Psychological Association (APA).
- Las referencias deben corresponder a menciones realizadas en el texto y serán presentadas al final del manuscrito de forma separada.
- Las referencias se ordenarán consecutivamente siguiendo los siguientes criterios: 1) por orden alfabético por apellido de autor y 2) por orden cronológico. Asimismo, utilizar letra Arial 12, espaciado simple y sangría francesa.
- Al hacer un parafraseo de alguna postura de un autor se colocará entre paréntesis, el apellido del autor la primera letra en mayúscula, una coma y año de publicación.
Ejemplo: Las organizaciones se encuentran permanentemente influenciadas por fuerzas ambientales y son de tipo económica, social, demográfica, geográfica, política, jurídica, tecnológica y competitiva. (David,1991)
- Las notas a pie de página deben servir para introducir información complementaria, no para hacer referencias bibliográficas y se deben denotar en el texto mediante numeración arábiga consecutiva; para ello, se deberá utilizar una tipografía Arial 10, interlineado sencillo y alineación justificada.
- Las expresiones en otro idioma al castellano deberán presentarse en letra cursiva y no deberán superar las veinticinco (25) palabras en todo el escrito, asimismo deberán señalar una idea general como traducción de esta.
- Las citas hasta un máximo de cuarenta (40) palabras se incluirán en el texto entre comillas, indicando entre paréntesis el autor, año de publicación y número de página. Cuando superen las cuarenta (40) palabras, deberán transcribirse en un párrafo aparte del texto, con una sangría de 1,5 cm por el lado izquierdo, utilizar letra Arial 12, cuidando

que no sean extensas. Se señala que se deben seguir los criterios de las normas APA para citas:

Ejemplo:

Nuevos productos pasaron a ser comerciales intercontinentalmente, el ron el algodón, el café, cacao, azúcar el petróleo y con eso nuevas zonas pasaron a ser desarrolladas por las oportunidades que ofrecía la globalización de la época... (Martínez, p.214).

- El uso de las abreviaturas, así como las siglas, se deben escribir completos la primera vez que aparecen e inmediatamente después el término abreviado entre paréntesis sin puntos ni espacios. Ejemplo: Tecnologías de información y comunicación (TIC).
- Las tablas (cuadros) y figuras (dibujos, fotografías, diagramas, mapas...), deben ser claros y legibles e insertarse en el cuerpo del texto en formato JPG; deben numerarse con números arábigos. La denominación o títulos deben presentarse fuera de la tabla o figura en la parte superior si es una tabla y en la parte inferior si es una figura. Al pie de estas se registran las notas aclaratorias, así como el crédito a la fuente de datos (fuente de procedencia y fecha de la información suministrada). Si la fuente proviene de internet debe incluir la dirección electrónica de la página. Es responsabilidad del autor obtener los permisos y derechos para incluir las tablas y figuras provenientes de otras fuentes.
- En el caso de usar ecuaciones deben estar numeradas de manera consecutiva y entre corchetes ([1], [2], [3]...). Los símbolos matemáticos deben ser claros, legibles.

Normas para los árbitros:

- El sistema de arbitraje adoptado será el “doble ciego”, el cual asegura la confiabilidad del proceso y mantendrá en reserva la identidad de los árbitros y autores, evitando el conocimiento recíproco de los mismos.
- El sistema de arbitraje garantizará la objetividad, transparencia e imparcialidad de los veredictos emitidos acerca de la calidad de los manuscritos presentados, Se tendrá especial cuidado en la adecuada selección de los árbitros conforme al perfil establecido por el comité editorial y el artículo a evaluar.
- El veredicto de los árbitros concluirá con una recomendación sobre la conveniencia de la publicación del manuscrito, y deberá enviarse al editor de la revista en el formulario elaborado para tal efecto.
- Las categorías de evaluación que determinarán el estatus del manuscrito son las siguientes:
 - **Publicable:** Cuando, según el criterio de los árbitros asignados, el contenido, estilo, redacción, citas y referencias, evidencian relevancia del manuscrito y un adecuado manejo por parte del autor (es), corresponde a los criterios de excelencia editorial establecidos.
 - **Publicable con modificaciones:** Cuando a pesar de abordar un tema de actualidad e interés para la revista y evidenciar adecuado manejo de contenidos por parte del

autor(es), se encuentren en el texto deficiencias superables en la redacción y estilo, las cuales deben ser incorporadas en máximo 15 días continuos.

- **No publicable:** Cuando, según el juicio de los árbitros, el texto no se refiera a un tema de interés de la publicación, o evidencie carencias en el manejo de contenidos por parte del autor(es); así como también en la redacción y estilo establecidos para optar a la publicación. Es decir, que no cumple con las normas exigidas en el baremo de evaluación.
- El arbitraje se basará tanto en la forma como en el contenido de los manuscritos. Los criterios de evaluación a considerar serán los siguientes:
 - a) Pertinencia o aportes del manuscrito.
 - b) Nivel de elaboración teórica y metodológica.
 - c) Claridad, cohesión, sintaxis, ortografía en la redacción.
 - d) Adecuación del resumen.
 - e) Actualidad y pertinencia de la bibliografía.
 - f) Presentación de citas bibliográficas.
 - g) Relación de citas del texto indicadas en referencias.
 - h) Adecuación del título con el contenido.
 - i) Organización (introducción, desarrollo y conclusiones).
 - j) Presentación de figuras y tablas (si las hubiere).
 - k) Presentación del manuscrito conforme a las características establecidas para los títulos de las secciones y subsecciones

Hoja de Evaluación

Instrucciones: Una vez leída la contribución anexa a esta hoja de evaluación se le presentan una serie de ítem referidos a los aspectos que esta reúne. Debe marcar con una “X” la característica que a su juicio son relevantes de acuerdo a los siguientes parámetros: “E” Excelente; “B” Bueno; “R” Regular o “D” Deficiente.

De ser necesario, redacte su apreciación en las líneas de observaciones que siguen al aspecto. Al final de la evaluación refrendará su recomendación marcando una equis en publicar, publicable corrigiendo observaciones o no publicar, según su apreciación.

1.- Datos del Manuscrito

Título del manuscrito	
-----------------------	--

2.- Evaluación

Aspectos	E	B	R	D	Justificación
Título					
Resumen					
El tema de investigación es original e interesante para la comunidad científica					
Desarrollo coherente del contenido					
Organización de secciones					
Objetividad del planteamiento					
Los constructos teóricos presentes son actualizados, coherentes y consistentes					
Profundidad del Tema					
Aporte al conocimiento					
Uso adecuado de las fuentes					
Manuscrito original con aportes significativos y/o novedosos					
Los resultados son pertinentes en el área del conocimiento al que se circunscribe					
Uso adecuado de tablas y figuras					
Presentación de recomendaciones y/o conclusiones					
Fuentes actualizadas					

Resultado evaluación

Publicar:	Publicar corrigiendo observaciones	No publicar
Observaciones generales:		
Fecha de Recepción:		
Fecha de Evaluación:		

Histórico

Vol 1 N° 1 diciembre 2013

Contaminación del suelo por helmintos de importancia clínica en balnearios de El Tocuyo, estado Lara.

Vizcaya Teodoro.

*Determinación del contenido de algunos antinutrientes (Taninos y Fitatos) presentes en la pira (*Amaranthus dubius*).*
Aristizabal Rosse, Contreras Yanetti.

La comunicación pública en la gestión integral de cuencas con enfoque participativo. Ríos Pao en estado Carabobo y Unare en el estado Anzoátegui.

Flores María, Díaz Esmeya, Arana Aracelis, Dávila Ilya.

Sistema de gestión de la calidad para el laboratorio de análisis instrumental de una universidad basado en ISO 17025:2005.

Martínez Evelyn, Mendoza Gaudys.

Sistema de monitoreo y control de stick out en el proceso de enseñanza de soldadura manual.

Rodríguez Miguel, Oropeza Argelia, Aguilera Asdrubal, Chacón Carlos.

Desarrollo sustentable, complejidad e ingeniería: simbiosis necesaria.

Yáñez Raiza, Briceño Miguel, Alfonsi Alfonso, Yáñez Janett.

Aprovechamiento energético del bagazo de la caña de azúcar como solución de problemas ambientales de la industria azucarera venezolana.

Torrealba Hely.

Competencias psicosociales en la transferencia del conocimiento para las

empresas de producción social turística de la península de Paraguaná.

Vera Ana, Reyes Gladys, Santos José.

Consideraciones sobre el socialismo en el siglo XXI desde la Venezuela Bolivariana.

Delgado Luis.

Aplicación de una metodología novedosa en la epidemiología molecular de la enfermedad de chagas.

Recchimuzzi Giannina, Carrillo Ileana, Carrasco Hernán.

Comparación de los valores lipídicos, de APO B y NO-HDL en sujetos controlados y con infarto al miocardio.

Lares Maril, Castro Jorge, Brito Sara, Giacopini María, Herrera Julio, Contreras Beatriz.

Determinación de helicobacter estomacales no-h. Pylori en una población canina de Venezuela.

Polanco Rito, Contreras Mónica, Salazar Victor, Chávez Victor

Efecto del consumo de fórmulas enterales con selección de carbohidratos sobre el índice glicémico en adultos sano.

Angarita Lisse, Parra Karla, Uzcategui María, Nava Eiris, Blanco Gerardo, Reyna Nadia.

Prevalencia del VIH en pacientes que asisten al laboratorio regional de salud pública del Estado Zulia.

Gotera Jennifer, Martínez Olga, Mavárez Alibeth, Millano María, Ferreira Maritza, Gómez María, Castillo Elina.

Relación entre la expresión del her-2/neu y el status nodal axilar en cáncer

de mama.

Sánchez M., Montiel M., Lubo A., Soto L. Guerra S., Quevedo A

Acción de desinfectantes sobre la producción de biopelículas de cepas de staphylococcus aureus provenientes de manipuladores de alimentos.

Mujica Isabel, Zabala Irene, Rivera Jhoandry

Desarrollo de hardware libre para la apropiación de tecnología de procesos agrícolas en cultivos bajo tech.

Díaz Dhionel, Roca Santiago, Moreno, Jorge

Efecto de metabolitos de diez aislamientos de trichoderma spp, sobre rhizoctonia solani bajo condiciones in vitro.

García Rosaima, Díaz Nelly, Riera Ramón.

Establecimiento de programas de inseminación artificial laparoscópica en ovejas y cabras como procedimiento de rutina.

Rodríguez José, Hidalgo Gladys, Rodríguez Mardon, Morales Roneisa, Chango Rosa, Aranguren José, Mavárez. Marie

Estudio, multiplicación y selección de semillas de maíz cariaco a través de una red campesina. Avance 2011-2012.

Avellaneda Andrés, Herrera Wilfredo, Ochoa Héctor, Jiménez Gustavo, Blanco Manuel, Talante Víctor

Evaluación de fertilidad de suelos agrícolas del estado Yaracuy basado en análisis de suelo y técnicas de análisis espacial (Geomática).

Andrade O., Bavaresco M., Cárdenas L., Cárdenas M., Figueredo L., Giménez W., León M., Méndez M., Pagua L., River Segovia K., Silva C

Evaluación de la frecuencia de aplicación de SO₂ en la solución conservadora de la inflorescencia con la finalidad de medir su efecto en la cantidad y poder germinativo de la semilla de la caña de azúcar obtenida a través de cruces.

Latiegue Rosa, Briceño Rosaura, Figueredo Luis, Cova Jenny, Niño Milagros.

Evaluación de la resistencia de nemátodos gastrointestinales frente a tres grupos de antihelmínticos en ovino.

Medina Jullymar, Mendoza Pedro, Rodríguez Rafael, Graterol Irama, Alfonso Silvestre, Sánchez Alexander.

Evaluación de la sustitución parcial de NaCl en el proceso de salado del bagre acumo (Bagre marinus) refrigerado.

Rodríguez Jaime, Chirinos Karina, Cancino Jonnattan.

Desarrollo de aplicación para celulares que permite detectar y corregir fallas en redes de fibra óptica hasta los hogares.

Carvalho Gloria, Núñez Héctor, Callocchia Antonio, Brito Freddy.

Vol 2 N° 1 enero 2014

Efecto de la fertilización orgánica con npk sobre la materia orgánica, y el rendimiento del maíz en suelos degradados.

Arrieché I. y Ruiz M.

Niveles de elementos traza esenciales en cabello de niños de la etnia Bari.

Bravo Alfonso, Hernández Yorman, Montilla Brinolfo, Colina Marinela,

Semprún Neomar, Villalobos Daniel, Martínez Ninfa

Comparación del efecto analgésico perioperatorio de clorhidrato de morfina peridural y endovenoso en perras sometidas a ovariectomía electiva.

Chavez Victor E. Mogollon Laura V., Montes Freiban S., Villarroel Fernando J., Villarroel Rommer J.

El aprendizaje de la química a través del lenguaje de señas venezolano.

Colmenares P. y Vizcaya T.

*Polimorfismos del gen *slc11a1* en cabras criollas. un estudio inicial de la resistencia natural a paratuberculosis.*

De La Rosa. Oscar, Marques, Alexis, F. Vasquez, Belkys, J. Dickson, Luis, C.

Diseño de cuentos multimedia para fomentar la lectura en niños con discapacidad visual.

Fernandez Luisenia

Modelo de mejoramiento continuo para la gestión de los procesos académico-administrativo del departamento de construcción civil del iutag.

Ferrer Danny

Caracterización fisicoquímica, actividad antioxidante y contenido de polifenoles totales en pulpa de lechosa (cariaca papaya).

Hernandez J., Fernandez V., Sulbaran B.

Homogeneidad morfológica de series de suelos, altiplanicie de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Jaimés, E.J.; Pineda, N.M.; Larreal, M.H

Importancia del aprendizaje 2.0 a tra-

vés de la web 2.0.

Chipia Joan, Leon Francisco, Ortiz German, León Juan

Evaluación de la eficiencia biológica de pleurotus ostreatus en hoja de caña y tusa de maíz.

Morillo O., Guerrero B., Toro J., Tovar B., Castaneda R., Garcia P., Cuervo W., Torres Y.

Anidación de dermochelys coriacea en el pn medanos de Coro e iniciativa de conservación en la bocaina, Paraguaná, Estado Falcón.

Rondón María

Lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector financiero venezolano basados en el ciclo de la inteligencia de negocios.

Roo A. y Boscan N.

Estudio de las oclusivas sordas/p, t, k/ en el habla espontánea de maracay: aproximaciones acústicas.

Rossell Omar.

Lípidos aislados de leche materna regulan la expresión de citoquinas en células intestinales humanas (caco-2)

Sanchez Gabriela y Barrera Girolamo.

Estudio ambiental del Lago de Valencia.

Suarez Marleny

Caracterización inmunológica de peptidos sintéticos representando secuencias naturales de leishmania spp.

Telles-Quintero Senobia, Latorre Lisette, Velasquez Zamira

Prototipo inalámbrico de electromiografía para el análisis clínico de la

marcha de pacientes hemipléjicos

Ubaldo, R. Padilla, L.

Cromomicosis: endemia familiar invalidante de los criadores de caprinos en las zonas rurales semiárida del Estado Falcón.

Yegres Francisco, Paris Luis, Hernandez Henri, Yegres Nicole.

Diagnóstico de las competencias digitales en docentes y estudiantes universitarios.

Zambrano Jean, Izarra Jenny, Londero Anthony, Araque Yarelis, Calderon Jesús.

Caracterización granulométrica de sedimentos superficiales del lago de Valencia.

Suárez Marleny.

La nutriescuela una herramienta de mercadeo social en la comunidad Rafael Caldera, municipio Valera, Trujillo – Venezuela.

Luna María y Rojas Elina.

Vol 2 N° 2 febrero 2014

Distribución espacial de algunos pesticidas organoclorados (difencil alifáticos) en sedimentos superficiales del sector oriental del Golfo de Cariaco, Venezuela.

Romero Daisy, Martínez Rodríguez.

Evaluación de la tripanosomosis causada por trypanosoma vivax en bovinos de Laguneta de la Montaña, estado Miranda.

Ramírez José, Ibarra Victoria, Chacón Yaremis, Eleizalde Mariana, Tavares Lucinda, Reyna Armando, López Yanina, Mendoza Marta.

Sistema piloto para la gestión y el manejo del agua, los residuos sólidos y líquidos y su aprovechamiento. Avance.

Poleo Germán, Lué Marcó, Piña Rafael, Giordani Lucía, Segura Yngrid, Torres Gosmyr.

Entorno del aprendizaje abierto de personas con discapacidad visual y auditiva, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Carrillo Víctor, Sanabria Zulayma.

Evaluación institucional. Una herramienta para la calidad universitaria y su impacto en la sociedad venezolana.

Perozo Leonor, Páez Haydée, González Marleni.

Gestión del conocimiento en cursos basados en la web de la Universidad Nacional Abierta. Un espacio para compartir saberes.

Moreno Margely.

Influencia de la fertilización orgánica sobre el estado nutricional y rendimiento en el cultivo café (coffea arabica l.).

Ana Quiroz, Isabel Arrieche, Mirna Jiménez.

Laboratorio de lengua de señas venezolana-ipmar.a investigación al servicio de la comunidad sorda.

Zambrano Ludmilan.

La integración escuela – comunidad de la urbanización Jorge Hernández. una experiencia a partir del enfoque comunicativo.

Sáñez Florentino, Reyes Víctor.

La transcripción de canciones como ejercicio metalingüístico para el apren-

dizaje de competencias comunicativas.

Márquez Migdalia.

Material didáctico para la formación de entrenadoras y entrenadores deportivos venezolanos.

López de D'Amico Rosa.

Resultado científico doctoral aplicable a la transformación universitaria- una estrategia pedagógica para el proceso docente educativo, productivo y de servicio.

León Zuley.

Evaluación de colletotrichum gloeosporioides penz en frutos de lechosa (carica papaya l.) variedad maradol en poscosecha y su efecto sobre algunas características de calidad.

Castellano Glady, Núñez-Castellano Karla, Ramírez Raúl y Sindoni María.

Proceso de conversión agroecológico para la producción de semilla de papa en la comunidad marajabú, Trujillo State.

Aboín Beatriz, Meza Norkys, Morros María, Pierre Francis, Marín María.

Potencialidad de suelos agrícolas venezolanos para secuestrar carbono.

Espinoza Yusmary, Malpica Lesly y Mujica Manuel de Jesús.

Respuesta del cultivo de maíz a la biofertilización bajo diferentes láminas de riego en el valle de tucutunemo, Estado Aragua.

Ferrer Jairo, Flores Bestalia, Delgado Leander, Hernández Francisco.

Comportamiento del cultivo de yuca clon 12 proveniente de vitroplantas y de esquejes, en el Municipio Anzoátegui, Estado Cojedes.

Flores Yadira, Lara Yelitza, La Rosa Carlos, Brett Eduardo.

Evaluación clínica asociada a principales hemoparásitos en bovinos del Municipio Libertador, Estado Monagas.

Gómez Ely, Brito Alfredo, Coronado Luis.

Estrategias alimenticias en el manejo de la primera alimentación en coporo (prochilodus mariae) para una producción sustentable.

Hernández Glenn, González José, Moren Desiree, Hernández Douglas.

Evaluación de la tripanosomosis causada por trypanosoma vivax en bovinos de laguneta de la montaña, estado miranda.

Ramírez José, Ibarra Victoria, Chacón Yaremis, Eleizalde Mariana, Tavares Lucinda, Reyna Armando, López Yanina, Mendoza Marta.

Parámetros de calidad de un licor obtenido de pseudofrutos de merey (anacardium occidentale l.), elaborado en inia Anzoátegui.

Sindoni María, Hidalgo Pablo, Castellano Gladys, Ramírez Raúl, Burgos María.

Pueblos indígenas y políticas habitacionales. un balance de la actuación del estado venezolano durante el siglo xx.

Morillo Alonso, Sáez Elizabeth, Paz Carmen.

¿Sabía usted que el cáncer de cuello uterino depende del oncogén e6?

Natasha C. Blanco, Danmarys L. Hernández, Jhon F. Cruz, Marco A. Bastidas, Militza Quintero, Adriana Rodríguez, Morelva Toro y Juan Pui.

Vol 2 N° 3 marzo 2014

Evaluación de la contaminación causada por metales pesados en suelos agrícolas del Estado Anzoátegui, Venezuela.

Bastardo Jesús R., Díaz María G., Sánchez Numa E., Astudia Adriana C., Trillos María G.

Susceptibilidad a antimicrobianos no betalactámicos de aislados geográficos de corynebacterium pseudotuberculosis, en rebaños caprinos del Estado Falcón.

Borjas Ángela, Rojas Thomas, Carrero Lilia, Chirino-Zárraga Carmen.

Pertinencia de los estilos de aprendizaje en el XXVI Festival Juvenil Regional de la Ciencia - Capítulo Carabobo - seccional Cojedes.

Bravo Rosa, Basso Sharon, Santana Milagros, Álvarez Ruth, Morales Rosa.

Aplicabilidad de las estrategias de integración curricular en educación ambiental en universidades del Estado Zulia.

Chirinos Egledy y Finol María.

La normalización en latinoamérica en materia de la compatibilidad electromagnética.

Tremola Ciro, Azpúrua Marco, Páez Eduardo, Rodríguez Luis, Sánchez Yuande y Moruga Gabriel.

Utilización de criterios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos en la identificación de carotas tolerantes a estrés hídrico.

Domínguez Amalia, Pérez Yunel, Rea Ramón, Alemán Silvia, Sosa Maryla, Fuentes Leticia, Darías Rodolfo, Pernía Beatriz, Domínguez Diamarys, Molina y Daynet Sosa Sandy.

Caracterización agroclimática de los llanos centrales del Estado Guárico.

Ferrer Jairo, Hernández Rafael, Valera Angel.

Agregados estables y su relación con la conductividad hidráulica saturada en suelos bajo diferentes usos.

Flores Bestalia, Ferrer Jairo, Cabrales Eliecer.

Capacidad antagonica in vitro de trichoderma spp. frente a colletotrichum gloeosporioides causante de la antracnosis en café (coffea arabica l.).

Gómez Robert, Sanabria Nelly, Pérez Helen.

Sistema fitotecnológico de tratamiento de aguas contaminadas provenientes del lago de Valencia.

Gómez Jully y Suárez Marleny

Lignitos nacionales y su posible uso como enmienda orgánica en suelos agrícolas.

Lizcano D., Camejo A., Armado A.

Insomnio. guía para pacientes.

Luna César.

La etnomatemática una posibilidad en la perspectiva sociocultural de la educación matemática.

Martínez Oswaldo.

Aislamiento, identificación y capacidad de biorremediación de los géneros bacterianos bacillus, enterobacter y yersinia, provenientes de aguas contaminadas con petróleo

Melo Penélope, Araujo Ismenia, Ângulo Nancy, Beltrán Alida.

Uso de bioindicadores de contaminación para determinar la calidad del agua en el parque nacional laguna de tacarigua. consideraciones espacio-temporales.

Malaver Nora, Rodríguez María, Montero Ramón, Aguilar Víctor.

Análisis de frecuencias de años secos, utilizando el procesador script rsarflm v.3", con datos climáticos de los llanos de Venezuela.

Paredes Franklin y Guevara Edilberto.

Promoción de estrategias innovadoras lúdicas para la enseñanza de la división en números naturales en la escuela básica Alicia de Medina.

Peña Aura.

Sistematización de procesos para el reconocimiento de series de suelos, altiplanicie de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Pineda Neida, Larreal Miguel, Jaimez Edgar, Gómez Ángel.

Una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto pendiente y ecuación de la recta.

Rodríguez Yofran.

Evaluación del comportamiento agronómico de seis genotipos de tártago (ricinus communis l) en el semiárido falconiano.

Suárez Luis y Gutiérrez Dilso.

Vol 2 N°4 abril 2014

Efectos de la escritura emocional y la musicoterapia pasiva sobre el estrés de las enfermeras psiquiátricas.

Aguilar Leonardo, Barroeta Glorys,

Castellanos Marilyn, Colmenares Diorelis, Hernández Noelia.

Concientización sobre el reciclaje, cultura y salud integral en comunidades del Estado Lara.

Castañeda Mary.

Desarrollo de estrategias alternativas para el control de aedes aegypti en el Estado Trujillo.

Castillo Carmen, Castillo Luis, Sánchez Libert, Villegas Carlos, Guedez Clemencia, Cañizales Luis, Olivar Rafael, Morillo Solbey, Abraham David.

Caracterización de cepas de klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extenso aisladas de dos unidades de cuidados intensivos.

González Ana, Nieves Beatriz, Solórzano Marisé, Cruz Jhon, Moreno Magaly.

Niveles séricos de interleucina 6 en pacientes diabéticos tipo 2 normopesos.

González Dora, Navas Carlena, Hernández Ana, Villamizar Merlin, González Julio.

El perfil sanitario como una herramienta para la gestión de la calidad higiénica e inocuidad de los alimentos (caso: restaurante).

González, Yuniesky, Palomino Carolina, Calderín, Ariadna.

Hipertensión y factores de riesgo asociados.

Guevara Beatriz, Roa Carmen, Montes Arlenia.

Descripción de un foco infeccioso zoonótico en los andes venezolanos.

Hernández Dalila y Rojas Elina.

Modificaciones cardiovasculares y metabólicas maternas secundarias al uso de betametasona para la maduración pulmonar fetal.

Jiménez Castillejo Keibis, Reyna Villasmil Eduardo, Guerra Velásquez Mery, Ruiz López Yolima, Torres Cepeda Duly, Santos Bolívar Joel, Aragón Charris Jhoan, Mejia Montilla Jorly Reyna Villasmil Nadia.

Urbanismos en zonas boscosas como factor de riesgo en salud pública.

Jiménez -Javitt Milva, Trujillo Naudy, Cárdenas Elsys, Rodríguez Ricardo, Martín José Luis, Perdomo Rosa.

Eroprevalencia de leptospirosis en el Estado Zulia.

Márquez1 Angelina, Gómez1 María del C., Bermúdez1 Indira, Gotera1 Jennifer, Nardone2 María.

Resistencia a antibióticos en aislados ambientales acuáticos de pseudomonas spp.

Martínez Silvia y Suárez Paula.

Apoptosis por tetrahydroquinolinas sustituidas en la línea de cáncer de próstata independiente de andrógenos pc-3.

Francisco, Benaim, Gustavo.

Cuidados espirituales dirigidos a las personas con discapacidad.

Mendoza Gregoriana, Belloso Vanessa, Graterol Ana., Mendoza Eva.

Efecto analgésico de meloxicam y ketoprofeno administrados durante la fase preoperatoria en perros sometidos a orquiectomía.

Núñez Jorge y Alayón Eunice.

Utilización de técnica estadística “agrupamiento en dos etapas” para valoración nutricional en comunidades rurales de Venezuela.

Rodriguez María del V.

Impacto social de los proyectos de extensión del prodirpa-unefm como estrategia de responsabilidad social universitaria.

Sarmiento Deyamira

El observatorio nacional sobre cambio climático y salud una herramienta de gestión estratégica.

Vidal Xiomara, Delgado Laura, Apon-
te Carlos, Ramírez Carlos, Rodríguez
Benito, Mora Carmen, González Darío,
Larrea Francisco, Oropeza Freddy, De-
háys Jorge, Pereira José, Sánchez Juan,
Cordova Karenia, Ablan Magdiel, Sano-
ja María, Pérez Mercedes, Alcalá Pedro.

Práctica de valores para mejorar la convivencia entre adultos significativos de niñas y niños hospitalizados.

Villasmil Teresita y Pasek Eva.

Vol 2 N° 5 mayo 2014

La eclosión social y su influencia en las políticas educativas enmarcadas en el siglo XXI.

Boscan nancy y villalobos magaly.

El hipertexto: propuesta para el aprendizaje de nuevos temas.

Castillo María, Nieves Dorelys, Porras William.

El aula: un espacio para el desarrollo de saberes.

Castro Elizabeth, Clemenza Caterina,
Arauj Rubén, Lozada Joan.

Unidad de aprendizaje en línea sobre la web semántica y sus aplicaciones.

Cegarra Joseabel, Serra Luisa, Martínez Marle.

Control óptimo para la estabilización de un péndulo invertido rotativo.

De Pool Sergio, Cañizalez José, Flores Fredniel.

Variabilidad espacial y temporal de poblaciones de candelilla aeneolamia varia (hemiptera: cercopidae) en caña de azúcar.

Figueredo Luis, Andrade Onelia, Cova Jenny, Latiegue Rosa, George José.

Uso del agua de riego por aspersión bajo rotación maíz – caraota en un inceptisol del Valle del Tucutunemo.

Flores Bestalia, Ferrer Jairo, Rincón Carmen, Hernández Francisco.

Fraccionamiento físico de la materia orgánica del suelo bajo diferentes usos en la Colonia Tovar, Venezuela.

Ferrer Jairo, Cabrales Eliecer, Hernández Rosamary.

Estudios electroquímicos para la deposición de cugase usando iones citrato como agente complejante.

Manfredy Luigi, Márquez Olga, Márquez Jairo, Martínez Yris, Balladores Yanpiero, López Santos.

Metodología de la enseñanza de la matemática para la educación primaria: un proyecto de diplomado.

Míguez Ángel, Duarte Ana, Bustamante Keelin.

La videoconferencia de hoy como una alternativa de interacción y colaboración.

Mogollón Ivory y Silva Kare.

Diseño y evaluación de un módulo instruccional digitalizado para el ensamblaje de computadoras en el liceo Bolivariano “Santiago Key Ayala” de Caracas.

Velásquez Nelson.

La música como estrategia para mejorar la comprensión lectora.

Ojeda de Muriel Norys y Sequera Adriana.

Efecto de la poda, fertilización química y orgánica sobre el rendimiento de la cebolla (allium cepa l).

Oropeza Jheizy y Fuguet Rita.

Diseño de un software educativo para el reforzamiento del vocabulario dirigido a los estudiantes del idioma inglés.

Ortega María.

Capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas para optimizar la gestión a los miembros del consejo comunal “San Francisco” en el Municipio Guanare.

Pernía de Delfín Félida.

Análisis del rendimiento de carne al desposte en las carnicerías del municipio Maracaibo, Estado Zulia.

Segovia Emma y Albornoz Arlenis.

Estrategia para fortalecer modos de razonamiento y asociada capacidad indagatoria en los estudiantes.

Rojas Sergio y Serrano Orlando.

La responsabilidad social como compromiso sustentable para el desarrollo científico en los servicios comunitarios.

Suárez Mileida.

Memorias, saberes ancestrales e identidades en la comunidad de San Isidro, municipio Maracaibo, Estado Zulia.
Vázquez Belin y Bracho Juan.

Vol 2 N°6 junio 2014

Ciclo del carbono en el suelo de la planicie de inundación del río mapire, Estado Anzoátegui.

Zamora Alejandra, Malaver Nora, Moncada Nelson.

Producción de azúcares fermentables por hidrólisis ácida diluida del bagazo de caña de azúcar.

Abreu Manuel, La Rosa Oswaldo, Chandler Cintia, Aiello Cateryna, Marmol Zulay, Villalobos Nercy, Rincon Marisela, Arenas Ely.

Hidroquímica y geotermometría de las aguas termales del Municipio Benitez del Estado Sucre, Venezuela.

Benitez Jose, Vallejo Anibal, Lopez Mariceli, Mostue Maj.

Estudio químico preliminar de los polisacáridos del alga gracilariopsis hommersandii (rhodophyta).

Canelon Dilsia, Compagnone Reinaldo, Ciancia Marina, Matulewicz Maria.

Sensibilidad de la lemna obscura a la presencia de fenoles e hidrocarburos livianos.

Cardenas Carmen, Ochoa Danny, Labrador Mirian, Yabroudi Suher, Araujo Ismenia, Angulo Nancy, Flores Paola.

Determinación espectrofotométrica de los niveles de ca, mg, k y na en leche pasteurizada de cabra, consumida en la ciudad de Maracaibo.

Controsceri Giovanni, Amaya Roman, Angulo Andrea, Oberto Humberto, Villasmil Jesus, Campos Jesus, Fernandez Denny R, Granadillo Victor.

Verificación de la especie vanilla planifolia en el parque universitario, Terepaima, Estado Lara y en la Vigía, Cerro Tomasote, Estado Bolívar.

Diaz Florangel, Bastardo Luisana, Marco Lue, Sorondo Leonel, Ascanio Ronnys, Luis Marco.

Evaluación y comparación de la sensibilidad de los cebadores que amplifican los genes msp2 y msp5 de anaplasma marginale para el diagnóstico de la anaplasmosis bovina.

Eleizalde Mariana, Mendoza Marta, Gomez-Pineros Ely, Reyna-Bello Armando.

Salinidad del agua en el epilimnión del Lago de Maracaibo.

Troncone Federico, Rivas Zulay, Ochoa Enrique, Marquez Rómulo, Sanchez Jose, Castejon Olga.

Línea de tiempo de parámetros físico-químicos del agua del río turbio para la gestión mediante el modelo arcal-rla 010.

Glexi Adan, Lue M. Marco Parra, Magdiel Guedez, Andreina Colmenarez, Asuaje Juana, Gosmyr G. Torres, Ynggrid Segura Jesús Rojas, Ronaldo Durán

Hidrogenación de d-glucosa catalizada por complejos de rutenio conteniendo ligandos triarilfosfinas en medio homogéneo y bifásico-acuoso.

Hernandez Octavio, Rosales Merlin, Ferrer Alexis.

Incorporación del quinchoncho (cajanus cajan (l) millsp) en raciones alimenticias para pollos de engorde.

Labrador Jose, Andara Jesus, Lopez Yulixe.

Diseño de celda redox de vanadio y sistema con flujo de electrolito.

Marquez Keyla, Marquez Olga, Marquez Jairo.

Significados institucionales y personales de los objetos matemáticos puestos en juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática.

Martínez Angélica y Arrieche Mario.

Análisis de sensibilidad ambiental, aplicado al caso de la contaminación por hidrocarburos en el acuífero del Tocuyo.

Monsalve Maria, Jegat Herve; Mora Luis.

Efecto del pretratamiento del lactosuero previo a la aplicación de la ultrafiltración tan gencial con fines agroindustriales.

Mujica Dicson y Sangronis Elba.

Calidad de agua del río la grita y sus afluentes.

Rivas Zulay, Sanchez Jose, Castejon Olga, Ochoa Enrique, Troncone Federico

Formación transcompleja del docente de matemática: consonancias con la triada matemática-cotidianidad- y pedagogía integral.

Rodriguez Milagros.

Evaluación hidroquímica preliminar de un sistema acuífero de un sector costero del Estado Miranda.

Silva Soraya, Jegat Herve, Diaz Ricardina, Prado Lenis, DeCarli Fernando, Barros Haydn, Suarez Paula, Sivira Daniel, Ojeda Jackson.

Ciclo del carbono en el suelo de la planicie de inundación del río Mapipe, Estado Anzoátegui.

Zamora Alejandra, Malaver Nora, Moncada Nelson.

Vol 3 N° 1 enero - marzo 2016

Experiencias significativas de integración social de estudiantes en la extensión region centro-sur.

Adriana Perez, Agueda Caraballo, Lourdes Martmez, Cecilia Marcano.

Aplicación web para el proceso del censo comunitario del consejo comunal Haticos 2: Parroquia Cristo de Aranza, Municipio Maracaibo.

Alonso Huerta, Julian Hernández.

Harinas y almidones de granos, raíces, tubérculos y bananas en el desarrollo de productos tradicionales y para regímenes especiales.

Elevina Perez, Antonieta Mahfoud, Carmen Dominguez, Shelly Alemán, Romel Guzmán.

Sistema de gestión de aprendizaje virtual@l unexpo version 2.0.

Elizabeth Urdaneta, Angel Custodio.

Experiencias de la utilización de herramientas de software libre en proyectos sociotecnológicos del programa nacional de formación en informática.

Erias Cisneros, Juan Cisneros, Ramon Rengifo.

Evaluación del probable impacto de la descarga de una termoeléctrica en la comunidad de San Francisco, Estado Zulia – Venezuela.

Gerardo Aldana, Karola Villamizar.

Implementación de maqueta para el estudio de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit (g-pon).

Hector Nuñez, Gloria Carvalho, Antonio Callocchia, Freddy Brito.

Evaluación de tierras agrícolas bajo el riego del Rincón del Picacho, subcuenca alto Motatan, Estado Mérida. Caracterización del suelo.

Idanea Pineda, Neida Pineda, Jhon Gonzalez, Gonzalo Segovia, Edgar Jaimes, Jose Mendoza, Hilda Rodriguez, Yolimar Garces.

Adopción tecnológica en el sistema pastizal de fincas doble propósito en el Valle de Aroa, Estado Yaracuy.

Jorge Borges, Mariana Barrios, Espartaco Sandoval, Yanireth Bastardo, Darwin Sánchez, Lisbeth Dávila, Oswaldo Márquez.

Calidad del agua cercana al cultivo de plátano (musa aab) en el Sur del Lago, Estado Zulia.

Juan Arias, Mary Andara, Jean Belandria, Neliana Berrio, Nayla Puche, Nestor Montiel, Nancy Morillo, Ana, Leal, Arnaldo Rivas.

Estudio físico, químico y micológico de granos de cacao (theobroma cacao l) fermentados, secados y almacenados, provenientes de proveedores de los estados Miranda y Mérida.

Leymaya Guevara, Ctímaco Alvarez, Marielys Castrillo, Rosa Diaz, Amaury Martínez.

Evaluación del crecimiento de lactobacillus casei en un cultivo semicontinuo.
Llelysmar Crespo, Gabriel Cravo.

Estudio de la asociación del polimorfismo de la región 8q24 y el adenocarcinoma gástrico.

Luis Labrador, Lakshmi Santiago, Keila Torres, Elvis Valderrama, Miguel Chiurillo.

Propuesta de reforestación de un sector de la Cuenca de la Quebrada Tabure, Municipio Palavecino, Estado Lara, Venezuela.

Rafael Pina, Indira Sanchez, Lucia Giordani, German Poleo, Lue Marco, Luisana Bastardo, Leonel Sorondo, Florangel Diaz, Sandra Arce, Neyda Paez, Gregorio Dorante, Asashi Pina, Carlos Rodriguez, Nestor Contreras, Esneider Vásquez.

Evaluación de la interacción genotipo-ambiente aplicando gge biplot para cana de azúcar en Venezuela.

Ramon Rea, Orlando De Sousa-Vieira, Alida Diaz, Ramon Miguel, Rosaura Briceno, Gleenys Alejos, Jose George, Milagros Nino, Daynet Sosa.

Evaluación del rendimiento máximo extraíble de mucilago para la calidad final del grano de cacao.

Reinaldo Hernandez, Priscilla Rojas, Climaco Alvarez, Mary Lares, Alejandra Meza.

Alfabetización tecnológica en software libre de los consejos comunales de los sectores 1, 2, 3 y 4 de la Parroquia Caracciolo Parra Perez de la ciudad de Maracaibo.

Rixmag Velásquez.

Modelo de gobierno electrónico para alcaldías en el marco de la interoperabilidad.

Yamila Gascon, Jesús Chaparro, Beatriz Perez.

Vol 3 N° 2 julio 2016

Comparación del contenido de hierro en leche materna madura de las étnias añú, barí, wayuu, y no indígenas.

Alfonso R. Bravo, Silvia R. Sequeral, Mileidy Ramos, Dexy Vera de Soto, Héctor A. Machado, Elda M. Martínez, Daniela A. Villalobos, Marbella C. Duque.

Experiencias cartográficas en las aldeas universitarias y la ubv del pfg gestión ambiental del municipio maracaibo Estado Zulia.

Barreto, Lissette Luzardo, Mildred Torrenegra, Jesus Medina, Yelitza Tirado, José Zabal.

Evaluación de las prácticas higiénicas en comedores de tres centros de educación inicial del municipio marino, Estado Nueva Esparta.

Carlos E. Aguilar, Maryuri T. Nuñez, Luz M. Martínez, Hanna W. Karam.

Diagnóstico socio cultural de segregadores en el relleno sanitario "la paraguaita", municipio Juan José Mora, Estado Carabobo.

José Castellano.

Diseño de un fijador externo alargador y corrector angular de tibia empleando el método analítico de jerarquía.

Edgar A. Ceballos, Mary J. Vergara, Hernan Finol y Patricia C. Vargas.

Sendero de interpretación ambiental en la comunidad el Pizarral (municipio Falcón - Estado Falcón) como estrategia para la conservación de la biodiversidad.

Edibeth J. Gómez, Domingo U. Maldonado.

La responsabilidad social de las organizaciones hospitalarias públicas.

Eva Mendoza.

Aportes para el conocimiento del parque nacional mochima: estudio sedimentológico preliminar de las ensenadas cautarito y manare.

Franklin Nuñez y Michel A. Hernández.

Propuesta de herramienta básica (clave) para identificación de macroinvertebrados presentes en compost y suelos urbanos por usuarios no especialistas.

Gioconda Briceño Linares.

Caracterización morfológica, socioeconómica, y ambiental de la sub cuenca alta del río de San Pedro, municipio Guaicaipuro, Estado Miranda.

Haidee C. Mariny Carlos A. Bravo.

Conocimiento del personal de enfermería sobre la enfermedad cólera.

Jesus Kovac, Maria T. Romero, Alfonso Cacere Montero y Oswaldo Luces.

Blastocystis spp. y otros enteroparásitos en personas que asisten al ambulatorio urbano tipo II Ipasme - Barinas.

José R. Vielma, Isbery F. Pérez, María L. Vegas, Yunasaiki Reimi, Silverio Díaz, Luis V. Gutiérrez.

Avances en el desarrollo de una metodología para diagnóstico de primoin-

fecciones por citomegalovirus (cmv) en embarazadas.

Julio C. Zambrano, Yenizeth Blanco, Oscar Gutiérrez, Lieska Rodríguez, Noraidys Porras.

Valorización de la escoria como co-producto siderúrgico para un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable.

Kiamaris Gorrin, Méndez María, Gisella Mujalli, Jesús López, Ambal Rodríguez.

Sistema de información geográfica del instituto universitario de tecnología "Alonso Gamero", para la planificación y gestión de los espacios físicos.

Lyneth H. Camejo López.

Problemas ambientales en el Estado Portuguesa.

Mari Vargas y Arlene Rodriguez.

Resultados funcionales en cirugía de catarata por facoemulsificación y extracción extracapsular.

Maria T. Romero, Hermes J. Arreaza, Carmelo Maimone, Carmen Montero, Yanett Valderrey, Jesus A. Kovac.

Polimorfismo del receptor de glucocorticoides en pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Venezuela.

Nancy E. Larocca, Dolores Moreno, Jenny Garmendia, Félix Toro, Juan B. de Sanctis.

Vol 3 N° 3 agosto 2016

Ajuste dinámico del consumo de energía en tareas de tiempo real integrando la planificación realimentada y el con-

trol multifrecuencia.

Alfonso S. Alfonsi y Jesús Perez.

Resistividad eléctrica basada en los cambios de fases cuánticos aplicado a la aleación al-zn, en su etapa de pre-precipitación.

Diego A. Subero y Ney J. Luiggi.

Sistema de gestión de aprendizaje virtual unexpo versión 2.0.

Elizabeth C. Urdaneta y Angel A. Custodio.

Estabilización transitoria de estados inestables con procesos de lévy.

Esther D. Gutierrez M, Juan L. Cabrera F.

Diseño de una web semántica para búsquedas de pasantías en ingeniería de sistemas y carreras afines.

Gascon M. Yamila, Sanchez Marco, Munoz Ana.

Estudio de la hidrogenación de ciclohexeno con nanopartículas de rodio estabilizadas en difosfinas quirales y co-estabilizadas con [1-pentil-4-pi]pf6.

Gómez Francis, Pereira Mery, Quiñonez Danisbeth, Hernández Lisette, Dominguez Olgioy.

Metas No Funcionales Transversales en GRL considerando Estándares de Calidad del Software.

Guzmán Jean Carlos, Losavio Francisca, Matteo Alfredo.

Evaluación de la durabilidad de morteros con sustitución parcial del cemento por escoria de níquel en ambientes marinos.

Hernández Yolanda, Rincon Oladis, Campos William, Montiel Mariana, Linares Liliana.

Aplicación web para el proceso del censo comunitario del Consejo Comunal Haticos 2: parroquia Cristo de Aranza, municipio Maracaibo.

Huerta T. Alonso and Hernandez Z. Julian.

Máquina a Tres Ejes para la Fabricación de Circuitos Impresos (PCB o Printed Circuit Boards).

Ismelda C. Guerra R, Luis E. Ramos G. Y Julio C. Perez L.

Tic para la Producción y el Cambio.

Joan F. Chipia.

Geoportal y Catálogo de Metadatos Geográficos del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología del Estado Falcón.

Jose J. Fraga, Valenty González.

Sistema integral de gestión para la industria y el comercio.

Leandro León, Roldan Vargas, Solazver Solé; Joger Quintero, Alexander Olivares, Rodolfo Rangel, Rafael Omaña y Dhionel Díaz.

Cambios de fases en sistemas metálicos binarios deducidos de la teoría dinámica de clusters. Aplicación al Fe-C.

Marisol Gomez R. y Ney J. Luiggi.

Análisis microbiológico de la calidad de agua y aire de las zonas de la vela de coro municipio Colina y Guaranao municipio Carirubana, Estado Falcón.

Naimith Acosta, Arias Alcides, Anaysmar Bracho, Jennire Hill, Maria Gonzalez, Jesus Lugo, Maria Lugo, Mariana Marirnez, Jesus Renedo, Francis Reyes, Hector Urbinar, Mariluz Toyo, Jose Araujo.

Diseño de modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de las obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco. Estado Falcón.

Oneida F. Jordan y Henry A Lovera.

Superficie de fermi de los compuestos intermetálicos al3ti, alti y alti3.

Pábel J. Machado y Ney J. Luiggi.

Aproximación elipsoidal del frente de ondas elástico en medios de simetría monoclinica.

Pedro L. Contreras Andres Acosta P.1 and Demian Gutierrez.

Sistema de información geográfica para la gestión turística de la vela, municipio Colina del estado Falcon.

Rosillo S., Carlina del Valle, Curiel Gutierrez, Ilyan Carolina.

Steel filler metal caracterización estructural, de la soldadura en acero inoxidable aisi 304, para la construcción de equipos de la industria alimenticia.

Yraima Rico, Riyaneth Escalona, Xioan Rivero.